

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Ufuk Çobanoğlu, Van, Türkiye

Editör

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Selami Ekin, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Aziz Gül, Van, Türkiye

Dr. Fuat Sayır, Van, Türkiye

Dr. Dilek Kuşaslan Avcı, Van, Türkiye

Dr. Mesut Özgökçe, Van, Türkiye

Dr. Göknur Özaydın Yavuz, Van, Türkiye

Dr. Remzi Kızıltan, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. M. Emin Layık, Van, Türkiye

Dr. Şükran Sevimli, Van, Türkiye

Dr. Buket Mermit Çilingir, Van, Türkiye

İstatistik Editörü

Siddik Keskin, Van, Türkiye

Dil Editörü

Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Nisan / 2021 Baskı: Üniversite Matbaası

Cilt:28 Sayı:2 Yıl:2021

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

28

Sayı
Number

2

Yıl
Year

2021

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Obez Çocuk ve Adölesanlarda Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 171
Selma Tunç
- 2 Multipl Skleroz Hastalık Aktivitesinde Nötrofil Lenfosit Oranı 178
Nuray Bilge, Fatma Şimşek, Yıldız Dağı
- 3 Relation Of Disease Activity With Quality Of Life and Sleep Quality İn Knee Osteoarthritis 184
Volkan Şah
- 4 Serebral Venöz Sinüs Trombozlu Olguların Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 188
Hamit Çelik, Ahmet Yardım, Mesude Kislı
- 5 Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kekik (Thymus vulgaris L.) ve Karabaş Kekigi (Thymra spicata L.) Uygulamasının 193
Serum Protein Fraksiyonlarına Etkisi
Vesnel Yüksek, Semha Dede, Sedat Çetin, Zafer Akan, Hülya Özdemir, Melek Dikilidal, Gokhan Oto
- 6 Gebeliğin İntrahepatik Kolestazi; Üçüncü Basamak Referans Merkez Sonuçları 199
Onur Karaaslan, Gürvan Türkyılmaz
- 7 Evaluation of Factors Affecting Depression and Sexual Dysfunction in the Postpartum Period 204
Şebnem Alanya Tosun, Muhammet Bulut
- 8 Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sonrası İyileşen Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Açısından Geç Yan Etkiler 211
Serap Karaman, Eda Çelebi Bütken
- 9 Timpanoskleroz ve Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularının Sigmoid Sinüs Pozisyonu, Yüksek Juguler Bulbus ve Karotid Arter 215
Dehissansı Açısından Karşılaştırılması
Hüseyin Akdeniz, Mahfuuz Turan
- 10 Yeni Tanı Multiple Myeloma'lı hastalarda Lenalidomid İdame Tedavisinin Prognostik Değeri; Tek Merkez Deneyimi-Geriye 221
Dönük Çalışma
Ali Eser, Aysen Timurtaşoğlu
- 11 Uzun Süreli Mevsimsel Alerjik Konjonktivit Tedavisi Alan Pediatrik Olgularda Göz İçi Basıncı Değerlendirmesi 227
Cafer Tanrıverdi, Göktağ Demirci, Sevil Karaman Erdur, Ozlem Balci, Mustafa Özçulcu, Cengiz Aras, Burcu Nurözler Tabaka
- 12 Respiratuvar Distres Sendromlu Preterm Bebeklerde Sürfaktan Uygulanmasında LISA ve INSURE Yöntemlerinin Karşılaştırılması 232
Neşet Aydın, İbrahim Deger, Murat Başaranoğlu, Nihat Demir, Oğuz Tuncer
- 13 Kronik Hepatit B Hastalarında 25-OH Vitamin D Düzeyi İle Karaciğer Histopatolojisi Arasındaki İlişkisi 238
Şevki Konur, Mehmet Ali Bilgili
- 14 Türkiye'de Oküler Behçet Hastalığında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı 243
Haniye Rabmanlar, Mehmet Murat uzal, Mehmet Çitirik, Ali Alkan, Hakkı Gürsöz
- 15 Covid-19 Pandemisinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve Travma Sonrası Stres Belirtilerinin 249
Sosyodemografik ve Mesleki Değişkenler ile İlişkisi Nasıldır?
İmran Gökçe Yılmaz, Karaman, Cennet Yastıbaş
- 16 Yoğun Bakım ve Serviste Takip Edilen Pcr Pozitif Covid 19 Tanılı Hastaların Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması 258
İclal Hocanlı, Mehmet Kabak
- 17 Posterior İnterhemisferik Yaklaşımında Kranyotomi Yerinin 3d Mr Rekonstrüksiyon İle Planlanmasının Cerrahi Önemi 265
Mehmet Volkan Harput
- 18 Stajyer Dış Hekimliği Öğrencileri ve Asistan Dış Hekimlerinin Edinilmiş Immün Yetmezlik Sendromu (AIDS) Hakkındaki Bilgi 272
Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Yasemin Beliz Önder
- 19 Intraoperative Anesthesia-Related Mortality: A 10-Year Survey in a Tertiary Teaching Hospital 280
Mehmet Selim Çömez, Hilmi Demirkıran
- 20 Searching For Influenza Virus In Upper Respiratory System Samples of Patients From Our Region 288
Özgür Çelebi, Ahmet Ayyıldız
- 21 Computerized Tomography Findings of Neutropenic Enterocolitis and Its Relationship With Prognosis 294
Ali Mahir Gündüz, Nursen Toprak
- 22 Hastanemize Başvuran Gebe Hastalarda Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma Gondii Seroprevalansı, Ölü Doğum ve Erken 300
Doğum Oranları, İgg Pozitif Hastalarda İgg Avidite Karşılaştırılması
Esra Gürbüç, Ali İrfan Baran

OLGU SUNUMLARI

- 1 Morning Glory Sendromuna Eşlik Eden Keratokonus Olgusu 307
Halit Öcal, Muhammed Batur, Erbil Seven, Serek Tekin, Muhammet Derda Özger
- 2 Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Kidney With Splenic Flexure Invasion 310
Tolga Kalaycı, Ümit Haluk İliklerden, Rabmi Aslan
- 3 Parotis Yerleşimli Warthin Tümörü ve Larinkste Onkositik Duktal Kist Birlikteliği 314
Şeyma Öztürk, Selma Erdoğan Düzçü

Obez Çocuk ve Adölesanlarda Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Evaluation of Risk Factors associated with Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents: A Single Center Experience

Selma Tunç

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

ÖZET

Giriş: Pediatrik Yağlı Karaciğer Hastalığı (YKH) iyi huylu yağ infiltrasyonundan siroz ve karaciğer yetmezliğine kadar değişen bir karaciğer hastalığı spektrumudur. Çocuklarda obezite prevalansındaki artışa paralel olarak YKH görülme sıklığı artmaktadır. Erken tanı ve tedavisi önemlidir.

Amaç: Bu çalışmada obez çocuk ve adölesanlarda YKH prevalansı ve metabolik risk faktörleri ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 8-18 yaş arasında toplam 280 obez çocuk ve ergen dahil edildi. Karaciğer ultrasonografisi (USG) ile karaciğerdeki yağlanmanın varlığı ve derecesi değerlendirildi. Olgular 2 gruba ayrıldı. YKH olan ve olmayan grup antropometrik (vücut kitle indeksi (VKİ) SDS, bel/kalça çevresi oranı), laboratuvar parametreleri (serum glukoz, AST, ALT, lipid profili, insülin) ve HOMA-IR açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması $12,1 \pm 2,7$ yıl (K/E= 143/137), ortalama VKİ SDS $2,7 \pm 0,6$ idi. Olguların %49'unda ALT (alanin aminotransferaz) düzeyi yüksekti. KC USG ile olguların %63,2'inde (n=177) YKH tespit edildi. YKH olmayan grupla karşılaştırıldığında YKH olan grupta yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid, insülin, HOMA-IR değerleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Bunun dışındaki parametreler (cinsiyet, glukoz, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, AST) her iki grupta benzerdi.

Yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı ve ALT, trigliserid ve HOMA-IR düzeyleri ile hepatosteatoz derecesi arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla $p=0,002$, $r=0,183$, $p=0,003$, $r=0,155$, $p=0,02$, $r=0,165$, $p=0,001$, $r=0,338$, $p=0,001$, $r=0,155$, $p=0,001$, $r=0,311$). Hepatosteatoz için %68'lik bir duyarlılık ve %92'lik bir özgüllük ile ALT kesim noktası değeri 27,5 IU/L olarak saptandı.

Sonuç: YKH çocuklarda önemli bir morbidite sebebi olup obezite derecesi ve yaş arttıkça görülme riski de artar. Yüksek VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid ve HOMA-IR değerleri YKH ile ilişkilidir. İlişkili risk faktörlerinin tespiti ve tedavisi ile YKH'na bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, obezite, yağlı karaciğer

ABSTRACT

Introduction: Pediatric Fatty Liver Disease (FLD) is a spectrum of liver disease ranging from benign fat infiltration to cirrhosis and liver failure. The frequency of FLD increases in children in parallel with the increase in the prevalence of obesity. Early diagnosis and treatment of FLD is important.

Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence and relationship with metabolic risk factors of FLD in obese children and adolescents.

Material and Methods: A total of 280 obese children and adolescents aged 8-18 years were included in the study. The presence of fatty liver was investigated by ultrasonography (US). The patients were divided into two groups. The anthropometric (body mass index (BMI) SDS, waist / hip circumference ratio), laboratory parameters (serum glucose, AST, ALT, lipid profile, insulin) and HOMA-IR were compared in the group with and without FLD.

Results: The mean age of the patients was 12.1 ± 2.7 years (F / M = 143/137) and the mean BMI SDS was 2.7 ± 0.6 . ALT (alanine aminotransferase) levels were high in 49% of the cases. Fatty Liver Disease was detected in 63.2% (n = 177) of the cases by US. Age, BMI, SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride, insulin, HOMA-IR values were found to be significantly higher in the FLD group compared to the non FLD group. Other parameters (gender, glucose, total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, AST) were similar in both groups.

There was a positive correlation between age, BMI SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride and HOMA-IR levels and degree of hepatosteatoz ($p= 0.002$, $r= 0.183$, $p= 0.003$, $r= 0.155$, $p= 0.02$, $r= 0.165$, $p= 0.001$, $r= 0.338$, $p= 0.001$, $r= 0.155$, $p= 0.001$, $r= 0.311$ respectively). The cut-off value of ALT was 27.5 IU / L with a sensitivity of 68% and a specificity of 92% for hepatosteatoz.

Conclusion: Fatty Liver Disease is an important cause of morbidity in children and adolescents. The higher the degree of obesity and age, the higher the incidence of fatty liver disease. High BMI SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride and HOMA-IR values are associated with FLD. It will be possible to reduce morbidity and mortality related to FLD by identifying and treating associated risk factors.

Key Words: Children, obesity, fatty liver

Giriş

Obezitenin iyi bilinen komplikasyonlarından biri olan Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (YKH); belirgin alkol tüketimi, ilaç kullanımı veya genetik bir hastalık olmaksızın hepatositlerin %5'inden daha fazlasında steatoz varlığı olarak tanımlanır (1). Erişkinlerdeki Non Alkolik YKH tanımı çocuklarda alkol kullanımının olmaması nedeniyle uygun değildir. Bu nedenle “pediatrik yağlı karaciğer hastalığı (PYKH)” daha doğru bir terimdir.

YKH endüstrileşmiş toplumlarda çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen kronik karaciğer hastalığı haline gelmiştir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde erişkinlerde karaciğer transplantasyonunun ikinci en önemli endikasyonu olup, en yaygın endikasyon haline gelme yolundadır (2).

Obezitenin hastalık için önemli bir risk faktörü olduğu göz önüne alındığında çocuk ve adolesanlarda YKH'nın görülme sıklığı, obezite prevalansının artmasına paralel olarak artmaktadır. Obez çocuklarda YKH görülme oranı %10-77 arasında değişirken, YKH olan çocukların %38'inde obezite görülmektedir. YKH 8 yaşın altındaki çocuklarda nadir olup ortalama görülme yaşı 12 yaştır (3).

Obez çocukların çoğu basit hepatik steatoza sahip olup genellikle daha ileri aşamalara ilerlememektedir. Bununla birlikte anlamlı bir oranda inflamasyon ve fibrozis de görülebilir. Hatta bazen siroz bile gelişebilir. Karaciğer yağlanması fibrozis ve siroza ilerlemesinde genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu anlaşılmakla birlikte, fizyopatoloji tam olarak açığa kavuşmamıştır (4).

YKH çocuklarda genellikle asemptomatiktir. Fizik muayenede, karaciğer hafifçe büyümüş olabilir. En sık görülen laboratuvar bulgusu serum ALT düzeyinde hafif bir artıştır.

Tanıda altın standart Karaciğer biyopsisidir. Ancak çocukluk çağında hastalığın erken evrelerinin görülmesi ve biyopsinin maliyet ve komplikasyonları nedeniyle invaziv bir işlem olan KC biyopsisi genellikle tercih edilmemektedir (5). Aşırı kilolu veya obez bir çocukta YKH'nın tanısı genellikle rutin kan tetkiki sırasında karaciğer testlerinde hafif yükseklik saptanması ve karaciğer USG ile yapılır (6). Karaciğer USG, enflamasyonu ve fibrozu tahmin edemese de histolojik steatozu saptamak için %89' luk bir duyarlılığa ve %100'lük bir özgüllüğe sahiptir (7).

YKH olan çocuklar genel popülasyona kıyasla daha fazla karaciğer ve karaciğer dışı morbidite ve mortalite riski taşımaktadır. YKH'nın yetişkinlerde insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalık için bağımsız bir metabolik risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Son

zamanlarda, çocuklar arasında YKH ile ilişkili hastalık riski giderek daha fazla fark edilmektedir. YKH tip 2 diyabet ve ilişkili metabolik hastalık riskini belirlemede önemli rol oynayabilir (8,9).

YKH hastalığını tanımak hastalığa bağlı morbidite ve mortaliteyi önlemek açısından önemlidir. Yüksek prevalans, uzun asemptomatik dönem ve önemli uzun vadeli sağlık riskleri, YKH'nı tarama için oldukça önemli hale getirmektedir (10).

Bu çalışmanın amacı, obez çocuk ve adolesanlarda YKH prevalansını invaziv olmayan yöntemlerle tanımlamak ve ayrıca YKH varlığı ve şiddeti ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Çocuk Endokrinolojisi polikliniğine Eylül 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında başvuran 280 obez çocuk ve adolesan dahil edildi. Hastaların doğum kilosu, obezite başlangıç yaşı, obezite ve tip 2 diabetes mellitus için aile öyküsü kaydedildi. Fizik muayene aynı hekim (ST) tarafından yapıldı. Ağırlık, kalibre edilmiş 100 grama duyarlı dijital tartı ile, boy ölçümleri duvara sabitlenmiş stadiometre ile yapıldı. Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg) boyun metre (m) cinsinden karesine bölünerek hesaplandı. Bel çevresi (BÇ), son palpe edilebilir kaburganın alt kenarı ile iliak krestin üst kısmı arasında gerilmemiş bir mezura kullanılarak orta noktadan ölçüldü. Kalça çevresi ölçümü ise, mezura kalçaların en geniş bölgesinden geçecek şekilde yerleştirilerek yapıldı. Bel/kalça oranı hesaplandı. Bu ölçümlerin standart sapma skorları (SDS) ulusal veriler kullanılarak hesaplandı. Obezite Türk çocuk ve ergenler için hazırlanan referans eğrilerine göre VKİ >95 persentil olarak tanımlandı (11). Hastaların pubertal gelişim evresi, Tanner kriterlerine göre değerlendirildi (12). Viral hepatit, parenteral nütrisyon ve steatoza neden olduğu bilinen ilaç kullanım öyküsü, otoimmün ve metabolik KC hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulu tarafından onaylandı (Etik Kurul numarası: 231)

12 saatlik açlık süresini takiben sabah serum glukozu, insülin, ALT, AST ve lipit profili (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid) için kan alındı. Abbott ARCHITECT C16000 Analizörü ile rutin enzimatik yöntemler kullanılarak ölçüldü.

ALT > 25 ve >22 IU/mL (sırasıyla erkekler ve kadınlar) transaminaz yüksekliği olarak kabul edildi (13). İnsülin direncinin homeostasis modeli (HOMA-IR) değerlendirmesi, açlık insülin konsantrasyonu (U/mL) × açlık glikoz konsantrasyonu (mg/dl) /405 olarak hesaplandı. 3,16'dan büyük bir HOMA-IR

Tablo 1. Yağlı KC Hastalığı Olan ve Olmayan Grupların Özelliklerinin Karşılaştırması

	YKH (+) n= 177	YKH (-) n= 103	p
Cinsiyet (K/E)	90/87	55/48	
Yaş (yıl)	12,4 ± 2,1	9,6 ± 1,8	0,002
VKİ SDS	2,58 ± 0,69	2,36±0,35	0,003
Bel/kalça oranı	0,82 ±0,13	0,74 ±0,08	0,02
Glukoz (mg/dl)	89,5±10,7	88,4±7,8	0,376
ALT (U/L)	34,7±16,1	20,2±5,9	0,001
AST (U/L)	22,3±7,1	22,9±6,1	0,426
Trigliserid (mg/dl)	123,2±64,3	96,9±41,2	0,001
T. Kolesterol (mg/dl)	158,5±32,0	153,2±32,4	0,189
LDL kolesterol	91,3±23,7	88,3±24,3	0,308
HDL kolesterol	43,8±9,2	44,8±9,4	0,416
İnsülin (U/ml)	17,2±8,3	12,9±5,7	0,001
HOMA-IR	3,96±2,0	2,84±1,37	0,001

değeri insülin direncinin göstergesi olarak kabul edildi (14). Metabolik sendrom, çocuklar için uyarlanmış Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre tanımlandı (15).

Karaciğer USG, olguların klinik ve laboratuvar özelliklerine kör aynı çocuk radyoloğu tarafından, büyük çocuk ve ergenlerde 5 MHz problarla, daha küçük çocuklarda 7.5 MHz problarla donatılmış bir GE Logic F8 expert cihazı kullanılarak yapıldı.

Yağlı karaciğer hastalığı tanısı, anormal karaciğer USG bulgular ve/veya yüksek ALT seviyeleri ile konuldu.

ALT yüksekliği ve hepatosteatoz olan tüm hastalar, diğer karaciğer patolojileri (hepatit B yüzey antijeni, hepatit C antikoru, protrombin zamanı, serum demir düzeyi, toplam demir bağlama kapasitesi, ferritin ve antinükleer antikorlar) açısından tarandı.

Hastalar YKH olan ve olmayan olarak 2 gruba ayrıldı. YKH olan grup hepatik steatozun derecesine göre hafif (derece 1), orta (derece 2) ve ağır (derece 3) olarak 3 alt gruba ayrıldı (16).

İstatistiksel Analiz: Tüm istatistiksel analizler için SPSS 20.0 paket program kullanıldı. Normal dağılımı tespit etmek üzere kolmogorov smirnov ve shapiro wilk testleri kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler verildi. Sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı. YKH olan ve olmayan gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla sürekli değişkenler için bağımsız gruplarda t-testi uygulandı. Yağlı KC Hastalığının yaş, VKİ SDS ve biyokimyasal parametreler (ALT, TG, insülin, HOMA-IR) ile arasındaki ilişki için Pearson korelasyon analizi yapıldı. YKH tanısı için optimum ALT kesim noktası (cut-off) değeri İşlem Karakteristiği Eğrisi Analizi (ROC

analizi) ile hesaplandı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 280 obez çocuk ve adolesan (K/E: 143/137) yaş ortalaması 12,1 ± 2,7 yıl (8-17,8 desimal yıl) idi. Olguların %74'ü 10 yaşından büyüktü. Obezite başlama yaşı ortalama 7,37 ± 2,31 yıldı. Tüm olguların VKİ SDS ortalaması 2,7 ± 0,60 idi. Hastaların 174'ü pubertal (Tanner evre 2-4) (%62) 106'sı prepubertal idi. Obezite prepubertal erkeklerde (%76) ve pubertal kızlarda (%72) daha fazla idi. Olguların %49' unda ALT düzeyi yüksek saptandı. KC USG ile yapılan değerlendirmede 103 hastada (%36,8) hepatosteatoz saptanmazken 177 (%63,2) hastada değişik derecelerde hepatosteatoz gösterildi. Hafif düzeyde hepatosteatoz (derece 1) 121 hastada (%68,4), orta düzeyde hepatosteatoz (derece 2) 46 hastada (%26) saptanırken, 10 olguda (%5,6) şiddetli düzeyde (derece 3) hepatosteatoz görüldü. Metabolik sendrom tanısı alan 5 hastanın tamamında YKH saptandı.

Olgular iki gruba ayrıldı ve YKH olan ve olmayanlar arasında bir karşılaştırma yapıldı. Yağlı KC hastalığı olan grupta K/E oranı 90/87, ortalama yaş 12,4 ± 2,1 yıl (10-18 yıl) iken YKH olmayan grupta K/E oranı 55/48, ortalama yaş: 9,6 ± 1,8 yıl (8-15 yıl) idi.

YKH olan grupta yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı, serum trigliserid ve ALT, insülin, HOMA-IR düzeyleri YKH olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0,002, p= 0,003, p=0,02, p=0,001, p=0,001, p=0,001, p=0,001). Bunun dışında

Şekil: Hepatosteatozis ile ALT, yaş ve VKİ SDS arasındaki korelasyon (sırasıyla A, B, C)
ALT: alanin transaminaz, VKİ: vücut kitle indeksi, SDS: standart deviasyon skoru

cinsiyet, glukoz, total kolesterol, LDL kolesterol; HDL kolesterol, AST düzeyleri arasında her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo).

Hepatosteatoz derecesi ile yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid, HOMA-IR arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla $p=0,002$, $r=0,183$, $p=0,003$, $r=0,155$, $p=0,02$, $r=0,165$, $p=0,001$, $r=0,338$, $p=0,001$, $r=0,155$, $p=0,001$, $r=0,311$) (şekil 1,2,3).

ROC analizi ile hepatosteatoz için %68'lik bir duyarlılık ve %92'lik bir özgüllük ile ALT kesim değeri 27.5 IU/L olarak saptandı.

Olguların 5'inde WHO kriterlerini karşıladıklarında metabolik sendrom tanısı konuldu. Metabolik

sendromlu tüm hastalarda ağır (3. derece) düzeyde hepatosteatoz tespit edildi.

Tartışma

Çocuk ve ergenlerde görülen YKH prevalansı değişkendir. Çalışmamızda YKH prevalansı %63,2 olarak saptandı. Bu oran bazı çalışmalarla benzer olmakla birlikte, birçok çalışmaya göre daha yüksekti (16,17). Bu yüksekliğin nedeni çalışmamızdaki hasta popülasyonunun yaş ortalamasının diğer birçok çalışmadakinden daha yüksek olmasından (8-18 yaş) kaynaklanmış olabilir. Çünkü yaş arttıkça hepatosteatozun görülme sıklığı da artar. Yakın

zamanda yayınlanan bir meta analiz ortalama hepatosteatoz prevalansını genel pediatrik popülasyonda %7,6 ve obez çocuklar arasında %34,2 olarak bildirmiştir (17). Bir otopsi çalışmasında, Schwimmer ve ark. (18) çocuk ve ergenlerde USG ile tanı alan hepatosteatoz prevalansını %9,6 olarak bildirmiştir. Bu oran okul öncesi yaş grubunda %0,7'den, daha büyük çocuk ve ergenlerde %17,3'e yükselmiştir. Aynı çalışmada çocukluk ve ergenlik döneminde görülen YKH için temel belirleyicilerin obezite, ileri yaş ve erkek cinsiyet olduğu bildirilmiştir. Çalışmalar arasındaki bu prevalans farkı, yetişkinler için varsayılabenzer şekilde genetik ve/veya çevresel faktörlerle ve çalışma grupları arasındaki heterojenite ile açıklanabilir.

Birçok çalışmada YKH prevalansının kızlara göre erkek çocuk ve ergenler arasında daha sık görüldüğü bildirilmiştir (16,17). Biz cinsiyet açısından benzer dağılım gösteren çalışma grubumuzda, YKH görülme sıklığını her iki cinsiyet için benzer bulduk.

Çocukluk çağı obezitesi YKH gelişimi için ana risk faktörüdür. Obezite derecesi arttıkça YKH görülme riski de artar. Çalışmamızda YKH olan grupta olmayan gruba göre VKİ SDS istatistiksel olarak daha yüksek bulundu ($p=0,003$). Bu durum literatür ile uyumluydu.

Karaciğer yağlanması metabolik sendromlu çocuk hastalarda siktir. Karaciğer yağlanmasının ciddiyeti arttıkça metabolik sendrom gelişme sıklığında anlamlı artış saptanması karaciğer yağlanmasının çocuklarda metabolik sendrom gelişimi için bir gösterge olduğunu düşündürür (9). El-Koofy ve ark. (19) ALT yüksekliği ve /veya hepatomegali ile başvuran 33 obez çocuğun %44'ünde biyopsi ile YKH tespit etmişlerdir. Bu çocuklarda, normal karaciğer histolojisine sahip ($P < 0,05$) olanlara göre metabolik sendrom belirteçleri (yüksek VKİ, bel çevresi, ALT düzeyi, dislipidemi ve insülin direnci) anlamlı derecede daha yüksekti. Aynı çalışmada metabolik sendromlu hastalarda YKH görülme olasılığı daha yüksekti. Biz çalışmamızda metabolik sendrom tanısı koyduğumuz 5 hastanın tamamında şiddetli derecede (derece 3) YKH tespit ettik.

Karaciğer biyopsisi yokluğunda YKH tanısı, karaciğer inflamasyonu ve hasarının bir belirtisi olarak yüksek serum ALT seviyeleri ile birlikte USG tarafından konvansiyonel olarak konulur (20). Bu çalışmada, yağlı karaciğer varlığı ve derecesi, KC USG ve/veya yüksek ALT düzeyleri ile belirlenmiştir. YKH tanısı için biyopsi bulgularına dayanarak kanıtlanmış bir tedavi olmadığı gibi maliyet ve risk nedeniyle de KC biyopsisi yapılmadı. Ultrasonografi kolay erişilebilir ve iyi bir tarama aracıdır. Bununla birlikte, çeşitli çalışmalar hepatic steatozun tanısız araştırmasında

ultrason için yüksek duyarlılık (%89) ve özgüllük (%100) göstermiştir (7). USG ye göre, karaciğer yağ infiltrasyonunu değerlendirmek için daha doğru ve kesin testlerden biri olan Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme birçok kurum için maliyetli ve erişilemezdir. Bilgisayarlı Tomografi ise radyasyon riski nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca, karaciğerdeki yağ ve su miktarını ölçmek için spektroskopik kullanmak, konvansiyonel MR görüntülerinden daha hassastır. Geçici elastografi, karaciğer fibrozis derecesini değerlendiren noninvaziv bir testtir. Bu tür testlerin yağlı KC'yi tespit etmedeki üstünlüğüne rağmen, maliyet ve erişilebilirlik nedeniyle üçüncü basamak sağlık kurumları dışındaki hekimler için sınırlayıcı faktörlerdir (16). Yakın zamanda yayınlanmış bir meta analizde tanı metodu olarak toplam 56 çalışmanın 34'ünde USG, 14'ünde ALT yüksekliği ile 7'inde MR ve 1'inde biyopsi kullanıldığı bildirilmiştir (17).

Abdominal obezite visseral yağlanma için bir belirleyicidir ve karaciğer yağlanmasının önemli bir göstergesidir. Bel çevresi aynı zamanda biyopsi ile gösterilen KC enflamasyon ve fibrozisinin de önemli bir belirleyicisidir (21,22). Pediatrik bir çalışmada bel çevresindeki her 1 cm'lik artış, erkek çocuklarda 1,97 kat ve kız çocuklarında 2,08 kat artmış bir YKH riski ile ilişkilendirilmiştir (23). Biz de çalışmamızda bel/kalça oranı ile hepatosteatoz derecesi arasında pozitif bir korelasyon saptadık ($r=0,165$)

YKH olan obez çocukların %25'inde karaciğer enzimlerinde artış görülür (16). Bu çalışmada olguların %49'unda ALT yüksekliği vardı. ALT yüksekliği olan tüm hastalarda hepatosteatoz saptandı. Bu oran birçok çalışmaya göre yüksekti (24,25). Tazawa ve ark. (24) ve Vajro ve ark. (25) obez çocuklarda yüksek ALT düzeyini sırasıyla %10 ve %24 olarak bulunmuştur.

Morbid obezler arasında dislipidemi YKH'nın güçlü öngörücüleri olarak düşünülmektedir (26). Birçok çalışmada total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid artışı ile YKH arasında ilişki bildirilmiştir. Jimenez-Rivera ve ark. (16) trigliserid yüksekliğinin hepatosteatoz ile yakından ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda YKH olan grupta trigliserid düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanırken total kolesterol, HDL ve LDL kolesterol ile YKH arasında böyle bir ilişki gösterilemedi.

İnsülin direnci, obez ve obez olmayan erişkinlerde YKH için iyi tanımlanmış bir risk faktörüdür. Çocukluk çağı obezitesi ve insülin direnci arasında pozitif korelasyon gösterilmiştir (27). Obez çocuklarda insülin direncinin uyardığı karaciğer içi yağ birikimi YKH ye neden olur. İnsülin direnci, insülinin

yağ dokusundaki anti-lipolitik etkilerini azaltır ve serbest yağ asitlerinin (SYA) yağ dokusundan karaciğere geçişini arttırır. Periferik dokulardan karaciğere aşırı miktarda SYA verilmesi, VLDL salgılanmasının azalması ve karaciğerde trigliserid, kolesterol esterleri ve SYA'nin endojen sentezinin artması karaciğerde yağ birikimine neden olur. İnsülin direnci sadece steatoz değil, aynı zamanda yağ asidi β -oksidasyonu ve oksidatif stresi artırarak fibrozun gelişiminde de rol oynar (27,28,29). Radetti ve ark. (30) obez çocukların hepsinde azalmış bir insülin duyarlılığı göstermiş ancak YKH olan veya olmayan çocuklar arasındaki insülin duyarlılığında bir fark bulamamıştır. Chan ve ark. (31) sadece erkek obez çocuklarda, insülin direnci belirteçleri ile YKH arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Biz YKH olmayan gruba kıyasla YKH olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek insülin düzeyi ve insülin direnci (HOMA-IR) saptadık. Yine steatozun şiddeti ile HOMA-IR düzeyi arasında pozitif bir korelasyon tespit ettik.

Bu çalışmada hepatosteatozun derecesi ile VKİ SDS, trigliserid, bel/kalça oranı, ALT, insülin ve HOMA-IR arasında pozitif bir korelasyon saptandı. Bu parametreler ile YKH arasındaki ilişki literatürle uyumlu idi (2,3,5)

Yağlı karaciğer hastalığına sahip çocuklar genel popülasyona kıyasla daha fazla KC ve KC dışı morbidite ve mortalite riski taşımaktadır. YKH'nın yetişkinlerde insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve dislipidemi için bağımsız bir metabolik risk faktörü olduğu gösterilmiştir. YKH olan erişkinlerin yaklaşık %90'ı bu hastalıklardan en az biri veya daha fazlasına sahiptir. Yine KC yağlanması olan erişkinlerde aterosklerotik plakların arttığı ve endotelial disfonksiyonu gösteren belirteçlerin yükseldiği saptanmıştır (8,9). Yani KC yağlanması önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Yağlı KC hastalığı çocuk ve ergenlerde tip 2 diyabet ve ilişkili metabolik hastalık riskini belirlemede çok önemli rol oynayabilir. Bu ciddi riskler nedeniyle bu tablonun gelişimi acil önlem alınması gereken işaretlerdendir.

Sonuç olarak YKH yüksek prevalansı ile çocuk ve ergenlerde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup yüksek VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid ve HOMA-IR değerleri YKH ile ilişkilidir. İlişkili metabolik belirteçlerin erken tanı ve tedavisi ile YKH ile mücadele mümkün olabilir. Bu belirteçler karaciğer biyopsisi ve/veya daha agresif müdahalelere ihtiyaç duyan YKH olan çocukları tespit etmeye yardımcı olmak için noninvaziv bir tarama aracı olarak kullanılabilir.

Kaynaklar

1. Tiniakos DG, Vos MB, Brunt EM. Nonalcoholic fatty liver disease: pathology and pathogenesis. *Annu Rev Pathol* 2010; 5(5): 145-171.
2. Wong RJ, Aguilar M, Cheung R, Perumpail RB, Harrison SA, Younossi ZM et al. Nonalcoholic steatohepatitis is the second leading etiology of liver disease among adults awaiting liver transplantation in the United States. *Gastroenterology* 2015; 148(3): 547-555.
3. AlKhater SA. Paediatric non-alcoholic fatty liver disease: an overview. *Obes Rev* 2015;16(5):393-405.
4. Schwimmer JB, Newton KP, Awai HI, Choi LJ, Garcia MA, Ellis LL et al. Paediatric gastroenterology evaluation of overweight and obese children referred from primary care for suspected non-alcoholic fatty liver disease. *Aliment Pharmacol Ther* 2013; 38(10): 1267-1277.
5. Vajro P, Lenta S, Socha Pet. Diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in children and adolescents: position paper of the ESPGHAN Hepatology committee. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2012; 54(5): 700-713.
6. Hegarty R, Deheragoda M, Fitzpatrick E, Dhawan A. Paediatric fatty liver disease (PeFLD): All is not NAFLD-Pathophysiological insights and approach to management. *J Hepatol* 2018; 68(6): 1286-1299.
7. Shannon A, Alkhouri N, Carter-Kent C, Monti L, Devito R, Lopez R et al. Ultrasonographic quantitative estimation of hepatic steatosis in children with NAFLD. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2011; 53(2): 190-195.
8. Armstrong MJ, Adams LA, Canbay A, Syn WK. Extrahepatic complications of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology* 2014; 59(3): 1174-1197.
9. Betül Ersoy. Metabolik sendrom. Peyami Cinaz (Ed), Feyza Darendeliler (Ed), Aysehan Akıncı (Ed), Behzat Özkan (Ed), Bumin N Dündar (Ed), Ayhan Abacı (Ed), Teoman Akçay (Ed). Çocuk Endokrinolojisi. 2.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014; 388-389.
10. Koot BGP, Nobili V. Screening for non-alcoholic fatty liver disease in children: do guidelines provide enough guidance? *Obes Rev* 2017; 18(9): 1050-1060.
11. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. *Acta Paediatr* 2006; 95(12): 1635-1641.
12. Bordini B, Rosenfield RL. Normal pubertal development: part II: clinical aspects of puberty. *Pediatr Rev* 2011; 32(7): 281-292.
13. Fishbein MH, Miner M, Mogren C, Chalekson J. The spectrum of fatty liver in obese children and the relationship of serum aminotransferases to severity of steatosis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2003; 36: 54-61.

14. Keskin M, Kurtoglu S, Kendirci M, Atabek ME, Yazici C. Homeostasis model assessment is more reliable than the fasting glucose/insulin ratio and quantitative insulin sensitivity check index for assessing insulin resistance among obese children and adolescents. *Pediatrics* 2005; 115(4): 500-503.
15. Zimmet P, Alberti KG, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S. The metabolic syndrome in children and adolescents an IDF consensus report. IDF Consensus Group. *Pediatr Diabetes* 2007; 8(5): 299-306.
16. Jimenez-Rivera C, Hadjiyannakis S, Davila J, Hurteau J, Aglipay M, Barrowman N. Prevalence and risk factors for non-alcoholic fatty liver in children and youth with obesity. *BMC Pediatr* 2017; 17(1): 113.
17. Anderson EL, Howe LD, Jones, Higgins JP, Lawlor DA, Fraser A. The Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Children and Adolescents: A systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One* 2015; 10(10): e0140908.
18. Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, Lavine JE, Stanley C, Behling C. Prevalence of fatty liver in children and adolescents. *Pediatrics* 2006; 118(4): 1388-1393.
19. El-Koofy NM, Anwar GM, El-Raziky MS, El-Hennawy AM, El-Mougy FM, El-Karakasy HM et al. The association of metabolic syndrome, insulin resistance and non-alcoholic fatty liver disease in overweight/obese children. *Saudi J Gastroenterol* 2012; 18(1): 44-49.
20. Stephen CH, Tri HL, Stacey MA. Non alcoholic steatohepatitis. In: *Textbook. Schiff's diseases of liver*. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott William&Wilkins 2002; 1261-89.
21. Burgert TS, Taksali SE, Dziura J, Goodman TR, Yeckel CW, Papademetris X et al. Alanine aminotransferase levels and fatty liver in childhood obesity: Associations with insulin resistance, adiponectin, and visceral fat. *J Clin Endocrinol Metab* 2006; 91(11): 4287-4294.
22. van der Poorten D, Milner KL, Hui J, Hodge A, Trenell MI, Kench JGy et al. Visceral fat: A key mediator of steatohepatitis in metabolic liver disease. *Hepatology* 2008; 48(2): 449-457.
23. Dâmaso AR, do Prado WL, de Piano A, Tock L, Caranti DA, Lofrano MC et al. Relationship between nonalcoholic fatty liver disease prevalence and visceral fat in obese adolescents. *Dig Liver Dis* 2008; 40(2): 132-139.
24. Tazawa Y, Noguchi H, Nishinomiya F, Takada G. Serum alanine aminotransferase activity in obese children. *Acta Paediatr* 1997; 86(3): 238-241.
25. Vajro P, Fontanella A, Perna C, Orso G, Tedesco M, De Vincenzo A et al. Persistent hypertransaminasemia resolving after weight reduction in obese children. *J Pediatr* 1994; 25(3): 239-241.
26. Schwimmer JB, Deutsch R, Rauch J, Behling C, Newbury R, Lavine JE. Obesity, insulin resistance, and other clinicopathological correlates of pediatric nonalcoholic fatty liver disease. *J Pediatr* 2003; 143(4): 500-505.
27. Steinberger J, Daniels SR. Obesity, insulin resistance, diabetes, and cardiovascular risk in children. *Circulation* 2003; 107(10): 1448-1453.
28. Fong DG, Nehra V, Lindor KD, Buchman AL. Metabolic and nutritional considerations in nonalcoholic fatty liver. *Hepatology* 2000; 32: 3-10.
29. Mayes PA. Lipid transport and storage. In: Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, eds. *Harper's biochemistry*. 24th ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange 1996; 254-276.
30. Radetti G, Kleon W, Stuefer J, Pittschier K. Non-alcoholic fatty liver disease in obese children evaluated by magnetic resonance imaging. *Acta Paediatr* 2006; 95(7): 833.
31. Chan DF, Li AM, Chu WC, Chan MH, Wong EM, Liu EK et al. Hepatic steatosis in obese Chinese children. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2004; 28(10): 1257-1263.

Multipl Skleroz Hastalık Aktivitesinde Nötrofil Lenfosit Oranı

Neutrophil Lymphocyte Ratio in Multiple Sclerosis Disease Activity

Nuray Bilge^{1*}, Fatma Şimşek¹, Yıldız Dağcı²

¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum

²Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzurum

ÖZET

Giriş: Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin otoimmün kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), çeşitli hastalıklarda bir hastalık aktivite markeri olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda NLO'nun MS'de atak ve remisyon dönemlerinde önemini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 49 MS hastası ile yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. MS hastalarının atak ve remisyon dönemi ile sağlıklı bireylerin c-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), nötrofil ve lenfosit sayıları ve NLO düzeyleri retrospektif olarak karşılaştırıldı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22 programı ile yapıldı.

Bulgular: MS hastalarında kontrol grubuna göre lenfosit sayısı daha düşüktü ($p < 0,05$), nötrofil sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. NLO, MS hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksekti ($p < 0,001$). Kontrol grubuna göre MS hastalarında sedimentasyon değeri daha yüksekti ($p < 0,05$). MS hastalarında atak ile remisyon dönemi NLO düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p > 0,05$). MS atak döneminde, remisyon dönemine göre sedimentasyon hızı daha yüksekti ($p < 0,05$).

Sonuç: Bu çalışmada immünomodulatör tedavi kullanan MS hastalarında NLO değerinin atak için bir belirteç olmadığı sonucuna varıldı. Ayrıca MS hastalarında kontrol grubuna göre NLO değerindeki artışın lenfosit sayısındaki düşmeye bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, atak, nötrofil lenfosit oranı.

ABSTRACT

Objective: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, chronic, inflammatory disease of the central nervous system. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) is defined as a marker of disease activity in various diseases. In this study, we aimed to evaluate the significance of NLR during the periods of attack and remission in MS.

Materials and Methods: The study included 49 MS patients and 30 age-matched and gender-matched healthy controls. C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), neutrophil and lymphocyte count, NLR of MS patients in the periods of attack and remission, and those of healthy controls were compared retrospectively. SPSS 22 program was used for data evaluation.

Results: There was no significant difference in age and gender between MS patients and the control group. The number of lymphocytes was lower in MS patients compared to the control group ($p < 0,05$). NLR was significantly higher in patients with MS than healthy controls ($p < 0,001$). Sedimentation rate was higher in MS patients than the control group ($p < 0,05$). There was no statistically significant difference between NLR levels of MS patients during attack and remission periods ($p > 0,05$). Sedimentation rate was higher in the MS attack period than in the remission period ($p < 0,05$).

Conclusion: This in study, it was concluded that NLR was not a marker for attack in MS patients receiving immunomodulatory therapy. In addition, in our study, it was thought that the increase in NLR in MS patients compared to healthy controls was related to the decrease in lymphocyte counts.

Key Words: Multiple sclerosis, relapse, neutrophil lymphocyte ratio

Giriş

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin demiyelinizan ve dejeneratif değişikliklerle karakterize kronik inflamatuvar otoimmün bir hastalığıdır (1,2). Uzun yıllardan beri MS, T hücre

aracılı bir hastalık olarak kabul edilmektedir. MS'de Th2 hücrelerinin lokal inflamasyonu azaltmasına rağmen proinflamatuvar Th1 hücrelerinin yeni lezyonların gelişiminde rol oynadığı öne sürülmüştür (3). Güncel gelişmelerde MS immünopatogenezinde başka T hücre alt

*Sorumlu Yazar: Nuray Bilge, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

E-mail: nuraybilge25@hotmail.com, Tel: 0 (505) 928 52 28

ORCID ID: Nuray Bilge: 0000-0002-9328-1678, Fatma Şimşek: 0000-0003-1662-5534, Yıldız Dağcı: 0000-0002-3650-3254

Geliş Tarihi: 29.01.2020, Kabul Tarihi: 02.02.2021

gruplarının (Th17, CD4 (+), CD25(+)) regülatör T hücreler (=T reg, naturel killer hücreler), B hücreler, aktive dentritik hücreler, mikroglia ve monositlerinde rol aldığı görülmektedir (4). MS hastalarının kronik pro-inflamatuar ortamı, nötrofillerin daha fazla sayıda olmasına, iltihap ve doku hasarlanmasına neden olur (5). Son yıllarda çeşitli kronik inflamatuvar hastalıklarda sistemik inflamatuvar durumlarını belirlemek için periferik bir biyolojik belirteç olduğu öne sürülen nötrofil lenfosit oranının (NLO) hastalık aktivitesi ile ilişkili bulunmuştur (6-9). Multipl sklerozda NLO düzeyleri ile ilgili yapılmış çalışma sayısı azdır. Sadece birkaç çalışmada, herhangi bir immünsüpresif veya immünomodülatör tedavi almayan MS hastalarında NLO düzeylerinin önemi araştırılmış ve artan NLO değerlerinin MS hastalık aktivitesini öngörebileceği vurgulanmıştır (10,11). Ancak pratik uygulamada MS tanısı alan hastaların çoğu immünoterapotik ilaç kullanmakta olup, ilaç tedavisi altında atak geçirmektedirler ve MS atağı öngörmede kullanılabilecek bir biyobelirteç adayının bu grup hastaları da kapsamı gerektiğini düşünüyoruz. Literatürde immünoterapotik tedavi alan MS hastalarında NLO değerleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmadı. İmmünoterapotik ilaçlar nötrofil ve lenfosit düzeylerinde değişiklik yapabileceğinden immünomodülatör tedavi alan MS hastalarında NLO değerlerinin hastalık aktivitesini değerlendirmek için uygun olmayacağı düşünüldü. Bu çalışmada immünomodülatör tedavi kullanan atak ve remisyon dönemlerindeki MS hastalarında ve sağlıklı kontrollerde NLO düzeylerinin önemi, NLO'nun MS hastalık aktivitesi belirteci olup olmayacağı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

01.08.2017-01.08.2018 tarihleri arasında çalışmaya alınma ve dışlanma kriterlerini karşılayan, nöroloji polikliniğine atak ile başvuran 49 Relapsing Remitting Multipl Skleroz (RRMS) hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastaların ve sağlıklı kontrollerin kan değerleri (c-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), nötrofil ve lenfosit sayısı), hastaların demografik ve klinik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. MS hastalarının atak dönemi ve ataktan en az üç ay sonraki remisyon dönemdeki kan değerleri çalışmaya alındı. Tanı aldığı dönemdeki güncel Mc.Donald kriterlerine göre MS tanısı alan ve en az 6 aydır MS profilaktik immünomodülatör tedavi kullanan MS hastaları çalışmaya alındı ve MS atak ve remisyon dönemi

verileri karşılaştırıldı. MS atak dönemi ateş yada enfeksiyon olmaksızın en az 24 saat süren yeni bir semptomun ortaya çıkması veya eski bir semptomun kötüleşmesi olarak tanımlandı ve bu grupta steroid tedavi öncesi hastaların kan değerleri çalışmaya alındı. MS hasta remisyon dönemi için ataktan en az 3 ay sonra, tekrar nöks yaşamayan hastalar kabul edildi ve bu dönemde kontrol kan değerleri bulunan hastalar çalışmaya alındı. Hastanemize başvuran herhangi bir risk faktörü veya kronik hastalığı olmayan sağlıklı bireyler kontrol grubu olarak kabul edildi. Kan örneği alındığı dönemde; aktif enfeksiyonu olan, eşlik eden akut veya kronik inflamatuvar hastalığı (romatizmal hastalık, vaskülit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı, kronik kalp hastalığı, vb), diğer otoimmün ve nörolojik hastalıkları ile malignite öyküsü olan, son 3 ay içinde kan transfüzyonu, ameliyat veya büyük travma aktif kanaması olan, hamile olan ve sigara içen bireyler çalışma dışı bırakıldı.

Çalışmanın başlangıç öncesinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Kurulundan etik kurul onayı (Sayı: B.30.2.ATA.0.01.00/96) alındı.

İstatistiksel Analiz: Araştırma verilerinin girişi ve değerlendirilmesi SPSS for Windows version 22 programı ile yapıldı. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov Testi ile araştırıldı. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde, numerik değişkenlerden normal dağılıma uyanlar ortalama ve standart sapma, normal dağılmayanlar median (minimum-maximum) olarak ifade edildi. Hipotezlerin gerçekleştirilmesinde, numerik değişkenlerin karşılaştırılması amacı ile normal dağılıma uyan verilerde Student t testi ve normal dağılıma uymayan verilerde Mann-Whitney U testi, kategorik değişkenlerin analizinde ise Ki-kare testi kullanıldı. Bağımlı grupların değerlendirilmesinde normal dağılıma uyan verilerde Bağımlı örneklerde t testi ve normal dağılıma uymayanlarda Wilcoxon testi kullanıldı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Tartışma

Multipl skleroz, santral sinir sisteminde beyaz cevher ön planda olmak üzere, korteks ve derin gri cevheri de etkileyebilen fokal demiyelinize plaklarla karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır (12). MS'in görülme sıklığı genç erişkinlerde ve kadınlarda fazladır. Literatürdeki prevalans çalışmalarında kadın erkek oranı 2-3/1 olarak saptanmıştır (2). Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak kadın hastalar %75,5 ile daha fazlaydı ve yaş ortalamaları $35.94 (\pm 10.06)$ yıl olup

Tablo 1. MS hastaları ve sağlıklı kontrollerin demografik özellikleri ve nötrofil, lenfosit, NLO, ESH, CRP düzeyleri

	MSr n=49 Ort±ss; median(min-max)	Sağlıklı kontrol n=30 Ort±ss; median(min-max)	p
Cinsiyet (%)			
Erkek	12(24,5)	8(26,7)	0,707*
Kadın	37(75,5)	22(73,3)	
Yaş, yıl	35.94±10.06	35.90±4,14	0,953**
NLO	2.73±1.50; 2.35(0,62-7,81)	1.85±0.63 1,88(0,89-3,45)	0.002***
Nötrofil (/µL)	4230.42±1491.08; 3985(1880-8150)	4357.67±1486.19; 3885(2320-8950)	0.708***
Lenfosit (/µL)	1875.06±936.34; 1650(440-4760)	2471.33±792.75 2205(1590-4880)	0.005***
CRP (mg/L)	3.74±2.14; 3.45(0.10-16)	4.42±1.95; 4(3-13)	0.162***
ESH (mm/h)	8.56±5.75; 8.90(1-29)	5.10±3.14; 4.5(1-11)	0.003***

NLO: Nötrofil lenfosit oranı, CRP: C-reaktif protein, ESH: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, r: Remisyon, ss:Standart sapma, Ort:ortalama, min:minimum, max: maksimum * Ki-kare testi ** Student t testi *** Mann Whitney U test

Tablo 2. MS hastalarında Atak ve Remisyon Döneminde Nötrofil, Lenfosit, NLO, ESH, CRP Düzeyleri

	MSa Ort±ss; median(min-max)	MSr Ort±SS; median(min-max)	p
NLO	2.95±2.48; 2.11(0,78-13,75)	2.73±1.50; 2.35(0,62-7,81)	0.958*
Nötrofil (/µL)	4449.58 ±2700.77; 4020 (1610-19400)	4230.41±1491.08; 3985(1880-8150)	0.861*
Lenfosit(/µL)	1873.95±818.23; 1885 (350-3500)	1875.06±936.34; 1650(440-4760)	0.773*
CRP (mg/L)	3.99±2.07; 3.20(0,10-11,7)	3.74±2.14 3.45(0.10-16)	0.701*
ESH (mm/h)	14.83±17.28; 11,50(1-94)	8.56±5.75; 8.90(1-29)	0.003*

ss: Standart sapma, min: Minimum, max: Maksimum, CRP: C-reaktif protein, a: Atak, r: Remisyon, NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı, ESH: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, *Wilcoxon testi

genç erişkin grubundaydı. MS akut nörolojik disfonksiyon epizodları ile ortaya çıkmaktadır ve bunu kısmi veya tam düzelme ile remisyon periyodları izlemektedir. Bu süreç, hastalığın relapsing-remitting fazını oluşturmaktadır (13). Çalışmamızda MS hastaların hepsi relapsing-remitting multipl skleroz (RRMS) tipindeydi.

Sistemik inflamasyon, birçok biyokimyasal ve hematolojik testlerle saptanabilir. Son zamanlarda

NLO' nun çeşitli hastalıklarda sistemik inflamasyonu belirlemek için spesifik testlere oranla daha kolay ve ucuz etkili bir yöntem olduğu öne sürülmüştür (4,15). Daha önce yapılan çalışmalarda NLO 'nun inflamatuvar barsak hastalığı, sjögren sendromu, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi otoimmün hastalıklarda hastalık aktivitesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (6-9). Multipl sklerozda NLO değeri ile ilgili yakın

Tablo 3. MS hastalarının ilaç tedavilerine göre nötrofil ve lenfosit sayıları, NLO değerleri

	INF- β n=23 Ort \pm ss	GA n=9 Ort \pm ss	TRF n= 4 Ort \pm ss	DMF n=4 Ort \pm ss	Fingolimod n= 9 Ort \pm ss
aNötrofil / μ L	4970,4 \pm 3664	4341,6 \pm 1363	4205 \pm 115,9	2877,5 \pm 1176	4436,6 \pm 1095,9
rNötrofil / μ L	4191,3 \pm 1340	4185 \pm 1303	4650 \pm 1823	2940 \pm 579,1	5061,1 \pm 1842
p	0,648*	0,780**	0,706**	0,865**	0,401**
aLenfosit / μ L	1919,1 \pm 688,7	2748,3 \pm 736,4	1867,5 \pm 208	1222,5 \pm 387,2	1340 \pm 917,4
rLenfosit / μ L	1900,8 \pm 933,3	2186,6 \pm 813,3	1800 \pm 827	1460 \pm 565,3	1681,4 \pm 1187,8
p	0,465*	0,233**	0,879**	0,139**	0,258**
aNLO	2,91 \pm 2,59	1,62 \pm 0,46	2,27 \pm 0,29	2,43 \pm 0,83	4,88 \pm 3,25
rNLO	2,58 \pm 1,27	2,02 \pm 0,58	3,08 \pm 2,19	2,26 \pm 0,91	3,89 \pm 1,96
p	0,927*	0,333**	0,541**	0,596**	0,372**

a:Atak , r: Remisyon, INF:İnterferon, GA: Glatiramer asetat, TRF:Teriflunamid, DMF:Dimetil fumarat, NLO: Nötrofil-Lenfosit Oranı ,OT: Oral tedaviler,Ort:ortalama, ss:Standart sapma *Wilcoxon Testi

**Bağımlı örneklem T testi

zamanda yapılan bir çalışmada; immünsüpresif veya hastalık modifiye edici tedavi kullanmayan RRMS'li hastalarda NLO'nun hastalık aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı yüksek değere sahip olduğu ve MS atağı öngörebilen hızlı ve ucuz bir beliteç olabileceği vurgulanmıştır (10). Çalışmamızda MS (remisyon) hastalarında kontrol grubuna göre NLO değeri anlamlı olarak yüksek, lenfosit sayıları anlamlı seviyede düşüktü. MS hastalarında kontrollere göre nötrofil sayılarında anlamlı fark yoktu. NLO oranındaki artışın lenfosit sayısındaki düşmeye bağlı olduğu düşünüldü (Tablo-1). MS atak döneminde remisyon dönemine göre NLO değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo-2). Çalışmamızda tedavi altındaki MS hastalarında NLO değeri MS atağı öngörmedi.

MS hastalarımızın 23'ü interferon beta (INF- β)(1a+1b), 8'i glatiramer asetat (GA), 17'si oral tedavi (OT) (4 teriflunamid, 4 dimetil fumarat (DMF), 9 hasta fingolimod) kullanmaktaydı. Hastalar en az 6 ay süre ile ilaç tedavisi almaktaydılar. MS hastaları ilaç tedavilerine göre gruplandırıldığında, interferon beta, GA ve oral tedavi gruplarında atak ile remisyon dönemi karşılaştırıldığında nötrofil ve lenfosit sayıları ile NLO değerleri arasında anlamlı fark görülmedi (Tablo-3).

MS hastalarının kronik proinflatuar ortamı nötrofillerin uyarılmasına ve sayılarının artmasına neden olarak inflamasyon ve doku hasarına neden olur. Ayrıca daha önce klinik relaps sırasında nötrofil sayısının remisyonla kıyasla artışı gösterilmiştir (5). Çalışmamızda MS hastalarında atak döneminde remisyon dönemine göre nötrofil sayılarında artış vardı, ancak bu artış istatistiksel

olarak anlamlı değildi. İlaç tedavi grupları incelendiğinde atak döneminde remisyonla göre nötrofil sayılarında GA ve INF- β grubunda anlamlı olmayan bir artış, dimetil fumarat ile fingolimod tedavisi kullanan hastalarda anlamlı olmayan düşme izlendi. Çalışmamızda nötrofeni gelişen hasta yoktu (Tablo 3).

Çalışmamızda MS hastalarında lenfosit sayıları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (Tablo 1). Ayrıca MS atak döneminde remisyon dönemine göre lenfosit sayılarında anlamlı olmayan düşme vardı. Aslında lenfosit sayılarının immunmodulator ilaç tedavisi ile azalmış olması beklenen bir durumdu ancak atak dönemindeki lenfosit sayısının remisyon dönemine göre daha düşük değerlerinin olması daha çok sayıda hasta grubu ile yapılacak olan çalışmalarla aydınlatılabilir. MS hastalarında ilaç tedavi gruplarına göre lenfosit sayılarına bakıldığında atak dönemde remisyon dönemine göre dimetil fumarat ile fingolimod tedavisi alanlarda lenfosit sayıları daha düşüktü ancak bu düşüklük istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 3). Lenfopeni mutlak lenfosit sayılarına göre ; evre-1 (800-1000/ μ L), evre-2 (500-799/ μ L) ve evre-3 (<500/ μ L) lenfopeni olarak üç grupta evrelendirilir (16). Çalışmamızda 3 MS hastasında lenfopeni tespit edildi. Lenfopeni gelişen 3 hastanın 2'si fingolimod, 1'i dimetil fumarat tedavi grubundaydı.

Fingolimod, sifingozi-1 fosfat reseptörüne etki eder ve lenfositlerin lenf dögümlerinden periferik dolaşıma girmesini azaltır. Periferik lenfosit sayısının azalması fingolimodun yan etkileri arasındadır (17). Fingolimod tedavisinde faz III klinik çalışmalarında evre 3 lenfopeni hastaların

yaklaşık % 5'inde gelişmiştir (18,19). Çalışmamızda fingolimod tedavisi alan dokuz hastanın ikisinde (lenfosit sayıları; birinci hasta: atak dönemi: 440/ μ L, remisyon dönemi: 450/ μ L; ikinci hasta atak dönemi: 350/ μ L, remisyon dönemi: 620/ μ L) evre-3 lenfopeni gelişmişti.

Daha önce DMF kullanan hastalar lenfopeni sıklığını değerlendirmek için retrospektif değerlendirilmiş, toplam kohortun % 6' sında evre-3, %14' ünde evre-2 veya 3 lenfopeni geliştiği gözlenmiştir (16). Çalışmamızda DMF kullanan bir hastada (lenfosit sayısı; atak dönemi: 670/ μ L, remisyon dönemi: 680/ μ L) evre-2 düzeyinde lenfopeni saptandı.

Teriflunomid kullanımı ile nötropeni ve lenfopeni gelişme riski vardır. Bu yan etkiler doza bağlı olup, nadiren tedavinin kesilmesine neden olur (20). Çalışmamızda teriflunamid kullanan hastalarımızda lenfopeni yada nötropeni saptanmadı.

İnterferon beta (IFN- β) MS tedavisinde immünomodülatör ve anti-proliferatif tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu ajanlarla tedavi sırasında herhangi bir zamanda trombositopeni, anemi, lökopeni, veya karaciğer enzimlerinde bir artış meydana gelebilir (21). Daha önce IFN- β tedavisinin 5. ve 2. yılında Myelodisplastik sendrom gelişmiş ve ilaç tedavileri kesildikten sonra konservatif tedavi ile tam kan değerleri normale dönen ve ilaç tedavileri tekrar başlanan iki vaka bildirilmiştir (22). Çalışmamızda IFN- β kullanan 23 hastanın nötrofil ve lenfosit sayıları normal sınırlardaydı. NLO düzeyleri ile nötrofil ve lenfosit sayıları MS atak ile remisyon dönemleri arasında anlamlı bir değişkenlik görülmedi. Glatiramer asetat RRMS tedavisinde kullanılan, myelin basic protein (MBP) analogu olan bir immünomodülatör ilaçtır. GA antijen sunan MHC-II molekülüne antijenik bağlanmada MBP ile yarışır. Kan testleri ile izlem gerekmez. Çalışmamızda GA kullanan hastalarda nötrofil, lenfosit ve NLO oranları arasında anlamlı fark yoktu.

Çalışmamızda olduğu gibi; MS tanısı ile takip edilen hastaların büyük bir bölümü immünomodülatör veya immünsüpresan profilaktik tedavi kullanmakta ve bu ilaçların kullanımı ile lenfosit ve nötrofil sayıları etkilenmektedir. Çalışmamızda bu nedenle NLO düzeylerinin atağı öngörmediğini düşünüyoruz.

Laboratuvar bulgularında en sık kullanılan inflamasyon göstergesi ESH ve CRP düzeylerindeki artıştır. Klinik ile uyumlu olduğunda; hastalığa özgü olmasa da CRP ve ESH' nin yüksek bu-

lunması hastalığın aktif olduğunu düşündürür (23). Yapılan bir çalışmada hem MS hastalarında hem de sağlıklı kontrol grubunda spesifik olmayan inflamatuvar belirteçler olarak yüksek duyarlı CRP ve ESH ölçtükleri çalışmalarında; yüksek duyarlı CRP için gruplar arasında hiçbir fark yok iken; MS hastalarında ESH değerlerini daha yüksek bulmuşlar (24). Çalışmamızda gruplar arasında CRP değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. ESH değerleri MS hastalarında normal sınırlardaydı ancak kontrol grubuna göre ve atak döneminde remisyo dönemine göre anlamlı düzeyde yüksekti (Tablo 1, 2).

Bu çalışmada immünomodülatör tedavi kullanan MS hastalarında sağlıklı kontrollere göre NLO değerindeki artışın lenfosit sayılarındaki düşmeye bağlı olduğu düşünüldü ve NLO' nun immünomodülatör tedavi kullanan MS hastalarında hastalık aktivitesi için belirteç olmadığı sonucuna varıldı.

Kaynaklar

1. Losy J. Is MS an inflammatory or primary degenerative disease?. J Neural Transm 2013; 120(10): 1459-1462.
2. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 2008; 372(9648): 1502-1517.
3. Arnason BG, Dayal A, Qu ZX, Jensen MA, Genç K, Reder AT. Mechanisms of action of interferon-beta in multiple sclerosis. Springer Semin Immunopathol 1996; 18: 125-148.
4. İdman E. Multipl Skleroz: İmmünopatogenetik özellikler. Karabudak R. Editör. Temel ve Klinik Nöroimmunoloji 1.baskı. Ankara: Ada yayıncılık 2013; 193.
5. Naegele M, Tillack K, Reinhardt S, et al. Neutrophils in multiple sclerosis are characterized by a primed phenotype. J Neuroimmunol 2012; 242 (1-2): 60-71.
6. Acarturk G, Acay A, Demir K, Ulu MS, Ahsen A, Yuksel S. Neutrophil-to lymphocyte ratio in inflammatory bowel disease - as a new predictor of disease severity. Bratisl. Lek. Listy 2015; 116 (4): 213-217.
7. Hu ZD, Sun Y, Guo J, Huang YL, Qin BD, Gao Q et al. Red blood cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio are positively correlated with disease activity in primary Sjögren's syndrome. Clin Biochem 2014; 47 (18): 287-290.
8. Fu H, Qin B, Hu Z, Ma N, Yang M, Wei T et al. Neutrophil- and platelet-to-lymphocyte ratios are correlated with disease activity in rheumatoid arthritis. Clin Lab 2015; 61(3-4): 269-273.

9. Mercan R, Bitik B, Tufan A, Bozbulut UB, Atas N, Ozturk MA et al. The Association Between Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis. *J Clin Lab Anal* 2016; 30 (5): 597-601.
10. Demirci S, Demirci S, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, Yurekli VA. The clinical significance of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in multiple sclerosis. *Int. J. Neurosci* 2016; 126(8): 700-706
11. Bisgaard AK, Pihl-Jensen G, Frederiksen JL. The neutrophil-to-lymphocyte ratio as disease activity marker in multiple sclerosis and optic neuritis. *Multiple Sclerosis and Related Disorders* 2017; 18: 213-217.
12. Lassmann H, Bruck W, Lucchinetti CF. The immunopathology of multiple sclerosis: an overview. *Brain pathology* 2007; 17(2): 210-218.
13. Kremenchutzky M. Primary progressive MS. *International MS journal/MS Forum* 2003; 10 (3): 89-95.
14. Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutrophil lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in prevalent chronic diseases in Asian population. *Int Arch Med* 2012; 5 (1): 2.
15. Sen BB, Rifaioglu EN, Ekiz O, Inan MU, Sen T, Sen N. Neutrophil to lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in psoriasis. *Cutaneous and Ocular Toxicology* 2014; 33 (3): 223-227.
16. Longbrake EE, Cross AH. Dimethyl fumarate associated lymphopenia in clinical practice. *Mult Scler* 2015; 21(6): 796-797.
17. Chun J, Hartung HP. Mechanism of action of oral fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis. *Clin Neuropharmacol* 2010; 33 (2): 91-101.
18. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. *N Engl J Med* 2012; 367 (12): 1087-1097.
19. Gold R, Kappos L, Arnold DL, Bar-Or A, Giovannoni G, Selmaj K et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. *N Engl J Med* 2012; 367(12): 1098-1107.
20. He D, Zhang C, Zhao X, Zhang Y, Dai Q, Li Y et al. Teriflunomide for multiple sclerosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; 22; 3.
21. Hauser SL. Multiple Lessons for Multiple Sclerosis. *N Engl J Med*. 2008; 359 (17): 1838-1841.
22. Nabavi SM, Hamzehloo A, Shams J, Morsali D. Reversible therapy-related dysplastic hematopoiesis following Beta Interferon Therapy in Multiple Sclerosis Patients: Report of 2 Cases. *Iran J Neurol* 2011; 10 (1-2): 32-34.
23. Kay J, Morgacheva O, Messing SP, Kremer JM, Greenberg JD, Reed GW et al. Clinical disease activity and acute phase reactant levels are discordant among patients with active rheumatoid arthritis: acute phase reactant levels contribute separately to predicting outcome at one year. *Arthritis Res Ther* 2014; 16(1): R40.
24. Aksungar FB, Topkaya AE, Yildiz Z, Sahin S, Türk Ü. Coagulation status and biochemical and inflammatory markers in multiple sclerosis. *J Clin Neurosci* 2008; 15 (4): 393-397.

Relation Of Disease Activity With Quality Of Life and Sleep Quality İn Knee Osteoarthritis

Diz Osteoartritinde Hastalık Aktivitesinin Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesi İle İlişkisi

Volkan Şah

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to assess the relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis.

Methods: The study was performed on patients with knee osteoarthritis (n=100; 28 males, 72 females; mean age 58.09 years; range 23 to 85 years). Kellgren-Lawrence (KL) classification system, Visual Analog Scale (VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used to evaluate radiological grading, pain, physical function (disease activity), quality of life, and sleep quality, respectively.

Results: There were significant positive correlations among KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores, while significant negative correlations were found between WHOQOL-BREF profiles and KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores (all p<0.01).

Conclusion: Our results suggest that higher disease activity is related to lower quality of life and poorer sleep quality in knee osteoarthritis.

Key Words: osteoarthritis, knee pain, quality of life, sleep quality

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışma diz osteoartriti olan hastalar üzerinde yapıldı (n = 100; 28 erkek, 72 kadın; ort. yaş 58.09 yıl; dağılım 23-85 yıl). Kellgren-Lawrence (KL) sınıflandırma sistemi, Görsel Analog Skala (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi (WHOQOL-BREF) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) sırasıyla radyolojik derecelendirme, ağrı, fiziksel fonksiyon (hastalık aktivitesi), yaşam kalitesi ve uyku kalitesini değerlendirmek için kullanılmıştır.

Bulgular: KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı pozitif, WHOQOL-BREF profilleri ile KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (tümü p<0.01).

Sonuçlar: Sonuçlarımız diz osteoartritinde daha yüksek hastalık aktivitesinin daha düşük yaşam kalitesi ve daha kötü uyku kalitesi ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz ağrısı, yaşam kalitesi, uyku kalitesi

Introduction

Knee osteoarthritis is the most common painful articular disease and exhibits a heterogeneity in terms of underlying pathophysiological mechanisms and phenotypic characteristics (1). It is associated with high burden and disability rates and such rates vary depending on sociodemographic factors (2). Also, knee osteoarthritis has various harmful effects on health (3). There are various treatment options including pharmacological, surgical, and non-pharmacological and surgical interventions for knee osteoarthritis (4).

Previous studies have shown that knee osteoarthritis is related to both low quality of life and poor sleep

quality (3,5). Nevertheless, investigation or confirmation of such data in different societies and different times is important, because there are racial/ethnic differences in knee osteoarthritis-related pain and disability (6,7). Therefore, this study aimed to address the relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis.

Material and Methods

In accordance with the principles of the Declaration of Helsinki, the study was performed at our Department of Physical Medicine and Rehabilitation. The Local Ethics Committee approved the study protocol (Decision No: 2009-08; Date: June 26,

Table 1. Participants Characteristics

	Patients with knee osteoarthritis (n=100)
Age, years	58.09±12.64 (23 – 85)
Gender, F/M	72/28
Disease duration, years	10.67±3.41 (3.0 – 18.4)
VAS, motion	84.25±13.71 (50 – 100)
WOMAC, total	61.17±13.74 (32 – 89)
PSQI	13.31±4.41 (3.0 – 20.0)
WHOQOL-BREF	
Physical health	42.16±14.97(10.0 – 76.0)
Psychological	47.90±13.88 (11.0 – 76.0)
Social relationships	45.61±18.83(12.0 – 85.0)
Environment	51.01±16.23(13.0 – 89.0)

F/M: Female/Male; VAS: Visual analogue scale; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI); WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life; Values were given as mean±SD (min. – max.) or number

2009), and written informed consent was obtained from each participant.

A total of 100 knee osteoarthritis patients (28 males, 72 females; mean age 58.09 years; range 23 to 85 years) diagnosed according to American College of Rheumatology criteria (8) were evaluated in this study. Visual Analog Scale (VAS) (9), Kellgren-Lawrence (KL) radiological classification system (10), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) (11), World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) (12), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (13) scores were used to evaluate pain, radiological grading, physical function, quality of life, and sleep quality, respectively.

The KL classification represents radiographic severity of osteoarthritis according to presence of osteophyte formation, narrowing of the joint space, subchondral sclerosis, and deformity of bony ends (10). The WOMAC index is a questionnaire developed to assess disease activity in patients with hip or knee osteoarthritis, and consists of 24 questions evaluating pain, stiffness, and physical function (11). The WHOQOL-BREF contains 26 items, and addresses four domains (physical health, psychological, social relationships, environment) (12). The PSQI contains 19 items assessing sleep quality and sleep disturbances over one-month time interval (13). Higher scores in VAS, KL, WOMAC, and PSQI, while lower scores in WHOQOL-BREF are associated with worsening status (9-13).

The knee joint with greater pain was included in the evaluations, but right knee was evaluated when the pain severity was equal in both knees. The knee pain intensity, VAS score, was measured after 20m walking. Patients with grade 2-3-4 knee osteoarthritis

according to KL radiological rating scale and who suffering from knee pain VAS score ≥ 50 mm were included in the study.

Patients who have the following medical conditions were excluded: inflammatory joint disorders, use of corticosteroid and/or hyaluronic acid within the last three months, history of physical therapy or antidepressant use within the last six months, history of knee surgery, serious and decompensated systemic disease, presence or history of malignancy, diabetes mellitus, restless leg syndrome, polyneuropathy, and fibromyalgia syndrome.

Statistical analysis: All statistics were calculated by SPSS, version 13.0 software program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The Student's t test was used to compare continuous variables, while the Chi-square test was used to compare categorical variables. The Pearson's correlation test was applied for correlation analyses. Continuous data were presented as mean (min.-max.) and categorical variables were presented as number. A p-value is less than 0.05 was considered as statistically significant.

Results

Table 1 demonstrates patients characteristics including age, sex, disease duration, VAS, WOMAC, PSQI, and WHOQOL-BREF scores.

Table 2 presents correlation analyses: There were significant positive correlations between KL scores and VAS, WOMAC, and PSQI scores, while significant negative correlations were found between KL scores and WHOQOL-BREF profiles (all $p < 0.01$). There were significant positive correlations between VAS scores and WOMAC, and PSQI scores, while significant negative correlations were found

Table 2. Correlation analyses

	KL	VAS	WOMAC	PSQI
KL				
VAS	0.492*			
WOMAC	0.716*	0.750*		
PSQI	0.685*	0.702*	0.823*	
Physical health	-0.574*	-0.64*§	-0.690*	-0.760*
Psychological	-0.624*	-0.538*	-0.682*	-0.701*
Social relation	-0.550*	-0.554*	-0.708*	-0.721*
Environment	-0.603*	-0.492*	-0.661*	-0.649*

*: $p < 0.01$; KL: Kellgren-Lawrence; VAS: Visual analogue scale; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index

between VAS scores and WHOQOL-BREF profiles (all $p < 0.01$). There were significant positive correlations between WOMAC and PSQI scores, while significant negative correlations were found between WOMAC scores and WHOQOL-BREF profiles (all $p < 0.01$). Also, the correlations between PSQI scores and WHOQOL-BREF profiles were significantly negative (all $p < 0.01$).

Discussion

In this study, we aimed to address the relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis. For this purpose, we used appropriate assessment scales including VAS, KL, WOMAC, PSQI, and WHOQOL-BREF. As a result, we found that as disease activity increases, quality of life and sleep quality decrease in knee osteoarthritis.

There are racial/ethnic differences in knee osteoarthritis-related pain and disability (6,7), and the rates of burden and disability vary depending on sociodemographic factors of knee osteoarthritis patients (2). Also, knee osteoarthritis is related to genetic and biomechanic characteristics (14,15). Therefore, although previous studies on the topic have shown that knee osteoarthritis is associated with both low quality of life and poor sleep quality (3,5), to address such subject in different societies and different times is important.

To date, many studies performed on different societies have revealed significant relationship between knee osteoarthritis and sleep quality and quality of life (3,5,16,17). In accordance with the results of these studies, our study showed and confirmed that higher disease activity is associated with lower quality of life and poorer sleep quality in knee osteoarthritis patients. It has been reported that many chronic pain conditions affect quality of life and sleep quality negatively (18,19). In addition, some health problems-related to knee osteoarthritis such as

overweight and obesity (20) are also associated with low scores pertaining both sleep and life qualities (21). Therefore, chronic painful in nature of knee osteoarthritis and its coexistence with various health problems can explain underlying causal mechanisms for worsening quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis patients.

On the other hand, there are some potential limitations to this study that should be taken into account. The present study was performed with grade 2-3-4 knee osteoarthritis according to KL classification. For this reason, our results may not valid for early stage of knee osteoarthritis. Another limitation may be related to the assessment scales which are based on self-reported data used to evaluate pain intensity, physical function, quality of life, and sleep quality.

In conclusion, as disease activity increases, quality of life and sleep quality decrease in patients with knee osteoarthritis. Clinicians dealing with knee osteoarthritis should be consider these important relations.

References

1. Dell'Isola A, Steultjens M. Classification of patients with knee osteoarthritis in clinical phenotypes: Data from the osteoarthritis initiative. *PLoS One* 2018; 13(1): 0191045.
2. Liu Q, Wang S, Lin J, Zhang Y. The burden for knee osteoarthritis among Chinese elderly: estimates from a nationally representative study. *Osteoarthritis Cartilage* 2018; 26(12): 1636-1642.
3. Wilson R, Blakely T, Abbott JH. Radiographic knee osteoarthritis impacts multiple dimensions of health-related quality of life: data from the Osteoarthritis Initiative. *Rheumatology (Oxford)* 2018; 57(5): 891-899.

4. Ferreira RM, Duarte JA, Gonçalves RS. Non-pharmacological and non-surgical interventions to manage patients with knee osteoarthritis: An umbrella review. *Acta Reumatol Port* 2018; 43(3): 182-200.
5. Fertelli TK, Tuncay FO. Fatigue in individuals with knee osteoarthritis: Its relationship with sleep quality, pain and depression. *Pak J Med Sci* 2019; 35(4): 1040-1044.
6. Cruz-Almeida Y, Sibille KT, Goodin BR, Petrov ME, Bartley EJ, Riley JL 3rd, et al. Racial and ethnic differences in older adults with knee osteoarthritis. *Arthritis Rheumatol* 2014; 66(7): 1800-1810.
7. Vaughn IA, Terry EL, Bartley EJ, Schaefer N, Fillingim RB. Racial-Ethnic Differences in Osteoarthritis Pain and Disability: A Meta-Analysis. *J Pain* 2019; 20(6): 629-644.
8. Altman RD. Criteria for classification of clinical osteoarthritis. *J Rheumatol Suppl* 1991; 27: 10-12.
9. Rejeski WJ, Ettinger WH, Shumaker S, Heuser MD, James P, Monu J, et al. The evaluation of pain in patients with knee osteoarthritis: the knee pain scale. *J Rheumatol* 1995; 22: 1124-1129.
10. Kellgren JH and Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. *Ann Rheum Dis* 1957; 16: 494-502.
11. Tüzün EH, Eker L, Aytar A, Daşkapan A, Bayramoğlu M. Acceptability, reliability, validity and responsiveness of Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. *Osteoarthritis Cartilage* 2005; 13(1): 28-33.
12. Eser SY, Fidaner H, Fidaner C, Elbi H, Eser E, Göker E. Yaşam kalitesinin ölçülmesi WHOQOL 100 ve WHOQOL-Bref. *Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji dergisi* 1999; 7(2): 5-13.
13. Agargun MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh uyku kalitesi indeksi'nin geçerliliği ve güvenilirliği. *Türk Psikiyatri Dergisi* 1996; 7(2): 107-115.
14. Vina ER, Kwok CK. Epidemiology of osteoarthritis: literature update. *Curr Opin Rheumatol* 2018; 30(2): 160-167.
15. van Tunen JAC, Dell'Isola A, Juhl C, Dekker J, Steultjens M, Thorlund JB, et al. Association of malalignment, muscular dysfunction, proprioception, laxity and abnormal joint loading with tibiofemoral knee osteoarthritis - a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet Disord* 2018; 19(1): 273.
16. Bindawas SM, Vennu V, Alfhadel S, Al-Otaibi AD, Binnasser AS. Knee pain and health-related quality of life among older patients with different knee osteoarthritis severity in Saudi Arabia. *PLoS One* 2018; 13(5): e0196150.
17. Sasaki E, Tsuda E, Yamamoto Y, Maeda S, Inoue R, Chiba D, et al. Nocturnal knee pain increases with the severity of knee osteoarthritis, disturbing patient sleep quality. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2014; 66(7): 1027-1032.
18. Husky MM, Ferdous Farin F, Compagnone P, Fermanian C, Kovess-Masfety V. Chronic back pain and its association with quality of life in a large French population survey. *Health Qual Life Outcomes* 2018; 16(1): 195.
19. Keilani M, Crevenna R, Dorner TE. Sleep quality in subjects suffering from chronic pain. *Wien Klin Wochenschr* 2018; 130(1-2): 31-36.
20. Reyes C, Leyland KM, Peat G, Cooper C, Arden NK, Prieto-Alhambra D. Association Between Overweight and Obesity and Risk of Clinically Diagnosed Knee, Hip, and Hand Osteoarthritis: A Population-Based Cohort Study. *Arthritis Rheumatol* 2016; 68(8): 1869-1875.
21. Turco G, Bobbio T, Reimão R, Rossini S, Pereira H, Barros Filho A. Quality of life and sleep in obese adolescents. *Arq Neuropsiquiatr* 2013; 71(2): 78-82.

Serebral Venöz Sinüs Trombozlu Olguların Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Clinical and Etiological of Cases With Cerebral Venous Sinus Thrombosis

Hamit Çelik^{1*}, Ahmet Yardım², Mesude Kisli³

¹Özel Bubara Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzurum

²Özel Bubara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzurum

³Sivas Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sivas

ÖZET

Amaç: Serebral Venöz Sinüs Trombozu (SVST) tüm yaş grubunda görülebilen fakat sıklıkla genç erişkinleri etkileyen bir inme alt tipidir. SVST beynin tkayıcı arterial hastalıklarına göre daha nadir görülür ve tüm inmelerin %0,5-1'ini oluşturur. Çalışmada klinik ve radyolojik olarak kesin SVST tanısı konulmuş olguların demografik özelliklerinin, klinik semptomlarının, ilk başvuru nörolojik muayene bulgularının, etiyolojik faktörlerin, tedavilerin ve serebral görüntüleme özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 ile Kasım 2019 arasında nöroloji kliniğinde kesin serebral venöz sinüs trombozu (SVST) tanısı ile takip edilen 17 olgunun hasta dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik, klinik, radyolojik özellikleri ve tedavileri değerlendirildi.

Bulgular: SVST tanısı ile takip edilen 17 hastanın 5'i (%29,41) erkek 12'si (%70,58) kadındı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 36,82 ve yaş aralığı 22-78 idi. En sık klinik prezantasyon baş ağrısı, en sık nörolojik muayene bulgusu papil ödem, en sık tromboze olan sinüs ise transvers sinüstü. Etiyolojide en sık faktör gebelik ve lohusalıktı.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada SVST' li hastalar geriye dönük olarak incelendi. Yeni başlayan şiddetli baş ağrısı ve epileptik nöbet ile gelen her hastada göz dibi muayenesinin yapılması, gebelik ve lohusalık dönemindeki hastalarda serebral venöz sinüs trombozu akılda tutulmalı, klinik şüphe halinde serebral görüntüleme hızlı bir şekilde yapılmalı ve akut dönemde tedavi başlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Serebral venöz sinüs trombozu, inme alt tipi, gebelik ve lohusalık, predispozan faktörler

ABSTRACT

Objective: Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is a stroke subtype that can be observed among all age groups, but often affects young adults. CVST is less common than cerebrovascular occlusive diseases and accounts for 0.5-1% of all strokes. This study aimed to evaluate the demographic characteristics, clinical symptoms, first-line neurological examination results, etiological factors, treatments and cerebral imaging features of patients with definitive CVST diagnosis based on clinical and radiological evaluation.

Materials and Methods: The patient files of a total of 17 patients who were followed up in the neurology clinic between January 2018 and November 2019 due to the diagnosis of definitive CVST were analyzed retrospectively. In these cases demographic, clinical, radiological and treatment results were evaluated.

Results: Of 17 patients who were followed up with the diagnosis of CSVT, 5 (29.41%) were male and 12 (70.58%) were female. The mean age and age range of the patients was 36.82 years and 22-78, respectively. The most common clinical presentation, neurological examination outcome and thrombosed sinus was headache, papillary edema, transverse sinus, respectively. In addition, the most common factor in etiology was pregnancy and puerperality.

Conclusion: This study examined retrospectively patients with CVST. An eye ground examination should be performed in every patient with new beginner of severe headache and epileptic seizure. A possibility of cerebral venous sinus thrombosis should be considered in pregnant and puerperant patients, whereby cerebral imaging should be performed rapidly in case of clinical suspicion and treatment should be started in the acute period.

Key Words: Cerebral venous sinus thrombosis, stroke subtype, pregnancy and puerperality, predisposing factors

*Sorumlu Yazar: Uz. Dr. Hamit Çelik, Yenişehir girişi Atatürk bulvarı no 5, Palandöken / Erzurum

E-mail: drhamitceliknrlj@gmail.com, Tel: + 90 (536) 511 26 75

ORCID ID: Hamit Çelik: 0000-0002-8654-2518, Ahmet Yardım: 0000-0003-1134-6050, Mesude Kisli: 0000-0002-5212-297X

Geliş Tarihi: 14.04.2020, Kabul Tarihi: 19.08.2020

Giriş

Beynin venöz dolaşımı, serebral venlerle (derin venler, kortikalvenler ve arka çukur venleri) sağlanır. Derin, kortikal ve arka çukur venleri, venöz sinüslere drene olarak internal jugüler venlerle sistemik venöz dolaşıma katılır. Serebral venöz sinüs trombozu (SVST), serebral venler veya dural venöz sinüslerin trombozu ile gelişir. SVST tüm inmelerin % 0,5-1'ini oluşturan ve arteriyel tıkanmalara göre daha nadir görülen bir inme alt tipidir (1,2). SVST genç erişkin kadın hastalarda daha sık görülmekle birlikte her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabilir. Hastalığın genç erişkin kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni gebeliğe bağlı hormonal değişiklikler ve oral kontraseptif (OKS) kullanımı ile açıklanmıştır (2,3).

SVST etiolojisinde birçok faktör yer almaktadır. Sık gözlenen etiyojik nedenler gebelik, lohusalık, OKS kullanımı, koagülopati, malignite, sistemik hastalık, sistemik inflamatuvar hastalık, enfeksiyon, dehidratasyon ve travma iken, olguların %30'unda etiyojik neden saptanamamaktadır (4,5). Görülme insidansı çalışmalarda 1,57/100000/yıl ile 2/100000/yıl arasında değişmektedir (6,7). Bu oran 31-50 yaş arası kadınlarda 2,78/100000/yıldır (8). Serebral venler veya dural venöz sinüslerin bir ya da daha fazlasının trombozu ile beyin ödemi, hidrosefali, kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS), infarkt, intra parankimal hemoraji, subaraknoid kanama (SAK) gelişebilir. Hastalar zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbet, uyuşma, çift görme, kuvvetsizlik, bilinç değişikliği ve koma gibi çok farklı klinik şikayetler ile başvurabilir. Nörolojik muayenede papil ödem, kranial sinir paralizi, fokal nörolojik defisit, bilinçte azalma ve komaya kadar değişen bulgular saptanabilir (9, 10). Mortalite oranının çalışmalarda %5-30 arasında değişkenlik gösterdiği bildirilmiştir (11).

Hastalığın tanısında kontrastlı ya da kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT), BT venografi, serebral magnetik rezonans görüntüleme (MRG), MRG venografi ve konvansiyonel serebral anjiyografi kullanılır (Resim 1). Tedavide ilk seçenek sistemik antikoagülasyon olup yeterli koagülasyona rağmen düzelmeyen olgularda lokal ya da sistemik tromboliz önerilmektedir. Büyük hemisferik infarkt, kanama ve herniasyon varsa dekompresyon yapılmalıdır (12, 13, 14).

Bu çalışmada klinik ve radyolojik olarak kesin SVST tanısı konulmuş olguların demografik özellikleri, ilk klinik semptomları, nörolojik muayene bulguları, risk faktörleri, tedavileri ve

serebral görüntüleme deki özellikleri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2018 Kasım 2019 arasında Erzurum ve civar illerden tedavi edilen SVST tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük incelenerek yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, başlangıç şikâyetleri, klinik özellikleri, etiyojileri, serebral görüntüleme bulguları, hastalara verilen tedaviler geriye dönük olarak incelendi. Klinik ve radyolojik olarak kesin SVST tanısı alan hastalara rutin kan sayımı, biyokimya gibi rutin laboratuvar tetkikleri, hastada tromboza yatkınlık yaratan durumlar için genetik testler, radyolojik bulgular gözden geçirildi.

Çalışma için Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alındı (KAEEK 2019/16-153)

İstatiksel Analiz: Çalışmaya katılan olgu sayısının küçüklüğü nedeni ile olgu verilerini frekans dağılımı ve yüzde olarak verildi. Analizler için ki kare testi kullanıldı. Ortalamalar arasındaki önemlilik bağımsız örnek t test ile yapıldı. Anlamlılık değeri olarak $p < 0,05$ alındı. Analizlerde SPSS 20.0 programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 17 SVST tanılı hastanın 12'si (%70,58) kadın, 5'i (%29,41) erkekti. SVST tanısı alan hastaların yaş ortalaması $36,82 \pm 8,43$ ve yaş aralığı 22-78 idi. İlk geliş şikayetlerine bakıldığında baş ağrısı en sık gözlenen semptomdu. Baş ağrısı hastaların %76,47'sinde, bulantı kusma %58,82'sinde, nöbet %35,29'unda, kuvvetsizlik ve uyuşma %23,52'sinde, çift görme %17,64'ünde, konuşma bozukluğu %11,76'sında, görme bozukluğu(hemianopsi) %5,88'inde, bilinç değişikliği %5,88 inde vardı (Tablo 1).

Hastaların ilk geliş nörolojik muayene bulgularında en sık bulgu %82,35 ile papil ödem idi. Motor defisit ve hemihipoestezi %23,52, 6. Kranial sinir tutulumunu %17,64, afazi %11,76, hamianopsi %5,88 ve bilinç değişikliği %5,88 oranında görüldü (Tablo 2).

SVST hastalarını risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde etiyojide 8 hastada gebelik ve lohusalık, 2 hastada FV leiden mutasyonu (homozigot), 1 hastada protein C eksikliği, 1 hastada protein S eksikliği, 1 hasta enfeksiyöz neden(mastoidit), 1 hastada Behçet hastalığı, 1 hasta cerrahi işlem (spinal anestezi sonrası) tespit

Tablo 1. Hastaların Başvuru Sırasındaki Klinik Şikayetleri

Klinik Şikayetler	Hasta Sayısı(n)	%
Baş Ağrısı	13	76.47%
Bulantı- Kusma	10	58.82%
Epileptik Nöbet	6	35.29%
Motor Güçsüzlük /Uyuşma	4	23.52%
Çift Görme	3	17.64%
Konuşma Bozukluğu	2	11.76%
Hemianopsi	1	5.88%
Bilinç Değişikliği	1	5.88%

Tablo 2. Hastaların Başvuru Nörolojik Muayene Bulguları

Nörolojik Muayene Bulguları	Hasta Sayısı (n)	%
Papil Ödem	14	82.35%
Motor defisit/ Hemihiposetezi	4	23.52%
6. Kranial sinir tutulumu	3	17.64%
Afazi	2	11.76%
Hemianopsi	1	5.88%
Bilinçte azalma	1	5.88%

Tablo 3. SVST'ye Neden Olan Predispozan Faktörler

Predispozan Faktörler	Hasta Sayısı	%
Gebelik ve Lohusalık	8	47.05%
Faktör V Leiden mutasyonu (Homozigot)	2	11.76%
Prot C eksikliği	1	5.88%
Prot S eksikliği	1	5.88%
Enfeksiyon (Mastoidit)	1	5.88%
Behçet Hastalığı	1	5.88%
Cerrahi İşlem Sonrası	1	5.88%
Sebebi Aydınlatılamayan	2	11.76%

edilirken 2 hastada ise olgunun sebebi aydınlatılamadı. (Tablo 3)

Hastaların 10'unda (%58,82) tek sinüs, 4'ünde (%23,52) iki sinüs, 3'ünde (%17,64) üç ve daha fazla sinüs tromboze izlendi. İzole transvers sinüs 6 (%35,29) hastada, izole sinüs sagitalis süperior 2 (%11,76) hastada, sigmoid sinüs 2 (%11,76) hastada tromboze saptandı. İzole, iki ve üstü sinüslerin hepsi dahil edildiğinde 13 (%76,47) hasta ile en çok tıkanan transfers sinüs idi. İkinci en sık tıkanan sinüs 7 (%41,17) hasta ile sinüs sagitalis süperior idi. Hastaların 10'unda (%58,82) serebral görüntüleme intraparakimal lezyon saptanmazken, 7'sinde (14,17) venöz enfarkt ve hemorajik venöz enfarkt vardı.

Tedavi şekli değerlendirildiğinde hastaların tümüne sistemik antikoagulan tedavi verildi.15

hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) 1 mg/kg subkutan 12 saat aralıklarla uygulandı. 2 hastaya unfraksiyone heparin (UFH) 1000-1500 Ü/saat APTT ölçümüne göre bazal değer 1.5-2,5 katı olacak şekilde uygulandı. Hastaların tümüne DMAH veya UFH sonrasında oral antikoagulan başlandı. Epileptik nöbetler için antiepileptik tedavi, beyin ödemi ve intrakranial basınç artışı için mannitol kullanıldı. Hemorajik venöz enfarkt olan 2 hastada silik parazi dışında diğer hastalarda taburculuk nörolojik muayenesi normaldi.

Tartışma

SVST arterial kökenli inmelere oranla daha nadir görülüp genç erişkinleri daha sık etkilemektedir. Çalışmamızda yaş ortalaması 36,82 cinsiyet

Tablo 4. Görüntüleme Bulguları

Tromboze Sinüs	Hasta Sayısı	%
1 Bölge	10	58.82%
Transvers Sinüs	6	36.29%
Sinüs Sagitalis Süperior	2	11.76%
Sigmoid sinüs	2	11.76%
2 Bölge	4	23,00%
Sinüs Sagitalis Süperior + Transfer Sinüs	2	11,76%
Transfers Sinüs + Sigmoid Sinüs	2	11.76%
3 veya Daha Fazla Bölge	3	17.64%
Sagitalis Süperior + Transfers + Sigmoid	2	11.76%
Sagitalis Süperior + Transfer + Sigmoid + Rektus	1	5.88%

Tablo 5. İntraparankimal Lezyon Varlığı

Beyin Parakim Lezyon Varlığı	Hasta Sayısı	%
Normal	10	58.82%
Venözenfarkt(Enfarkt, Hemorajik Venöz Enfarkt)	7	41.17%

Resim 1. Sol Temporal Lobda Kortikal Tabanlı Ensefalomalazik Enfakt Alanı Sol Transvers Sinüstromboze

dağılımı K/E oranı 12/5 olarak bulundu. En sık başvuru şikayeti olarak baş ağrısı %76,47 oranında görüldü. SVST' de baş ağrısının nedeni venöz drenajdaki tıkanmaya bağlı oluşan intrakranial basınç artışıdır (15). Baş ağrısını diffüz, tek taraflı ya da bilateral olabilir, ani başlayabilir veya gittikçe progrese olabilir. SVST'ye özel bir baş ağrısı tanımlanmamıştır. Migren, subaraknoid kanama (SAK) gibi birçok baş ağrısı tipini taklit edebilir. SVST'de görülen baş ağrısı sıklıkla progresif şiddetli tek taraflı zonklayıcı karakterde ve etkili tedavi ile azalarak geçme eğilimindedir. Bazen hastadaki tek semptom olarak baş ağrısı gözlenebilir (16). Çalışmamızda baş ağrısına en sık eşlik eden semptom mide bulantısı ve kusma idi. Bu şikayetlerde venöz drenajdaki tıkanmaya bağlı oluşan intrakranial basınç artışına bağlı geliştiği düşüldü. Nöbet ise sık görülen bir diğer başvuru şikayeti idi. Antiagregan ve anti epileptik tedavi ile nöbetlerde hızlıca düzelmeye izlendi. Ferro ve ark. yaptığı derlemede tedavi ile nöbetlerin ve baş ağrısının hızlıca düzeldiği görülmüştür (17).

Çalışmada genç yaşta kadınların sık etkilendiği saptandı. En sık tıkalı sinüs sinüs rektüs idi. Literatürde en sık sagittal sinüsün tromboze olduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi transfer sinüsün en sık tromboze olduğunu gösteren çalışmalarda vardır (18,19). Çalışmada SVST hastalarının predispozan faktörler açısından değerlendirildiğinde en sık gebelik ve lohusalık görüldü. Geniş katılımlı çalışmalarda da en sık predispozan faktör olarak gebelik ve lohusalığı işaret etmektedir (20,21).

Sonuç olarak; geç tanı konulması veya tanı konulamaması ölüme neden olabileceğinden klinisyenin SVST'den şüphe etmesi ve radyolojik serebral görüntüleme desteği ile tanıya ulaşması gerekmektedir. SVST az görülen bir hastalık olması nedeniyle, gebelerde ve lohusalarda doğum öncesi ve sonrası dönemde şiddetli progresif baş ağrısı olması halinde, yeni başlayan ya da eski ağrısından farklılık gösteren her baş ağrılı hastada göz dibi bakılmalıdır. Yeni başlayan bir epileptik nöbette ve tromboza yatkınlığı olabilecek hastalarda SVST akılda tutularak gerekli hallerde nörolojik görüntülemelere başvurmak gerekir. SVST'de klinisyenin şüpheli olup erken tanı koyması, tedavi ve etiyolojik değerlendirmeyi hızlı yapması morbidite ve mortalite oranının düşürülmesinde en önemli faktörlerdir. Çalışmaya alınan olgu sayısının küçük olması, çalışmanın tek merkez verileri ile oluşması ve çalışmanın geriye dönük dosya taranması şeklinde yapılmış olması çalışmamızın dezavantajıdır. SVST hakkında kesin

bilgilere ulaşmak için daha geniş olgu sayısına sahip, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Einhäupl K, Stam J, Bousser MG, De Bruijn SF, Ferro JM, Martinelli I, Masuhr F; European Federation of Neurological Societies. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult patients. *Eur J Neurol* 2010; 17: 1229-1235.
2. Saadatnia M, Tajmirriahi M. Hormonal contraceptives as a risk factor for cerebral venous and sinus thrombosis. *Acta Neurol Scand* 2007; 115: 295-300.
3. Tıraş R, Hakyemez HA, Öztürk O, Meral H, Çetin S, Yayla V, et al. Serebral Venöz Tromboz 14 Hastalık Retrospektif Çalışma. *Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi* 2007; 13: 51-54.
4. de Bruijn SF, de Haan RJ, Stam J. Clinical features and prognostic factors of cerebral venous sinus thrombosis in a prospective series of 59 patients. For The Cerebral Venous Sinus Thrombosis Study Group. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001; 70: 105-108.
5. Masuhr F, Mehraein S, Einhäupl K. Cerebral venous and sinus thrombosis. *J Neurol* 2004; 251(1): 11-23.
6. Devasagayam S, Wyatt B, Leyden J, Kleinig T. Cerebral venous sinus thrombosis incidence is higher than previously thought: a retrospective population-based study. *Stroke* 2016; 47(9): 2180-2182.
7. Janghorbani M, Zare M, Saadatnia M, Mousavi SA, Mojarrad M, Asgari E. Cerebral vein and dural sinus thrombosis in adults in Isfahan, Iran: Frequency and seasonal variation. *Acta Neurol Scand* 2008; 117: 117-121.
8. Coutinho JM, Zuurbier SM, Aramideh M, Stam J. The incidence of cerebral venous thrombosis: a cross-sectional study. *Stroke* 2012; 43(12): 3375-3377.
9. Duman T, Uluduz D, Midi I, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, et al. A multicenter study of 1144 patients with cerebral venous thrombosis: the VENOST study. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 2017; 26(8): 1848-1857.
10. Ferro JM, Canhão P, Stam J, Bousser MG, Barinagarrementeria F; ISCVT Investigators. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). *Stroke* 2004; 35(3): 664-670.
11. Sebire G, Tabarki B, Saunders DE, Leroy I, Liesner R, Saint-Martin C, Husson B, Williams AN, Wade A, Kirkham FJ. Cerebral venous sinus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagnosis and outcome. *Brain* 2005; 128: 477-489.
12. Goedemans T, Verbaan D, Coert BA, Kerklaan BJ, van den Berg R, Coutinho JM, et al. Neurologic outcome after decompressive craniectomy: predictors of outcome in different pathologic conditions. *World Neurosurg* 2017; 105: 765-774.
13. Siddiqui FM, Dandapat S, Banerjee C, Zuurbier SM, Johnson M, Stam J, et al. Mechanical thrombectomy in cerebral venous thrombosis: systematic review of 185 cases. *Stroke* 2015; 46: 1263-1268.
14. Qureshi A, Perera A. Low molecular weight heparin versus unfractionated heparin in the management of cerebral venous thrombosis: a systematic review and meta-analysis. *Ann Med Surg (Lond)* 2017; 17: 22-26.
15. Agostoni E. Headache in cerebral venous thrombosis. *Neurol Sci* 2004; 25: 206-210.
16. Wasay M, Kojan S, Dai AI, Bobustuc G, Sheikh Z. Headache in cerebral venous thrombosis: incidence, pattern and location in 200 consecutive patients. *J Headache Pain* 2010; 11: 137-139.
17. José M. Ferro, Diana Aguiar de Sousa Cerebral Venous Thrombosis: an Update *Curr Neurol Neurosci* 2019; 19: 74.
18. Renowden S. Cerebral venous sinus thrombosis. *Eur Radiol* 2004; 14: 215-226.
19. Ferro JM, Canhão P, Stam J, Bousser MG, Barinagarrementeria F; ISCVT Investigators. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). *Stroke* 2004; 35: 664-670.
20. Zuurbier SM, Saskia Middeldorp S, Stam J and Coutinho JM. Sex differences in cerebral venous thrombosis: A systematic analysis of a shift over time. *Int J Stroke* 2016; 11: 164-170.
21. Pabinger I, Grafenhofer H, Kyrle PA, Quehenberger P, et al. Temporary increase in the risk for recurrence during pregnancy in women with a history of venous thromboembolism. *Blood* 2002; 100: 060-1062.

DeneySEL Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kekik (*Thymus vulgaris* L.) ve Karabaş Kekiği (*Thymbra spicata* L.) Uygulamasının Serum Protein Fraksiyonlarına Etkisi

The Effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and Blackhead Thyme (Thymbra spicata L.) Administered on Serum Protein Fractions in Experimental Diabetic

Veysel Yüksek^{1*}, Semiha Dede², Sedat Çetin², Zafer Akan³, Hülya Özdemir⁴, Melek Dikilidal⁴, Gokhan Oto⁴

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³Muğla, Türkiye

⁴Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Diabetes mellitus kan glukoz düzeyinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Bu hastalığa bağlı olarak kan glukoz düzeyinin yanında kan serum parametrelerinde de değişimler gözlemlenmektedir. Bu hastalığın tedavisinde bilinen ilaçların dışında geleneksel bitkisel tedaviler de kullanılmaktadır. Bu çalışma, iki farklı kekik (TVL:*Thymus vulgaris* L., TSL: *Thymbra spicata* L.) türünün diyabet oluşturulmuş ratların serum proteinleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla streptozosin ile deneysel olarak diyabet oluşturulan ratlara farklı dozlarda TVL ve TSL ekstraktları uygulandı. Çalışma; kontrol, diyabet, DMG (diyabetli glibenklamid verilen), TVL1 (diyabet+TVL 100mg/kg), TVL2 (diyabet+TVL 200mg/kg), TSL1 (diyabet+TSL 100mg/kg), TSL2 (diyabet+TSL 200 mg/kg) olmak üzere 7 gruba ayrıldı. Çalışma sonunda elde edilen serum örnekleri, elektroforez yöntemiyle yürütülerek, çalışma gruplarına ait serum proteinlerinin miktar ve oranları tespit edildi.

Bulgular: Kontrol grubuna göre konsantrasyon (g/L) bakımından: total protein ve α 1-globulin TVL2 ve TSL2 gruplarında önemli oranda azaldığı ($p<0.05$), albümin düzeyleri; TSL1 ve TVL1 grupları dışında diğerlerinde azalma ($p<0.05$) gösterdiği, α 2-globulin ve β -globulin konsantrasyonlarının; TSL2 grubunda azaldığı ($p<0.05$), γ -globulinin ise TSL1 grubunda önemli bir artış ($p<0.05$) gösterdiği belirlendi. Kontrol grubuna göre % olarak: α 2-globulinin, deneysel diyabet grubunda önemli oranda arttığı ($p<0.05$), albuminin, DMG ve TSL1 grubunda azaldığı ($p<0.05$), α 1-globulinin, DMG grubunda önemli oranda arttığı ($p<0.05$), γ -globulinin TVL2 ve TSL1 gruplarında önemli oranda artış ($p<0.05$) gösterdiği, albümin/globulin (A/G) oranının ise DMG ve TSL1 gruplarında önemli oranda azaldığı ($p<0.05$) tespit edildi.

Sonuç: Diabetes mellitus tedavisinde kullanılabilecek kekik türleri veya farklı bitki ekstraktlarıyla ilgili çalışmalarda serum protein değişimlerinin değerlendirilmesinin önemli olabileceği ve ileriki çalışmalara katkı sağlaacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, kekik, elektroforez, serum proteinleri

ABSTRACT

Objective: Diabetes mellitus is a metabolic disease that occurs due to increased blood glucose levels. Changes in blood serum parameters can be observed depending on this disease in addition to blood glucose levels. It is used in traditional herbal treatments besides the medicines known for the treatment of this disease. This study was carried out to investigate the effects of two different thyme (TVL:*Thymus vulgaris* L., TSL:*Thymbra spicata* L.) species on serum protein fractions in diabetic rats.

Materials and Methods: For this purpose, different doses of TVL and TSL extracts were administered to rats with diabetes induced by streptozocin. The study; control, diabetes, DMG (with diabetes glibenclamide given), TVL1 (diabetes+TVL 100 mg/kg), TVL2 (diabetes+TVL 200 mg/kg), TSL1 (diabetes+TSL 100mg/kg), TSL2 (diabetes+TSL 200 mg/kg) divided into 7 groups. The serum samples obtained were determined amount and ratios by electrophoresis method.

Results: Compared to control in terms of concentration, it was determined that: total protein and α 1-globulin; decreased significantly in TVL2 and TSL2 groups ($p<0.05$), albumin levels; decreased ($p<0.05$) in all groups except for TSL1 and TVL1 groups, α 1-globulin; increased significantly in the DMG group ($p<0.05$), γ -globulin; increased significantly ($p<0.05$) in TVL2 and TSL1 groups, albumin / globulin (A/G) ratio decreased significantly in DMG and TSL1 groups ($p<0.05$)

Conclusion: These results are thought to contribute to future studies in terms of evaluating serum protein changes in studies on thyme species or different plant extracts that can be used in the treatment of diabetes mellitus.

Key words: Diabetes mellitus, thyme, electrophoresis, serum proteins

*Sorumlu Yazar: Veysel Yüksek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu, Van, Türkiye

E-mail: veyselyuksekk@yyu.edu.tr, Tel: 0 (544) 386 73 42

ORCID ID: Veysel Yüksek: 0000-0001-7432-4989, Semiha Dede: 0000-0001-5744-6327, Sedat Çetin: 0000-0002-6102-8571, Zafer Akan: 0000-0002-4150-1720, Hülya Özdemir: 0000-0002-6045-8342, Melek Dikilidal, Gökhan Oto: 0000-0001-7310-7800

Geliş Tarihi: 20.04.2020, Kabul Tarihi: 17.11.2020

Giriş

Diabetes mellitus (DM) görülme sıklığı Türkiye’de giderek artmaktadır. Tedavi yöntemlerinin ekonomik açıdan ağır olması ve tedavi yöntemlerinin kesin ortaya konulamaması, yeni tedavi metodlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Fitoterapi diyabetle mücadelede önemli bir çalışma alanı olup diyabete bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde de önemli role sahip olabileceği düşünülmektedir (1, 2).

Serum proteinleri, kanda bulunan çok sayıda farklı protein grubunu kapsar. Bu proteinler, klinik çalışmalarda kullanılmak üzere elektroforetik olarak 5-6 bant olarak görünmektedir. Klinik açıdan bir öneme sahip olan serum proteinleri, yapısal ve işlevsel olan birçok molekülün taşınmasında (hormon, vitamin, mineral v.s) ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde dahil çok çeşitli fonksiyonlara sahiptir (3-5). Kanda çok sayıda, farklı görevleri olan proteinler bulunmaktadır. Bu proteinlerin seviyeleri ölçülerek, çeşitli hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir (6). Serum protein fraksiyonlarının belirlenmesi, çeşitli patolojik ve fizyolojik olayların teşhisi ve takibinde hangi proteinler üzerinde durulması gerektiği konusunda önemli bir yol göstericidir.

Kekik bitkisi ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde geniş kullanım alanına sahiptir. Özellikle antimikrobiyal etki gösterebileceği de ifade edilmektedir. Kekik bitkisinin tıbbi açıdan önemi, içerdiği timol ve karvakrol adlı aktif moleküllerden ileri gelmektedir. Buna ilaveten kekiğin yapısında bulunan ursolik ve rosmarinik asit önemli fonksiyonlara sahiptir (7,8).

Bu çalışmada diyabet hastaları tarafından geleneksel olarak kullanılan ve olumlu etkileri görüldüğü ifade edilen iki farklı kekik (TVL: *Thymus vulgaris* L., TSL: *Thymbra spicata* L.) türünün, streptozosin (STZ) ile diyabet oluşturulan ratların serum protein fraksiyonları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Deney Hayvanları: Bu çalışmada; Akan ve ark. (2014)’nın çalışmasından elde edilen kan serumları materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun (YUHADYEK)’dan onay alındı (Etik kurul onay no: 2012/08, tarih 22.11.2012).

Çalışmada 2-3 aylık, 250-300 gr canlı ağırlığa sahip 70 adet erkek Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Deneysel Araştırmalar Birimi’nde; 12 saat ışık, 12 saat karanlık ritminde ışıklandırılan, 22 ± 2 °C’deki odalarda, uygun nem değerlerinde,

standart pelet yem ile beslendi. Deneysel diyabet oluşturmadan önce (kontrol grubu hariç) ratların su alımı serbest olacak şekilde, 12 saat süreyle aç bırakıldı, STZ enjeksiyonundan sonra yem ve su alımı serbest bırakılarak ve standart plastik kafeslere alınarak çalışmanın sonuna kadar aynı ortamda tutuldular.

STZ ile diyabetik ratların oluşturulması: Diyabet oluşturmak amacıyla sodyum sitrat tamponu (0.1 M. Ph: 4.5) içinde hazırlanan STZ (50 mg/kg) çözeltisi kontrol grubu hariç diğer ratlara intraperitoneal (ip) olarak enjekte edildi. Çalışmaya başlamadan önce, kontrol grubu hariç diğer gruplardaki ratlar su alımı serbest olacak şekilde 12 saat süreyle aç bırakıldı. STZ enjeksiyonundan 72 saat sonra ratların kan glikoz düzeyleri tespit edildi.

Deney gruplarının oluşturulması: Çalışma, Kontrol (kont), diyabet oluşturulan diyabetik kontrol (DMK), diyabet oluşturulup 5 mg/kg glibenclamid ile tedavi edilen (DMG) ve diyabet oluşturup 30 gün boyunca her iki kekik türünden farklı dozda *Thymus vulgaris* L. ekstraktı verilen, TVL1 (100 mg/kg/gün) ve TVL2 (200 mg/kg/gün), *Thymbra spicata* L verilen, TSL1 (100 mg/kg/gün) ve TSL2 (200 mg/kg/gün) olmak üzere, her bir grupta 10 rat olacak şekilde, 7 gruba ayrıldı.

Bitki ekstraktlarının hazırlanması: Kekik bitkileri elektrikli değirmende öğütülerek toz haline getirildi. 1 milimetrelilik elekten geçirilerek kullanıma hazırlandı. Bitkilerden % verim hesaplamaları için 20 g bitki üzerine 150 ml distile su eklenerek 5 dakika dekoksasyon yöntemi ile ekstraksiyona tabi tutuldu. Daha sonra suyun tamamı Rotary Evaporatör ve etüvde uzaklaştırıldı. Elde edilen ekstratın verimi % olarak hesaplandı. Hesaplanan verim TVL bitkisi için 1.18gr, TSL için 1.17gr olarak hesaplandı. Verimler belirlendikten sonra hayvanlara kilogramlarına uygun doz hesapları yapıldı ve günlük verilecek bitki miktarı belirlendi. 30 gün boyunca dekoksasyon yöntemi ile günlük olarak hazırlanan bitki ekstratları whatman filtre süzgeç kağıdından süzildükten sonra ağız kapalı cam şişelerde uygulama zamanına kadar bekletildi. Çalışma boyunca her gün saat 10:00 da hayvanlara gavaj yoluyla verildi. TVL 1 grubuna kilo başına 100 mg/kg, TVL 2 grubuna 200 mg/kg, TSL 1 grubuna 100 mg/kg ve TSL 2 grubuna 200 mg/kg dozlarında uygulandı.

Kan glikoz değerlerinin belirlenmesi: STZ uygulandıktan 72 saat sonra ratların kuyruk venlerinde alınan kanlar şeker ölçüm cihazı ile ölçüldü (Roche, Mannheim, Germany). Kan glukoz düzeyi 200 mg/dl’nin üzerinde olan ratlar diyabetik kabul edildi.

Serum elde edilmesi: Anestezisi altından alınan kanlar jelli biyokimya tüplerine aktarıldı. 3500 rpm’de

santrifüj edilerek serum ayrıldı. İncelenecekleri zamana kadar -80°C de saklandı

Serum protein elektroforezi: Toplam serum protein değerleri, biüret yöntemi ile analiz edildi. Serum protein fraksiyonları sellüloz asetat kartları ve komple elektroforez sistem kullanılarak ayrıldı (Helena, Bioscience Europe, UK; Cat No. 3023, Cat No. 5805). Elektroforezden sonra elde edilen bantlar, Platinum 3.0 programı kullanılarak serum protein fraksiyonlarının konsantrasyonları belirlendi.

İstatiksel Analiz: Çalışma sonunda elde edilen veriler; ortalama \pm standart sapma olarak tanımlayıcı istatistikler kullanılarak ifade edildi. Grup karşılaştırmalarında Tek Yönlü Varyans Analiz Tekniği (ANOVA) uygulandı ve gruplar arasındaki farklılıklar Duncan testi ile saptandı. $P < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi (SPSS 22.0, IBM Corporation ABD).

Bulgular

Çalışma gruplarına ait toplam serum protein ve fraksiyon değerleri tablo 1’de verildiği gibidir.

Değerlendirilen tüm parametreler bakımından kontrol ve deneysel diyabet grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bununla birlikte, deneme gruplarının kendi arasında farklılıklar gösterdiği belirlendi. Total protein konsantrasyonlarının kontrole göre TVL2 ve TSL2 gruplarında önemli oranda azaldığı ($p < 0.05$), diğerlerinde ise değişmediği belirlendi. Albümin düzeylerinin; kontrole göre TSL1 ve TVL1 haricinde diğer bütün gruplarda kontrole göre azalma ($p < 0.05$) gösterdiği tespit edildi. $\alpha 1$ -globulin düzeylerinin; kontrole göre TVL2 ve TSL2 gruplarında azaldığı ($p < 0.05$) ortaya konuldu. $\alpha 2$ -globulin ve β -globulinin, kontrole göre TSL2 grubunda azaldığı ($p < 0.05$) belirlendi. γ -globulinin ise kontrole göre TSL1 grubunda önemli bir artış gösterdiği ($p < 0.05$) tespit edildi.

Çalışma gruplarına ait toplam serum proteini içindeki serum protein fraksiyonlarının % oranları tablo 2’de özetlendiği gibidir.

Toplam serum protein miktarı içindeki, serum protein fraksiyon % oranları bakımından, $\alpha 2$ -globulinin, deneysel diyabet ve TSL1 grubunda kontrol grubuna göre önemli oranda arttığı ($p < 0.05$) ortaya konuldu. Diğer parametreler bakımından kontrol ve diyabet grubu arasında önemli bir fark ($p > 0.05$) bulunamadı. Albüminin, DMG ve TSL1 gruplarında kontrole göre azaldığı ($p < 0.05$) tespit edildi. γ -globulinin kontrol grubuna göre TVL2 ve TSL1 gruplarında önemli oranda arttığı ortaya konuldu. $\alpha 1$ -globulinde ise kontrol grubuna göre fark bulunmadığı tespit edildi. β -globulin bakımından tüm gruplarda istatistiksel

olarak bir fark ($p > 0.05$) bulunamadı. Albümin/Globülin (A/G) oranının DMG ve TSL1 gruplarında önemli oranda azaldığı ($p < 0.05$) tespit edildi.

Tartışma

DM, neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle pek çok farklı hastalıkların görülme sıklığını etkilemektedir. Böylece hem korunma hem de tedavi açısından geniş bir araştırma alanına sahiptir. Araştırmacılar DM için birçok farklı yöntem ve ilaçlar denemiş ve yapmışlardır. Fakat yapılan bu çalışmalar ve kullanılan ilaçlar, bu hastalığa ve bu hastalığın neden olduğu komplikasyonların önlenmesinde tam anlamıyla yararlı olamamaktadır. DM’i iyi gelebilecek ve Dünya Sağlık Örgütü’nün alternatif tıp olarak kabul ettiği çalışmalarda kullanılan 2000’e yakın bitki bulunmaktadır. Bunların arasında tarçın, kimyon (10), madagaskar menekşesi ve zencefil (11), soğan, sarımsak, ısırganan otu ve buna benzer (12, 13) birçok bitki yer almaktadır. Genel olarak bu çalışmaların çoğunda hazırlanan bitkilerin ekstreleri veya hazırlanan infuzyonları deneklere uygulanarak bu bitkilerin hipoglisemik etkileri araştırılmıştır.

Toplam serum protein ve bunun fraksiyonları, fizyolojik, diyet, cinsiyet, yaşam alanları ve genetik faktörlerden dolayı değişebilirler. Kötü beslenme veya yoğun protein kaybı vaka hipoproteinemi gelişmesine bağlı olarak, bütün bantlarda düşüş görülmeyle birlikte, en net azalma albüminde görülür. Protein kaybedilen enteropatiler ve nefropatilerde de albümin, $\alpha 1$, β ve γ -globülin düzeyleri azalır. Kronik hepatosellüler hastalıklarda plazma albümin seviyesi azalsa da akut karaciğer rahatsızlıklarında plazma albümininde azalma yoktur veya daha azdır (14, 15).

Kandaki albuminin, kan ve diğer dokular arasındaki sıvı dengesinin özelliğini korumak dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonları vardır. Yetersiz beslenme, yoğun protein kayıpları, uzun süreli açlık, ilerleyen süregen vakalarda albümin konsantrasyonunda azalma meydana gelir. Albümindeki düşüş, γ immunglobülinlerin artmasıyla dengelenmektedir (15).

Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda likopenin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, kontrol grubuna göre total protein, albümin, $\alpha 1$ -globulin, $\alpha 2$ -globulin ve β -globulin seviyesinin diyabet grubunda önemli oranda azaldığı ortaya konulmuştur. γ -globulin düzeyinin diyabet grubuna göre, likopen verilen diyabet grubunda önemli oranda yükseldiği ve A/G oranlarının diyabet grubunda en yüksek olduğu, likopen uygulamasının bu oranı kontrol grubuna yaklaştırdığı tespit edilmiştir (16).

Malawadi ve Adiga (17), yaptıkları çalışmada, diyabet

Tablo 1. Total serum protein ve serum protein fraksiyonlarının konsantrasyonları (g/L)

	Total protein	Albumin	α 1-globulin	α 2-globulin	β -globulin	γ -globulin
1 Knt	3.55±0.46c	1.14±0.19c	0.52±0.06b	0.56±0.08bc	0.94±0.11bc	0.36±0.04a
2 DMK	3.58±0.34c	1.04±0.086cb	0.51±0.05b	0.67±0.06c	0.97±0.11c	0.38±0.06ba
3 DMG	2.78±0.18acb	0.72±0.04ba	0.49±0.03b	0.45±0.03ab	0.76±0.06abc	0.33±0.02a
4 TVL1	3.05±0.39bc	0.90±0.14cba	0.41±0.00ab	0.43±0.05ab	0.91±0.11bc	0.39±0.06ba
5 TVL2	2.46±0.151ab	0.73±0.04ba	0.31±0.05a	0.40±0.02ab	0.66±0.05ab	0.35±0.02a
6 TSL1	3.67±0.48c	0.94±0.17cba	0.54±0.05b	0.67±0.08c	1.01330.13c	0.51±0.06b
7 TSL2	2.97±0.27a	0.61±0.07a	0.26±0.04a	0.32±0.04a	0.53±0.07a	0.24±0.04a

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar birbirlerinden farklıdır (p<0,05). Ortalama \pm standart sapma. Knt: Kontrol grubu, DMK: Diyabetli kontrol grubu, DMG: Glibenklamid ile tedavi edilen grup, TVL1: thymus vulgaris 100 mg/kg, TVL2: Thymus vulgaris 200 mg/kg, TSL1: thymbra spicata 100mg/kg, TSL2: thymbra spicata 200mg/kg.

Tablo 2. Serum protein fraksiyonlarının toplam serum konsantrasyonu içindeki % oran sonuçları

	Albumin	α 1-globulin	α 2 -globulin	β -globulin	γ -globulin	A/G
1 Knt	32.30±1.93c	14.91±0.73ba	15.64±0.50ab	26.68±1,16	10.45±0.79a	0.48±0.04c
2 DMK	29.68±1.54bc	14.25±0.44a	18.78±0.70c	27.05±1,53	10.23±0.89a	0.42±0.03bc
3 DMG	26.26±0.96ab	17.99±066b	16.26±0.66abc	27.33±0,58	12.14±0.47ab	0.35±0.01ab
4 TVL1	28.94±1.14abc	13.76±1.07a	14.30±0.90ab	30.32±1,51	12.66±0.94ab	0.41±0.02abc
5 TVL2	29.65±1.04bc	12.44±1.25a	16.66±1.11abc	26.98±0,72	14.25±0.73b	0.42±0.02bc
6 TSL1	24.98±1.44a	15.41±1.35ba	18.32±1.29c	27.16±1,21	14.10±0.56b	0.33±0.02a
7 TSL2	31.65±1.25c	13.44±1.31a	16.12±1.23abc	27.45±1,11	12.08±0.00ab	0.46±0.02c

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar birbirlerinden farklıdır (p<0,05). Ortalama \pm standart sapma. Knt: Kontrol grubu, DMK: Diyabetli kontrol grubu, DMG: Glibenklamid ile tedavi edilen grup, TVL1: thymus vulgaris 100 mg/kg, TVL2: Thymus vulgaris 200 mg/kg, TSL1: thymbra spicata 100mg/kg, TSL2: thymbra spicata 200mg/kg.

grubunda total protein ve globülin seviyesinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Diyabetli olmayan gruplara kıyasla, globülin düzeyinin 1,22 kat, total protein miktarının ise 1,1 kat daha fazla olduğu ortaya konulmuştur.

Ragbetli ve ark. (18), farklı iki konsantrasyonda STZ verilerek deneysel diyabet oluşturdukları çalışmalarında, verilen her iki farklı konsantrasyonunda α 2 ve β - globülin hariç total serum protein ve diğer serum protein fraksiyonlarında önemli bir fark olmadığını rapor etmişlerdir.

Kekik türlerinin yapılarında, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip timol, karvakrol, 8-terpinen, p-ceymene ve α -pinen gibi serbest oksidan temizleyici ve uçucu yağ asitleri bulundurmakta ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır (19).

Flavonoitler, terpenler ve timol ve karvakrol gibi izoprenoidleri içeren *Thymbra spicata* L sulu ekstraktının kolesterol düşürücü etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (20). Deneysel diyabet oluşturulan ve tedavi amaçlı olarak *Thymus vulgaris* L. ve *Thymbra spicata* L. kekik türlerinin iki farklı dozunun dekoksasyon olarak verildiği bir çalışmada da bu ekstraktların kan glukoz seviyesini önemli oranda düşürdüğü tespit edilmiştir (9).

Bu çalışma, *Thymus vulgaris* L. ve *Thymbra spicata* L. kekik türleri, düşük (100 mg/kg) ve yüksek (200 mg/kg) dozlarda, deneysel diyabet oluşturulmuş ratlara verilerek, toplam serum ve serum protein fraksiyon miktarlarına olan etkisini, kekik türü ve doz miktarlarını karşılaştıracak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmadan elde edilen verilere göre, diyabetli ratlarda toplam serum ve serum protein fraksiyonlarının miktarlarında bir değişim saptanmamıştır. Diyabet oluşturup tedavi edilen gruplarda ise düşük dozda kekik ekstraktı (100 mg/kg) verilen gruplardaki toplam serum miktarı ile fraksiyon değerleri genel olarak kontrol ve DM değerlerine yakın olduğu tespit edilmiştir. Fakat yüksek dozlarda (200 mg/kg) kekik ekstraktı verilen gruplarda ise serum protein miktarının önemli oranda düşük olduğu ortaya konulmuştur.

Yüksek dozlarda (200 mg/kg) kekik ekstraktı verilen gruplarda fraksiyon değerlerinin ise, γ -globulin hariç, diğer tüm parametreler kontrol ve diyabet grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca kekik ekstraktı verilen gruplardan elde edilen değerlerin, DM'de klinik tedavide kullanılan glibenklamid verilen gruplardaki değerlerle karşılaştırılmış ve yüksek dozlarda (200 mg/kg) kekik ekstraktı verilen grupların değerlerinin birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir.

Toplam protein içindeki serum protein fraksiyonuna göre albumin değeri TSL2 hariçindeki diğer diyabet ve diyabet oluşturup ekstrak verilen tüm gruplarda, istatistiksel olmamakla birlikte, sayısal olarak kontrol grubuna göre önemli bir azalma gösterdikleri ortaya konulmuştur. $\alpha 2$ -globulin değişimine baktığımızda ise TSL1 grubunda önemli oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir. A/G oranının ise sadece TSL2 grubunun kontrol grubuna yaklaştığı belirlenmiştir.

Bu çalışmada, diyabet oluşturulmuş ratlarda total serum miktarının kontrol grubuna göre değişmediği, fakat toplam serum içindeki fraksiyon oranlarının değiştiği tespit edilmiştir. Bu durumun, kekik ekstraktlarının içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin (timol, karvakrol, 8-terpinen, p-ceymene ve α -pinen vs), taşınması ve kullanımında görevli olan proteinlerin metabolizması ve katkısı ile açıklanabileceği düşünülmektedir.

Diyabet oluşturulan ve yüksek dozlarda kekik ekstraktı verilen gruplarda serum protein fraksiyonların genel itibarıyla diyabet grubuna göre daha düşük olduğu ve DM tedavisinde kullanılan glibenklamid ile benzer sonuçlar gösterdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, Akan ve ark (9) tarafından yapılan çalışmadaki *Thymus vulgaris* L. ve *Thymbra spicata* L. kekik türlerinin ile glibenklamidin kan glukozuna olan etkisi benzer yönlü değişim gösterdiği gibi, bu çalışmada da serum protein fraksiyonlarına olan etkisi benzerlik göstermiştir.

Sonuç olarak diyabet oluşturmuş ratlarda *Thymus vulgaris* L. ve *Thymbra spicata* L. kekik türlerinin toplam serum protein ve fraksiyon değerleri üzerine etki ettiği, DM tedavisinde kullanılacak kekik türleri veya farklı bitki ekstraktlarıyla ilgili çalışmalarda, serum protein değişimlerinin değerlendirilmesi açısından, bu çalışmanın sonuçlarının ileriki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. https://www.turkdiab.org/admin/PICS/files/Diyabet_Tani_ve_Tedavi_Rehberi_2019.pdf (ET: 25.04.2020).
2. Huang FY, Deng T, Meng LX, Ma XL. Dietary ginger as a traditional therapy for blood sugar control in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2019; 98(13): e15054.
3. Adkins JN, Varnum SM, Auberry KJ, Moore RJ, Angell NH et al. Toward a human blood serum proteome: Analysis by multidimensional separation coupled with mass spectrometry. *Mol Cell Proteomics* 2002; 1: 947-955.
4. Metzler DE, Metzler CM. *Biochemistry: The chemical reactions of living cells*. 2nd. Ed. USA: Academic Press; 2001. p. 58.
5. Jacobs JM, Adkins JN, Qian WJ, Liu T, Shen Y, Camp DG et al. Utilizing human blood plasma for proteomic biomarker discovery. *J Proteome Res* 2005; 4 (4): 1073-1085.
6. Tripathy S. The role of serum protein electrophoresis in the detection of multiple myeloma: an experience of a corporate hospital. *J Clin Diagn Res* 2012; 6(9): 1458-1461.
7. Fachini-Queiroz FC, Kummer R, Estevão-Silva CF, Carvalho MD, Cunha JM, Grespan R, Bersani-Amado CA, Cuman RK. Effects of thymol and carvacrol, constituents of *Thymus vulgaris* L. essential Oil, on the inflammatory response. *Evid Based Complement Alternat Med* 2012; 2012: 657026.
8. Magi G, Marini E, Facinelli B (2015). Antimicrobial activity of essential oils and carvacrol, and synergy of carvacrol and erythromycin, against clinical, erythromycin-resistant group a Streptococci. *Front Microbiol* 2015; 3(6):165. doi: 10.3389/fmicb.2015.00165.
9. Akan Z, Dikilidal M, Ozdemir H, Oto G, Yılmaz A. Effects of *Thymus vulgaris* L. and *Thymbra spicata* L. on diabetes mellitus associated cognitive impairment and neuropathy: *Thymus vulgaris* and cognitive function improvements. *Medical Science and Discovery* 2014; 1(1):16-21
10. Jouad H, Maghrani M, Eddouks M. Hypoglycaemic effect of *Rubus fruticosus* L. and *Globularia alypum* L. in normal and streptozotocin induced diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology* 2002; 81: 351-356.
11. Kar A, Choudhary BK, Bandyopadhyay NG. Comparative evaluation of hypoglycaemic activity of some Indian medicinal plants in alloxan diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology* 2003; 84:105-108
12. Farzami B, Ahmadvand D, Vardasbi S, Majin FJ, Khaghani S. Induction of insulin secretion by a component of *Urtica dioica* leave extractin perfused Islets of Langerhans and its in vivo effects in normal and streptozotocin diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology* 2003; 89: 47-53.
13. El-Demerdash FM, Yousef MI, Abou El-Naga NI. Biochemical study on the hypoglycemic effects of onion and garlic in alloxan-induced diabetic rats. *Food and Chemical Toxicology* 2005; 43: 57-63.
14. Erdal ME. Investigating cancerous serum protein levels and the frequency of some haptoglobin types with the Gel Disc Electrophoresis method (PhD Thesis) 1987.

- Diyarbakir: Dicle University, Institute of Medical Sciences.
15. Onat T, Kaya E, Sozmen EY. Human biochemistry. Ankar: Palme Publishing 2002; 184-218.
 16. Yuksek V, Dede S., Ceylan E. The Electrophoretical determination of serum protein fractions in lycopene treated experimental diabetic rats. Cell Biochem. Biophys 2013; 67(3): 1283-1289.
 17. Malawadi BN, Adiga U. Plasma proteins in type 2 diabetes mellitus. IOSR-JBB 2016; 2(5): 1-3.
 18. Ragbetli C, Dede S, Koc F, Yuksek V, Ragbetli MC. The serum protein fractions in streptozotocin (STZ) administrated rat models. Pharmacogn J 2017; 9(1): 35-38.
 19. Gedikoğlu A, Sökmen M, Çivit A. Evaluation of *Thymus vulgaris* and *Thymbra spicata* essential oils and plant extracts for chemical composition, antioxidant, and antimicrobial properties. Food Sci Nutr 2019 2;7(5):1704-1714.
 20. Akkol EK, Avcı G, Kucukkurt I, Keles H, Tamer U, Ince S Yesilada E. Cholesterol-reducer, antioxidant and liver protective effects of *Thymbra spicata* L. var. *spicata*. Journal of ethnopharmacology 2009; 126(2): 314-319.

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazi; Üçüncü Basamak Referans Merkez Sonuçları

Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Results of A Tertiary Referral Center

Onur Karaaslan^{1*}, Gürcan Türkyılmaz²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van

ÖZET

Giriş ve amaç: Çalışmamızda gebeliğin intrahepatik kolestazi tanısı ile kliniğimizde takip edilen 48 olgunun gebelik sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde takip edilen 48 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Gebelik kolestazi için tanı kriterleri: 1-dermatolojik patoloji olmaksızın, özellikle geceleri şiddetlenen yaygın kaşıntı 2-laboratuvar bulgularının gebelik kolestazını desteklemesi (ALT, AST>35 U/L, GGT>26 U/L, total bilirubin>1.2 mg/dl ve serum safra asitleri>10µmol/L). Tüm hastalar gebeliğin 37. haftasında doğurtuldu.

Bulgular: Ortalama tanı haftası 30.4±5.4 hafta ve tanıdan doğuma kadar geçen süre ortalama 29.4±19.5 gündü. Hastaların ortalama ALT değeri 89.4±63.5 U/L, AST değeri 103.5±57.6 U/L ve serum safra asitleri değeri 37.8±21.1 µmol/L idi. Ortalama doğum haftası 37.1±2.1, ve doğum ağırlığı 3015±465 gramdı. 6 (%12.5) olguda preterm doğum gerçekleşti ve bunların hepsi spontan preterm doğumdu. Olguların %45.8'i vajinal yolla doğum yaparken %54.1 hastada sezaryen ihtiyacı görüldü. 15 hastada fetal distress nedeniyle sezaryen yapıldı. 11 vakada doğum sırasında mekonyumla boyalı amniyotik sıvı görüldü. Hiç bir olguda antepartum ölüm olmadı. Yenidoğanların birinci ve beşinci dakika ortalama Apgar skorları sırası ile 7.5±2.1 ve 8.1±1.6 idi. 7 (%14.5) bebeğin YDYBÜ ihtiyacı oldu.

Sonuç: Gebeliğin intrahepatik kolestazi fetus ve yenidoğan için önemli riskler taşımaktadır. Yaygın kaşıntı şikayeti ile başvuran gebelerde gebelik kolestazi mutlaka tanıda akla gelmeli, bu hastalarda yakın fetal takip ve erken term doğum planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kolestaz, Perinatal mortalite, Safra asitleri

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to present the pregnancy outcomes of 48 cases followed up in our clinic with the diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP).

Material-method: Medical records of 48 patients were reviewed retrospectively. Diagnostic criteria for ICP: 1-itching 2-laboratory findings supporting ICP (ALT, AST> 35 U / L, GGT> 26 U/L, total bilirubin> 1.2 mg / dl and serum bile acids> 10 µmol/L). All participants were delivered at the 37th week of pregnancy.

Results: The mean gestational age at diagnosis was 30.4±5.4 weeks, and the mean duration from diagnosis to birth was 29.4±19.5 days. The mean ALT value of the patients was 89.4±63.5 U/L, the AST value was 103.5±57.6 U/L, and the serum bile acid value was 37.8±21.1 µmol/L. Mean birth week was 37.1±2.1 weeks, and birth weight was 3015±465 grams. Preterm delivery occurred in 6 (12.5%) cases and these were all spontaneous preterm births. While 45.8% of the cases delivered vaginally, 54.1% of the patients needed a cesarean section. Cesarean section was performed in 5 patients due to fetal distress. Meconium stained amniotic fluid was observed in 11 cases during delivery. Antepartum death did not occur in any of the cases. The mean 1st minute Mean Apgar score in the first and fifth minute of the newborns were 7.5±2.1 and 8.1±1.6, respectively. 7 (14.5%) babies needed NICU.

Conclusion: ICP carries severe risks for the fetus and newborn. Pregnancy cholestasis should be considered in the diagnosis of pregnant women who present with common itching complaints, close fetal follow-up and early term delivery should be planned in these patients.

Key Words: Pregnancy, Cholestasis, Perinatal mortality, Bile acids

Giriş

Gebeliğin intrahepatik kolestazi (GİK), gebeliğe özgü en sık karaciğer hastalığıdır ve gebeliğin ikinci yarısında başlayan tüm vücutta yaygın kaşıntı

ve serum safra asitlerinde artış ile karakterizedir (1). İnsidansı toplumlar arasında değişiklik göstermektedir. Avrupa toplumlarında %0.5-1.5 sıklıkta görülürken Güney Amerika ülkelerinde sıklığı %15'e kadar çıkabilmektedir (2). Çoğul

*Sorumlu Yazar: Onur Karaaslan, Department of Obstetrics and Gynecology, Van Yüzüncü Yıl university, Faculty of Medicine, Van, Turkey
E-mail: onurkaraaslan62@gmail.com, Tel: +90 (543) 834 53 63

ORCID ID: Onur Karaaslan: 0000-0002-4599-1173, Gurcan Turkyilmaz: 0000-0002-4599-1173

Geliş Tarihi: 26.04.2020, Kabul Tarihi: 04.03.2021

gebeliklerde, yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen gebeliklerde ve 35 yaş üzerinde daha sık görülmektedir. Multiparite ve oral kontraseptif kullanım öyküsü riski arttırmaktadır. Daha önceki gebeliğinde GİK gelişen hastalarda, sonraki gebelikte tekrarlama olasılığı %40-60 arasında değişmektedir (3). GİK, kanaliküler zar boyunca anormal biliyer transport ile karakterize, etiyolojisi kompleks ve heterojen bir hastalıktır.

Bu hastalık, anne için ciddi morbidite oluşturmaz ve doğum sonrası sekelsiz iyileşirken, fetüs için preterm doğum, mekonyumla boyalı amniyotik sıvı, travay sırasında fetal distress ve antepartum ölüm gibi ciddi riskler taşımaktadır (4). GİK'e bağlı fetal ölümün etiyolojisi net olmamakla birlikte, ani gelişen fetal aritmiye bağlı olduğu düşünülmektedir ve bu nedenle standart fetal iyilik hali testleri ile öngörülemez. Birçok çalışmada serum safra asitleri seviyesi ile olumsuz perinatal sonuçlar arasında ilişki gösterilmiştir. Serum safra asitleri 40 µmol/L yüksek olan olgularda, fetal ölüm riskinin anlamlı oranda arttığı bilinmektedir (5). Tedavide temel amaç hastanın kaşıntı şikâyetini hafifletmek ve erken term dönemde doğum ile ani fetal ölümlerin önüne geçmektir. Tedavide uygulanan yöntemler semptomlarda iyileşme sağlamakta, ancak perinatal sonuçlara anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Steroid, antihistaminik ajanlar bir seçenek olmakla birlikte günümüzde en etkin ve yaygın kullanılan tedavi ursodeoksikolik asit uygulamasıdır.

Çalışmamızda kliniğimizde GİK tanısı alan 48 olgunun gebelik ve fetal sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem

Mart 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 48 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Gebelik kolestazi için tanı kriterleri: 1-dermatolojik patoloji olmaksızın özellikle geceleri şiddetlenen yaygın kaşıntı 2-laboratuvar bulgularının gebelik kolestazını desteklemesi (ALT, AST>35 U/L, GGT>26 U/L, total bilirubin>1.2 mg/dl ve serum safra asitleri>10 µmol/L) olarak belirlendi. Çoğul gebelik, sezaryen veya uterin cerrahi öyküsü, hepatit veya safra kesesi hastalığı öyküsü olan hastalarla, gebelikte preeklampsi, diyabet, intrauterin büyüme kısıtlılığı ile komplike olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastalara üst batın ultrasonografisi yapıldı ve safra kesesi hastalığı olmadığı gösterildi. Tüm hastalarda HbsAg, anti HCV ve anti HEV antikörları çalışılarak, viral hepatitler dışlandı.

GİK tanısı alan hastalar, poliklinik koşullarında haftalık karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST), amniyotik sıvı indeks (ASİ) değerlendirmesi, haftalık nonstres test (NST) yapılarak takibe alındı. Tüm hastalara ursodeoksikolik asit 250 mg tablet 3x1 dozda başlandı. Kaşıntı şikayetlerinde iyileşme olmayan veya karaciğer fonksiyon testlerinde yüksekliği gerilemeyen hastalarda ursodeoksikolik asit dozu artırılarak en fazla 250 mg tablet 3x2 olarak kullanıldı. Kaşıntı şikayeti belirgin olan vakalarda tedaviye oral antihistaminik ve lokal cilt nemlendiriciler eklendi. Tüm hastalara 37-38 gebelik haftası aralığında doğum indüksiyonu uygulandı. Doğum indüksiyonunda Bishop skoru ≥6 olan olgulara oksitosin ile indüksiyon uygulanırken, Bishop skoru <6 olan hastalarda önce dinoproston ovül ile servikal olgunlaştırma yapıldı ve ardından oksitosin infüzyonu ile doğum indüksiyonu başlatıldı.

Olgular perinatal morbidite ve mortalite, preterm doğum ve yenidoğan komplikasyonları bakımından değerlendirildi. Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama ± Standart Sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Hesaplamalarda SPSS ver: 20 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, ABD) istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular

Ortalama anne yaşı 23.5±4.2 yıl, ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 22.4±6.1 kg/m², ortalama gravida 2.4±1.5 ve ortalama parite 1.6±0.9 olarak bulundu. Ortalama tanı haftası 30.4±5.4 hafta ve tanıdan doğuma kadar geçen süre ortalama 29.4±19.5 gündü (Tablo 1). Hastaların ortalama ALT değeri 89.4±63.5 U/L, AST değeri 103.5±57.6 U/L ve serum safra asitleri değeri 37.8±21.1 µmol/L idi. Ortalama total bilirubin seviyesi 1.56±0.71 mg/dL, ortalama GGT düzeyi 56±25.4 U/L olarak hesaplandı (Tablo 2). 38 (%79.1) hastada ursodeoksikolik asit tedavisi gebelik boyunca 250 mg. 3x1 dozda uygulanırken 10 (%20.9) hastada kaşıntı şikayetlerinin gerilememesi nedeniyle ursodeoksikolik asit dozu maksimum doza (250 mg 3x2) çıkıldı.

Ortalama doğum haftası 37.1±2.1 ve doğum ağırlığı 3015±465 gramdı. 6 (%12.5) olguda preterm doğum gerçekleşti. Bunların hepsi spontan preterm doğumdu. Bu 6 olgunun 4'ü 34 ile 37 hafta arasında doğum yaparken 2 olguda doğum haftası 32-34 gebelik haftası arasındaydı. Olguların %45.8'i vajinal yolla doğum yaparken

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri (VKİ: vücut kitle endeksi)

Değişken (n:48)	Ortalama ± St. Sapma
Yaş	23.5±4.2
Gravida	2.4±1.5
Parite	1.6±0.9
VKİ	22.4±6.1
Tanıda gebelik haftası	30.4±5.4
Tanidan doğuma kadar geçen süre (gün)	29.4±19.5

Tablo 2. Hastaların laboratuvar değerleri (ALT: serum alanin transferaz, AST: serum aspartat transaminaz, GGT: gama-glutamil transferaz)

Değişken (n: 48)	Ortalama ± St. Sapma
ALT (U/L)	89.4±63.5
AST (U/L)	103.5±57.6
Total bilirubin (mg/dL)	1.56±0.71
GGT (U/L)	56±25.4
Serum safra asitleri (µmol/L)	37.8±21.1

Tablo 3. 48 olgunun gebelik sonuçları (YDYBÜ: yenidoğan yoğun bakım ünitesi)

Değişken (n: 48)	Ortalama ± St. Sapma, % [#] , n=48)
Doğumda gebelik haftası	37.1±2.1
Doğum ağırlığı	3015±465
Doğum şekli	Vajinal: 22 (45.8) [#] Sezaryen: 26 (54.1) [#]
Preterm doğum	6 (12.5) [#]
Mekonyumla boyalı amniyotik sıvı	11 (22.9) [#]
Fetal distress nedeniyle sezaryen	15 (31.2) [#]
Antepartum ölüm	0
1. dakika Apgar	7.5±2.1
5. dakika Apgar	8.1±1.6
YDYBÜ ihtiyacı	7 (14.5) [#]

%54.1’inde sezaryenle doğum gerçekleştirildi. Sezaryenle doğum yapan 26 hastanın, 15’inde fetal distress nedeniyle sezaryen gerçekleştirildi ve en sık sezaryen endikasyonuydu. 11 vakada doğum sırasında mekonyumla boyalı amniyotik sıvı görüldü. Bu 11 olgudan 6 olgu vajinal yolla doğum yaparken, 5 olguda sezaryen ile doğum gerçekleştirildi. Hiç bir olguda antepartum ölüm izlenmedi. Yenidoğanların birinci ve beşinci dakika ortalama Apgar skoru sırası ile 7.5±2.1 ve 8.1±1.6 idi. 7 (%14.5) bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) ihtiyacı oldu. YDYBÜ ihtiyacı görülen olguların 4’ü preterm doğum nedeniyle YDYBÜ’de takip edilirken 2 olguda yenidoğanın geçici taşipnesi, 1 olguda ise neonatal hipoksi nedeniyle YDYBÜ yatışı yapıldı. Tüm yenidoğanlar sağlıklı şekilde taburcu edildi (Tablo 3).

Tartışma

Gebeliğin intrahepatik kolestazi’nin etiyojisi tam olarak anlaşılmasa da, genetik duyarlılık, hormonal faktörler ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun etiyojide rol oynadığı düşünülmektedir. Gebeliğin intrahepatik kolestazi anne için daha benign bir durum olsa da, maternal safra asitlerinin plasentayı geçmesi sonrası fetüs ve amniyotik sıvıda birikerek preterm doğum, fetal distress, amnion sıvısında mekonyum olması gibi olumsuz durumların da gözlenebildiği fetus için daha sıkıntılı bir hastalıktır (6,7). Transplental gradyanlar normal gebeliklerde safra asitlerinin fetal klirensi kolaylaştırır, ancak GİK’le komplike olmuş gebeliklerde tersine çevrilir ve bu da fetüsta ve amnion sıvısında safra asitlerinin birikmesine neden olur (8).

Çalışmaya dahil edilen olgularda ortalama yaş 23.5 ± 4.2 yıl, VKİ 22.4 ± 6.1 kg/m², gravida 2.4 ± 1.5 ve parite 1.6 ± 0.9 olarak bulundu. Ortalama tanı haftası 30.4 ± 5.4 hafta ve tanıdan doğuma kadar geçen süre ortalama 29.4 ± 19.5 gündü. Literatürde daha erken ve geç gebelik haftalarında tanı alan, daha uzun ve kısa süreler takip edilen çalışmalar da bulunmaktadır. Madazli ve ark., GİK için tanı zamanını 32.6 hafta, ortalama doğum haftasını 36.8 hafta ve hastalığa maruz kalınan süreyi 5.1 hafta olarak bildirmişlerdir (9).

GİK'e bağlı fetal ölüm oranları önceki çalışmalarda %15 gibi daha yüksek oranlarda bildirilirken, son yapılan çalışmalarda bu oran daha düşük oranlarda bildirilmiştir (10,11). GİK'e bağlı fetal ölümlerin nedenleri belirgin olarak ortaya konulmasa da ani gelişen fetal aritmi veya hipoksi olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda fetal ölüm izlenmemiştir. Fetal ölüm izlenmemesinin bir nedeninin hasta sayısının az olması, diğer nedenin de serum safra asit düzeylerinin ortalamasının 37.8 ± 21.1 µmol/L olması olduğu düşünülmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda özellikle safra asit düzeylerinin 40 µmol/L düzeyinin üzerinde olduğu olduğu durumlarda, fetal distress ve amnion sıvısında mekonyum bulunma sıklığının arttığı bildirilirken (12), GİK ile son yıllarda yapılan en kapsamlı meta analizde özellikle serum safra asit düzeyinin 100 µmol/L üzerindeki değerlerinde fetal kayıp oranlarının arttığı bildirilmiştir (4).

Kolestazın en önemli komplikasyonlarından biri de prematüredir (13,14). Bazı olgularda prematüre doğum spontan meydana gelirken, bazı durumlarda ise iatrojenik olarak meydana gelmektedir. Takip ve sonlandırma farklılıkları nedeniyle literatürde, GİK ile komplike gebelerde prematürite oranlarının %19-%60 gibi geniş bir aralıkta görüldüğü bildirilmiştir (15). Bazı çalışmalarda ise aynı gebelik haftasında respiratuar distress sendromunun (RDS) GİK ile komplike gebeliklerde kontrol grubuna göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir (16). Çalışmamızda 6 (%12.5) gebede preterm doğum gerçekleşmiştir. Bu oranın literatüre oranla daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu 6 olgunun 4'ü 34 ile 37 hafta arasında doğum yaparken, 2 olgu 32 ile 34 hafta arasında doğum yapmıştır. Bu preterm doğumların hepsi spontan olarak meydana gelmiştir ve iatrojenik preterm doğum bulunmamaktadır. Bu durumun nedenleri arasında serum safra asit düzeylerinin ortalamasının 37.8 ± 21.1 µmol/L olması nedeniyle, gebelerin doğumlarının >37.

gebelik haftasından daha ileri gebelik haftalarında doğurtulmasından kaynaklanmaktadır.

Ortalama doğum haftası belirlenirken maternal faktörler, fetal faktörler ve özellikle de serum safra asit düzeyi göz önüne alınmaktadır (4). Serum safra asit düzeyinin de özellikle takiplerdeki maksimum seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır (4). GİK tanısı almış hastaların takiplerindeki en yüksek toplam safra asidi konsantrasyonu 40 µmol/L altında olduğu değerlerde 37-39 gebelik haftaları arasında, en yüksek serum safra asidi konsantrasyonu 40-99 µmol/L aralığında olduğu değerlerde 36-38 gebelik haftaları arasında, serum safra asidi konsantrasyonu ≥ 100 µmol/L olduğunda, gebeliğin 36-37 gebelik haftaları arasında doğum önerilmektedir (4). Tekrarlayan, farmakoterapi ile geçmeyen maternal kaşıntı, karaciğer fonksiyonlarının kötüleşmesi, GİK nedeniyle 36 haftadan önce fetal kayıp öyküsü olan hastalarda 36. gebelik haftasından önce doğum önerilmektedir (4). Çalışmamızda ortalama doğum haftası 37.1 ± 2.1 olarak bulunmuştur. Ortalama serum safra asit düzeylerinin 37.8 ± 21.1 olması nedeniyle, GİK'le komplike olan hastalar ileri gebelik haftalarına kadar takip edilmiş ve ileri bir doğum haftası ortalaması elde edilmiştir.

Literatürde, hastalığa maruz kalma süresinin düşük APGAR skoruyla paralellik gösteren çalışmalar yer almaktadır, ayrıca maruziyet süresi arttıkça fetal asfiksi oranlarının arttığı da gösterilmiştir (17). Çalışmamızda yenidoğanların birinci ve beşinci dakika Apgar skoru ortalamaları sırası ile 7.5 ± 2.1 , 5. ve 8.1 ± 1.6 . olarak hesaplandı. Ortalama maruziyet süresi ise 29.4 ± 19.5 gün olarak bulundu. 7 (%14.5) bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) ihtiyacı oldu. YDYBÜ ihtiyacı görülen olguların 4'ü preterm doğum nedeniyle YDYBÜ'de takip edilirken, 2 olguda yenidoğanın geçici taşipnesi, 1 olguda ise neonatal hipoksi nedeniyle YDYBÜ yatışı yapıldı. Tüm yenidoğanlar sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Çalışmanın sınırlılıkları; olgu sayısının az olması nedeniyle serum safra asit düzeyleri farklı gruplara ayrılarak, gruplar maternal ve fetal yönden karşılaştırılamamıştır.

Gebeliğin intrahepatik kolestazi fetus ve yenidoğan için ciddi riskler taşımaktadır. Yaygın kaşıntı şikayeti ile başvuran gebelerde gebelik kolestazi mutlaka tanıda akla gelmeli, bu hastalarda yakın fetal takip, takip sırasında serum safra asit düzeyi göz önünde bulundurularak, erken term doğum planlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Clinical Updates in Women's Health Care Summary: Liver Disease: Reproductive Considerations. *Obstet Gynecol* 2017; 129: 236.
2. Lee RH, Goodwin TM, Greenspoon J, Incerpi M. The prevalence of intrahepatic cholestasis of pregnancy in a primarily Latina Los Angeles population. *J Perinatol* 2006; 26: 527.
3. Wikström Shemer E, Marschall HU, Ludvigsson JF, Stephansson O. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and associated adverse pregnancy and fetal outcomes: a 12-year population-based cohort study. *BJOG* 2013; 120: 717.
4. Ovdia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. *Lancet* 2019; 393: 899.
5. Di Mascio D, Quist-Nelson J, Riegel M, et al. Perinatal death by bile acid levels in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2019; 1.
6. Bacq Y, Sapey T, Bréchet MC, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: a French prospectivestudy. *Hepatology* 1997; 26: 358.
7. Rioseco AJ, Ivankovic MB, Manzur A, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: a retrospective case-control study of perinatal outcome. *Am J Obstet Gynecol* 1994; 170: 890.
8. Geenes V, Lövgren-Sandblom A, Benthin L, et al. The reversed fetomaternal bile acid gradient in intrahepatic cholestasis of pregnancy is corrected by ursodeoxycholic acid. *PLoS One* 2014; 9: e83828.
9. Madazli R, Yuksel MA, Oncul M, et al. Pregnancy outcomes and prognostic factors in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. *J Obstet Gynaecol* 2015; 35(4): 358-361.
10. Geenes V, Williamson C. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. *World J Gastroenterol* 2009; 15(17): 2049-2066.
11. Marathe JA, Lim WH, Metz MP, et al. A retrospective cohort review of intrahepatic cholestasis of pregnancy in a South Australian population. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2017; 218: 33-38.
12. Glantz A, Marschall HU, Mattsson LA. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Relationships between bile acid levels and fetal complication rates. *Hepatology* 2004; 40(2): 467-474.
13. Campos GA, Castillo RJ, Toro FG. [Effect of bile acids on the myometrial contractility of the isolated pregnant uterus]. *Rev Chil Obstet Ginecol* 1988; 53(4): 229-233.
14. Germain AM, Kato S, Carvajal JA, et al. Bile acids increase response and expression of human myometrial oxytocin receptor. *Am J Obstet Gynecol* 2003; 189(2): 577-582.
15. Arthuis C, Diguisto C, Lorphelin H, et al. Perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis during pregnancy: An 8-year case-control study. *PLoS One* 2020; 15(2): e0228213.
16. Zecca E, De Luca D, Marras M, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and neonatal respiratory distress syndrome. *Pediatrics* 2006; 117(5): 1669-72.
17. Oztekin D, Aydal I, Oztekin O, et al. Predicting fetal asphyxia in intrahepatic cholestasis of pregnancy. *Arch Gynecol Obstet* 2009; 280(6): 975-979.

Evaluation of Factors Affecting Depression and Sexual Dysfunction in the Postpartum Period

Postpartum Dönemde Depresyon ve Cinsel Disfonksiyonu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Şebnem Alanya Tosun^{1*}, Muhammet Bulut²

¹Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Giresun

²Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun

ABSTRACT

Objective: Postpartum depression and sexual dysfunction are common disorders in postpartum period and negatively effects infant's development. The aim is to evaluate the effect of parameters such as breastfeeding, mode of delivery and birth education program on depression and sexual dysfunction of postpartum women.

Materials and Methods: Postpartum women 3 months after childbirth were enrolled in this cross-sectional cohort study. Postpartum depression risk and sexual dysfunction were scanned by Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS), Female Sexual Function Index (FSFI); socio-demographic and obstetric features were assessed through a self-developed survey including daily life style and breastfeeding.

Results: A total of 89 postpartum women without a history of psychiatric illness were included. 45/89(50.6%) of them completed the birth education program during antenatal period. EPDS and FSFI scores were 6.57 ± 7.2 , 26.6 ± 11.4 in those who attended birth education program and 9.70 ± 8.3 , 19.4 ± 18 in those who did not, respectively ($p < 0.05$). According to the status of breastfeeding or mode of delivery, there was no statistically significant difference in postpartum depression risk and sexual function scores. Additionally, as secondary outcomes we assessed the relation of the birth education program with mode of delivery and breastfeeding. 64.4% of postpartum women who delivered vaginally participated to the birth education program, whereas only 35.6% of women who delivered with caesarean section participated ($p = 0.056$). Secondly, when we compared the status of breastfeeding with participation in the birth preparation program, there was no significance ($p = 0.4$).

Conclusion: This study has shown that systematic and multidisciplinary developed birth education program reduces the possibility of postpartum depression and improves level of sexual function.

Key Words: Breastfeeding, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Female Sexual Function Index, birth preparation program, postpartum depression, sexual dysfunction

ÖZET

Amaç: Postpartum depresyon ve cinsel işlev bozukluğu, postpartum dönemde sık görülen bozukluklardır ve bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Amacımız, emzirme, doğum şekli ve gebe eğitim programı gibi parametrelerin doğum sonrası kadınlarda depresyon ve cinsel disfonksiyon üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Doğumdan 3 ay sonra postpartum kadınlar kesitsel kohort çalışmasına alındı. Doğum sonrası depresyon riski ve cinsel işlev bozukluğu Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS), Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI); günlük yaşam tarzı ve emzirmeyi içeren sosyo-demografik ve obstetrik özellikler anket ile değerlendirildi.

Bulgular: Psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan toplam 89 postpartum kadın dahil edildi. 45/89'u (% 50,6) doğum öncesi dönemde doğum eğitimi programını tamamlamıştı. Gebe eğitim programına katılanlarda EPDS ve FSFI skorları 6.57 ± 7.2 , 26.6 ± 11.4 ve katılmayanlarda sırasıyla 9.70 ± 8.3 , 19.4 ± 18 idi ($p < 0.05$). Emzirme durumu veya doğum şekline göre, postpartum depresyon riski ve cinsel işlev skorları arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yoktu. Ayrıca, ikincil sonuç olarak gebe eğitimi programının doğum şekli ve emzirme ile ilişkisini değerlendirdik. Vajinal doğum yapan postpartum kadınların % 64,4'ü öncesinde gebe eğitimi programına katılmışken, sezaryen ile doğum yapan kadınların sadece %35,6'sı bu eğitimi almıştı ($p = 0,056$). Emzirmenin durumu ile gebe eğitim programına katılım arasında karşılaştırma yaptığımızda anlamlılık yoktu ($p = 0.4$).

Sonuç: Bu çalışma, sistematik ve multidisipliner geliştirilmiş gebe eğitimi programının, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve cinsel işlev seviyesini geliştirdiğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Edinburg Postpartum Depresyon Skalası, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, gebe hazırlık programı, postpartum depresyon, cinsel disfonksiyon

*Sorumlu Yazar: Şebnem Alanya Tosun, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Giresun, Turkey
E-mail: sebnem_alanya@hotmail.com, Tel: + 9 0 (532) 575 83 95

ORCID ID: Şebnem Alanya Tosun: 0000-0002-2044-1044, Muhammet Bulut: 0000-0002-5963-1267

Geliş Tarihi: 30.05.2020, Kabul Tarihi: 23.02.2021

Introduction

Postpartum depression is an annoying childbirth complication and it is not easily recognised because of the similar changes in the habits of sleeping, eating and psychological mood during normal postpartum period (1). This subtype of major depressive disorder emerges within 1 year after the childbirth and is related with being irrelevant to the baby (2). Approximately 13% of postpartum women suffer from postpartum depression (3). Paediatricians have to be careful and cooperate as gynaecologists during the 1st year of infant [4, 5]. Further, the American Academy of Paediatrics recommends to screen this disorder at the 1st, 2nd, 4th and 6th month postpartum visits for infant (1, 4). Depression disrupts the mother's duties and can also negate the infant's growth and development.

On the other hand, sexual problems frequently eventuate in the postpartum period and the prevalence ranges between 30% and 60% during the first 3 months postpartum (6). Although it is a common disorder, both physicians and women may postpone sexual concerns during pregnancy and postpartum period due to the inconvenience in raising the issue (7).

The primary target of antenatal and postnatal follow-up is to ensure that woman continues her physically and psychologically healthy life with her fetus or infant. For this purpose, systematic and multidisciplinary birth education programs are offered during the 2nd and 3rd trimesters of pregnancy in our tertiary hospital. During this 4 – week period, introductory information is provided by doctors and nurses about diet, exercise, sexual life and encouragement to vaginal delivery and breastfeeding (Table 1). Adequate knowledge about the upcoming period during pregnancy may relieve anxiety and maintain a healthy life.

The main purpose of this study is to determine the effect of breastfeeding, mode of delivery and birth education program on postpartum depression and sexual dysfunction during early postpartum months in the Eastern Black Sea Region. Secondly, we investigate the relation of the birth education program with mode of delivery and breastfeeding.

Materials and Methods

This is a cross-sectional cohort study of postpartum women admitted to Giresun University Maternal and Children Disease's

Education and Training Hospital for their infants between June 2019 and December 2019. The postpartum women 3 months after birth were scanned by the Edinburgh Postpartum Depression Scale, Female Sexual Function Index (FSFI) Scale. Obstetric and socio-demographic features were asked through a short self-developed survey including daily life style and breastfeeding.

Inclusion criteria were as follows; mothers at age between 18 and 45 years who performed live birth deliveries under hospital conditions without intrapartum complications. Exclusion criteria were as follows; mothers who have preterm births, twin births or infants with congenital anomalies, deliveries at the age <18, prior history of major depressive disorder, substance abuse and single mothers. Also, mothers and infants with medical problems which required prolonged hospitalization (preeclampsia, postpartum hemorrhage etc) were excluded from the study.

Maternal socio-demographic features included maternal age (yrs), gravidity, and mode of delivery, education level, family income and maternal chronic disorders such as presence of diabetes, obesity or cardiac problems prior to pregnancy. Presence and frequency of breast feeding, use of additional infant formula, and the frequency of participation to the birth preparation program were interrogated. Diet style, amount of daily exercise, age at first sexual intercourse, smoking were questioned (Appendix 1).

The likert type validated Edinburgh Postpartum Depression Scale, which was prepared for screening purposes to determine the risk of depression in postpartum women, consists of 10 items (8). Women with a scale score of 13 and above are considered to be at risk of depression with 61.5% sensitivity and 77.4% specificity in a Turkish validation study (9).

The validated FSFI is a self-report Likert type 19-item scale that measures sexual functions including six sexual domains: sexual desire, lubrication, orgasm, arousal, pain and satisfaction at the last 4 week period (10). The FSFI score ranges between 2.0 and 36.0. The sexual function is good as it scores and cut-off value of the scale was accepted as 23 during the analysis of data. The widely used scale was translated into Turkish and its validity was provided (11).

The primary outcomes were the factors affecting the postpartum EPDS and FSFI mean score. Secondary outcomes were the relation of the birth education program with the mode of delivery and the breastfeeding.

Fig. 1. Flow-chart of the participants who admitted to the study

Statistical Analysis: Statistical analyses were performed by using IBM SPSS Statistics version 11. Two group comparisons were performed by Student *t* test. Chi-square test was used to determine relationships between categorical variables. The *p* value <0.05 was considered as statistically significant.

Results

96 patients were initially asked to participate in the study, however 7 of them were excluded because 5 diagnosed with depression and 2 diagnosed with anxiety before pregnancy (Figure 1). A total of 89 postpartum women between the ages of 18-43 and without a history of previously diagnosed psychiatric disorders admitted to the study. In the demographic analysis, the mean maternal age was 27.8 ± 5.1 yrs, with the age of first sexual intercourse 23.2 ± 3.6 . Of those, 40.4% women were high school graduates and 44.9% women were middle income (minimum 2000 TL). Only 4 (4.5%) of them had a prior history of chronic comorbid diseases without requirement of prolonged hospitalization and using related medication, these were hypothyroidism, migraine, hypertension and diabetes mellitus. 15 (16.9%) of postpartum women were cigarette smokers (Table 2).

45/89 (50.6%) of postpartum women completed the birth education program which is organised as 4 periods once a week during their antenatal period. While 49 (55.1%) of postpartum women gave birth vaginally; 40 (44.9%) of them had caesarean section. 63 (70.8%) infants received only breastfeeding. Very few like 13 (14.6%) of women were on diet, while 24 (27%) of them were doing exercise (Table 2).

The EPDS mean score was 6.57 ± 7.2 in those who attended the birth education program and 9.70 ± 8.3 in those who did not. Statistically significantly higher score were found in non attendant group ($p < 0.05$). The FSFI mean score in the group of women participating to the program

was 26.6 ± 11.4 , whereas this score remains 19.4 ± 18 in the non-participating group during the postpartum period. Accordingly, the FSFI score comparisons demonstrated significantly higher postpartum sexual function in patients participating to the birth education program ($p < 0.05$).

The mode of delivery, including caesarean delivery and spontaneous vaginal delivery was compared. There was no statistically significant difference between caesarean delivery and spontaneous vaginal delivery in terms of postpartum depression risk and female sexual function. According to the status of breastfeeding, there was no statistically significant difference in terms of postpartum depression risk and sexual function. The EPDS and the FSFI mean scores are in Table 3.

Additionally, as secondary outcomes we assessed the relation of the birth education program with the mode of delivery and breastfeeding. 64.4% of postpartum women who delivered vaginally participated to the birth preparation program, whereas only 35.6% of women who delivered with caesarean section participated to the same program. Although *p* value is 0.056, we may interpret that it has possible trend towards significance. Secondly, when we compared the status of breastfeeding with participation in the birth education program, there was no statistically significance ($p = 0.4$) (Table 4).

Discussion

The postpartum period is influenced by physical, psychological and hormonal alterations; social and cultural structures are also play role in postpartum depression and sexual dysfunction (11). Even though physically low-self-image, hormonal mood instability and psychologically parental relationship are the factors creating the postpartum depression risk and sexual dysfunction in this period; the mode of delivery, breastfeeding and the participation to the birth education program may also have an impact. In the present study, the findings showed that a significantly lower risk of postpartum depression and sexual dysfunction in the birth preparation group. However, the other factors such as breastfeeding and the mode of delivery did not play a role in depression risk or sexuality in this period.

Various emotional or social risk factors may play role in the ethology of postpartum depression such as previous psychiatric disorders, single mother, congenital anomalies (12). Meko et al. studied the prevalence of postpartum depression related with

Table 1. The subjects in birth education program

Season 1	Season 2	Season 3	Season 4
The anatomy and function of the reproductive organs	Antenatal exercises and yoga	The signs and stages of labor	Postpartum contraception methods
The growth of fetus	Perineal massage for vaginal route delivery	Breath exercises	Antenatal and postpartum sexual life
General knowledge about antenatal period	Diet during pregnancy	Pain relief techniques	Breastfeeding and neonatal care

Table 2. Maternal socio-demographic features

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Age (yrs)	89	18	43	27.84	5.07
First sexual intercourse (yrs)	89	15	37	23.21	3.61
		Frequency		Percent (%)	
The mode of delivery	Vaginal	49		55.1	
	Caesarean	40		44.9	
Breastfeeding	Yes	63		70.8	
	No	22		24.7	
	With formula	4		4.5	
Birth education program	Yes	45		50.6	
	No	44		49.4	
Education level	Primary	3		3.4	
	Secondary	25		28.1	
	High school	36		40.4	
	University	23		25.8	
Economic income	Postgraduate	2		2.2	
	Low	39		43.8	
	Moderate	40		44.9	
Smoking	High	10		11.2	
	Yes	15		16.9	
Chronic Disease	No	74		83.1	
	Yes	4		4.5	
Diet	No	85		95.5	
	Yes	13		14.6	
Exercise	No	76		85.4	
	Yes	24		27	
	No	65		73	

mode of delivery in 370 women and found that postpartum depression risk in vaginal delivery group was significantly lower than that of both elective and emergency caesarean sections (13). On the contrary, Faisal-Cury et al. compared uncomplicated vaginal deliveries (without lacerations), complicated vaginal deliveries (with second or third degree lacerations) and caesarean

sections among 482 women and concluded that there was no greater difference in terms of the risk of postpartum depression in the medium and long term (14). Similarly, our results did not differ in the risk of postpartum depression depending on the mode of delivery.

Figueiredo et al. indicated that breastfeeding regulates the sleep and wake patterns for mother

Table 3. EPDS and FSFI mean scores according to the mode of delivery, breastfeeding and participation to the birth education program

	The mode of delivery	N	Mean	Std. deviation	p value
EPDS	Vaginal route	49	7.08	7.68	>0.05
	Caesarean	40	9.40	7.98	
FSFI	Vaginal route	49	23.26	14.07	>0.05
	Caesarean	40	22.80	17.05	
Breastfeeding					
EPDS	Yes	63	9.00	8.54	>0.05
	No	22	6.32	5.59	
FSFI	Yes	63	23.83	17.04	>0.05
	No	22	22.01	10.007	
Birth education program					
EPDS	Yes	45	6.58	7.18	<0.05
	No	44	9.70	8.28	
FSFI	Yes	45	26.65	11.37	<0.05
	No	44	19.37	18.03	

Table 4. The impact of birth education program on the mode of delivery and breastfeeding

		The mode of delivery			p value	
		Vaginal	Caesarean	Total		
Birth education program	Yes	29	16	45	0.056	
		64.4 %	35.6 %	100 %		
	No	20	24	44		
		45.5 %	54.5 %	100 %		
	Total	49	40	89		
		55.1 %	44.9 %	100 %		
Breastfeeding						
		Yes	No	With formula	Total	
Yes		31	13	1	45	0.4
		68.9 %	28.9 %	2.2 %	100 %	
No		32	9	3	44	
		72.7 %	20.5 %	6.8 %	100 %	
	Total	63	22	4	89	
		70.8%	24.7 %	4.5%	100 %	

and infant; it helps emotional attachment. They also demonstrated that breastfeeding is useful to reduce cortisol response to stress in women and to decrease the risk of postpartum depression (15). However, in this study, we did not demonstrate the protection of breastfeeding from postpartum depression.

Akca et al. reported that systematic birth preparation program promotes better communication between patient and health care

providers and increases the postpartum women satisfaction with childbirth (16). There are also a few studies that offer mindfulness as an alternative program during postpartum period (17). In this study, we demonstrated that both EPDS and FSFI scores are better in postpartum women who participated to the antenatal birth education program. Thus, this kind of programs should be encouraged during antenatal period.

Appendix 1. Self-developed questionnaire

- 1-Maternal age
- 2- Age at first sexual intercourse
- 3- The participation to the birth education program: Yes / No
- 4- The mode of delivery: Vaginal route / Caesarean
- 5- How do you feed your infant?
Breastfeeding / Breastfeeding and infant formula together / Only infant formula
- 6- Education level: primary school / secondary school / high school / university / postgraduate
- 7- Economic income: Low (<2000 TL) / Moderate (2000-5000 TL) / High (>5000 TL)
- 8- Smoking: Yes /No
- 9- Chronic disease: Yes /No; if yes, please specify
- 10- Do you perform a diet? Yes /No
- 11- Exercise: Yes / No

Postpartum sexual dysfunction including dyspareunia can vary in 41–83% of women 2–3 months after birth (18). Physicians usually neglect to inform the patient about the postpartum sexual life. Some postpartum women may be anxious about becoming pregnant again and this concern can cause sexual dysfunction (18). Detailed information about hormonal changes and postpartum contraception methods should be given during pregnancy. Barrett et al. showed that although 69% of women were informed about timing of safe sexual intercourse by their physician, only 18% of them were told about changes in postpartum sexual function (19). In contrast, some of the health care providers are supplying proper sexual health training in birth preparation education program. In our tertiary hospital, there is birth education program for pregnant women who desire to participate and this program includes a daily section about safe sexual intercourse after birth. In this study, postpartum sexual function was found statistically significant higher in patients participating to the birth education program.

There are some studies in the literature that whether vaginal or cesarean delivery result in better postpartum sexual function. Hannah et al. indicated that the outcomes at 3 months after vaginal or cesarean delivery were same in sexual function (20). However, their study contained both nulliparous and multiparous postpartum women; thus the heterogeneity hides the reliable effect of the mode of deliveries on sexual

function. Barrett et al. reported that cesarean delivery seems to reduce the dyspareunia till postpartum 6th month, but the mode of delivery does not differ sexual function in later times (21). Similarly, our results did not associate the mode of delivery with sexual function.

Breastfeeding changes hormonal levels in postpartum period. As prolactin increases, decreased levels of androgens and estrogens due to the ovarian suppression may cause sexual dysfunction. Oppositely, the elevated oxytocin may stimulate sexual arousal and milk extraction may occur after orgasm during postpartum period (22). Avery et al. demonstrated that breastfeeding had a slightly negative effect on physiologic features of sexuality and partner relationship (23). In this study, the presence of breastfeeding did not change the sexual function index. However, we offer to give breastfeeding education starting from pregnancy and to inform women about these postpartum sexual changes.

Strengthens of the present study is the exclusion criteria such as preterm births and twin births which are the factors increasing the risk of postpartum depression. Currently, both the American Academy of Pediatrics and the American College of Obstetrics and Gynecology recommend screening all postpartum women who gave preterm birth (1).

One of the limitations of the present study is to have a low sample size. The other limitation is the social and cultural factors which play important role during postpartum period should be more detailed in further studies. Additionally, poor social support and society's dominant culture should be considered (12).

This study has shown that systematic and multidisciplinary developed birth education program reduces the possibility of postpartum depression and improves the level of sexual function. Both obstetricians and paediatricians in antenatal and postnatal settings are major health care professions to prevent and/or detect the risk of postpartum depression. Obstetricians should provide support to pregnant women about healthy sexual life through the birth education programs starting from antenatal period.

Disclosure Statement: The authors declare that they have no competing interest.

References

1. Levinson M, Parvez B, Aboudi D, Shah S. Impact of maternal stressors and neonatal

- clinical factors on post-partum depression screening scores. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2020; 1-9.
2. Dennis CL, Dowswell T. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database Syst Rev* 2013; (2): CD001134.
 3. Leigh B, Milgrom J. Risk factors for antenatal depression, postnatal depression and parenting stress. *BMC Psychiatry* 2008; 8: 24.
 4. Marian F Earls, Committee on Psychosocial Aspects of, and P. Family Health American Academy of, Incorporating recognition and management of perinatal and postpartum depression into pediatric practice. *Pediatrics* 2010; 126(5): 1032-1039.
 5. Liberto TL. Screening for depression and help-seeking in postpartum women during well-baby pediatric visits: an integrated review. *J Pediatr Health Care* 2012; 26(2): 109-117.
 6. Lagaert L, Weyers S, Van Kerrebroeck H, Elaut E. Postpartum dyspareunia and sexual functioning: a prospective cohort study. *Eur J Contracept Reprod Health Care* 2017; 22(3): 200-206.
 7. Pancholy A.B., et al., Resident education and training in female sexuality: results of a national survey. *J Sex Med* 2011; 8(2): 361-366.
 8. Cox, J., Thirty years with the Edinburgh Postnatal Depression Scale: voices from the past and recommendations for the future. *Br J Psychiatry* 2019; 214(3): 127-129.
 9. Aydin, N., et al., Validation of the Turkish version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale among women within their first postpartum year. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2004; 39(6): 483-486.
 10. Rosen R., et al., The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. *J Sex Marital Ther* 2000; 26(2): 191-208.
 11. Corbacioglu, A., et al., The role of pregnancy awareness on female sexual function in early gestation. *J Sex Med* 2012; 9(7): 1897-1903.
 12. Evagorou O, A. Arvaniti, Samakouri M, Cross-Cultural Approach of Postpartum Depression: Manifestation, Practices Applied, Risk Factors and Therapeutic Interventions. *Psychiatr Q* 2016; 87(1): 129-54.
 13. Meko HK, Shaaban M M, Ahmed MR, Mohammed TY. Prevalence of postpartum depression regarding mode of delivery: a cross-sectional study. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2019; 1-8.
 14. Faisal-Cury, A. and P.R. Menezes, Type of delivery is not associated with maternal depression. *Arch Womens Ment Health* 2019. 22(5): 631-635.
 15. Figueiredo B, Dias C.C, Brandão S, Canário C, Nunes-Costa R. Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review. *J Pediatr (Rio J)* 2013; 89(4): 332-338.
 16. Akca A., Corbacioglu Esmer A, Ozyurek ES, Aydin A, Korkmaz N, Gorgen H, et al. The influence of the systematic birth preparation program on childbirth satisfaction. *Arch Gynecol Obstet* 2017; 295(5): 1127-1133.
 17. Sacristan-Martin O, Santed M.A, Garcia-Campayo J, Duncan LG, Bardacke N, Fernandez-Alonso C, et al. A mindfulness and compassion-based program applied to pregnant women and their partners to decrease depression symptoms during pregnancy and postpartum: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2019; 20(1): 654.
 18. Leeman L.M. and Rogers R.G. Sex after childbirth: postpartum sexual function. *Obstet Gynecol* 2012. 119(3): 647-55.
 19. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Women's sexual health after childbirth. *BJOG* 2000; 107(2): 186-195.
 20. Hannah ME, Hannah WJ, Hodnett ED, Chalmers B, Kung R, Willan A, et al. Outcomes at 3 months after planned cesarean vs planned vaginal delivery for breech presentation at term: the international randomized Term Breech Trial. *JAMA* 2002. 287(14): 1822-1831.
 21. Barrett, G., et al., Cesarean section and postnatal sexual health. *Birth* 2005; 32(4): 306-311.
 22. Convery K.M. and D.L. Spatz, Sexuality & breastfeeding: what do you know? *MCN Am J Matern Child Nurs*, 2009. 34(4): 218-223.
 23. Avery MD, Duckett L, Frantzich CR. The experience of sexuality during breastfeeding among primiparous women. *J Midwifery Womens Health* 2000; 45(3): 227-237.

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sonrası İyileşen Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Açısından Geç Yan Etkiler

Late Side Effects in Terms of Thyroid Functions in Patients Who Improve After Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment

Serap Karaman, Eda Çelebi Bitkin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

ÖZET

Amaç: Günümüzde hasta bakımındaki şartların iyileşmesi, gelişmiş laboratuvar olanakları ve risk sınıflandırılmasının daha iyi belirlenmesi gibi etkenlerle lösemi tanılı çocukların önemli bir kısmı erişkin yaşa ulaşmaktadır, ancak neredeyse her üç hastadan ikisinde uzun dönemde kanser tedavisine bağlı yan etkiler görülmektedir. Bu çalışmada pediatrik hematoloji birimimizde kemoterapi ve radyoterapi verilip tedavisi şifa ile sonuçlanan ve tedavi bitiminin üzerinden en az iki yıl geçmiş vakalarda kemoterapi ve radyoterapi'nin tiroid fonksiyonları üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Akut lenfoblastik lösemi tanısı konulmuş, tanı anında 18 yaşın altında olan, Akut lenfoblastik lösemi tedavi protokollerine göre tedavi verilmiş, kemik iliği nakli yapılmamış, nüks olmayan, tedavi sonrası en az 2 yıllık takip süresi olan olgular dahil edilmiştir. Olguların poliklinik kontrollerinde yapılan tetkikleri ve demografik özellikleri dosyalarından ve elektronik kayıt sisteminden geriye dönük olarak kayıt edildi.

Bulgular: Çalışmaya yaşları 5-18 yaş arası 45 hasta dahil edildi. On dört olguya kemoterapiye ilave olarak radyoterapi uygulanmış olup, bunların hepsine profilaktik kranial radyoterapi verilmişti. Olguların 6'sı 12 Gy, 8'i 18 Gy almışlardı. 45 olgunun 2' sinde (% 4,4) TSH değerleri 5,5-10 μ U / L arasındaydı. Hiçbir hastanın TSH >10 μ U / L üzerinde değildi. Tüm hastaların sT4 düzeyleri normaldi. Tiroid fonksiyonları açısından karşılaştırıldığında kranial radyoterapi alan ve almayan hastalar da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Yapmış olduğumuz çalışmada kemoterapi ve profilaktik dozda kranial radyoterapi verilip iyileşen hastalarda tiroid fonksiyonları açısından geç yan etkiler saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Kemoterapi, Tiroid

ABSTRACT

Objective: Today, most of the children diagnosed with leukemia reach adult age with factors such as improved conditions in patient care, improved laboratory facilities and better determination of risk classification, but nearly two out of three patients have long-term cancer treatment-related side effects. In this study, we aimed to investigate the effects of chemotherapy and radiotherapy on thyroid functions in cases where chemotherapy and radiotherapy were given in our pediatric hematology unit and the treatment resulted in healing, and at least two years after the end of treatment.

Material and Methods: Patients diagnosed with acute lymphoblastic leukemia, under 18 years of age at the time of diagnosis, treated according to acute lymphoblastic leukemia treatment protocols, bone marrow transplantation, non-recurrence, and at least 2 years post-treatment were included. The examinations and demographic features of the cases performed in the outpatient clinic controls were recorded retrospectively from their files and electronic recording system.

Results: Forty-five cases aged 6 years and over in girls and 5 years and over in boys were evaluated. Radiotherapy was applied in addition to chemotherapy in 14 cases, and all of them were given prophylactic cranial radiotherapy. Six of the patients received 12 Gy and 8 received 18 Gy. In 2 (45%) of 45 cases, TSH values were between 5.5-10 μ U / L. None of the patients had TSH > 10 μ U / L. All patients had normal ST4 levels. When compared with thyroid functions, patients who received and did not receive cranial radiotherapy did not differ statistically.

Conclusion: In our study, late side effects were not detected in terms of thyroid functions in patients who received chemotherapy and prophylactic cranial radiotherapy.

Key Words: Childhood, Chemotherapy, Thyroid

Giriş

Lösemi, normal myeloid ve lenfoid hücre serilerinin farklılaşmasının bir evrede duraklaması, aşırı çoğalarak kemik iliği, çevre kanı ve diğer sistemlerde birikmesi sonucu oluşan malign bir neoplazidir (1). Solid tümörlerin daha sık görüldüğü erişkin popülasyonun aksine, çocukluk çağı kanserlerinin çoğunu hematolojik maligniteler (lösemi, lenfoma) oluşturur (2). Akut lösemi, çocukluk çağı malignitelerinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve çocuklarda en sık görülen malignite türüdür (3). Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisi gören çocukların sağkalım oranları son dört yılda önemli ölçüde iyileşmiştir. ALL'li çocukların % 85'inden fazlasının uzun süreli hayatta kalması beklenmektedir (4,5). Uzun süren kemoterapi ve/veya radyoterapiye bağlı geç dönemde ortaya çıkabilen problemler mevcuttur. Endokrin sisteme ait sorunlar ve metabolik problemler, kardiyovasküler sistem problemleri, öğrenme güçlükleri, psikolojik sorunlar ve ikincil malignitelerin görülmesi mümkündür. Endokrinolojik sisteme ait problemler önemli yer tutmaktadır (6). Bu çalışmada pediatrik hematoloji birimimizde kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT) verilip tedavisi şifa ile sonuçlanan ve tedavi bitiminin üzerinden en az iki yıl geçmiş vakalarda KT ve RT'nin tiroid fonksiyonları üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Çocuk Hematoloji bilim dallarında yapıldı. Tek merkezli bu çalışmamıza dahil edilme kriterleri; Ocak 2012 - Nisan 2018 tarihleri arasında merkezimizde ALL tanısı konulmuş, tanı anında 18 yaşın altında olan, ALL tedavi protokollerine göre tedavi verilmiş, kemik iliği nakli yapılmamış, nüks olmayan, tedavi sonrası en az 2 yıllık takip süresi olan olgular dahil edilmiştir. Çalışmamızda cinsiyet ve yaş dağılımına göre bakıldığında, kızlarda 6 yaş ve üzeri, erkeklerde ise 5 yaş ve üzeri olan 45 olgu değerlendirildi. Çalışmaya alınan olguların tamamı ALL tanılıydı. Toplam 45 olgunun, tedavinin geç yan etkilerinden tiroid fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırmak amacı ile çalışmaya alınmıştır. Olguların poliklinik kontrollerinde yapılan tetkikleri ve demografik özellikleri dosyalarından ve elektronik kayıt sisteminden geriye dönük olarak kayıt edildi ve bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışılan bu parametreler için tiroid stimulan hormon (TSH): 0.55-4.78 $\mu\text{U} / \text{L}$, serbestT4 (sT4) : 0.74-1.52 $\mu\text{g} / \text{dL}$ normal değerler olarak değerlendirildi. Aşık hipotroidi tanısı sT4 düşük, TSH yüksek, subklinik hipotroidi tanısı için normal sT4 değerine sahip yüksek bir TSH seviyesi

olarak tanımlandı. Düşük veya normal TSH düzeylerine sahip düşük serum sT4 ile birlikte ise santral hipotroidi tanısı konuldu.

İstatistiksel Analizler: Çalışmadaki sürekli ölçümlerin normal dağılıp dağılmadığına Kolmogorov-Smirnov ($n>50$) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakıldı ve ölçümler normal dağıldığından dolayı Parametrik testler uygulandı. Çalışmamızdaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum, maksimum; kategorik değişkenler için ise sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Gruplara göre tüm sürekli ölçümlerin karşılaştırılmasında Bağımsız T-testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver.24) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan hasta grubundan 45 olgunun 23'ü erkek, 22'si kız olup, yaş ortalaması 12.17 ± 6.83 (5-19) yaş idi. ALL tanısıyla takipli olguların tedavi bitiminden sonraki takip süreleri değerlendirildiğinde, en kısa süreli takip 2 yıl olup, en uzun süreli takip 5 yıl olarak saptandı (Tablo.1). 45 hastanın bazı demografik özelliklerini göstermektedir. On dört olguya kemoterapiye ilave olarak radyoterapi uygulanmış olup, bunların hepsine profilaktik kranial radyoterapi (KRT) verilmişti. Olguların 6'sı 12 Gy, 8'i 18 Gy almışlardı. Çalışmaya alınan olguların tiroid fonksiyonları Tablo 1'de görülmektedir. Yaş aralıklarına göre kabul edilen referans değerler çerçevesinde TSH ve sT4 düzeyleri değerlendirildi. 45 olgunun 2' sinde (% 4,4) TSH değerleri 5,5-10 $\mu\text{U} / \text{L}$ arasındaydı. Hiçbir hastanın TSH $>10 \mu\text{U} / \text{L}$ üzerinde değildi. Tüm hastaların sT4 düzeyleri normaldi. TSH değeri hafif yüksek olan iki hastanın tiroid ultrasonografi (USG) 'si normaldi, ailede tiroid hastalığı öyküsü yoktu. Hafif TSH yüksekliği olan iki hastamızda boy kısalığı yoktu. Tiroid fonksiyonları açısından karşılaştırıldığında KRT alan ve almayan hastalar da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.

(Tablo 1).

Tartışma

Lösemiler, %95'i akut olmak üzere çocukluk çağında en sık görülen ve tanı alan kanser türüdür (7,8). ALL olguları çocukluk çağı akut lösemilerinin yaklaşık %75-80'ini oluşturmaktadır (9). Doğru tanı ve uygun tedavi rejimi ile akut lösemilerde tedavi başarısı ve sağkalım sıklığı artmaktadır. Tedavi başarısı ve etkileyen değişkenler ülkelerin ve bölgelerin gelişme

Tablo 1. KRT alan ve almayan olguların Tiroid fonksiyonları ve Demografik açıdan değerlendirilmesi

		Ortalama	Std. Dev.	Min.	Max.	p
YAŞ	KT	12,71	3,96	5	18	,580
	KT+KRT	13,43	4,09	6	18	
	Total	12,93	3,97	5	18	
BOY SDS	KT	-0,937	0,972	-3,14	1,10	,059
	KT+KRT	-0,354	0,841	-1,81	,78	
	Total	-0,756	0,963	-3,14	1,10	
VA SDS	KT	-0,904	1,136	-3,90	,80	,011
	KT+KRT	-0,005	0,830	-1,36	1,56	
	Total	-0,624	1,123	-3,90	1,56	
TSH	KT	1,762	0,518	1,01	2,65	,036
	KT+KRT	2,710	2,345	0,60	08,78	
	Total	2,057	1,416	0,60	8,78	
T4	KT	1,002	0,123	0,76	1,21	,786
	KT+KRT	0,990	0,146	0,74	1,27	
	Total	0,998	0,129	0,74	1,27	

($p < 0.005$), SDS: Standart Sapma

düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir. ALL tedavisinde özellikle gelişmiş ülkelerde 5 yıllık sağkalım sıklığı %90 seviyesine ulaşmıştır (9). ALL hastalarında hem hastalığa hem de tedaviye bağlı birçok istenmeyen durum ortaya çıkabilmektedir. Bu durumların tespiti ve uygun şekilde yönetimi hem tedavi başarısını hem de sağkalımı olumlu şekilde etkilemektedir (7). Kanser tedavisi sırasında görülebilecek ciddi yan etkiler arasında kemik iliği süpresyonu, kardiyovasküler ve pulmoner toksisiteler ile santral ve periferik sinir sistemi hasarı yer almaktadır. Ancak, bunlar dışında hemen tüm organ sistemlerinde disfonksiyon gelişimi tanımlanmış durumdadır. Endokrin bozuklukları, kanser tedavisinin en yaygın uzun süreli komplikasyonudur. Lösemili hastalarda tedaviye bağlı geç yan etki olarak tiroid bezinde meydana gelen problemler ya hipotalamus-hipofiz-tiroid aksındaki etkilenme ile ya da tiroid bezinin direkt etkilenmesi ile oluşur (10). Hipotalamus-hipofiz-tiroid aksı radyasyona karşı hassas olup, ortaya çıkacak hasar radyasyonun dozuna bağlıdır (11,12). Radyasyon dozu < 40 Gy altındaki dozlarda hasar görülmesi nadirdir. Kranial veya kraniospinal RT'den sonra TSH eksikliği ve santral hipotiroidi görülebilir. Ancak TSH ve tiroid hormonu seviyelerinin normal olmasına rağmen düşük doz RT'nin TSH sekresyonu üzerinde az miktarda olsa da bir hasar oluşturdugunu öne süren bazı literatür çalışmaları mevcuttur (13). Çağlar ve ark. nın yapmış oldukları çalışmada (14) akut lenfoblastik lösemide tiroid bezi ile ilgili olarak en sık gelişen bozukluk primer hipotiroidi olmakla birlikte bazen hipertiroidi, guatr veya nodül de görülebileceğini belirtmişlerdir (14). Bu çalışmada 54 (% 45) olguda tiroid bezinde

sonografik anormallikler saptanmış olup 27 (% 22) hastada tiroid nodülü saptanmış. Çalışmamızda hafif TSH yükseliği olan iki olguda tiroid USG'de herhangi bir anomali saptanmadı. Çalışmamızda ALL hastalarında tanı yası, tedavi bitiminden itibaren geçen süre ve cinsiyet ile tiroid islev bozukluğu görülme sıklığı arasında ilişki bulunmadı.

Kanser hastalarında hipotiroidi genellikle tedavinin ilk 5 yılında ortaya çıkar. Ancak tedavinin tamamlanmasından sonraki 3 ay ve 20 yıl içinde ortaya çıkanlar da bildirilmiştir (15,16). Yapılan bir çalışmada (17) , çocukluk çağı lösemileri nedeniyle KT ve profilaktik kranial radyoterapi alan 38 hasta ile RT verilmeden kemoterapi verilen 57 olgu tiroid fonksiyonları açısından incelenmiş. Sekiz yıllık takipten sonra profilaktik uygulanan KRT'nin tiroid fonksiyonları açısından bir sorun oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada yazarlar, olguların önceki değerlendirmelerde hafif bozukluklar saptansa bile, uzun dönem takiplerde bu bozuklukların düzeldiğini rapor etmişlerdir ve bu nedenle takip süresinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

Literatürde bizim çalışmamız ile uyumlu olarak KT'nin tiroid fonksiyonları üzerine zararlı etkisi bulunmadığını öne süren çalışmalar da mevcuttur (18). Bossi (19) ve ark.nın yapmış oldukları çalışmada da lösemi hastalarında kemoterapi sonrası değerlendirmede tiroid fonksiyonlarının etkilenmediği rapor edilmiştir. Çalışmamamızın kısıtlı yönleri olgu sayısının nispeten azlığı ve takip süresinin kısa olmasıdır.

Sonuç olarak lösemi tedavisinin geç yan etkisi olarak tiroid fonksiyon bozuklukları görülebilir. Yan etkilere

erken dönemde tanınması müdahale edilmesi bireylerin hayat kalitesini artırarak yaşamını olumlu şekilde etkileyecek ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle hastaların görülebilecek sorunlar açısından izlemde troid fonksiyonları açısından da takibi önerilir.

Kaynaklar

1. Lanzkowsky P. Leukemias. In: P. Lanzkowsky (ed). Manual of Pediatric Hematology and Oncology, 5th ed. Churchill Livingstone: New York 2011; 17: 518-566.
2. Hutter JJ. Childhood leukemia. *Pediatr Rev* 2010; 31: 234-241.
3. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, revised 4th edition, Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al, International Agency for Research on Cancer (IARC). Lyon, 2017.
4. Tonorezos ES, Oeffinger KC. Survivorship after childhood, adolescent, and young adult cancer. *Cancer J* 2008; 14: 388-395.
5. Lag R, Harkins D, Krapcho M, Mariotto A, Miller BA, Feuer EJ, Clegg L, Eisner MP, Horner MJ, Howlander N, Hayat M, Hankey BF, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2003. Bethesda, National Cancer Institute. Available at <http://seer.cancer.gov/csr/1975-2003>.
6. Sklar C. Endocrine complications of the successful treatment of neoplastic diseases in childhood. *Growth. Genetics&Hormones* 2001; 1: 37-42.
7. Arora RS, Eden TO, Kapoor G. Epidemiology of childhood cancer in India. *Indian J Cancer*. 2009; 46: 264-273.
8. Zwaan CM, Kolb EA, Reinhardt D, Abrahamsson J, Adachi S, Aplenc R, et al. Collaborative efforts driving progress in pediatric acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol* 2015; 33: 2949-2962.
9. Pui CH, Yang JJ, Hunger SP, Pieters R, Schrappe M, Biondi A, et al. Childhood acute lymphoblastic leukemia: Progress through collaboration. *J Clin Oncol* 2015; 33: 2938-2948.
10. Brougham FHM, Kelnar JC, Wallace B. The late endocrine effects of childhood cancer treatment. *Pediatric rehabilitation* 2002; 5: 191-201.
11. Constine LS, Woolf PD, Cann D, Mick G, McCormick K, Raubertas RF, Rubin F. Hypothalamic-pituitary dysfunction after radiation for brain tumors. *N Eng J Med* 1993; 328: 87-94.
12. Littey MD, Shalet SM, Beardwell CG, Robinson EL, Sutton ML. Radiation-induced hypopituitarism is dose-dependent. *Clin Endocrinol Oxf* 1989; 31: 363-373.
13. Edgar AB, Morris EMM, Kelnar CJH, Wallace WHB: Long Term Follow-Up of Survivors of Childhood cancer. In Wallace WHB, Kelnar CJH (eds), *Endocrinopathy after childhood cancer treatment*. Endocr Dev. Basel, Karger 2009; 159-180.
14. Robinson LL, Nesbit ME, Sather HN, et al. Thyroid abnormalities in long term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Res* 1985; 19: 266A.
15. Hancock SL, Cox RS, McDougall IR. Thyroid diseases after treatment of Hodgkin's disease. *N Engl J Med* 1991; 325: 599-605.
16. Cutuli B, Quentin P, Rodier JF, Barakat P, Grob JC. Severe hypothyroidism after chemotherapy and locoregional irradiation for breast cancer. *Radiation Oncol* 2000; 57: 103-105.
17. Lando A, Holm K, Nysom K, et al. Thyroid function in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: the significance of prophylactic cranial irradiation *Clin Endocrinol* 2001; 55: 21-25.
18. Santen Van MH, Vulsma T, Dijkgraaf GM, et al. No damaging effect of chemotherapy in addition to radiotherapy on the thyroid axis in young adult survivors of childhood cancer. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88: 3657-3663.
19. Bossi G, Larizza D, Conter V. Thyroid function is not affected by second exposure to erwinia asparaginase for childhood acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica* 1997; 82: 507-508.

Timpanoskleroz ve Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularının Sigmoid Sinüs Pozisyonu, Yüksek Juguler Bulbus ve Karotid Arter Dehissansı Açısından Karşılaştırılması

Comparison of Tympanosclerosis and Chronic Suppurative Otitis Media Cases in Terms of Sigmoid Sinus Position, High Jugular Bulb and Carotid Artery Dehiscence

Hüseyin Akdeniz^{1*}, Mahfuz Turan²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Timpanoskleroz ve Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) cerrahisinde; anterior yerleşimli sigmoid sinüs (AYSS), yüksek yerleşimli juguler bulbus (YYJB) ve karotid arter dehissansı varlığı istenmeyen morbid ve/veya mortal komplikasyonlar için zemin oluşturabilir. Bu nedenle bu anomalilerin operasyon öncesinde radyolojik olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmamızda, timpanoskleroz ve KSOM olgularında AYSS, YYJB ve karotid arter dehissansı sıklık ve radyolojik özelliklerinin tanımlanması açısından Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografisi (TKBT) bulgularını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Mart 2017 - Mart 2019 tarihleri arasında 30 timpanoskleroz ve 30 KSOM tanısı almış ve bu nedenle ameliyat edilmiş olguların TKBT'leri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yüksek yerleşimli juguler bulbus KSOM'lu hastaların 8'inde (%26.6) saptanırken timpanosklerozlu hastaların 11'inde (%36.6) mevcuttu. AYSS KSOM'lu hastaların 14'ünde (%46.6) saptanırken timpanosklerozlu hastaların 21'inde (%70) mevcuttu. Bulgularımıza göre timpanoskleroz olgularında, bilateral görülmeye, YYJB ve AYSS sıklığı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da KSOM'a göre daha fazlaydı. KSOM'lu hastaların hiçbirinde karotid arter dehissansı saptanmazken timpanosklerozlu hastaların 2'sinde karotid arter dehissansı mevcuttu.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızda yer alan olgularda YYJB ve AYSS önemsenecek sayıda tespit edildi. Bu nedenle AYSS, YYJB ve karotid arter dehissansı sıklığı daha fazla tespit edilen özellikle timpanosklerozlu olgular başta olmak üzere TKBT tetkikinin yapılması ve operasyon öncesi değerlendirilmesi olası komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Juguler bulbus, Karotid arter dehissansı, Kronik süpüratif otitis media, Sigmoid sinüs, Timpanoskleroz

ABSTRACT

Objective: In Tympanosclerosis and Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) surgery; the presence of anteriorly located sigmoid sinus (ALSS), high jugular bulb (HJB) and carotid artery dehiscence may provide a basis for undesired morbid and / or mortal complications. Therefore, it is important to evaluate these anomalies radiologically before the operation. In our study, we aimed to compare the findings of Temporal Bone Computed Tomography (TBCT) in terms of the frequency and radiological features of ALSS, HJB and carotid artery dehiscence in patients with tympanosclerosis and CSOM.

Materials and Methods: In our study, TBCT of patients who were diagnosed with 30 tympanosclerosis and 30 CSOM between March 2017 and March 2019 and therefore operated on were therefore retrospectively analyzed.

Results: While HJB was detected in 8 (26.6%) of patients with CSOM, it was present in 11 (36.6%) of patients with tympanosclerosis. While ALSS was detected in 14 (46.6%) patients with CSOM, it was present in 21 (70%) of patients with tympanosclerosis. According to our findings, the frequency of HJB, ALSS and bilateral occurrence in tympanosclerosis cases, was higher than CSOM, although it was not statistically significant. While none of the patients with CSOM had carotid artery dehiscence, 2 of the patients with tympanosclerosis had carotid artery dehiscence.

Conclusion: As a result, HJB and ALSS were detected in significant numbers in our study. Therefore, we think that TBCT examination and preoperative evaluation are necessary in order to avoid possible complications, especially in cases with tympanosclerosis with higher frequency of ALSS, HJB and carotid artery dehiscence.

Key Words: Computed Tomography, Jugular bulb, Carotid artery dehiscence, Chronic suppurative otitis media, Sigmoid sinus, Tympanosclerosis

*Sorumlu Yazar: Hüseyin Akdeniz, Radyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

E-mail: hakdenizdr@hotmail.com, Tel: +90 (506) 022 84 38

ORCID ID: Hüseyin Akdeniz: 0000-0002-7992-4753, Mahfuz Turan: 0000-0002-6905-4731

Geliş Tarihi: 02.08.2020, Kabul Tarihi: 26.02.2021

Giriş

Timpanoskleroz, timpanik membran ve orta kulak mukozasının lamina propriasında meydana gelen, submukozal alandaki hiyalen dejenerasyonu sonucu sekelli iyileşme olarak tanımlanır ve daha çok kronik orta kulak hastalıkları neticesinde karşımıza çıkar (1). Timpanik membranda, timpanik kavitede ve bazen mastoid kavitede kalsifiye hiyalen plaklar meydana gelir (2). Etiyolojisi ve patogenezi net olarak aydınlatılamamıştır. Temel olarak orta kulakta kronik enflamasyon suçlanmasına rağmen, travma, timpanik membranda retraksiyon, ventilasyon tüpü takılması, serbest radikaller ve enflamatuvar mediyatörlerde rol oynamaktadır (3,4). Son zamanlarda Tip 1, 2 ve 4 kollajen ve osteopontin gen ekspresyonlarındaki artışın timpanoskleroz gelişiminde etken olabileceği bildirilmiştir (5).

Kronik süpüratif otitis media (KSOM), akut otitis mediadan farklı olarak 3 aydan uzun süreli tekrarlayan ve/veya sürekli akıntının olduğu, timpanik membranda perforasyon ile karakterize orta kulağın kronik enflamasyonudur. Farklı derecelerde granülasyon dokusunun varlığı en önemli patolojik özelliğdir (6). Etiyopatogenezi net olarak aydınlatılamamış, akut ya da tekrarlayan otitlerin yetersiz veya başarısız tedavisi ve östaki tüpü disfonksiyonu da patolojide rol oynadığı bildirilmiştir (7).

Temporal kemik Bilgisayarlı Tomografisi (TKBT), timpanoskleroz ve KSOM gibi kronik orta kulak hastalıklarında, orta kulak yapılarının anatomisi, anomalileri, hastalık sonucunda meydana gelen destrüksiyonu ve komplikasyonları objektif bir şekilde gösterir, operasyon öncesi cerraha önemli bilgiler vererek operasyonun yönetiminde katkı sağlar. KSOM cerrahisinde; anterior yerleşimli sigmoid sinüs (AYSS), yüksek yerleşimli juguler bulbus (YYJB) ve karotid arter dehissansı varlığı istenmeyen morbid ve/veya mortal komplikasyonlar için zemin oluşturabilir. Bu nedenle bu anomalilerin operasyon öncesinde radyolojik olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Çalışmamızda, timpanoskleroz ve KSOM nedeniyle opere olmuş olguların TKBT'lerini AYSS, YYJB ve karotid arter dehissansı görülme sıklığı ve radyolojik özelliklerinin tanımlanması açısından retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, Mart 2017 - Mart 2019 tarihleri arasında 30 KSOM ve 30 timpanoskleroz tanısı almış ve bu nedenle ameliyat edilmiş olguların TKBT'leri retrospektif olarak incelendi. KSOM olguları grup 1, timpanoskleroz olguları grup 2 olarak kabul edildi. İncelemeler 16 dedektörlü BT cihazı (Siemens Somatom Emotion CT, scanner, Erlangen, Germany) ile yapıldı. Aksiyal plan, 175 mA, 120 kV, 512x512 matris parametreleri ile yapılan çekimler çalışmaya dahil edildi. 1 mm kesit kalınlığı ve rekonstrüksiyon indeksi ile aralıksız kesitler incelendi. Görüntü değerlendirmesi için dedike bir adet iş istasyonu (Leonardo; Siemens, Erlangen, Germany) kullanılarak multiplanar rekonstrükte görüntüler elde edildi. Rekonstrüksiyon dataları multiplanar rekonstrüksiyon oluşturmak için iş istasyonuna gönderildi. Görüntüler koronal ve aksiyal planda incelendi. Görüntüler baş-boyun radyolojisinde 8 yıllık tecrübeli bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi.

Sigmoid sinüs pozisyonunun belirlenmesinde; sigmoid sinüs, koklea bazal kıvrımı ve kemik dış kulak yolunun birlikte bulunduğu kesitler incelendi. Kemik dış kulak yolunun arka duvarı ile sigmoid sinüs arasında anteroposterior mesafe olmayışı AYSS olarak değerlendirildi [8] (Şekil 1). TKBT koronal ve aksiyal kesitlerde, fossa jugularisin en geniş ve en yüksek görüldüğü kesitler incelendi. Timpanik membranın postero-inferior düzeyinden daha yukarıda olan juguler bulbus görüntüleri (posterior semisirküler kanala kadar uzanım gösteren juguler bulbus) YYJB olarak kabul edildi (Şekil 2). İnternal karotid arterin orta kulağa doğru lateral bir seyir gösterip kemik kanal üzerinde devamsızlık izlenmesi dehissans olarak kabul edildi (Şekil 3).

Bulgular

Kronik Süpüratif Otitis Media nedeniyle çalışmaya alınan olguların 11'i kadın (%36,6), 19'u erkekti (%63,3). En büyük yaş 57, en küçük yaş 11 olup ortalama yaş 27,4+12,1 olarak tespit edildi. Bu grupta 13 hastada (%43,3) sağ taraf, 12 (%40) hastada sol taraf ve 5 (%16,6) hastada her iki taraf etkilenmişti.

Timpanoskleroz nedeniyle çalışmaya alınan olguların 15'i kadın (%50), 15'i erkekti (%50). En büyük yaş 48, en küçük yaş 13 olup ortalama yaş 23,1+8,69 olarak saptandı. Bu grupta 8 hastada (%26,6) sağ taraf, 14 hastada (%46,6) sol taraf ve 8 hastada (%26,6) her iki taraf etkilenmişti.

Şekil 1. Sağda anterior yerleşimli sigmoid sinüs izlenmektedir

Şekil 2. Sağda yüksek yerleşimli juguler bulbus izlenmektedir

İki grup arasında demografik verilerin karşılaştırılması Tablo 1’de gösterildi.

Yüksek yerleşimli juguler bulbus KSOM’lu hastaların 8’inde (%26.6) saptanırken timpanosklerozlu hastaların 11’inde (%36.6) mevcuttu. AYSS KSOM’lu hastaların 14’ünde (%46.6) saptanırken timpanosklerozlu hastaların 21’inde (%70) mevcuttu. KSOM’lu hastaların hiçbirinde karotid arter dehissansı saptanmazken timpanosklerozlu hastaların 2’sinde (% 6,6)

Şekil 3. Solda karotid arter dehissansı izlenmektedir

mevcuttu. Bulgularımıza göre timpanosklerozlu olgularda, bilateral görölme, YYJB ve AYSS sıklığı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da KSOM’a göre daha fazlaydı.

Yüksek yerleşimli juguler bulbus ve AYSS açısından grup 1 ve grup 2 deki olgular karşılaştırıldığında; YYJB grup 1’de %42.1, grup 2’de %57,9 olarak saptandı (p:0,405). AYSS ise grup 1’de %40, grup 2’de ise %60 olarak saptandı (p:0,116). Karotid arter dehissansı grup 1’ de hiç saptanmazken grup 2’de 2 olguda tespit edildi (p:0,472).

Yüksek yerleşimli juguler bulbus, AYSS ve karotid arter dehissansı açısından grupların karşılaştırılması Tablo 2’de gösterildi.

Tartışma

Timpanoskleroz orta kulak boşluğunda, kemikçiklerde ve timpanik membranda kalsifikasyon ile karakterize bir hastalıktır. Timpanoskleroz insidansı farklı çalışmalarda %7-33 arasında saptanmıştır (1). Genellikle işitme kaybına neden olur. Timpanik membran kalsifikasyonu Miringoskleroz; orta kulak kalsifikasyonu ise intratimpanik timpanoskleroz olarak isimlendirilmektedir. Epiteimpanik bölgede kemikçik sistemin timpanoskleroz plakları ile fikse olması sonucu ileri derecede iletim tipi işitme kaybı gelişebilir (9). Timpanoskleroz, otik kapsülü etkileyerek sensörinöral işitme kaybına da yo açabilir (10). Timpanosklerozun küratif bir tedavisi yoktur. Plakların temizlenmesi ve oluşan kemikçik

Tablo 1. İki grup arasında demografik verilerin karşılaştırılması

		Grup 1	Grup 2	P değeri
Yaş		27,4+/-12,1	23,1+/-8,69	0,116
Cinsiyet	Kadın	11	15	0,434
	Erkek	19	15	
Etkilenen kulak	Sağ	13	8	0,38
	Sol	12	14	
	Bilateral	5	8	

Grup 1. KSOM Grup 2. Timpanoskleroz

Tablo 2. Yüksek yerleşimli juguler bulbus, Anterior yerleşimli sigmoid sinüs ve karotid arter dehissansı açısından iki grubun karşılaştırılması

		Grup 1 %(n)	Grup 2 %(n)	P değeri
Yüksek yerleşimli juguler bulbus	Var	42,1 (8)	57,9 (11)	0,405
	Yok	53,7 (22)	46,3 (19)	
Anterior yerleşimli sigmoid sinüs	Var	40 (14)	60 (21)	0,116
	Yok	64 (16)	36 (9)	
Karotid arter dehissansı	Var	0 (0)	100 (2)	0,472
	Yok	51,7 (30)	48,3 (28)	

Grup 1. KSOM Grup 2. Timpanoskleroz

hasarının cerrahi olarak düzeltilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Mobilizasyon yapılan olgularda cerrahi, yeni bir doku travması oluşturduğundan bir süre sonra yeniden timpanoskleroz plağı oluşarak işitmeyi bozmaktadır. Bu nedenle timpanosklerozun cerrahi tedavisi halen tartışmalıdır (11).

Timpanoskleroz cerrahi tedavisinin yüksek koklear hasar riski, buna bağlı gelişebilecek sensörinöral işitme kaybı ve hastanın beklentilerinin bir ameliyat ile gerçekleştirilemeyecek olması gibi güçlükleri vardır (12,13). Cerrah medikolegal yaptırımlara maruz kalmamak ve hastasını bilgilendirmek için kronik orta kulak enfeksiyonu ve iletim tipi işitme kaybı nedeni ile opere edilen hastalarda timpanoskleroz varlığını ve lokalizasyonunu önceden bilmelidir. Günümüzde timpanoskleroz varlığı BT incelemesi ile değerlendirilebilmektedir ve yukarıda belirtilen olumsuzlukların yaşanmamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Timpanoskleroz, BT'de timpanik membranda yoğunluk artışı ve kalınlaşma, orta kulak boşluğundaki yumuşak doku içerisinde ossifik veya kalsifik hiperdens alanlar olarak görülür. Bu hiperdens alanlar lineer, ovoid veya örümcek ağı benzeri değişik formlarda veya daha kalın kemiksi birikimler şeklinde izlenir.

Kronik Süpüratif Otitis Media kulak akıntısı, timpanik membran perforasyonu, işitme kayıpları ile karakterize, üç aydan daha uzun süren ve

medikal tedaviyle tamamen düzelmeyen orta kulak ve mastoid kanal sisteminin kronik iltihabıdır (14).

Kronik Süpüratif Otitis Media klinik olarak kemik yıkımı ile karakterize enflamasyonun hakim olduğu orta kulak hastalığıdır. Kemik erimesi kolesteatomlu KSOM'da kolesteatomsuz KSOM'a göre daha ciddidir. Literatür incelendiğinde, kemik zincirde erime kolesteatomlu KSOM'ların %80'inde görülürken, kolesteatomsuz KSOM'larda %10-20 olarak bildirilmiştir (15).

Kronik Süpüratif Otitis Media'nın histopatolojik bulguları genellikle granülasyon dokusu, kemik değişiklikleri, kolesteatom, timpanoskleroz, kolesterol granülomu, fibrozis, glandüler formasyon ve epitelyal metaplazidir (16).

Kronik Süpüratif Otitis Media'da BT ile orta kulak ve mastoid anatomisi, hastalığın yaygınlığı, kemik erozyonu ve temporal kemik tümörleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ancak, kolesteatom, mukozal hastalık ve sıvıyı ayırt etmede yeterli değildir. Bu amaçla Manyetik rezonans görüntüleme yararlı olabilir.

Kronik Süpüratif Otitis Media'da enfeksiyonu eradike etmek, oluşabilecek komplikasyonları önlemek, kulak zarını onarmak ve işitmeyi düzeltmek için cerrahi veya medikal tedaviler yapılabilir (17).

Timpanoskleroz ve KSOM tedavisinde cerrahi önemli bir yer tuttuğundan bu hastalıklara eşlik edebilecek ve operasyon esnasında komplikasyonlara yol açabilecek durumların

bilinmesi önemlidir. Sigmoid sinüs, mastoidin arka tarafında sığ bir girinti oluşturur. Mastoidektomi cerrahisinde önemli bir sınır noktasıdır ve bu seviyede delme (drilling) yapılır. AYSS'de daha öne doğru ilerler ve en iyi aksiyel kesitlerde görülen mastoidde bir çıkıntı oluşturur. Sigmoid sinüs ile dış kulak yolunun arka duvarı arasındaki mesafe mastoid antruma postaural yaklaşım için mevcut alan miktarını belirler. AYSS mastoid antruma kulak arkasından yaklaşılabilecek alan miktarını sınırlar. Mastoidektomi yapılmadan önce, gereksiz yaralanmalardan kaçınmak için sigmoid sinüsün yerini incelemek önemlidir. Visvanathan ve arkadaşları yaptıkları BT çalışmasında AYSS prevelansını %2,94 olarak saptamışlar (18). Karaca ve arkadaşları ise yaptıkları BT çalışmasında AYSS prevelansını %34 olarak saptamışlar (19). Kamath ve arkadaşları ise yaptıkları BT çalışmasında AYSS prevelansını %36 olarak saptamışlar (20). Çalışmamızda AYSS sıklığını hem KSOM'lu grupta (%46.6) hem de timpanosklerozlu grupta (%70) literatürdeki çalışmalardan daha yüksek olarak bulduk.

Juguler bulb genellikle iç veya dış kulak yolu, kohlea bazal kıvrımı ya da hipotimpanium seviyesinin altında yer alır. YYJB sıklığı araştırma yöntemine ve tanımına bağlı olarak %6 ile %65 arasında değişmektedir (21). Çalışmamızda YYJB sıklığını KSOM'lu grupta %26.6 ve timpanosklerozlu grupta % 36.6 olarak bulduk.

Moreano ve arkadaşları 1000 temporal kemikte yaptıkları kadavra çalışmasında karotid arter dehissans prevelansını %7,7 olarak saptamışlar (22). Sivrice ve arkadaşları ise 513 hastada yaptıkları BT çalışmasında karotid arter dehissans prevelansını %30,99 olarak saptamışlar (23). Penido ve arkadaşları ise yaptıkları mikroanatomik çalışmasında karotid arter dehissans prevelansını %35,2 olarak saptamışlar (24). Çalışmamızda karotid arter dehissansı KSOM'lu grupta saptanmazken timpanosklerozlu grupta %6,6 olarak bulduk.

Temporal kemiğin normal anatomik varyasyonları nadir değildir. Cerrah için temporal kemik bozukluklarının ayırıcı tanılarını değerlendirirken ve ayrıca ameliyat öncesinde bu tür değişikliklerin farkında olmak hayati önem taşır. Ayrıca, raporlamayı yapan radyoloğun bu tür varyasyonların farkında olması ve bunları gerektiği gibi işaretlemesi etkili hasta bakımına yardımcı olmak için çok önemlidir.

Cerrahi tedavi, çeşitli kronik kulak patolojilerinin temel tedavisidir. Bir KBB cerrahının ameliyattan önce kesin bir anatomi bilgisine sahip olması

gerekir, çünkü her olguda, anatomik yapılar farklı bir seyir izleyebilmektedir. Sinir ve/veya damar yaralanması gibi ciddi komplikasyonlar önlenebilir veya hastalığın tekrarlamasına yol açan eksik tedavi önlenebilir.

Sonuç olarak, çalışmamızda yer alan olgularda YYJB ve AYSS önemsenecek sayıda tespit edildi. Bu nedenle, AYSS, YYJB ve karotid arter dehissansı sıklığı daha fazla tespit edilen özellikle timpanosklerozlu olgular başta olmak üzere TKBT tetkikinin yapılması ve operasyon öncesi cerrah ve radyolog tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi olası komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Akyıldız N. Otitis media'nın sekelleri. In: Akyıldız N, editör. Kulak hastalıkları ve mikrocerrahisi. 1. Baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi 1998; 452-472.
2. Gürsel B, Ayhan K. Tympanosclerosis. Türkiye Klinikleri KBB Derg 2001; 1(2): 99-101.
3. Forséni Flodin M, Hultcrantz M. Possible inflammatory mediators in tympanosclerosis development. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 63: 149-154.
4. Karlidağ T, İlhan N, Kaygusuz I, Keleş E, Yalçın S. Comparison of free radicals and antioxidant enzymes in chronic otitis media with and without tympanosclerosis. Laryngoscope 2004; 114: 85-89.
5. Sakowicz-Burkiewicz M, Kuczkowski J, Przybyła T, Grdeń M, Starzyńska A, Pawelczyk T. Gene expression profile of collagen types, osteopontin in the tympanic membrane of patients with tympanosclerosis. Adv Clin Exp Med 2017; 26(6): 961-966.
6. da Costa SS, Paparella MM, Schachern PA, Yoon TH, Kimberley BP. Temporal bone histopathology in chronically infected ears with intact and perforated tympanic membranes. Laryngoscope 1992; 102(11): 1229-1236.
7. Fliss DM, Dagan R, Meidan N, Leiberman A. Aerobic bacteriology of chronic suppurative otitis media without cholesteatoma in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992; 101(10): 866-869.
8. Potter GD. The ear, the surgeon and the radiologist. Hickey lecture, 1973. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1973; 118: 501-510
9. Aslan H, Katilmis H, Ozturkcan S, Ilknur AE, Basoglu S. Tympanosclerosis and our surgical

- results. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2010; 67(5): 673-677.
10. Kamal SA. Surgery of tympanosclerosis. *J Laryngol Otol* 1997; 111(10): 917-923.
 11. Ozcan C, Gorur K, Cinel L, Talas DU, Unal M, Cinel I. The inhibitory effect of topical N-acetylcysteine application on myringosclerosis in perforated rat tympanic membrane. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2002; 63(3): 179-184.
 12. Chole RA, Sudhoff HH. Chronic otitis media, mastoiditis, and petrositis. *Otolaryngology Head and Neck Surgery*. Third Ed. Mosby-Year Book, Inc 1998: 3026-3046.
 13. Tos M. Surgical solutions for conductive hearing loss. Thieme; 2000: 1-10.
 14. Paksoy M, Aydın S, Hardal Ü, Çelebi Ö, Eken M. Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarı Perforasyonları ve İşitme Kayıpları ile İlişkisi, *Otoscope* 2005; 2: 51-57.
 15. Kurihara A, Toshima M, Yuasa R, Takasaka T. Bone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatoma: specific production by cholesteatoma tissue in culture of bone-resorbing activity attributable to interleukin -1 alpha. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991; 100 (12): 989-998.
 16. Erişir F. Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi, İstanbul, 1987.
 17. İncesulu A. Kronik Süpüratif Otitis Media, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri KBB Dergisi 2005; 1: 66-70.
 18. Visvanathan V. Anatomical variations of the temporal bone on high-resolution computed tomography imaging: how common are they?. *The Journal of Laryngology and Otology* 2015; 129(7): 634.
 19. Karaca CT, Toros SZ, & Noseri HK. Analysis of anatomic variations in temporal bone by radiology. *The Journal of International Advanced Otology* 2012; 8(2): 239.
 20. Kamath TR, Basti RS, Mahesh. HRCT Imaging to Determine the Frequency of Anatomic Variations in Temporal Bone. *International Journal of Contemporary Medicine Surgery and Radiology* 2019; 4(4): 84-86.
 21. Coulognier V, Grayeli AB, Boucchra D, Julien N, Sterkers O. Surgical treatment of the high jugular bulb in patients with Meniere's disease and pulsatile tinnitus. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1999; 256: 224- 229.
 22. Moreano EH, Paparella MM, Zelterman D, Goycoolea MV. Prevalence of carotid canal dehiscence in the human middle ear: a report of 1000 temporal bones. *Laryngoscope* 1994; 104: 612-618.
 23. Sivrice ME, Yasan H, Coban İ, Kayan M. Prevalence of Carotid Canal Dehiscence Facing with Middle Ear and its Relationship with Tinnitus. *J Clin Anal Med* 2017; 8: 195-197.
 24. Penido Nde O, Borin A, Fukuda Y, Lion CN. Microscopic anatomy of the carotid canal and its relations with cochlea and middle ear. *Braz J Otorhinolaryngol* 2005; 71: 410-414.

Yeni Tanı Multiple Myeloma'lı hastalarda Lenalidomid İdame Tedavisinin Prognostik Değeri; Tek Merkez Deneyimi-Geriye Dönük Çalışma

Prognostic Value of Lenalidomide Maintenance Therapy in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM); A Single Center Experience-A Retrospective Study

Ali Eser^{1*}, Ayşen Timurağaoğlu²

¹Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

²Hisar İntercontinental Hospital Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul

ÖZET

Amaç: Multiple myeloma (MM) en yaygın görülen malign plazma hücre hastalığıdır. Son 10 yılda tedavideki gelişmeler daha uzun genel sağkalım ve ilerlemesiz sağ kalım sürelerine ulaşılmasını sağlamıştır. Tedavideki bu ilerlemelere rağmen otolog kök hücre nakli (OKHN) sonrasında da tedavisiz izlenen hastalar nüks etmektedir. Nüksü geciktirmek için idame tedavi stratejileri gündeme gelmiştir. Merkezimizde lenalidomid idame tedavisi uyguladığımız yeni tanı MM'li hastaların sonuçlarını paylaşmak istedik.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında MM tanısı ile OKHN yapılan 22 hasta ve OKHN'e elverişli olmayıp indüksiyon tedavisi sonrası lenalidomid idamesi başlanan üç hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Hastaların beşinde (%20) nötropeni, üçünde (%12) trombositopeni, dokuzunda (%36) pnömoni gelişti. Hastaların sekizinde (%32) enfeksiyon, hastalık progresyonu ve toksisite nedeni ile idame tedavisi kesildi. Lenalidomid kesilen hastalara pomalidomid, karfilzomib veya ixazomib içeren dördüncü basamak tedavileri başlandı. Son durumda bir hasta (%4) progresif hastalık nedeniyle vefat etti. Bir hasta stabil hastalık, altı hasta tam yanıt, altı hasta kısmi yanıt, 11 hasta ise çok iyi kısmi yanıt mevcuttu. Hastalar en az iki ay en çok 44 ay (ortanca 12 ay) lenalidomid idamesi kullandılar.

Sonuç: Bu sonuçlar MM'li hastalarda hem genel sağkalım hem de ilerlemesiz sağkalım oranlarını artırmak için idame tedavisinin rolünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Multiple myeloma, Otolog kök hücre nakli, Lenalidomid

ABSTRACT

Objective: Multiple Myeloma (MM) is the most common malign plasma cell disease. The developments in the treatment, in the last 10 years, have enabled longer survival. Despite these advances in treatment, patients who received no maintenance treatment relapsed, after autologous stem cell transplantation (ASCT). Maintenance treatment strategies have been introduced to delay relapse. We wanted to share the results of patients who were NDMM, for whom we received lenalidomide maintenance treatment, in our center.

Material and methods: Between January 2018-January 2020, 22 patients were included in the study, who were diagnosed with MM and received ASCT, and were ineligible for transplantation, started lenalidomide maintenance treatment after induction treatment.

Results: Five of the patients developed neutropenia (20%), three of them developed thrombocytopenia (12%), and nine of them developed pneumonia (36%). The maintenance treatment was discontinued in eight of the patients (32%), due to infection, progression of the disease and toxicity. Fourth line treatments was started in patients who discontinued lenalidomide. In the end, one patient died due to the progressive disease (4%). It was followed that one patient was stable disease, six were complete remission, the other six were partial remission, and 11 patients were very good partial remission to the treatment. Patients received lenalidomide maintenance treatment from two months the least, and 44 months (median 12 months) the most.

Conclusion: These results support the role of maintenance therapy to increase both overall survival and progression-free survival rates in patients with MM.

Key Words: Multiple myeloma, Autologous stem cell transplantation, Lenalidomide

*Sorumlu Yazar: Ali Eser, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Hematoloji Kliniği, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K. 34093 Fatih / İstanbul

E-mail: dralieser@gmail.com, Tel: (0532) 246 41 05

ORCID ID: Ali Eser: 0000-0001-9423-928X, Ayşen Timurağaoğlu: 0000-0002-1789-0463

Geliş Tarihi: 10.08.2020, Kabul Tarihi: 13.01.2021

Giriş

Multiple myeloma (MM) en yaygın görülen malign plazma hücre hastalığıdır (1). Son yıllarda tedavideki gelişmeler daha uzun genel sağkalım (GSK) ve ilerlemesiz sağ kalım (İSK) sürelerine ulaşılmasını sağlamıştır (2,3). Özellikle bortezomib, siklofosamid, deksametazon ve/veya lenalidomidin kombine edildiği indüksiyon tedavi rejimleri sonrasında yapılan otolog kök hücre nakli (OKHN) standart tedavi halini almıştır (4-7). Bu yaklaşımın GSK ve İSK'ı büyük oranda artırdığı randomize klinik çalışmalarla gösterilmiştir (5,6). Tedavideki bu ilerlemelere rağmen OKHN sonrasında tedavisiz izlenen hastaların nüks etmesi kaçınılmazdır. Nüksü geciktirmek için idame tedavileri stratejileri gündeme gelmiştir (8,9). Bu bağlamda lenalidomid idame tedavisi önemli bir stratejidir. OKHN'ni takiben lenalidomid idame tedavisinin GSK ve İSK'ı uzattığı ve yaşam kalitesini artırdığı gösterilmiştir (10-13). MM015 faz III çalışması ile yüksek doz tedavi sonrası OKHN uygun olmayan hastalarda Melfalan-Prednizolon-Lenalidomid tedavisinin ardından lenalidomid idamesinin idame almayan gruba göre İSK'ı önemli ölçüde artırdığı gösterildi (10). Şu anda Avrupa'da yeni tanı konulmuş MM hastalarında OKHN'ni takiben lenalidomid idame tedavisi onaylı tek tedavidir (12,13). ABD'de lenalidomid idame tedavisini plasebo ile karşılaştıran ve GSK ve İSK avantajlarını gösteren IFM 2205-02 ve CALGB 100404 iki faz III çalışma sonrası FDA onayı almıştır (11,14).

Biz de bu makalede merkezimizde lenalidomid idame tedavisi uyguladığımız MM tanılı hastaların sonuçlarını paylaşmak istedik.

Gereç ve Yöntemler

Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında MM tanısı ile OKHN yapılan 22 hasta ve OKHN'e elverişli olmayıp indüksiyon tedavisi sonrası lenalidomid idamesi başlanan üç hasta çalışmaya dahil edildi. OKHN uygulanan hastalara nakil sonrası 90. günde, OKHN'e elverişli olmayan üç hastaya ise indüksiyon tedavisi sonrası lenalidomid idame tedavisi başlandı. Hastaların iki yıllık takipleri dosyalarından retrospektif olarak incelendi. Bezmailem Vakıf Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu'ndan çalışma onayı alındı.

İstatistiksel Analiz: Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, ortanca, en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin

analizinde mann-whitney u test kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde, ki-kare testi kullanıldı. Ki-kare test koşulları sağlanmadığında fischer test kullanıldı. Sağkalım analizlerinde Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı. Analizlerde SPSS 26.0 programı kullanıldı.

Sonuçlar: OKHN yapılan 22 hastaya nakil sonrası 90. günde, OKHN'e elverişli olmayan üç hastaya ise indüksiyon tedavisi sonrası en az kısmi yanıt (KY) sağlandıktan sonra lenalidomid idame tedavisi başlandı. Bu hastaların ortanca yaşı 62 (37-77) olarak belirlendi. Hastaların 15 (%60)'i erkek, 10 (%40)'u kadındı. Hastaların tanı sırasındaki bulgular ve aldığı tedaviler tablo 1'de özetlendi.

OKHN yapılan hastaların nakil öncesi indüksiyon tedavisi sonrası yanıt durumu; bir (%4) hasta tam yanıt (TY), 14 hasta kısmi yanıt (KY), yedi hasta çok iyi kısmi yanıt (ÇİKY) idi. Nakil sonrası 90. günde tekrar değerlendirildiğinde hastaların dördü TY, üçü KY, 15'i (%60) ÇİKY'lı olduğu görüldü. Lenalidomid 60 yaş üstü ve GFR<30 ml/dk olan hastalara 5 mg/gün, 60 yaş üstü hastalara ise 10 mg/gün olarak başlandı. Yan etki değerlendirmesine göre 10 mg'a çıkarıldı. İdame tedavisi sırasında stabil seyreden hastalara 25 mg'a kadar doz artırıldı. Ayrıca OKHN sonrası TY saptanamayan dört hastaya düşük doz deksametazon tedaviye eklendi. Hastaların beşinde (%20) nötropeni, üçünde (%12) trombositopeni, dokuzunda (%36) pnömoni gelişti. Hastaların birinde grade IV enfeksiyon, dördünde (%16) hastalık progresyonu, ikisinde (%8) grade III-IV toksisite ve bir hastada da ikincil malignite gelişimi nedeniyle sekiz hastada (%32) idame tedavisi kesildi. Progresyon ve toksisite nedeniyle lenalidomid kesilen hastalara pomalidomid, karfilzomib veya ixazomib içeren dördüncü basamak tedavileri başlandı. Son durumda bir hasta (%4) progresif hastalık nedeniyle kaybedildi. Bir hasta stabil hastalık, altı hasta TY, altı hasta KY, 11 hasta ise ÇİKY ile takip edilmekteydi. Hastalar en az iki ay en çok 44 ay (ortanca 12 ay) lenalidomid idamesi kullandılar. İdame tedavisi devam eden hastalar makale yazıldığı sırada tedaviye devam etmekteydiler. Yanıt oranları tablo 2'de özetlenmiştir. Lenalidomid kesilen grupta [27.2 ay] öngörülen hastaliksiz sağkalım süresi Lenalidomid kesilmeyen [45.2 ay] gruptan anlamlı (p=0.016) olarak daha düşüktü (Şekil 1).

Lenalidomid kesilen grupta [29.4 ay] öngörülen genel sağkalım süresi Lenalidomid kesilmeyen [46.0 ay] gruptan anlamlı (p=0.028) olarak daha düşüktü (Şekil 2).

Tablo 1. Hastaların demografik verileri

		Min-Mak	Ortanca	Ort.±s.s./n-%
Yaş		37,0 - 77,0	62,0	62,1 ± 8,9
Cinsiyet	Kadın			10 40,0%
	Erkek			15 60,0%
MM Alt Tipi	IgA Kappa			3 12,0%
	IgA Lambda			4 16,0%
	IgG Kappa			8 32,0%
	IgG Lambda			3 12,0%
	Kappa Hafif Zincir			4 16,0%
ISS Evre	Lambda Hafif Zincir			3 12,0%
	I			4 16,0%
	II			7 28,0%
Durie-Salmon Evrelemesi	III			14 56,0%
	I			2 8,0%
	II			4 16,0%
Plazma hücre oranı (%)	III			19 76,0%
		15,0 - 90,0	55	56,2 ± 22,7
Kreatinin düzeyi(mg/dl)		0,4 - 5,5	0,8	1,3 ± 1,1
	Anemi			2 8,0%
CRAB+SLİM Kriterlerine göre tedavi endikasyonu	Kemik Lezyonu			3 12,0%
	Anemi+Kemik lezyonu			10 40,0%
	Anemi+Kemik lezyonu+Renal yetmezlik			5 20,0%
	Anemi+Renal yetmezlik			3 12,0%
	Kemik+Renal yetmezlik			1 4,0%
İndüksiyon Tedavisi	K/L >100			1 4,0%
	VADX2+VCDX4			7 28,0%
	VADx4			1 4,0%
	VCDx4			16 64,0%
	VDX3			1 4,0%

MM: Multiple myeloma, ISS: İnternational scroing system, CRAB: hiperkalsemi, renal tutulum, anemi, bone lesion, SLİM: (S)Kemik iliği plazma hücre oranı>%60, (Li) Etkilenen/Etkilenmeyen Serum Serbest Hafif Zincir Oranı>100, (M) Tüm vücut MR'da birden fazla 5 mm veya daha büyük odaksal lezyon varlığı

Tartışma

Multiple myeloma tanılı hastalarda bortezomib, siklofosfamid, lenalidomid, deksametazon gibi ilaçlarla iki veya üç ajan içeren indüksiyon rejimleri sonrasında OKHN standart tedavi olarak kabul edilmiştir (4-7). OKHN sonrası 90. günde yanıt durumuna bakılmaksızın lenalidomid idame tedavisi başlanması Avrupa ve ABD'de sağlık otoritelerince kabul edilmiştir (11-14). OKHN'e elverişli olmayan hastalarda ise indüksiyon tedavisi sonrası lenalidomid idamesinin GSK ve İSK'ı önemli oranda iyileştirdiği gösterilmiştir (10). Bu bağlamda merkezimizde tedavi ettiğimiz 25

hastaya indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrası lenalidomid idame tedavisi başlandı. Toplam 44 aylık takip süresinde bir hasta kaybedildi. Dört hastada progresyon gelişti. İki hastada toksisite bir hastada da ikincil primer malignite (SPM) gelişmesi nedeniyle lenalidomid kesildi. Lenalidomid dozunu yaşlı ve GFR<30 ml/dk olan hastalarda 5 mg/gün diğer hastalarda 10 mg/gün olarak başlandı. Tolerabilite ve yanıt durumuna göre doz artırıldı. İdame tedavisi sırasında lenalidomide steroid eklenmesinin avantajı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Gay F ve ark. yaptığı çalışmada OKHN yapılan genç hastalarda 41 aylık takipte saden lenalidomid

Tablo 2. Lenalidomid idamesi yanıt oranları

		Min-Mak	Ortanca	Ort.±s.s./n-%
	(-)			3 12,0%
OKHN	(+)			22 88,0%
OKHN Öncesi	TY			1 4,0%
Yanıt Düzeyi	KY			14 56,0%
	ÇİKY			7 28,0%
OKHN	TY			4 16,0%
SonrasıYanıt	KY			3 12,0%
Düzeyi	ÇİKY			15 60,0%
Lenalidomid kullanım süresi		2,0 - 44,0	12,0	12,7 ± 8,3
	5			15 60,0%
Lenalidomid dozu	10			7 28,0%
	25			3 12,0%
Yan etki				
Nötropeni	(-)			20 80,0%
	(+)			5 20,0%
Trombositopeni	(-)			22 88,0%
	(+)			3 12,0%
Pnömoni	(-)			16 64,0%
	(+)			9 36,0%
Lenalidomid	Kesilmedi			17 68,0%
	Kesildi			8 32,0%
	Enfeksiyon			1 4,0%
	SPM			1 4,0%
Kesilme Nedeni	progresyon			4 16,0%
	Toksisite			2 8,0%
Nüks Zamanı		90,0 - 310,0	90,0	130,3 ± 71,2
Progresyon	(-)			20 80,0%
	(+)			5 20,0%

OKHN: Otolog kök hücre nakli, TY: Tam yanıt, KS: Kısmi yanıt, ÇİKY: Çok iyi kısmi yanıt, SPM: Sekonder primer malignite

ile lenalidomide prednizolon eklenmesinin ortanca GSK ve İSK avantajı gösterilememiştir (15). Yaşlı hastalarda ise yeterli veri yoktur. Hastalarımızda OKHN sonrası 90. günde yapılan kontrolde kalıntı hastalığı olanlara ve TY sağlanamayan hastalara lenalidomide ek olarak düşük doz deksametazon (20 mg/hafta) başlandı. Len-dex tedavisi alan hastalarda 2-4 kür sonra yapılan yanıt değerlendirmesinde biyokimyasal bulgularında gerileme saptandı. Ancak hastaların dokuzunda (%36) pnömoni gelişti. Bu durum deksametazon ile ilişkilendirilebilir. Tedaviye yanıtı hastalarımızda progresyona kadar lenalidomid idamesinin devam edilmesini planlandı. Richardson ve ark. Sekonder primer malignite (SPM) riskindeki artışa rağmen lenalidomid idame tedavisinin progresyona kadar devam etmesini savunmuşlar ve dördüncü basamak tedaviye kadar

geçen süre lenalidomid idame kolunda idame almayan gruba göre önemli derecede daha uzun saptanmıştır (HR:0.43; 95% CI:0.31-0.60; p<0.0001) (16). Jones ve ark. Lenalidomid ilişkili SPM'lere dikkat çekmişlerdir (17). Bir hastamızda SPM nedeniyle tedavi kesildi ve dördüncü basamak tedavi başlandı.

Lenalidomid idame tedavisinin GSK ve İSK avantajı olduğu artık tartışılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda idame tedavisinin tedavi maliyetlerini de azalttığı gösterilmiştir. Nüks MM hastaları için yapılan analizler hastalık progresyonu ve tedavi aralıklarını uzatan tedavilerin maliyetleri ve hastaların bakımı için kaynak kullanımını azalttığını göstermiştir (18-20).

İster OKHN elverişli olsun ister olmasın MM hastalarında indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrasında lenalidomid idame

Şekil 1. Hastaliksız sağkalım grafiği

Şekil 2. Genel Sağkalım grafiği

tedavisinin hem genel sağkalımı hem de bir sonraki tedaviye kadar geçen süreyi uzattığı uzmanlarca kabul edilmektedir. Bununla birlikte hastanede yatış süresini kısalttığı ve tedavi maliyetlerini azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle biz indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrasında hastalar tolere ettikleri ve hastalık belirtilerinde bir progresyon saptanmadığı sürece idame tedavisinin devam edilmesini öneriyoruz.

Kaynaklar

1. Kumar SK, Rajkumar V, Kyle RA, et al. Multiple myeloma. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17046.

2. Gozzetti A, Candi V, Papini G, Bocchia M. Therapeutic advancements in multiple myeloma. Front Oncol 2014; 4: 241.
3. Kumar SK, Rajkumar SV, Dispenzieri A, et al. Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies. Blood 2008; 111: 2516-2520.
4. Engelhart M, Kleber M, Udi J et al. Consensus statement from European experts on the diagnosis, management and therapy to novel approaches. Leuk Lymphoma 2010; 51(8): 1424-1443.
5. Child JA, Morgan GJ, Davies FE, Owen RG, Bell SE, Hawkins K et al. High-dose chemotherapy with hematopoietic stem-cell rescue for multiple myeloma. N Engl J Med 2003; 348: 1875-1883.
6. Attal M, Harousseau JL, Stoppa AM, Sotto JJ, Fuzibet JG, Rossi JF et al. A prospective, randomized trial of autologous bone marrow transplantation and chemotherapy in multiple myeloma. Intergroupe Francais du Myelome. N Engl J Med 1996; 335: 91-97.
7. Biran N, Jacobus S, Vesole DH et al. Outcome with lenalidomide plus dexamethasone followed by early autologous stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma on the ECOG-ACRIN E4A03 randomized clinical trial: long-term follow up, Blood Cancer Journal 2016; 6, e466.
8. National Comprehensive Cancer Network. Multiple myeloma, version 3. 2019 (2019).
9. Moreau P, San Miguel J, Sonneveld P et al. Multiple myeloma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol 2017; 28: 52-61.
10. Palumbo A, Hajek R, Delforge M, et al. Continuous lenalidomide treatment for newly diagnosed multiple myeloma. N Engl J Med 2012; 366(19): 1759-1769.
11. Attal M, Lauwers-Cances V, Marit G, et al. Lenalidomide maintenance after stem-cell transplantation for multiple myeloma. N Engl J Med 2012; 366(19): 1782-1791.
12. Lipe B, Vukas R, Mikhael J. The role of maintenance therapy in multiple myeloma. Blood Cancer J 2016; 6: e485.
13. Sengsayadeth S, Malard F, Savani BN, Garderet L, Mohty M. Posttransplant maintenance therapy in multiple myeloma: the changing landscape. Blood Cancer J 2017; 7: e545.
14. McCarthy PL, Owzar K, Hofmeister CC et al. Lenalidomide after stem-cell transplantation for multiple myeloma. N. Engl. J. Med 2012; .366(19): 1770-1781.
15. Gay F, Oliva S, Petrucci MT, et al. Chemotherapy plus lenalidomide versus autologous transplantation, followed by lenalidomide plus prednisone versus lenalidomide maintenance, in patients with multiple myeloma: a randomised, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2015; 16(16): 1617-1629.

16. Richardson PG, Holstein SA, Schlossman RL, Anderson KC, Attal M, McCarthy PL. Lenalidomide in combination or alone as maintenance therapy following autologous stem cell transplant in patients with multiple myeloma: a review of options for and against. *Expert Opin Pharmacother* 2017; 18(18): 1975-1985.
17. Jones JR, Cairns D A, Gregory WM et al. Second malignancies in the context of lenalidomide treatment: an analysis of 2732 myeloma patients enrolled to the Myeloma XI trial *Blood Cancer J*. 2016; 6(12): e506.
18. MacEwan JP, Batt K, Yin W et al. Economic impact of disease progression in Medicare patients with relapsed multiple myeloma. *Blood* 2015; 126(23): 2116.
19. Arikian SR. Patterns of total cost and economic consequences of progression for patients with newly diagnosed multiple myeloma. *Curr Med Res Opin* 2015; 31(6): 1105-1115.
20. Hari P, Ung B, Abouzaid S et al. Lenalidomide maintenance post-transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: real-world outcomes and costs, *Future Oncol* 2019; 15(35): 4045-4056.

Uzun Süreli Mevsimsel Alerjik Konjonktivit Tedavisi Alan Pediatrik Olgularda Göz İçi Basıncı Değerlendirmesi

Intraocular Pressure Assessment in Pediatric Cases Receiving Long-Term Seasonal Allergic Conjunctivitis Treatment

Cafer Tanrıverdi^{1*}, Goktug Demirci¹, Sevil Karaman Erdur¹, Ozlem Balci¹, Mustafa Özsutcu¹,
Cengiz Aras¹, Burcu Nurözler Tabakcı²

¹Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

²Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Mevsimsel alerjik konjonktivit (MAK) tanısı ile takip ve tedavi edilen pediatrik yaş grubu hastalarda, dönemsel olarak kullanılan ilaçların uzun dönemde göz içi basıncı (GİB) üzerine olan etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 16 yaş altında, 5 yıl veya daha fazla süredir MAK tedavisi alan 230 olgu (Grup I) ve kontrol grubuna 16 yaş altında sağlıklı 255 olgu (Grup II) dahil edildi. Hastaların GİB ölçümleri non-kontakt tonometri ile yapıldı. Her iki grubun ortalama GİB değerleri istatistiksel olarak kıyaslandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması grup I'de 9.3 ± 2.0 , grup II'de 9.1 ± 2.1 bulundu. Grup I'de hastaların MAK nedeni ile tedavi aldıkları süre ortalama 5.3 ± 0.7 yıldır. Grup I'de ortalama GİB sağ gözde 13.7 ± 3.1 mmHg, sol gözde 13.7 ± 2.8 mmHg bulunurken, grup II'de ortalama GİB sağ gözde 13.8 ± 3.1 mmHg, sol gözde 13.9 ± 3.0 mmHg olarak bulundu. İki grubun ortalama GİB değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü ($P > 0.05$). Grup I'de 11 hastada (% 4.8) tedavi esnasında kortikosteroid kullanımına bağlı geçici GİB yükselmesi olduğu gözlemlendi. Bu hastaların tümünde kortikosteroid kesildikten sonra GİB normale döndü.

Sonuç: Pediatrik olgularda MAK tanısıyla dönemsel olarak verilen medikal tedavinin uzun dönemde GİB üzerine kalıcı bir etkisinin olmadığı görüldü. Bu hastalarda olası akut GİB yükselmesini fark etmek için yakın takibin önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alerjik konjonktivit, göz içi basıncı, çocuk.

ABSTRACT

Objective: To investigate the effect of seasonal drugs on intraocular pressure (IOP) in the long term in pediatric age group who are followed up and treated with seasonal allergic conjunctivitis (SAC) diagnosis.

Materials and Methods: The study included 230 cases under the age of 16 who received SAC treatment for 5 years or more (Group I), and 255 healthy cases under the age of 16 in the control group (Group II). IOP measurements of the patients were made with non-contact tonometry. Mean IOP values of both groups were statistically compared.

Results: The mean age of the patients included in the study was 9.3 ± 2.0 in group I and 9.1 ± 2.1 in group II. The mean duration of treatment in SAC patients was 5.3 ± 0.7 years. In group I, the mean IOP was 13.7 ± 3.1 mmHg in the right eye, 13.7 ± 2.8 mmHg in the left eye, while in group II the mean IOP was 13.8 ± 3.1 mmHg in the right eye and 13.9 ± 3.0 mmHg in the left eye. There was no statistically significant difference between the mean IOP values of two groups ($P > 0.05$). Temporary IOP elevation due to corticosteroid treatment was observed in 11 patients (4.8%) in group I. In all these patients, IOP lowered to normal limits after corticosteroid treatment discontinued.

Conclusion: It was observed that medical treatment, which is given periodically with the diagnosis of SAC in pediatric cases, does not have a permanent effect on IOP in the long term. We think that close follow-up is important to realize possible acute IOP elevation in these patients.

Key Words: Allergic conjunctivitis, intraocular pressure, child.

*Sorumlu Yazar: Cafer Tanrıverdi, Medipol Mega Hastanesi, Göztepe Metin sok no.1 Bağcılar, İstanbul

E-mail: dr_cafertanriverdi@yahoo.com.tr, Tel: +90 505 657 87 32

ORCID ID: Cafer Tanrıverdi: 0000-0003-2445-6339, Goktug Demirci: 0000-0002-5079-4713, Sevil Karaman Erdur: 0000-0001-9829-7268, Ozlem Balci: 0000-0001-6090-4448, Mustafa Özsutcu: 0000-0001-8954-5055, Cengiz Aras: 0000-0002-8047-5553, Burcu Nurözler Tabakcı: 0000-0001-8893-1739

Geliş Tarihi: 21.08.2020, Kabul Tarihi: 18.02.2021

Giriş

Mevsimsel alerjik konjonktivit (MAK), özellikle pediatrik yaş grubunda sık görülen ve hastaların hayat konforunu önemli ölçüde bozan klinik durumlardan biridir. Genel popülasyonda ve çocukluk çağında yaklaşık %30-50 oranda alerjik konjonktivit belirtileri görülmektedir (1-3). Bu grup hastaların neredeyse yarısını MAK'lı olgular oluşturmaktadır. MAK, genellikle çimen veya ağaç polenlerine karşı gelişen IgE aracılı Tip 1 hipersensitivite reaksiyonudur. Bu nedenle, MAK özellikle atmosferde polenlerin yoğun olarak bulunduğu nisan ve ağustos ayları arasında sık görülmektedir. Nadiren yoğun alerjen maruziyeti hastalarda ağır klinik tablolara yol açabilmektedir (3). Mevsimsel alerjik konjonktivit hastalarda genellikle oküler kaşıntı, sulanma, göz kapaklarında şişme ve konjonktival kızarıklıkla ortaya çıkar. Oküler alerji sıklıkla rinokonjonktivit, rinosinüzit, astım, ürtiker ve/veya atopik dermatit gibi klinik tablolardan biri ile birlikte bulunabilir. Oküler bulgularla birlikte en sık görülen tablolardan birisi alerjik rinittir (%50-75) (4). Alerjik rinit ve konjonktivitli hastaların yaklaşık %40'ında astım vardır; astımlı hastaların ise %80'inde alerjik rinit ve konjonktivit görülür (5). Tedavide temel amaç, semptom ve bulguları kontrol altına almak, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve oküler yüzey hasarını önlemektir. Alerjik reaksiyonların hedef moleküler basamaklarına etki eden birçok farmakolojik ajan geliştirilmiştir. Antihistaminikler, topikal dekonjestanlar, topikal mast hücre stabilizörleri, topikal antihistaminik ve mast hücre stabilizör kombinasyonları, topikal nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, topikal kortikosteroidler ve topikal kalsinörin inhibitörleri tedavide kullanılır (1, 2). Bu ilaçlardan kortikosteroidler dışında diğerlerinin göz içi basıncı (GİB) üzerine bilinen önemli bir etkisi yoktur. Oftalmoloji pratiğinde kortikosteroidlerin bu olumsuz yan etkisi nedeni ile kullanımı kısıtlı kalmıştır. Ancak doğru kortikosteroid seçimi ile bu önyargı azalabilir, hastaların daha uygun tedavi edilebilmesi ve oküler morbiditenin azalmasını sağlanabilir.

Biz bu çalışmada MAK nedeni ile uzun süredir, dönemsel olarak topikal ilaç tedavisi alan pediatrik grup hastaların, kullandıkları ilaçların göz içi basıncı (GİB) üzerine kalıcı etkisinin olup olmadığını ve bu etkinin hangi grup ilaç kullanıldığında belirgin olarak ortaya çıktığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmaya kliniğimize başvuran 16 yaş altında 5 yıl veya daha fazla süredir MAK tedavisi alan 230 olgu (Grup I), kontrol grubuna ise 16 yaş altında sağlıklı 255 olgu (Grup II) alındı. Çalışma için rutin poliklinik verileri retrospektif olarak incelendi. Hasta dosyalarından MAK tedavisi için verilen ilaçlar ve ölçülen GİB değerleri kaydedildi. Oküler cerrahi geçirmiş, vernal konjonktivit, perineal alerjik konjonktivit, atopik keratokonjonktivit, oküler anomali ve sistemik hastalığı olan, ayrıca son bir ay içinde topikal veya sistemik ilaç tedavisi almış olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastaların GİB ölçümleri non-kontakt tonometri (CT-80 computerized tonometer, Topcon corporation, Japan) ile yapıldı. Her bir göz için en az üç ölçüm yapılmış hastalar çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun ortalama GİB değerleri istatistiksel olarak kıyaslandı. İstatistiksel analiz için IBM Statistical Package for Social Sciences Statistics (Armonk, NY, USA) versiyon 20.0 paket programı kullanıldı. Grupların normal dağılım analizleri için Shapiro-Wilk testi, gruplar arasındaki farkın belirlenmesi için ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. P değeri 0.05 altındaki değerler anlamlı kabul edildi. Bu çalışma Helsinki Deklerasyonuna uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma için etik kurul izni alınmıştır (İstanbul Medipol Üniversitesi Etik Kurulu, 28.10.2015, Sayı; 10840098-604.01.01-E.3221).

Bulgular

Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması grup I'de 9.3 ± 2.0 , grup II'de 9.1 ± 2.1 bulundu. Grup I'de hastaların MAK nedeni ile ortalama 5.3 ± 0.7 yıl dönemsel olarak topikal tedavi aldıkları görüldü. Grup I'de 113 (% 49.1) kadın ve 117 (% 50.9) erkek, grup II'de 118 (% 46.3) kadın ve 137 (% 53.7) erkek hasta kaydedildi. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak benzer bulundu ($P > 0.05$). Ortalama GİB değerleri grup I'de sağ gözde 13.7 ± 3.1 mmHg ve sol gözde 13.7 ± 2.8 mmHg, grup II'de sağ gözde 13.8 ± 3.1 mmHg ve sol gözde 13.9 ± 3.0 mmHg olarak bulundu. İki grubun ortalama GİB değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü ($P > 0.05$). Tablo 1'de olguların demografik özellikleri ve istatistiksel analiz sonuçları verilmiştir. Grup I'de 11 hastada (% 4.8) tedavi esnasında kortikosteroid kullanımına bağlı geçici GİB yükselmesi (23- 32 mmHg arasında) olduğu izlendi. Bu olgularda topikal kortikosteroid tedavisi kesildikten sonra GİB seviyelerinin normal sınırlara indiği görüldü. Uzun dönemde hiçbir olguda kalıcı

Tablo 1. Çalışmaya alınan olguların demografik özellikleri ve istatistiksel analiz sonuçları

	Grup I	Grup II	P
Yaş	9.3 ± 2.0	9.1 ± 2.1	0.576
Cinsiyet	113 K (% 49.1) 117 E (% 50.9)	118 K (% 46.3) 137 E (% 53.7)	0.530
Sağ göz içi basıncı (mmHg)	13.7 ± 3.1	13.8 ± 3.1	0.776
Sol göz içi basıncı (mmHg)	13.7 ± 2.8	13.9 ± 3.0	0.930

GİB yükselmesi tespit edilmedi. Geçici GİB yükselmesi gözlenen olgulardan 8'inde deksametazon, 3'ünde florometolon içeren preparatların kullanıldığı görüldü. Hiçbir olguda loteprednol etabonat (LE) kullanımına bağlı GİB yükselmesi olmadı. Olguların takiplerinde MAK atakları esnasında en çok kullanılan topikal antihistaminik ilacın olopatadine hidroklorür (120 olgu, % 52.2), emedastin (62 olgu, % 26.9) ve ketotifen (48 olgu, % 20.9), en sık kullanılan topikal kortikosteroidin LE (112 olgu, % 48.7), florometolon (89 olgu, % 38.7) ve deksametazon (29 olgu, % 12.6) içeren preparatlar olduğu gözlemlendi. Bu topikal antihistaminik ilaçların klinik ağırlığa göre 15-30 gün, topikal kortikosteroid ilaçların 5-10 gün arasında değişen sürelerde dönemsel olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu dönemde alerjik konjonktivite eşlik eden bakteriyel konjonktivit bulguları da olan olgularda topikal antibiyotik olarak en sık netilmisin sülfat (26 olgu, % 56.5), tobramisın (13 olgu, % 28.3) ve moksifloksasin (7 olgu, % 15.2) içeren preparatların 7-10 gün kullanıldığı görüldü.

Tartışma

Alerjik göz hastalıkları dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır: Alerjik konjonktivit, atopik keratokonjonktivit, vernal keratokonjonktivit ve dev papiller konjonktivit. Bunlardan alerjik konjonktivit, semptomların mevsimsel gözlemlendiği MAK ve semptomların yıl boyunca devam ettiği perineal alerjik konjonktivit olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır (6).

Alerjik göz hastalığının kliniği her olguda farklı ağırlıkta seyrettiği için tedavi yaklaşımının da de kişisel olması gerekmektedir. Alerjik konjonktivit tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri iyi bilinmektedir. Ancak MAK'lı hastaların her alerji sezonunda farklı ilaç kullanmış olmalarından dolayı, uzun dönemde oluşabilecek kalıcı etkileri izah etmek güç olmaktadır.

Klinik uygulamada topikal antihistaminik mast hücre stabilizatörleri ve kortikosteroidler, alerjik konjonktivit ile ilişkili semptomların tedavisinde etkilidir, ancak bu ilaçların etki mekanizmaları farklılık gösterir. Antihistaminik mast hücre

stabilizatörleri, H1 reseptörlerine histamin bağlanmasını engelleyerek ve mast hücre degranülasyonunu inhibe ederek çalışır. MAK tedavisinde kullanılan kortikosteroidler dışındaki diğer ilaçların GİB üzerine bilinen bir etkisi yoktur. Kortikosteroidler ise moleküler ve hücresel düzeyde çalışır, reseptörler ile bağlanır ve antiinflamatuvar yanıtın birçok yönünü düzenleyen proteinlerin sentezini uyarır. Mast hücre proliferasyonunu ve migrasyonunu indükleyen araçları inhibe ederek mast hücre yanıtını modüle eder (7) Ayrıca, histaminaz depolarını artırır, böylece mevcut histamin düzeylerini azaltırlar ve histamin reseptörlerinin ekspresyonunu negatif regüle ederler (8-10) Bununla birlikte, kortikosteroidlerin kullanımları GİB artışı, katarakt oluşumu ve enfeksiyona karşı hassasiyet gibi istenmeyen yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle sınırlı kalmıştır (11). Göz içi basıncında yükselme özellikle deksametazon ve prednizolon kullanan hastalarda yaygın olarak görülebilmektedir (12, 13)

Son yıllarda, MAK tedavisinde kortikosteroid olarak sıklıkla LE kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, LE lokal olarak aktif etki edecek şekilde tasarlanmış yeni bir kortikosteroiddir (14, 15). Loteprednol etobonate, yapısal olarak diğer kortikosteroidlere benzer olsa da 20 numaralı keton grubu yoktur ve prednizolonun yapısal modifikasyonu yoluyla sentezlenir. Loteprednol etobonate, damlatma sırasında gözde hemen antiinflamatuvar aktivite sağlamak için tasarlanmıştır, ardından sistemik dolaşıma girerken inaktif bir metabolite hızlı bir şekilde hidroliz olur (16). Geniş serili bir klinik çalışmada LE, MAK bulgu ve semptomlarının profilaksisinde oldukça etkili bulunmuştur (17). Loteprednol etobonate alan hastalarda 6 haftaya kadar GİB'de 10 mm Hg veya daha yüksek elevasyon insidansı prednizolon asetattan daha düşüktür (18). Bu nedenle klinik uygulamalarda daha çok tercih edilmeye başlamıştır.

Bu çalışmanın kısıtlayıcı tarafları, rutin poliklinik kayıtlarından elde edilen verilere dayalı olarak retrospektif olarak yürütülmesi ve bu nedenle tüm

olguların santral kornea kalınlığı değerine ulaşamamış olmasıdır. Santral kornea kalınlığı ölçümü çoğu zaman rutin oftalmolojik muayene esnasında yapılan bir test değildir. Bu nedenle olguların düzeltilmiş GİB değerleri değil non-kontakt tonometri ile ölçülen GİB değerleri değerlendirmeye alınmıştır. Ancak olgu sayısının yeterli ve yaş gruplarının birbirine yakın olduğu düşünülerek santral kornea kalınlığı değeri ortalamasının iki grupta birbirine yakın çıkacağı varsayılmıştır. Ayrıca hastalar alerjik semptom döneminde hastaneye başvurdıklarından, GİB ölçümleri son medikal tedavi öncesinde alınmıştır. İlaç kullanımı esnasında ve sonrasında sadece kontrole gelen hastaların GİB verisi mevcuttur. Bu nedenle son verilen medikal tedavi öncesi ve sonrası GİB kıyaslaması yapılamamıştır. Son olarak, rutinde çocuklarda GİB ölçümü daha güç olduğu için bu amaçla en kolay yöntem olan non-kontakt tonometri kullanılmıştır.

Mevsimsel alerjik konjonktivit hastalarında semptomların mevsimsel olarak görülmesi nedeni ile tedavide genel yaklaşım sadece bu dönemde ilaç verilmesi yönündedir. Bu nedenle, MAK hastaları genellikle yılda bir ya da iki ay bu ilaçlara maruz kalmaktadır. Bu dönemde kortikosteroid kullanımı ise çoğu zaman tedavi başında 1-2 haftayı aşmayacak kadardır. MAK tedavisinde kullanılan ilaç gruplarından özellikle kortikosteroidlerin GİB üzerine olan olumsuz etkileri iyi bilinmektedir. Bu hastalarda kısa veya uzun dönemde GİB yükselmesi gözlenmesi halinde özellikle kortikosteroid kullanımının yan etkisi ilk akla gelmelidir. Ayrıca bu olumsuz yan etkiyi gözden kaçırmamak adına tüm alerjik konjonktiviti olan pediatrik grup hastalarda rutin GİB takibi mutlaka yapılmalıdır. Literatürde kortikosteroidlerin uzun dönem kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkileri gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (19). Ancak MAK olgularında dönemsel olarak kullanılan ilaçların uzun dönemde GİB değişimini ele alan çalışma bildiğimiz kadarıyla yoktur. Mevsimsel alerjik konjonktivit olgularında kortikosteroid kullanımının etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmalar daha çok LE ile yapılmıştır. Shulman ve ark. (20) MAK hastaları ile yaptıkları randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, çalışma grubuna 6 hafta LE ve kontrol grubuna 6 hafta plasebo verilmiş. Loteprednol etobonate grubunda 67 hastadan birinde ve kontrol grubunda 68 hastadan birinde 10 mmHg üzerinde GİB artışı olduğunu bildirmişler. Bu çalışmada, LE MAK tedavisi için güvenilir ve etkili bir ilaç olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda, LE baskın olarak kullanılan kortikosteroid olmasına karşın, LE

verilen hiçbir olguda GİB artışı ile karşılaşmadık. Bu durumun, kliniğimizin genel MAK tedavi protokolüyle ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü, kliniğimizde MAK hastalarının tedavisinde, kısa süreli topikal kortikosteroid, uzun süreli topikal antihistaminik grup ilaç kullanmayı tercih ediyoruz. Çalışmamıza benzer şekilde, Dell ve ark. (21) yaptıkları randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, 6 hafta LE verilen hiçbir hastada 10 mmHg üzerinde GİB artışı olmadığını bildirmiş. İlyas ve ark. (22) çalışmalarında, MAK ve perineal alerjik konjonktivit olgularında LE'nin uzun dönem kullanımda bile güvenli ve etkili olduğunu bildirmiştir. Bielory ve ark. (23) çalışmalarında, topikal florometolon ve deksametazon kullanımının artmış GİB'e yol açabileceğini, halbuki topikal LE kullanımında GİB artışının görülmediğini bildirmiştir. Çalışmamız bu literatürü destekler nitelikte olup, geçici GİB artışı topikal florometolon ve deksametazon kullanan hastalarımızda tespit edildi.

Mevsimsel alerjik konjonktivit oftalmoloji pratiğinde çok sık karşımıza çıkmaktadır. Hastalık özellikle pediatrik yaş grubunda yaygındır. Bu hastalarda oküler morbiditeyi azaltmak ve hasta konforunu artırmak için gerekli tedavinin dönemsel olarak verilmesi gerekmektedir. Bu tedaviyi uygularken olası komplikasyonları önleme adına güvenli kortikosteroid seçimi ve yakın hasta takibi yapılmalıdır. Bu çalışmada MAK tedavisinde dönemsel kullanılan ilaçların kullanıldığı dönemde gözlenen yan etkilerinden çok, uzun dönemde ilaçsız geçen periyotta kalıcı etkilerin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu grup ilaçların dönemsel olarak kısa süreli kullanımının uzun dönemde kalıcı sorunlara yol açmadığı göz önüne alınarak hasta konforunu sağlayacak güvenli tedavi rejimleri planlanmalıdır.

Biz bu çalışmada her ne kadar uzun dönemde kalıcı etkiler meydana gelmemiş olsa bile, hassas olgularda kısa süreli kortikosteroid kullanımına bağlı GİB seviyelerinde akut yükselmeler olabileceğini gözlemledik. Bu nedenle, MAK olgularında özellikle kortikosteroid grubu ilaçların dikkatli kullanılması ve potent kortikosteroidlerden kaçınmanın doğru olacağı kanısındayız.

Kaynaklar

1. Burcu A, Nurözler Tabakçı B. Allergy and Dry Eye. MN Oftalmoloji 2016; 23: 72-82.
2. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA et al. The

- diagnosis and management of rhinitis: an update practice parameter. *J Allergy Clin Immunol* 2008; 122: 1-84.
3. Owen CG, Shah A, Henshaw K, Smeeth L, Sheikh A. Topical treatments for seasonal allergic conjunctivitis: systematic review and meta-analysis of efficacy and effectiveness. *Br J Gen Pract.* 2004; 54 (503): 451-456.
 4. Bielory L, Meltzer EO, Nichols KK, Melton R, Thomas RK, Bartlett JD. An algorithm for the management of allergic conjunctivitis. *Allergy Asthma Proc* 2013; 34 (5): 408-420.
 5. Canonica GW. Treating asthma as an inflammatory disease. *Chest* 2006; 130: 21-28.
 6. Takamura E, Uchio E, Ebihara N, Ohno S, Ohashi Y, Okamoto S; Japanese Society of Allergology. Japanese guidelines for allergic conjunctival diseases 2017. *Allergol Int* 2017; 66 (2): 220-229.
 7. Leonardi A. Emerging drugs for ocular allergy. *Expert Opin Emerg Drugs* 2005; 10 (3): 505-520.
 8. Ilyas H, Slonim CB, Braswell GR, Favetta JR, Schulman M. Long-term safety of loteprednol etabonate 0.2% in the treatment of seasonal and perennial allergic conjunctivitis. *Eye Contact Lens* 2004; 30 (1): 10-13.
 9. Kitamura Y, Miyoshi A, Murata Y, Kalubi B, Fukui H, Takeda N. Effect of glucocorticoid on upregulation of histamine H1 receptor mRNA in nasal mucosa of rats sensitized by exposure to toluene diisocyanate. *Acta Otolaryngol* 2004; 124 (9): 1053-1058.
 10. Fukui H. Progress in allergy signal research on mast cells: up-regulation of histamine signal-related gene expression in allergy model rats. *J Pharmacol Sci* 2008; 106 (3): 325-331.
 11. Chambless SL, Trocme S. Developments in ocular allergy. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2004; 4 (5): 431-434.
 12. Pleyer U, Ursell PG, Rama P. Intraocular pressure effects of common topical steroids for post-cataract inflammation: are they all the same? *Ophthalmol Ther* 2013; 2 (2): 55-72.
 13. Cantrill HL, Palmberg PF, Zink HA, Waltman SR, Podos SM, Becker B. Comparison of in vitro potency of corticosteroids with ability to raise intraocular pressure. *Am J Ophthalmol* 1975; 79 (6): 1012-1017.
 14. Bodor N. Novel approaches to the design of safer drugs: soft drugs and site-specific chemical delivery systems. *Adv Drug Res* 1984; 13: 255-331.
 15. Bodor N. Soft drugs: principles and methods for the design of safe drugs. *Med Res Rev* 1984; 4 (4): 449-469.
 16. Druzgala P, Wu WM, Bodor N. Ocular absorption and distribution of loteprednol etabonate, a soft steroid, in rabbit eyes. *Curr Eye Res* 1991; 10 (10): 933-937.
 17. Dell SJ, Shulman DG, Lowry GM, Howes J. A controlled evaluation of the efficacy and safety of loteprednol etabonate in the prophylactic treatment of seasonal allergic conjunctivitis. Loteprednol Allergic Conjunctivitis Study Group. *Am J Ophthalmol* 1997; 123 (6): 791-797.
 18. Novack GD, Howes J, Crockett RS, Sherwood MB. Change in intraocular pressure during long-term use of loteprednol etabonate. *J Glaucoma* 1998; 7 (4): 266-269.
 19. Kersey JP, Broadway DC. Corticosteroid-induced glaucoma: a review of the literature. *Eye (Lond)*. 2006; 20 (4): 407-416.
 20. Shulman DG, Lothringer LL, Rubin JM, Briggs RB, Howes J, Novack GD, et al. A randomized, double-masked, placebo-controlled parallel study of loteprednol etabonate 0.2% in patients with seasonal allergic conjunctivitis. *Ophthalmology* 1999;106 (2): 362-369.
 21. Dell SJ, Lowry GM, Northcutt JA, Howes J, Novack GD, Hart K. A randomized, double-masked, placebo-controlled parallel study of 0.2% loteprednol etabonate in patients with seasonal allergic conjunctivitis. *J Allergy Clin Immunol* 1998; 102 (2): 251-255.
 22. Ilyas H, Slonim CB, Braswell GR, Favetta JR, Schulman M. Long-term safety of loteprednol etabonate 0.2% in the treatment of seasonal and perennial allergic conjunctivitis. *Eye Contact Lens* 2004; 30 (1): 10-13.
 23. Bielory BP, Perez VL, Bielory L. Treatment of seasonal allergic conjunctivitis with ophthalmic corticosteroids: in search of the perfect ocular corticosteroids in the treatment of allergic conjunctivitis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2010; 10 (5): 469-477.

Respiratuvar Distres Sendromlu Preterm Bebeklerde Sümfaktan Uygulanmasında LISA ve INSURE Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of LISA and INSURE Methods in Surfactant Application in Preterm Babies with Respiratory Distress Syndrome

Neşet Aydın¹, İbrahim Deger^{2*}, Murat Başaranoğlu³, Nihat Demir⁴, Oğuz Tuncer⁵

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Van

²Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji, Van

⁴Özel Esenyurt Hastanesi, Neonatoloji, İstanbul

⁵Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, respiratuvar distres sendromu tanısıyla sümfaktan tedavisi uygulanan prematüre bebeklerde, invaziv (entübasyon tüpü) ve daha az invaziv (ince kateter) yöntemlerle sümfaktan uygulanmasının karşılaştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve yöntem: Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde yatan; doğum haftası 32. gebelik haftası ve/veya altında olan ve sümfaktan tedavisi verilmesi gereken bebekler çalışmaya alındı. Respiratuvar distres sendromu için sümfaktan replasmanı gereken 60 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgulara poractant alfa (200 mg/kg/doz) verildi. Olgular, LISA (Daha az invaziv sümfaktan uygulaması) ve INSURE (Entübasyon, Sümfaktan uygulaması ve Ekstübasyon) grubu olacak şekilde randomize edildi.

Bulgular: Sümfaktan verilmiş sırasında INSURE grubundaki hastaların %90'ında, LISA grubundaki hastaların ise %63.3'ünde komplikasyon gözlenmedi. LISA grubunda ilk 72 saatte entübasyon ihtiyacının istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük olduğu saptandı. Mekanik ventilasyon ihtiyacının ve ölüm oranlarının INSURE grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Tekrarlayan sümfaktan ihtiyacı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Gruplar arasında Respiratuvar distres sendromu komplikasyonları (Nekrotizan enterokolit, İntrakraniyal kanama, Prematüre retinopatisi, Bronkopulmoner displazi) yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Sümfaktan replasman tedavisinde her iki yöntem de uygulanabilir ancak ince kateter ile sümfaktan tedavisi sırasında desatürasyon daha sık görülmektedir. Kateter yönteminin uygulama zorlukları yöntemin dezavantajlarıdır. Fakat entübasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon gerektirmemesi, mekanik ventilasyon destek ihtiyacının ve mekanik ventilasyonda kalış süresinin daha az olması nedeniyle INSURE yöntemine göre daha başarılı görünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Prematürite, Respiratuvar distres sendromu, Sümfaktan tedavisi, LISA, INSURE

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to compare the use of surfactant by invasive (intubation tube) and less invasive (thin catheter) methods in preterm babies who received surfactant treatment with the diagnosis of respiratory distress syndrome.

Materials and methods: Hospitalized in the Neonatal Intensive Care unit; The babies whose gestational week was 32nd gestational week and/or below and who needed surfactant treatment were included in the study. Sixty patients who needed surfactant replacement for respiratory distress syndrome were included in the study. Poractant alfa (200 mg/kg/dose) was given to all cases. The cases were randomized into LISA (less invasive surfactant administration) and INSURE (Intubation, Surfactant application and Extubation) group.

Results: During the administration of surfactant, no complications were observed in 90% of the patients in the INSURE group and in 63.3% of the patients in the LISA group. In the LISA group, it was found that intubation was significantly lower in the first 72 hours in terms of flow. It was found that the need for mechanical ventilation and mortality rates were higher in INSURE. No citations were found among the groups when he asked for repeated surfactant. There was no significant feature among the groups in terms of Respiratory distress syndrome complications (Necrotizing enterocolitis, Intracranial hemorrhage, Retinopathy of Prematurity, Bronchopulmonary dysplasia).

Conclusion: Both methods can be used in surfactant replacement therapy, but desaturation is more common during surfactant treatment with a thin catheter. Application difficulties of the catheter method are the disadvantages of the method. However, it seems more successful than the INSURE method because it does not require intubation and positive pressure ventilation, the need for mechanical ventilation support and the duration of stay in mechanical ventilation is less.

Key Words: Prematurity, Respiratory distress syndrome, Surfactant therapy, LISA, INSURE

*Sorumlu Yazar: İbrahim Deger; Doktor öğretim üyesi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, Neonatoloji bilim dalı Diyarbakır, Türkiye

E-mail: drdeger@gmail.com, Tel: +90 (505) 271 01 58, Fax: +90 (412) 248 85 23

ORCID ID: Neşet Aydın: 0000-0002-1437-835X, İbrahim Deger: 0000-0001-8093-5583, Murat Başaranoğlu: 0000-0003-4408-7075, Nihat Demir: 0000-0003-3287-7221, Oğuz Tuncer: 0000-0003-3706-414X

Geliş Tarihi: 24.08.2020, Kabul Tarihi: 19.02.2021

Giriş

Respiratuvar distress sendromu (RDS), premature bebeklerde sürfaktan eksikliğinin bir sonucu olarak görülen solunum yetmezliği tablosudur (1). RDS patofizyolojisinin temel taşı sürfaktan eksikliğidir ve 30 haftalık gestasyon yaşının altında doğan bebekler en büyük risk grubunu oluşturmaktadırlar (1,2). RDS tanısı konulduktan sonra, yeterli oksijenasyon, ventilasyon ve olası ekzojen sürfaktan uygulanmasını içeren spesifik müdahaleler gerekmektedir (1). Entübasyon ve mekanik ventilasyon ile ilişkili olarak volutravma, barotravma, pulmoner hava kaçığı ve entübasyona bağlı havayolu hasarı gibi komplikasyonlar gözlenebilmektedir (2). Uzun süreli mekanik ventilasyon desteğinden kaçınmak için çeşitli sürfaktan uygulama yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en popüler olanları INSURE (Entübasyon, Sürfaktan uygulaması ve Ekstübasyon) ve LISA (daha az invaziv sürfaktan uygulaması) yöntemleridir (1,2). Verder ve ark. (3) INSURE olarak adlandırılan yöntemi geliştirdi. INSURE tekniğinin kronik akciğer hastalığı ve mekanik ventilasyon ihtiyacını azalttığı gösterildikten sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte; INSURE uygulaması sırasında trakeal entübasyon, pozitif basınçli ventilasyon gibi invaziv uygulamaların olması ve sedasyon gerektirmesi (4-7) nedeniyle daha non-invaziv yöntemler olan minimal invaziv sürfaktan tedavisi ve daha az invaziv sürfaktan uygulaması (LISA) yöntemleri geliştirildi (6-10). Son zamanlarda yapılan çalışmalar ve meta-analizler, LISA'nın hem mekanik ventilasyonda kalma süresini azaltması, hem de intra serebral kanama, bronkopulmoner displazi (BPD) ve ölüm gibi komplikasyonları azaltması nedeniyle INSURE gibi standart yöntemlerden daha üstün olduğu vurgulanmaktadır (11-13).

Bu çalışmanın amacı; INSURE ile LISA yöntemlerinin etkinliğini, uygulanabilirliğini, uygulama sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Olgu Seçimi: Bu prospektif randomize kontrollü çalışmanın ClinicalTrials.gov'a (NCT02825953) kaydı yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Etik kurul onayı alındı. Bilgilendirilmiş aile onam formu alındı. Doğum haftası 32. gebelik haftası ve/veya altında olup spontan solunumu olan ve sürfaktan verilmesi gereken bebekler çalışmaya alındı. Majör konjenital anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Sürfaktan ihtiyacı için; olguların oksijen saturasyon değerinin % 90-95 arasında tutmak için gerekli FiO₂ ihtiyacının %30'un üstünde olması ve akciğer grafisinde RDS

bulgularının olması dikkate alındı. Olgulara hastanemiz eczanesinde bulunan poractant alfa (Curosurf®, Chiesi, Yunanistan) 200 mg/kg/doz şeklinde invaziv (INSURE) ve daha az invaziv (LISA) yöntemlerle verildi. Solunum desteği ihtiyacı olan 60 hasta randomize edilerek endotrakeal tüp grubu ve kateter grubu olmak üzere iki grup oluşturuldu. Birinci gruptaki hastalar entübe edilerek sürfaktan verildikten sonra hasta extübe edilerek Nazal continuous positive airway pressure (nCPAP) desteği, ikinci gruptaki hastalara ise nCPAP desteği altında iken ince kateter ile sürfaktan uygulandıktan sonra ince kateter çekilerek nCPAP desteği devam edilerek uygulandı.

Prosedürler: Hastalar doğum odasındaki ilk müdahalelerinin ardından Yenidoğan yoğunbakım Ünitesine pulse oksimetre ile monitorize edilerek transport kuvöz içerisinde transfer edildi. Gereksinim olması durumunda, T-parça cihazı (Neopuff Bebek Resüsitatörü, Fisher and Paykel, Auckland, Yeni Zelanda) tarafından sağlanan 5 ila 7 cm-H₂O'da pozitif ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) doğum odasında uygulandı. nCPAP, YYBÜ'de solunum sıkıntısı olan hastalar için 5 ila 7 cm-H₂O PEEP basıncı sağlayan bir nazal prong aracılığıyla mekanik ventilatör (Engström Carestation; GE Healthcare, Madison, USA) ile verildi. FiO₂ başlangıçta 0.3 olarak ayarlandı, daha sonra nabız oksimetre ile ölçülen hedef oksijen doygunluğunun (SpO₂) % 90-95 arasında olacak şekilde FiO₂ ayarlandı. İnvaziv sürfaktan uygulanması INSURE metodu ile uygulandı (3). Bu metotta hastalar nCPAP altında entübe edilip sürfaktan verildikten hemen sonra ekstübe edilip nCPAP ile takibe devam edildi. Takip sırasında entübasyon ihtiyacı olan hastalar tekrar entübe edildi. Entübasyon ihtiyacı olmayan hastalar nCPAP altında takibe devam edildi. Entübasyona 4-5 cmH₂O'luk, nCPAP'ta 6-7 cm-H₂O'luk PEEP basıncıyla başlandı. LISA yöntemi ile sürfaktan verme işlemi, en az iki uygulayıcı tarafından uygulandı (6). Birinci uygulayıcı kateter yerleştirme işlemini yaptı ve işlemi yönetti, ikinci uygulayıcı ise sürfaktanı vermek, oksijen desteği sağlamak ve gözetleme işlemlerini yapacak şekilde planlandı. Sürfaktan oda ısısında ısıtıldı ve hesaplanan miktar steril şartlarda enjektöre çekildi. Enjektörün ucuna steril, 6 numaralı beslenme sondası (Bıçakçılar, İstanbul, Türkiye) takıldı ve yardımcı tarafından hazırda bekletildi. Nazal CPAP'ta takip edilen hastalar sırtüstü pozisyonda iken laringoskop ve laringoskop bıçağı yardımıyla vokal kordlar görüldü. Sürfaktan içeren beslenme sondası trakeaya yerleştirildi. Beslenme sondasının yerleşim derinliği endotrakeal entübasyondaki gibi ölçülerek ayarlandı ve sonda elle tutularak sabitlendi. İşlem sırasında geriye kaçış veya

Tablo 1. Perinatal Özellikler

Değişkenler	INSURE n=30	LISA n=30	P
Gebelik Yaşı, hafta (median),	26.5 (23-32)	29 (24-32)	0.001
Doğum ağırlığı, gr median,	895 (480-1520)	1155 (650-1910)	0.001
Kız oranı, n (%)	12 (40)	17 (56.7)	0.196
Sezeryan oranı, n(%)	23 (76.7)	25 (83.3)	0.519
PPROM, n (%)	12 (40)	8 (26.6)	0.080
Antenatal steroid kullanımı, n (%)	23 (76.7)	28 (93.3)	0.071
Apgar 1. dk	3.11 ± 1.54	4.13 ± 1.70	0.016
Apgar 5.dk	2.83 ± 1.82	5.50 ± 2.33	0.001

APGAR Score; Activity/muscle tone, Pulse, Grimace, Appearance/color, Respiration, PPRM; preterm premature rupture of membranes

sondada yer değişikliği olup olmadığını izlemek amacıyla laringoskop ve bıçak geri çekilmedi. Sürfaktan supin pozisyonda, tek seferde bir dakikada verildi. Sürfaktan verildikten sonra sırasıyla kateter, laringoskop ve bıçak geri çekildi ve nCPAP'ta olan hasta aynı değerlerle takip edildi. Mideye yerleştirilmiş olan orogastrik sonda ile midede sürfaktan olup olmadığı ve varsa miktarı aspire edilerek kontrol edildi.

Ölçümler: Demografik ve doğum öncesi riskleri değerlendirmek için gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, cinsiyet, Apgar skoru, erken membran rüptürü ve antenatal steroid kullanımı gibi standart veriler toplandı. Klinik veriler; Hastalar desatürasyon, bradikardi, solunum durması, öksürük, bronkospazm, sürfaktanın geri kaçıışı, kusma açısından gözlemlendi. Oksijen saturasyonunun önceki değerinden %10 daha aşağısına düşmesi desatürasyon olarak tanımlandı. İlk denemede başarılı olunamadığı hallerde işlem 2. veya 3. kez denendi. Üçten daha fazla sayıda deneme başarısızlık olarak kabul edildi. Başarısızlık durumunda endotrakeal tüp ile sürfaktan uygulandı ve bu olgular çalışma dışı bırakıldı. Sürfaktan verilmeden önce ve verildikten sonra akciğer grafileri, kan gazı ve ventilatör değerleri (PEEP, FiO₂) kaydedildi.

İstatistik Analiz: Çalışmamızdaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Medyan, Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilmiştir. Grupların Medyan değerlerini karşılaştırmada Kruskal Wallis Analizi yapıldı. Farklı

grupları belirlemede Duncan testi kullanıldı. Gruplar ile Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi, ilişki olan kategorik değişkenlerde ise Cochran's Q testi kullanıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı ve hesaplamalar için SPSS (Chicago, IL; USA) istatistik paket programının 20. versiyonu ile kullanıldı.

Bulgular

Grupların demografik verileri Tablo 1'de verilmiştir. Gruplar arasında natal özellikler açısından gebelik haftası, doğum ağırlığı, boy, baş çevresi, Apgar skorları ve resüsitasyon ihtiyacı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p < 0.005). Cinsiyet, doğum şekli, erken membran rüptürü (PPROM) ve antenatal steroid kullanımı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0.05) (Tablo 1).

Sürfaktan verilmesi sırasında desaturasyon ve trakeadan geri kaçışı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p sırasıyla 0.02, 0.019) (Tablo 2). Gruplar arasında ilk 72 saatte entübasyon ihtiyacı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p 0.260), mortalite oranları ve entübe kalınan gün açısından LISA grubunda istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük izlendi (p sırasıyla 0.009 ve 0.007) (Tablo 2).

Hastanede yatış süresi LISA grubunda daha uzun olmakla beraber, gruplar arasında istatistiksel olarak

Tablo 2. Gruplar arası erken dönem sonuçları

Değişkenler	INSURE n=30	LISA n=30	P
İlk 72 saatte entübasyon ihtiyacı, n (%)	23 (76.7)	19 (63.3)	0.260
Mortalite, n (%)	18 (60)	8 (26.7)	0.009
Entübe kalınan süre, gün (mean±SD)	5.03 ± 6.39	1.63 ± 1.79	0.007
Hastanede yatış süresi, gün (mean±SD)	24.27 ± 27.15	28.57 ± 22.76	0.509
Tekrar sürfaktan ihtiyacı olan, n (%)	14 (45.2)	12 (40)	0.602
İlk 72 saat FiO ₂ , %, (mean±SD)	50.54 ± 15.48	49.50 ± 11.62	0.773
Beslenmeye başlanma zamanı, gün, (mean±SD)	1.56 ± 0.85	1.30 ± 0.59	0.260
Tam beslenmeye geçme zamanı, gün, (median)	4.9 (0-17)	7.00 (0-21)	0.169
Süpfaktan verilmesi sırasında Desatürasyon, n (%)	3 (10)	8 (26.7)	0.002
Trakeadan geriye kaçış, n (%)	0 (0)	6 (20)	0.019

LISA: Less invasive surfactant administration, INSURE: INtubate-SURfactant-Extubate

anlamli farklılık tespit edilmedi (p 0.509). Gruplar arasında beslenmeye başlanan gün ve tam beslenmeye geçilen gün sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p 0.260). Gruplar arasında FiO₂ ihtiyacı ve tekrarlayan süpfaktan ihtiyacı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p sırasıyla 0.773, 0.602) (Tablo 2).

NEK, BPD, IVK, ROP oranları INSURE grubunda LISA grubuna göre nispeten daha yüksek tespit edildi, fakat istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). INSURE grubunda sadece bir hastada pnömotoraks gözlemlendi. Tüm gruplarda IVK diğer komplikasyonlara oranla daha fazla gözlemlendi, fakat gruplar arasında IVK açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3).

Tartışma

Bu prospektif randomize kontrollü çalışmada, LISA tekniği kullanılarak ince bir nazogastrik tüp vasıtasıyla spontan solunum sırasında bolus süpfaktan uygulanmasının pratik ve uygulanabilir olduğu gözlemlendi. Ayrıca bu uygulamanın yaşamın ilk 72 saatinde MV gereksinimini ve MV'da kalma süresini azalttığı bulundu. Çalışmamızdaki demografik farklılık çalışma düzenindeki randomizasyondan kaynaklanmaktadır.

Respiratuvar distres sendromu tedavisinde uygun prenatal, natal ve postnatal bakım ile yeterli solunum desteğinin sağlanması çok önemlidir (14).

RDS'de en önemli predispozan faktör prematüreliktir ve tedavinin en önemli kısmı süpfaktan replasmanıdır (15,16). Bu nedenle yenidoğan döneminde uygulanacak süpfaktan preparatı, dozu, verilme zamanı ve verilme tekniğini ile ilgili pekçok çalışma yapılmıştır (16,17). Bu çalışmaların amacı, en uygun dozu, verilme zamanını ve en ideal noninvasif yöntemi bulmaya yönelik olmuştur. Süpfaktan uygulanma metodları ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Bu konudaki en sofistike düşünce süpfaktanın nebül şeklinde verilmesidir (11,18).

Mohammadizadeh ve ark. (19) tekrarlayan süpfaktan ihtiyacını INSURE grubunda %58, LISA grubunda ise %47, Kanmaz ve ark.(9) ise INSURE grubunda %22 ve LISA grubunda %21 bulmuşlardı. Her iki çalışmada da tekrarlayan süpfaktan ihtiyacı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemişti. Bizim çalışmamızda INSURE grubundaki hastaların %45,2'sine ve LISA grubundaki hastaların %40'ına tekrar süpfaktan verilme ihtiyacı olduğu gözlemlendi, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Bu sonuçlar LISA yönteminin tekrarlayan süpfaktan ihtiyacı açısından en az INSURE kadar etkili olduğunu gösterdi.

Kanmaz ve ark.(9) yaptıkları çalışmada; LISA grubunda ilk 72 saatteki mekanik ventilatör ihtiyacı, toplam ventilatör desteği süresi ve BPD oranlarını INSURE grubuna göre anlamlı ölçüde daha düşük bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde

Tablo 3. INSURE ve LISA Grupları arasındaki olguların Sekonder Sonuçları

Değişkenler	INSURE n=30	LISA n=30	P
NEK, n (%)	2 (6.7)	0 (0)	0.150
Pnömotoraks, n (%)	1 (3.3)	0 (0)	0.313
BPD, n (%)	5 (16.7)	1 (3.3)	0.085
ROP, n (%)	2 (6.7)	2 (6.7)	1.000
İVK			
Grade 3, n (%)	2 (6.7)	0 (0)	0.136
Grade 4, n (%)	0 (0)	0 (0)	

NEK: Nekrotizan enterokolit, BPD: Bronkopulmoner displazi, ROP: Prematür retinopatisi, İVK: İntraventriküler kanama, LISA: Less invasive surfactant administration, INSURE: INtubate-SURfactant-Extubate

LISA grubunda mekanik ventilatörde kalma süresinin LISA grubunda INSURE grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha kısa olduğu gözlemlendi.

Kribs ve ark. (6)'nın 2007 yılında yayınlanan çalışmasında, olguların %7'sinde desaturasyon gözlenmiş, %17'sinde bradikardi veya desaturasyon nedeniyle PPV ihtiyacı saptanmıştı. Aynı grubun 2011 yılında yaptığı çalışmada, kateterle sürfaktan tedavisi sırasında hastaların %6'sında bradikardi ve desaturasyon saptandı (20). Bizim çalışmamızda ise, LISA grubundaki desaturasyon oranı %26.7 bulundu, bu farkın desaturasyon sınırlarının yıllar içerisinde değişmesinden, sürfaktanın hızlı şekilde verilmesinden veya Magill forsepsinin kullanılmamasından kaynaklanmış olabileceği düşünüldü. Yüksek desaturasyon oranlarına rağmen hiçbir olguda bradikardi ve PPV ihtiyacı olmadı. Ayrıca bu çalışmada kullanılan kateterin yumuşak ve ince olması nedeniyle yönlendirilmesinde güçlükler yaşandığını, sürfaktan verilmesi sırasında trakeadan geriye kaçış olduğunu ve bununla hastalarda bazen desaturasyona neden olduğu gözlemlendi.

Önceki çalışmalarda sürfaktan verilme süresi olarak 1-3 dakika sınırı kullanılmış ve bu sürenin herhangi bir olumsuz duruma neden olmadığı gözlenmişti (9, 18). Bizim çalışmamızda sürfaktan bir dakika içinde verildi. Sürfaktanın hızlı verilmesinin trakeadan geriye kaçışa veya desaturasyona sebep olabileceği düşünüldü. Dargaville ve ark. (18)'nin 16G vasküler kateter kullanarak yaptıkları çalışmada; hastaların FiO₂ ve nCPAP basıncı gereksinimlerinde azalma olduğunu, ilk 72 saatte entübasyon gereksinimi oranının daha düşük olduğu ve daha kısa süreli oksijen tedavisi gerektiği bulunmuştu. Bizim çalışmamızda, beslenme kateteri kullanılmasına rağmen benzer şekilde daha az entübasyon ihtiyacı olduğu saptandı. Bu bulgular ışığında beslenme sondasının, her yenidoğan

ünitesinde kolaylıkla temin edilebilen bir malzeme olması nedeniyle vasküler katetere iyi bir alternatif olabileceği düşünüldü.

Kribs ve ark. (6)'nın yaptığı bir çalışmada, sürfaktan tedavisi sonrası gelişen komplikasyonlar (pnömotoraks, BPD, İVK, ROP) LISA grubunda INSURE grubuna göre daha az gözlemlendi. Bao ve ark. (21)'nin çalışmasında, komplikasyon oranlarının INSURE grubunda daha düşük olduğunu tespit edildi. Mohammadzadeh ve ark. (19)'nin çalışmasında ise İVK, BPD gibi komplikasyonlar bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Bizim çalışmamızda da komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Mevcut çalışmada gözlenen komplikasyon oranları hem Kribs ve ark. (6) hem de Bao ve ark.'nın (21) çalışmalarındaki komplikasyon oranından daha düşüktü. Fakat Mohammadzadeh ve ark. (19)'ninkinden (19) daha yüksekti. Yüksekliğin sebebi Mohammadzadeh ve ark. (19)'nın çalışmalarında gestasyon yaşının ortalama 30-31 hafta olmasından ve doğum ağırlığının 1000 gramdan yüksek bebeklerin çalışmaya alınmasından kaynaklı olabileceği düşünüldü.

Gruplar arasında demografik özellikler (gebelik haftası, doğum ağırlığı) ve apgar skoru açısından randomizasyon sırasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Bu nedenle grupların hem mortalite açısından, komplikasyon gelişmesi açısından karşılaştırmaları bu çalışmanın en önemli kısıtlılıklarındandır. Ancak çalışma randomize tasarlandığından gruplar arasındaki farkın tamamen rastlantısal olduğu düşünüldü. Çalışmadaki bir diğer kısıtlılık ise olgu sayılarının az olmasıdır.

Çalışmamızdaki kısıtlamalara rağmen sonuçlar, sürfaktan uygulanması için LISA prosedürünün, daha invaziv INSURE tekniği kadar entübasyon

gereksinimini azaltmada güvenli ve etkili olduğuna ilişkin hipotezi desteklemektedir. Ancak çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak LISA tekniğinde özellikle uygulama sırasında desatürasyon oranının daha yüksek olmasından kaynaklı dikkatli olunması gerektiği ve uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi için daha uzun takip sürelerine ve daha fazla sayıda hasta ile ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünürüz.

Kaynaklar

1. Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics. Respiratory support in preterm infants at birth. *Pediatrics* 2014; 133(1): 171-174.
2. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome. *Neonatology* 2019; 115: 432-450.
3. Verder H. Surfactant therapy and nasal continuous positive airway pressure for newborns with respiratory distress syndrome. *N Engl J Med* 1994; 331(16): 1051-1055.
4. Venkatesh V, Ponnusamy V, Anandaraj J, et al. Endotracheal intubation in a neonatal population remains associated with a high risk of adverse events. *Eur J Pediatr* 2011; 170(2): 223-227.
5. Sandri F, Plavka R, Ancora G. CURPAP study group. Prophylactic or early selective surfactant combined with nCPAP in very preterm infants. *Pediatrics* 2010; 125(6): e1402-1409.
6. Kribs A, Pillekamp F, Hünseler C, Vierzig A, Roth B. Early administration of surfactant in spontaneous breathing with nCPAP: feasibility and outcome in extremely premature infants (postmenstrual age \leq 27 weeks). *Paediatr Anaesth* 2007; 17(4): 364-369.
7. Göpel V. Avoidance of mechanical ventilation by surfactant treatment of spontaneously breathing preterm infants: an open-label, randomized, controlled trial. *Lancet* 2011(9803); 5: 1627-1634.
8. More K, Sakhuja P, Shah PS. Minimally invasive surfactant administration in preterm infants: a meta-narrative review. *JAMA Pediatr* 2014; 168(10): 901-908.
9. Kanmaz H, Erdeve O, Canpolat F, Mutlu B. Surfactant administration via thin catheter during spontaneous breathing: Randomized clinical trial. *Pediatrics* 2013; 131(2): 502-509.
10. Shim GH. Update of minimally invasive surfactant therapy. *Korean J Pediatr* 2017; 60(9): 273-281.
11. Minocchieri S, Berry CA, Pillow JJ; CureNeb Study Team. Nebulised surfactant to reduce severity of respiratory distress: a blinded, parallel, randomised controlled trial. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2019; 104(3): F313-319.
12. Herting E, Härtel C, Göpel W. Less invasive surfactant administration (LISA): chances and limitations. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2019; 104(6): F655-659.
13. Aldana-Aguirre JC, Pinto M, Featherstone RM, Kumar M. Less invasive surfactant administration versus intubation for surfactant delivery in preterm infants with respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2017; 102(1): F17-23.
14. McElrath TF, Colon I, Hecht J, Tanasijevic MJ, Norwitz ER. Neonatal respiratory distress syndrome as a function of gestational age and an assay for surfactant-toalbumin ratio. *Obstet Gynecol* 2004; 103(3): 463-468.
15. Rigo V, Lefebvre C, Broux I. Surfactant instillation in spontaneously breathing preterm infants: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Pediatr* 2016; 175(12): 1933-1942.
16. Ceylan A, Gezer S, Demir N, Tuncer O, Peker E, Kırımı E. The importance of administration of early surfactant and nasal continuous positive airway pressure in newborns with respiratory distress syndrome. *Turk Pediatr Ars* 2014; 49(3): 192-197.
17. Mazela J, Merritt TA, Finer NN. Aerosolized surfactants. *Curr Opin Pediatr*. 2007; 19(2): 155-162.
18. Dargaville P, Aiyappan A, De Paoli AG, Kuschel CA. Minimally-invasive surfactant therapy in preterm infants on continuous positive airway pressure. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2013; 98(2): F122-126.
19. Mohammadzadeh M, Ardestani AG, Sadeghnia AR. Early administration of surfactant via a thin intratracheal catheter in preterm infants with respiratory distress syndrome: Feasibility and outcome. *J Res Pharm Pract* 2015; 4(1): 31-36.
20. Porath M, Korp L, Wendrich D, Dlugay V, Roth B, Kribs A. Surfactant in spontaneous breathing with nCPAP: neurodevelopmental outcome at early school age of infants \leq 27 weeks. *Acta Paediatr* 2011; 100(3): 352-359.
21. Bao Y, Zhang G, Wu M, Ma L, Zhu J. A pilot study of less invasive surfactant administration in very preterm infants in a Chinese tertiary center. *BMC Pediatrics* 2015; 15(1): 21.

Kronik Hepatit B Hastalarında 25-Oh Vitamin D Düzeyi İle Karaciğer Histopatolojisi Arasındaki İlişkisi

Relationship between 25-OH Vitamin D level and liver histopathology in patients with chronic Hepatitis B

Şevki Konur^{1*}, Mehmet Ali Bilgili²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu global bir sağlık problemi olarak sürmektedir. İmmünomodülatör etkisi olan D vitamini eksikliğinde, kronik hepatit ve siroz progresyonunun ve viral replikasyonun arttığı görülmüştür. Biz de çalışmamızda kronik HBV hastalarında D vitamini ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz gastroenteroloji ve hepatoloji polikliniğinden Kronik HBV tanısı ile Eylül 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında takipli, 137 hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik verileri ile serumdan bakılan D vitamini düzeyleri, kaydedildi. Hastaların histopatolojik verileri, eşlik eden komorbid hastalıklar, aldığı ilaçlar ve geçirilmiş operasyonlar sorgulandı. Fibroz ve inflamasyon düzeyi ile D vitamini arasındaki ilişki analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya 62 (%45.2) kadın olmak üzere toplamda 137 hasta alındı. Yapılan karaciğer biyopsisi sonucunda; 25 (%18.2) hastada fibrozis yok iken (steage 0), 77 (%56.2) hastada hafif fibrozis (steage 1-3) ve 35 (%25.6) hastada da belirgin fibrozis (stage 4-6) saptandı. Fibrozis evresi arttıkça yaşın arttığı gözlemlendi ($p<0,001$). Fibrozis düzeyi arttıkça AST, GGT, ALP, total bilirubin, direk bilirubin artmaktadır ($p<0,001$). Albumin, lökosit, hemoglobin ve trombosit değerleri fibrozis arttıkça azalmaktadır ($p<0,001$). D vitamini düzeyleri ile fibrozis arasında ilişki saptanmadı. Histolojik aktivite indeksi (HAI) ile ilgili yapılan analizde 63 (%61,7) hastada HAI <6 iken, 39 (%38,3) hastada HAI 6-18 olarak saptandı. D vitamini düşüklüğünün HAI indeksi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu saptandı ($p=0,026$).

Sonuçlar: İmmünomodülatör görevi nedeniyle karaciğerdeki inflamasyonu azaltarak karaciğerdeki hasarın ilerlemesini engelleyen D vitamininin, eksikliğine sekonder oluşabilecek patolojik durumların engellenmesi adına hekimlerin farkındalığında artma olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: D vitamini, fibrozis, histolojik aktivite indeksi, kronik hepatit B

ABSTRACT

Objective: Hepatitis B virus (HBV) infection continues as a global health problem. In vitamin-D deficiency, which has an immunomodulating effect, chronic hepatitis, cirrhosis progression and viral replication have been increased. In our study, we aimed to examine the relationship between vitamin-D and liver histopathology in chronic HBV patients.

Material and Method: 137 patients with chronic HBV diagnosis from the outpatient clinic of our hospital between September/2017-November/2019 were included in the study. The demographic data, vitamin-D levels, histopathological data, accompanying comorbid diseases, medications and previous operations were recorded. The relationship between fibrosis, inflammation level and vitamin-D was analyzed.

Results: A total of 137 patients, 62 (45.2%) women, were included in the study. As a result of liver biopsy; while 25 (18.2%) patients had no fibrosis, 77 (56.2%) patients had mild fibrosis and 35 (25.6%) patients had significant fibrosis. It was observed that age increased with increasing fibrosis-stage ($p<0.001$). As the level of fibrosis increases, AST, GGT, ALP, total direct bilirubin increase ($p<0.001$). Albumin, leukocyte, hemoglobin, platelet values decrease as fibrosis increases ($p<0.001$). There was no relationship between vitamin-D levels and fibrosis. While histological activity index (HAI) <6 in 63 (61.7%) patients, HAI was found to be 6-18 in 39 (38.3%) patients. Low vitamin-D was found to be significantly associated with the HAI index ($p=0.026$).

Conclusions: We think that there should be an increase in the awareness of physicians in order to prevent pathological conditions secondary to the deficiency of vitamin-D, which prevents inflammation in the liver by decreasing the inflammation in the liver due to its immunomodulating function.

Key Words: Vitamin D, fibrosis, histological activity index, chronic hepatitis B

*Sorumlu Yazar: Şevki Konur, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

E-mail: sevkikonur@gmail.com, Tel: +90 (533) 462 83 91, Fax: 0 (432) 217 56 00

ORCID ID: Şevki Konur: 0000-0002-2314-5849, Mehmet Ali Bilgili: 0000-0001-8950-2629

Geliş Tarihi: 01.09.2020, Kabul Tarihi: 02.11.2020

Giriş

Hepatit B virüsü (HBV) global bir sağlık problemi olup dünya genelinde 350 milyondan fazla insan enfektidir. HBV, karaciğer dokusunda kronik inflamasyon ile başlayıp fibrozis ile sonlanan bir sürece sebep olmaktadır. Türkiye'de kronik hepatit, karaciğer sirozu ve HCC'nin en sık sebebi HBV'dir (1-4).

D vitamini ciltte Ultraviyole B (UVB) ışınların etkisiyle 7 dehidrokolesterolden, kolekalsiferol (D3) oluşturularak sentezlenir. Ancak D vitamini karaciğerde 25 hidroksilaz ve böbrekte 1 alfa hidroksilaz enzimlerinin etkisi ile önce 25 hidroksi kolekalsiferol sonra 1-25 dihidroksikolekalsiferol (1,25 (OH)₂ D) formuna dönüşür. 1,25 (OH)₂ D, D vitamininin aktif formudur. D vitamini kemik metabolizmasında önemli bir yere sahiptir. Böbrekten kalsiyum emilimi ve fosfor atılımı, barsaklardan kalsiyum ve fosfor emiliminde aktif rol alır (5). Bunun yanında hem immün sistemi güçlendirici hem de aşırı immün yanıtı baskılayıcı (immünmodülatör) etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan birçok çalışmada D vitamini eksikliğinde otoimmün hastalıkların ve viral hastalıkların sıklığının arttığı rapor edilmiştir (6-9).

Kronik hepatit, siroz ve HCC gelişimi HBV enfeksiyonu ile oluşan inflamatuvar sürecin sonuçlarıdır. Bu süreçte rol oynayan mediatörlerden en önemlileri IL-1, IL2, IL-6, TNF-alfa'dır (10-11). Immünmodülatör olarak görev yapan D vitamininin bu süreçte etkileri açısından yapılan çalışmalarda kronik hepatit progresyonu, tedaviye alınan yanıtlar, viral replikasyon ve D vitamini ilişkisi incelenmiş; daha yüksek fibrozis, tedaviye zayıf yanıt ve yüksek viral replikasyon D vitamini eksikliği ile ilişkili bulunmuştur (10-12). Biz bu çalışmamızda kronik HBV hastalarında D vitamini düzeylerinin karaciğer histopatolojisi ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Olguların Seçimi ve Tanımlanması: Çalışmaya hastanemiz gastroenteroloji ve hepatoloji polikliniğinden Kronik (HBV) tanısı ile Eylül 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında takipli, 102 hasta dahil edildi. Çalışmamız tek merkez çalışması olup, retrospektif olarak dizayn edildi. Altı ay süresince HBsAg pozitifliği, ve/veya karaciğer fonksiyon test düzeyleri yüksek seyreden ve polimeraz zincir reaksiyonu (Roboscreen, Almanya) ile çalışılan serum örneğinde HBV-DNA pozitif saptanan hastalar kronik HBV olarak değerlendirildi.

Çalışmaya alınma kriterleri: 18 yaş ve üstü kronik HBV tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi.

Çalışmadan dışlanma kriterleri: Anti inflamatuvar ve antibiyotik ilaç kullanımı olanlar, sigara ve alkol kullanımı olanlar, Human immundeficiency virusu (HIV), Hepatit D virusu (HDV) ve Hepatit C virusu (HCV), gibi koenfeksiyonu olanlar, organ transplantasyonu olanlar, karaciğer ile ilgili cerrahi operasyon geçirenler, malignitesi olanlar, dekompanse karaciğer hastalığı olanlar, HBV dışında kronik karaciğer hastalığına yol açabilecek diğer etyolojiye sahip hastalar, kronik hematolojik, renal, respiratuvar, endokrin ve kardiyovasküler problemi olanlar, kan transfüzyonu yapılanlar ve gebeler çalışmaya dahil edilmedi.

Veri değerlendirme: Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet) ile serumdan bakılan D vitamini düzeyleri, kaydedildi. Hastaların histopatolojik verileri dökümanete edildi. Eşlik eden komorbid hastalıklar, aldığı ilaçlar ve geçirilmiş operasyonlar sorgulandı. Kronik HBV hastalarında fibroz ve inflamasyon düzeyi ile D vitamini arasındaki ilişki analiz edildi.

Biyokimyasal ve hematolojik ölçümler: Biyokimyasal parametreler 8 saatlik açlık sonrası, sabah saatlerinde alınan antecubital venöz kan örneklerinden ölçüldü. Biyokimyasal parametrelerden aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), gama glutamil transpeptidaz (GGT), alkalin fosfataz (ALP), Total protein, albümin, Total bilirubin, Direkt bilirubin, INR ve protrombin zamanı (PT) düzeyi bakıldı. Gerçek zamanlı PCR (Roche) ile HBV DNA ölçümü yapıldı. Serum HBV-DNA ölçümünde çok hassas olan, AmpliPrep / COBAS TaqMan kullanıldı. HBV-DNA seviyeleri IU / mL olarak ifade edildi. Serum D vitamini seviyesi, enzymlenmiş immunosorbent assay (ELISA) kiti kullanılarak ölçüldü. Plazma ve serumda D vitamininin en kararlı dolaşım formu olan serum 25 (OH) D vitamini düzeyini saptamak için DRG kantitatif testi kullanıldı (DRG International Inc., ABD).

Karaciğer biyopsisi ve histopatolojik değerlendirme: Karaciğer biyopsisi ultrasonografi eşliğinde 16 G biyopsi iğnesi kullanılarak yapıldı. Alınan karaciğer biyopsileri %10'luk formaldehit içinde patoloji laboratuvarına gönderildi. Rutin doku takibi işlemlerinden sonra parafine gömülen doku örnekleri 5 mikron kalınlığında kesilerek rutin Hematoksilen-eozin (H-E) ve Masson trichrome ile boyanıp ışık mikroskopunda değerlendirildi. Alınan karaciğer biyopsi materyal uzunluğu 1.5 cm'in altında olan ve portal alan sayısı değerlendirme için yetersiz olan numuneler çalışma dışı bırakıldı. Alınan materyaller deneyimli farklı üç patolog tarafından

Tablo 1. Kronik HBV Hastalarında Fibrozis Düzeyi ile D Vitamini Arasındaki İlişki

	Fibrozisi olmayanlar Evre 0 (n=25)	Hafif fibrozisi olanlar Evre 1-3 (n=77)	Belirgin-ileri fibrozisi olanlar Evre 4-6 (n=35)	p
Cinsiyet (Erkek) n (%)	13 (52.0)	36 (46.7)	26 (68.4)	0.068
	Ort±St. Sap	Ort±St. Sap	Ort±St. Sap	
Yaş (yıl)	39.1±10.1	42.14.0	52.7±11.1	0.001
AST (U/L)	25.5±17.2	28.9±19.5	64.6±62.1	0.001
ALT(U/L)	32.4±32.7	36.5±31.9	46.5±42.8	0.250
ALP (U/L)	72.9±15.9	84.9±29.0	106.2±36.3	0.001
GGT (U/L)	16.1±8.8	18.5±10.9	54.4±9.3	0.001
Albumin (g/dL)	4.3±0.6	4.4±0.4	3.7±0.7	0.001
T.bilirubin (mg/dL)	0.6±0.4	0.6±0.2	1.5±1.6	0.001
D.bilirubin (mg/dL)	0.2±0.1	0.2±0.1	0.7±0.9	0.001
Lökosit(x103) (/L)	7.2±1.5	7.2±1.7	4.7±1.8	0.001
Hb (g/dL)	14.9±1.5	14.6±1.9	12.7±2.5	0.001
Trombosit (x103)	251.8±77.1	242.7±79.9	188.6±57.5	0.001
HBVDNA(106) (IU/mL)	404.1±1653.0	86.1±446.5	576.6±1152.0	0.212
D vitamin düzeyi (ug/L)	10.9±5.2	11.5±6.8	9.1±5.5	0.228

Tablo 2. Kronik HBV hastalarında inflamasyon düzeyi ile D vitamini arasındaki ilişki

	HAI<6 (n=63)	HAI:6-18 (n=39)	Total (n=102)	p
Cinsiyet (Kadın) n (%)	32(50.8)	21(53.8)	53(52)	0.764
	Ort±St. Sap	Ort±St. Sap	Ort±St. Sap	
Yaş (yıl)	42.7±13.2	39.9±13.4	41.7±13.3	0.310
AST (U/L)	26.5±17.8	30.9±20.3	28.1±18.8	0.254
ALT(U/L)	31.8±26.5	41.6±38.3	35.7±31.7	0.129
ALP (U/L)	83.4±27.4	79.5±25.9	81.9±26.8	0.476
GGT (U/L)	18.9±10.5	16.5±10.6	18.0±10.6	0.258
Albumin (g/dL)	4.4±0.5	4.4±0.3	4.4±0.4	0.942
T.bilirubin (mg/dL)	0.6±0.3	0.6±0.2	0.6±0.3	0.808
D.bilirubin (mg/dL)	0.2±0.1	0.2±0.1	0.2±0.1	0.941
Lökosit(x103) (/L)	7.2±1.5	7.1±1.9	7.2±1.7	0.805
Hb (g/dL)	14.8±1.7	14.6±2.1	14.7±1.9	0.641
Trombosit (x103)	245.7±89.9	236.2±58.3	242.1±79.1	0.556
HBVDNA(106) (IU/mL)	76.2±431.6	323.6±1289	17.1±868.6	0.163
D vitamin düzeyi (ug/L)	12.6±7.2	9.2±4.2	11.2±6.4	0.026

klirik bilgi verilmeksizin değerlendirildi. Derece ve evrelemenin yapılmasında Knodell histolojik aktivite skoru kullanılmıştır (13). Karaciğer biyopsilerindeki fibrozis varlığı Scheuer skoruna göre yapılmıştır (14). Fibrozis skoru 0 olanlar grup 1, fibrozis skoru 1-3 olanlar grup 2 ve fibrozis skoru 4-6 olanlarda grup 3 olarak kabul edildi. İnflamasyon düzeylerine göre HAI (Histolojik aktivite indeksi) 6'nın altı olanlar grup 1, 6 ve üstü olanlar da grup 2 olarak değerlendirildi.

İstatistik Analiz: Çalışmamızdan elde edilen veriler "The Statistical Package for the Social Sciences 19.0 (SPSS Armonk, NY: IBM Corp.)" programi ile analiz edildi. Sürekli değerler alan veriler ortalama (\pm standart sapma), kategorik veriler sıklık ve yüzde olarak (n,%) verildi. Veriler kolmogorov-simirnov testi, histogram ve \pm standart sapma ile normal dağılıma uygunluk açısından test edildi. Grupların parametrik verileri one-anova test kullanılarak karşılaştırıldı. $p < 0.05$ olan durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 62 (%45.2) kadın, 75 (%54.8) erkek olmak üzere toplamda 137 hasta alındı. Yapılan karaciğer biyopsisi sonucunda; 25 (%18.2) hastada fibrozis yok iken (steage 0), 77 (%56.2) hastada hafif fibrozis (steage 1-3) ve 35 (%25.6) hastada da belirgin fibrozis (siroz: stage 4-6) saptandı. Fibrozis evrelerine göre yapılan üç ayrı grup arasında demografik açıdan yapılan kıyaslamada; cinsiyetler arasında anlamlı fark izlenmedi ($p:0,068$). Fibrozis ile yaş arasında anlamlı düzeyde bir ilişki mevcuttu. Fibrozis evresi arttıkça yaşın arttığı gözlemlendi ($p<0.001$). Karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin açısından yapılan kıyaslamada; fibrozis düzeyi arttıkça AST, GGT, ALP, total bilirubin, direk bilirubin değerleri anlamlı olarak artmaktadır ($p<0.001$). Albumin, lökosit, hemoglobin ve trombosit değerlerinin ise fibrozis düzeyi arttıkça anlamlı olarak azaldığı görüldü ($p<0.001$). HBV-DNA ve D vitamini düzeyleri ile fibrozis evresi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo 1).

HAI ile ilgili yapılan analizde çalışmaya 53 (%51.9) kadın, 49 (%48,1) erkek olmak üzere toplamda 102 hasta dahil edildi. 63 (%61,7) hastada HAI <6 iken, 39 (%38,3) hastada HAI 6-18 olarak saptandı. HAI evrelerine göre yapılan iki grup arasında demografik açıdan yapılan incelemede cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık görülmedi ($p:0,764$). HAI evresi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p:0,310$). Bunun yanı sıra karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin ile ilgili analizlerde de HAI evresi ile anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ancak HAI evresi ile D vitamini arasında anlamlı bir ilişki saptanmış olup, D vitamini düzeyleri düştükçe HAI değerlerinin arttığı gözlenmiştir ($p:0,026$) (Tablo 2).

Tartışma

HBV karaciğer dokusunda inflamasyona sebep olarak doku hasarına yol açar. İlerleyici inflamasyon, dokunun geri dönüşümsüz harabiyeti olan fibrozise sebep olur, devamında karaciğer sirozu ve HCC gelişir. Bu inflamasyon çeşitli mediatörlerin etkisi ile oluşmaktadır. Ancak mediatörlerin bir kısmının proinflamatuvar bir kısmının da antiinflamatuvar etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, D vitamini bir immünmodülatör olarak görev yaparak immünitede dengeyi korumasını sağlar.

Karaciğer dokusundaki hasarı önlemede bir immünmodülatör olarak D vitamini etkinliğini araştırmak amacıyla bazı çalışmalar yapılmıştır (15-19). İlkovska ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada HBV ile enfekte hastalarda %91 oranında D vitamini eksikliği saptanmıştır ve düşük D vitamini seviyeleri ile yüksek viral replikasyon arasında anlamlı derecede ilişkili

bulunmuştur (12). Ayrıca yapılan diğer çalışmada D vitamini düşüklüğü ile viral replikasyonun yanında karaciğerdeki inflamasyon düzeyi ile de anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (16). Rahman ve arkadaşları kronik hepatit hastalarında hastalık şiddeti ile D vitamini eksikliğinin ilişkili olduğunu görmüşlerdir (17). Ko ve arkadaşları HBV ile enfekte hastalarda D vitamini eksikliği ile fibrozisin ilişkili olduğunu, düşük vitamin seviyelerinin yüksek fibrozis evreleri ile korele olduğunu göstermişlerdir (18). Taiwan'da yapılan diğer bir çalışmada da sağlıklı kontrol grubu, kronik hepatit ve sirotik hastaları karşılaştırılmış; sirotik hastalarda, kronik hepatit ve sağlıklı kontrol grubuna göre D vitamini seviyelerinin belirgin olarak düşük olduğunu görmüşler (19). Çalışmamızda D vitamini düşüklüğü ile karaciğerdeki inflamasyon arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü. Ayrıca fibrozis ile D vitamini eksikliği arasında anlamlı bir ilişki görülmemesine karşın fibrozis düzeyi ilerledikçe D vitamini düzeyinin azaldığı görüldü.

D vitamini katelisin ve beta-defensin seviyelerini artırarak antimikrobiyal etkisini gösterir. Bu moleküller hücre membranı üzerine etkilidir. HBV ve HCV gibi zarflı virüslere de benzer şekilde etkilidir (20-22). D vitamini eksikliğinin diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, astım, otoimmün hastalıklar, viral enfeksiyonlar, maligniteler, psikiyatrik hastalıklar gibi birçok durumla ilgili olabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (22-25). Ayrıca farklı çalışmalarda D vitamini analoglarının malign hücre proliferasyonunu engellediği gösterilmiştir ve HCC de malign hücrelerin D vitamini duyarlı olduğu görülmüştür (22,26).

Karaciğerdeki histopatolojik bulgular ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmamızın bazı limitasyonları bulunmaktadır. Çalışmamızın retrospektif olarak dizayn edilmesi nedeniyle, başka bir merkez tarafından vitamin replasmanı gibi D vitamini düzeyine etki edebilecek faktörler nedeniyle, bazı bulguların gözden kaçabileceği unutulmamalıdır. Ancak histopatolojik veriler ile D vitamini düzeyi arasındaki ilişkinin detaylı analiz edilmesi, örneklem sayısının yeterli ve histolojik evre dağılımının yeterince geniş olması çalışmamızın güçlü yönlerindedir.

Sonuç olarak çalışmamızda D vitamini eksikliği ile karaciğerde inflamasyon düzeyinin arttığını gördük. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte fibröz düzeyi arttıkça D vitamini düzeyinin azaldığını saptadık. İmmünmodülatör görevi nedeniyle karaciğerdeki inflamasyonu azaltarak karaciğerdeki hasarın ilerlemesini engelleyen D vitamini eksikliğine sekonder oluşabilecek patolojik durumların engellenmesi adına hekimlerin farkındalığında artma olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B virus infection. *Lancet* 2014; 384: 2053-2063.
2. BJ M. Chronic Hepatitis B Virus Infection. *Medical Clinics of North America* 2014; 98;39-54.
3. El-Serag HB. Epidemiology of Viral Hepatitis and Hepatocellular Carcinoma. *Gastroenterology* 2012; 142: 1264-1273.
4. Kayar Y, Dertli D, Agin M, Sürmeli N, Konür Ş, Özkahraman A et al. The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients. *Van Tıp Derg* 2019; 26(4): 538-544.
5. Fidan F, Alkan BM, Tosun A. Çağın Pandemisi: D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği. *Türk Osteoporoz Dergisi* 2014; 20: 71-74.
6. Goldsmith JR. Vitamin D as an Immunomodulator: Risks with Deficiencies and Benefits of Supplementation. *Healthcare* 2015; 3: 219-232.
7. Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. Vitamin D, Calcium Mineral Metabolism, Extraskeletal Effects of Vitamin D and the Use of Nutritional Vitamin D in Chronic Kidney Disease. *Ankara Med J* 2014; 14(4): 162-171.
8. Dertli R, Keskin M, Bıyık M, Ataseven H, Polat H, Demir A, ve ark. Dynamic Thiol-Disulfide Homeostasis Is Disturbed in Hepatitis B Virus-Related Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis. *Turk J Med Sci* 2018; 48(5): 985-992.
9. Asil M, Dertli R. Serum Soluble TWEAK Levels Are Decreased in Treatment Naive Noncirrhotic Chronic Hepatitis B Patients. *Medicine (Baltimore)* 2016; 95(37): 4763.
10. Niknamian S. "Evaluation of Serum Vitamin D Levels in Patients with Hepatitis B Virus (HBV)". *EC Endocrinology and Metabolic Research* 2019; 4: 121-131.
11. Said E, Agawy WE, Ahmed R, Hassany M, Ahmed A, Fouad H, ve ark. Serum vitamin D in treatment-naive patients with chronic HBV infection. *Journal Of Translational Internal Medicine* 2017; 5: 230-234.
12. Ilkovska B, Trifunova BK, Hristovska S, Ivanovska M. Vitamin D Levels In Patients With Chronic Hepatitis B, Chronic Hepatitis C, And Health Controls. *Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)* 2019; 25(2): 2553-2558.
13. Knodell RG, Ishak KG, Black WC, Chen TS, Craig R, Kaplowitz N ve ark. Formulation and application of a numerical scoring system for assessing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis. *Hepatology* 1981; 1: 431-435.
14. Desmet VJ, Gerber M, Hoofnagle JH, Manns M, Scheurer PJ. Classification of chronic hepatitis: Diagnosis, grading and staging. *Hepatology* 1994; 19: 1513-1520.
15. Farnik H, Bojunga J, Berger A, Allwinn R, Waidmann O, Kronen-berger B, ve ark. Low Vitamin D serum concentration is associated with high levels of hepatitis B virus replication in chronically infected patients. *Hepatology* 2013; 58: 1270-1276.
16. Hoan NX, Khuyen N, Binh MT, Giang DP, Van Tong H, Hoan PQ, et al. Association of vitamin D deficiency with hepatitis B virus - related liver diseases. *BMC Infect Dis* 2016; 16(1): 507.
17. Rahman AH, Branch AD. Vitamin D for your patients with chronic hepatitis C? *J Hepatol* 2013; 58(1): 184-189.
18. Ko BJ, Kim YS, Kim SG, Park JH, Lee SH, Jeong SW, et al. Relationship between 25-hydroxyvitamin D levels and liver fibrosis as assessed by transient elastography in patients with chronic liver disease. *Gut Liver* 2016; 10: 818-825.
19. Wang CC, Tzeng S, Su WC, Li CH, Lin HH, Yang CC, et al. The association of vitamin D with hepatitis B virus replication: Bystander rather than offender, *Journal of the Formosan Medical Association* 2020; S0929-6646(19) 31145-31147.
20. Bals R, Wilson JM. Cathelicidins a family of multifunctional antimicrobial peptides. *Cell Mol Life Sci* 2003; 60: 711-720.
21. Beard JA, Bearden A, Striker R. Vitamin D and the anti-viral state. *J Clin Virol.* 2011; 50: 194-200.
22. Holick MF. Vitamin D deficiency. *N Engl J Med* 2007; 357(3): 266-281.
23. Rosen CJ. Clinical practice. Vitamin D insufficiency. *N Engl J Med* 2011; 364(3): 248-254.
24. Hu YC, Wang WW, Jiang WY, Li CQ, Guo JC, Xun YH. Low vitamin D levels are associated with high viral loads in patients with chronic hepatitis B: a systematic review and metaanalysis. *BMC Gastroenterology* 2019; 19: 84.
25. Ulu AC, Kuşçu F, İnal AS, Kömür S, Kurtaran B, Nazik S, et al. Vitamin D Levels and Hepatitis B: Is There Any Relationship? *Viral Hepatitis Journal* 2015; 21(2): 44-47.
26. Gutierrez JA, Parikh N, Branch AD. Classical and emerging roles of vitamin D in hepatitis C virus infection. *Semin Liver Dis* 2011; 31(4): 387-398.

Türkiye’de Oküler Behçet Hastalığında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı

Off-Label Drug Use in Ocular Behçet's Disease in Turkey

Hanife Rahmanlar¹, Mehmet Murat Uzel^{2*}, Mehmet Çıtırık³, Ali Alkan¹, Hakkı Gürsöz¹

¹Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Başkanlığı, Ankara

²Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

ÖZET

Amaç: Türkiye’de oküler Behçet hastalığı nedeniyle endikasyon dışı ilaç kullanımı için yapılan başvuruları demografik yönden değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına Türkiye genelindeki hastanelerden oküler Behçet hastalığında endikasyon dışı ilaç kullanımı (infliksimab, adalimumab, mikofenolat mofetil) için yapılan başvurular geriye dönük olarak incelendi. Olguların dosyaları demografik veriler, önceki tedavi rejimleri ve başvuru gerekçeleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu kabul edilen 124 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 32,1±7,9 yıldır. Tüm başvuruların %72,6’sı erkek iken %27,4’ü kadın idi. Başvuruların %78’i Marmara ve iç Anadolu bölgesine ait idi. Türkiye’de oküler Behçet hastalığında en fazla başvuru yapılan endikasyon dışı ilaç olarak % 75 oranıyla infliksimab ön plana çıkmaktaydı. Başvuru yapan hastaneler ele alındığında ise birinci sırayı %88 oranıyla devlet üniversiteleri alırken ikinci sırada % 6,5 oranıyla eğitim ve araştırma hastaneleri ön plana çıkmaktaydı.

Sonuç: Endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili demografik verilerin incelenmesi bu konudaki verilerin belirlenmesi ilaç tercihleri doğrultusunda mevzuatta gerekli kolaylıkların sağlanması açısından yönlendirici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Demografik özellikler, endikasyon dışı ilaç kullanımı, oküler Behçet hastalığı

ABSTRACT

Objectives: To assess demographic characteristics in patients with ocular Behçet’s disease who use off-label drugs in Turkey.

Materials and Methods: The applications for off-label drug use (infliximab, adalimumab, mycophenolat mofetil) from hospitals in Turkey to the Turkish Medicines and Medical Devices Agency from January to December 2013 were evaluated retrospectively. The files of the cases were evaluated in terms of demographic data, previous treatment regimens and reasons for referral.

Results: The study included 124 patients who were admitted for off-label drug use. The mean age of the patients was 32.1 ± 7.9 years. While 72.6% of all applications were male, 27.4% were female. Seventy-eight percent of the applicants were from Marmara and Central Anatolia. Infliximab was the most applied off-label drug in ocular Behçet’s disease at a rate of 75% in Turkey. When the hospitals that applied were taken, the state universities took the first place with a ratio of 88% and the education and research hospitals came to the fore with a 6.5% rate.

Conclusion: Examination of demographic data on off-label drug use can be a guide in terms of providing the necessary convenience in legislation in line with drug preferences.

Key Words: Demographic characteristics, Ocular Behçet's disease, demographic characteristics, off-label drug use

Giriş

Endikasyon dışı ilaç kullanımı; ilaçların ruhsatlarında belirtilen kullanım alanları, kullanım şartları (doz, süre vb.) veya yaş aralığının dışında kullanılmasını ifade etmektedir (1,2). Ülkemizde ve dünyada kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Literatür bilgisi doğrultusunda belirli bir hastalıkta

ruhsatlandırılmış ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda endikasyon dışı ilaç kullanılabilir.

İlaç ruhsatı prosedürü oldukça pahalı ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle ilaç firmaları ilaç ruhsatı başvurularında ilacın birincil kullanım alanı ile ilgili başvuruda bulunmaktadır (2). Klinik uygulamada ise belirli bir endikasyon için ruhsatlandırılan bir

*Sorumlu Yazar: Mehmet Murat Uzel, Balıkesir University, Department of Ophthalmology, Paşaköy Mahallesi, Bigadiç yolu üzeri, 10145 Balıkesir Merkez/Altıeylül/Balıkesir
E mail: drmuratuzel@yahoo.com, Tel: 90-266-6121461, Faks: 90-266-6121459

ORCID ID: Hanife Rahmanlar: 0000-0002-4990-1008, Mehmet Murat Uzel: 0000-0002-7420-8934, Mehmet Çıtırık: 0000-0002-0558-5576, Ali Alkan: 0000-0002-8253-5046, Hakkı Gürsöz: 0000-0002-4175-6432

Geliş Tarihi: 10.09.2020, Kabul Tarihi: 02.02.2021

ilaç, ruhsat konusu endikasyon dışındaki birçok hastalığın tedavisi için kullanılabilir. Bu tür bir kullanım, hekim için ciddi riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle, endikasyon dışı ilaç kullanımından doğan zararlardan hukuki sorumluluğu ne zaman ve hangi şartlar altında hekimin ve/veya ilaç üreticisinin taşıyacağına belirlenmesi büyük önem arz eder (2,3).

Endikasyon dışı ilaç kullanımı oftalmoloji alanında birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Korneal enfeksiyonlar ve endoftalmi gibi durumlarda güçlendirilmiş antibiyotiklerin kullanımı, cerrahi müdahalelerde intraoküler ve perioküler lokal anestezi ve antibiyotik uygulamaları, oküler mantar enfeksiyonlarında intraoküler ve perioküler antifungal ilaç uygulamaları, glokom cerrahisinde mitomisin-c ve 5-florourasil gibi antimetabolit ilaç uygulamaları ve Behçet hastalığı göz tutulumu için kullanılan immünsupresif ve immünmodülatör ilaç kullanımı gibi oftalmolojide endikasyon dışı ilaç kullanım örnekleri mevcuttur. Ayrıca, retinal hastalıkların tedavisinde intravitreal enjeksiyonların kullanımıyla birlikte endikasyon dışı ilaç kullanım uygulamaları daha da yaygınlaşmıştır.

Behçet hastalığında göz bulgularının tedavisinde amaç inflamasyonu baskılamak, atakları azaltmak ve oküler hasarı en aza indirmektir. Ruhsatlandırılmış ilaçlara yeterli yanıtın alınamadığı durumlarda İnterferon- α ve TNF- α inhibitörleri immünsupresif ajanlara dirençli oküler Behçet olgularında kullanılan alternatif ilaçlardır (4,5). İnterferonlar immünomodülatuar etkisi nedeniyle dirençli Behçet olgularında endikasyon dışı başvuru gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır (6). İnfliksımab, TNF- α molekülüne bağlanarak bu molekülün TNF- α reseptörlerine bağlanmasını engellemekte ve arka üveit, retinal vaskülit ile maküla ödemi olan dirençli Behçet olgularında kalıcı remisyon sağlamak için endikasyon dışı ilaç kullanımı tercih edilebilmektedir (5,7,8). Diğer bir Anti-TNF ajanı olan adalimumab noninfeksiyöz orta, posterior ve panüveitlerde, randomize çift kör faz III çalışmalarında etkinlik gösterdiği kanıtlanmış bir biyolojik ajandır. Literatürde Behçet hastalarında etkinliğini gösteren bir çok çalışma yer almaktadır (9). Mikofenolat mofetil, inosin-5 monofosfat dehidrojenazın seçici, güçlü ve geriye dönüştürülebilir (reversible) inhibitörü olup Guanozinin de novo sentezini bloke eder ve böylece B ve T lenfositlerinin proliferasyonunu önler. Özellikle nöro-behçette kullanımı ile ilgili literatür bilgisi bulunmaktadır (10).

Bu çalışmada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına oküler Behçet hastalığı tedavisi için endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu yapılan olguların demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu klinik çalışmada 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına, Türkiye genelindeki hastanelerden oküler Behçet hastalığında endikasyon dışı ilaç kullanımı (infliksımab, adalimumab, mikofenolat mofetil) için yapılan başvurular geriye dönük olarak incelendi. Çalışma için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığından yazılı izin alındıktan sonra Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden etik kurul izni (49/12 karar numarası ile 16.04.2018 tarihinde) alındı. Çalışma sürecinde Helsinki deklarasyonunda kabul edilen prensiplere bağlı kalındı.

Olguların dosyaları demografik veriler, önceki tedavi rejimleri ve başvuru gerekçeleri açısından değerlendirildi.

Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) sürüm 22.0 yazılımı kullanılarak analiz edildi. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra normal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov dağılım testi kullanıldı.

Bulgular

Çalışmada endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu kabul edilen 124 hastanın verileri incelendi. Demografik veriler tablo 1'de gösterilmektedir. Bu verilere göre başvuruda ortalama yaş $32,1 \pm 7,9$ yıldır. Tüm başvuruların %72,6 sı erkek iken %27,4 ü kadın idi.

Türkiye'nin 7 bölgesinden yapılan başvuru değerlendirmesinde başvuruların yaklaşık %78'i Marmara ve iç Anadolu bölgesine ait idi. Marmara ve iç Anadolu bölgesi başvuruları da birbirine yakın oranlarda olarak tespit edildi (Şekil 1).

Türkiye'de oküler Behçet hastalığında en fazla başvuru yapılan endikasyon dışı ilaç olarak %75 oranıyla infliksımab ön plana çıkmaktaydı. Bunu adalimumab ve mikofenolat mofetil sırayla takip etmekteydi (Şekil 2).

Başvuru yapan hastaneler ele alındığında ise birinci sırayı %88 oranıyla devlet üniversiteleri alırken

Tablo 1. Endikasyon dışı ilaç kullanımı demografik özellikleri

	İnfliksımab grubu n=93	Adalimumab grubu n=22	Mikofenolat mofetil grubu n=9	Toplam n=124
Ortalama Yaş	33,2±7,7	26,4±8,9	33,5±7,6	32,1±7,9
Cinsiyet (Kadın/Erkek)	22/71	10/12	2/7	34/90
Talep edilen bölge				
Marmara	41	5	3	49
İç Anadolu	39	6	3	48
Ege	9	11	1	21
Güneydoğu	3	-	-	3
Doğu Anadolu	-	-	2	2
Karadeniz	1	-	-	1
Akdeniz	-	-	-	-
Devlet üniversitesi	79	22	8	109
Talep edilen hastane				
Eğitim Araştırma Hastanesi	8	-	-	8
Vakıf üniversitesi	3	-	-	3
Devlet Hastanesi	2	-	-	2
Özel Hastane	1	-	1	2

ikinci sırada %6,5 oranıyla eğitim ve araştırma hastaneleri ön plana çıkmaktaydı.

Grupların önceki tedavi rejimleri ve başvuru gerekçeleri sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4 de belirtilmektedir. Buna göre başvuru gerekçesi olarak ilk sırayı %71,7 oranıyla tedavi direnci alırken ikinci sırayı %28,3 oranıyla diğer ilaçların kullanımına bağlı yan etki bulunmaktaydı. Ayrıca tedavi rejimleri değerlendirilmesinde %86,6 hasta oral steroid+siklosporin+azatiopürin kullanımı sonrası başvuru yapmışken %50 hasta bunlara ilaveten interferon kullanımı sonrası başvuru yapmıştı.

Tartışma

Çalışmamızın sonuçlarına göre endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu kabul edilen 124 hastanın %72,6'sı erkek idi. Başvurular özellikle Marmara (%39) ve iç Anadolu (%39) bölgelerine aitti. En fazla başvuru yapılan endikasyon dışı ilaç %75'lik oranla infliksimabtı. Devlet üniversiteleri (%88) ve eğitim araştırma hastaneleri (%6.5) endikasyon dışı ilaç başvurularının yapıldığı başlıca kurumlardı.

Oküler Behçet hastalığı, kalıcı bir göz hasarına ve hatta görme kaybına yol açabilen, tekrarlayıcı bir hastalıktır. Literatürde tedavi modalitelerini karşılaştıran birçok çalışma bulunmaktadır (11-14). Fakat hastalığın doğası nedeniyle karşılaştırmalı geniş

serili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle hangi tedavi rejiminin en iyisi olduğunu göstermek oldukça zordur. Avrupa Romatizma ile Mücadele Liginin (EULAR) önerisine göre arka segmenti etkileyen Behçet hastalığında azatiopürin veya siklosporin-A başlangıç tedavi rejiminde olmalıdır (15). Tedaviye dirençli hastalarda interferon-alfa veya monoklonal anti-TNF antikorları tavsiye edilmektedir (15). Sistemik glukokortikoidler sadece azatiopürin veya diğer sistemik immünsüpresiflerle birlikte kullanılmalıdır (15). Akut ve şiddetli görme azlığı tehlikesi olan hastalarda başlangıç veya tekrarlayan atağı ile başvuran hastalar, yüksek doz glukokortikoidler, infliximab veya interferon-alfa ile tedavi edilmelidir (15). İntravitreal glukokortikoid enjeksiyonu, sistemik tedaviye ek olarak tek taraflı alevlenme olan hastalarda bir seçenektir (15). Mikofenolat mofetil ise daha çok nöro-behçetle birliktelik gösteren durumlarda tavsiye edilmektedir (10). İnterferon- α (IFN), tedavi kesildikten sonra da devam eden uzun süreli remisyon sağlamaktadır. IFN, ülkemizde Behçet tedavi algoritmasında konvansiyonel tedaviye cevapsızlık ya da intolerans durumunda öncelikli tedavi seçeneği olup endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu gerektirmeden kullanılabilir (16).

Ülkemizde endikasyon dışı ilaç kullanımı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi sadece hekimin tercihine bırakılmamış ve devlet tarafından denetim altına alınmıştır. Hastalıkların tedavisinde

Şekil 1. Bölgelere Göre Başvuru Sayısı

Şekil 2. Başvuruda Bulunulan İlaç Sayısı

onaylı ilaçlara yanıt alınamaması durumunda hastanın aydınlatılmış onamı ile birlikte endikasyon dışı ilaç kullanılabilir. Dünyada endikasyon dışı ilaç kullanım oranı %21'dir (17). Ülkemizde ise bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Çalışmamızın sonucuna göre ülkemizde Behçet hastalığı için endikasyon dışı ilaç kullanım başvuruları genellikle 25-35 yaş aralığındaki hasta grubu için yapılmaktadır. Erkek hasta grubu çoğunluğu oluşturmaktadır. Genelde iki taraflı göz tutulumu bulunan hastalar için başvuru yapılmaktadır. Başvurular çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki devlet üniversitesi hastanelerinden gerçekleştirilmektedir.

Özellikle Marmara, iç Anadolu ve Ege bölgelerinde gelişmiş üniversite ve eğitim araştırma hastanesi kliniklerinde gittikçe artan oranlarda endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu yapılmaktadır. Erkek hastaların tedaviye direncinin daha fazla olması nedeniyle erkek hastalar için başvurunun daha fazla olduğu gözlenmektedir(18). Çalışmamızın diğer bir önemli sonucu hiç IFN kullanılmayan hastalarda da önemli oranlarda (%50) endikasyon dışı ilaç kullanımı için başvuru yapıldığıdır. IFN'nin Behçet tedavisinde kullanımı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır(19-21). Hastalarda remisyon sağlamada başarılı bir ilaç olduğu bildirilmektedir (19-21). Her ne kadar karşılaştırmalı çalışmalar IFN ve anti-TNF'ler

Şekil 3. Grupların Önceki Tedavi Rejimleri

Şekil 4. Grupların başvuru gerekçeleri

arasında tercih konusunda net bir bilgi sağlamasa da uzun ilaç başvuru prosedürüne gerek kalmaması IFN'nin bir avantajıdır(14). Fakat IFN'nin de endikasyon dışı ilaç olduğu fakat bakanlıktan onaylı izin gerekmediği göz ardı edilmemelidir. Yapılan bir çalışmada adalimumab ve infliximabın benzer etki profiline sahip olduğu belirtilmiştir (22). Tedavi etkinliğinin yeterli olmadığı durumlarda değiştirilerek kullanılabilir. Ülkemizde incelenen tarihte infliximab tercihi ön plana çıkmaktadır. Mikofenolat mofetil ise özellikle nörolojik tutulumu belirgin olan sınırlı hasta grubunda tercih edilmiştir. Başvuru yapan hastaneler açısından yapılan değerlendirmede birinci sırayı %88 oranıyla devlet üniversitelerinin aldığı gözlenmektedir. Bu durumun gerekçesi olarak dirençli hastaların daha çok bu kurumlara başvuru yapması ve yönlendirilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir.

Ülkemizde İnfliksımab, 28.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ek onayı alınmadan kullanılacak endikasyon dışı ilaç listesi"ne girmiş ve dirençli Behçet hastalığı ile ilişkili üveitlerde onay alınmadan kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 28.12.2018 tarihinde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin 12. Maddesinin 12. bendi gereğince 2 yaşından itibaren çocuklarda ve yetişkinlerde non-enfeksiyöz üveitlerde

Adalimumab kullanımı sağlık uygulama tebliği kapsamında yer almaya başlamış ve başvuru yapılmadan reçete ve sağlık kurulu raporu ile doğrudan eczaneden temin edilebilmeye başlanmıştır. Mikofenolat mofetil ise halen endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu yapılarak Behçet üveitinde kullanılabilir. Ek onay alınmadan kullanılacak endikasyon dışı ilaç listesi (EK-4) Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortak kararıyla yapılmaktadır. Bakanlığın EK-4 listesinde ilacın olması, ilacı kullanan hekim için ve ilaca ulaşmaya çalışan hasta için önemli bir kolaylıktır. Fakat bu durum hekimi medikolegal açıdan kısmen rahatlatır da tamamen sorunsuz hale getirmemektedir. Yani sorumluluk hala hekimdedir. Zira EK-4 listesinde yer alan ilaçlar için hekimin sorumlu olmamasını ifade eden bir yargı kararı ve görüşü henüz bulunmamaktadır.

Sonuç olarak ülkemizdeki endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili demografik verilerin incelenmesi; tercihlerin belirlenmesi ve düzenli kaydı, detaylı araştırmaların yapılması ve bir strateji belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Örneğin tedaviye dirençli hastaların en fazla yönlendirildiği ve bu amaçla en fazla endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu yapan kurum ve kuruluşlar için mevzuatta kolaylık sağlanmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Etik Kurul Onayı: TCSB SBU Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 49/12 karar numarası ile 16.04.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Onay: Tüm dosya incelemeleri için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca onam alınmıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından beyan edilecek çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek: Hiçbir kurum ve kuruluştan hiçbir yazar tarafından finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Stafford RS. Regulating off-label drug use--rethinking the role of the FDA. *N Engl J Med* 2008; 358(14): 1427-1429.
2. Özcan Büyüktanır BG, Karaosmanoğlu DO. Endikasyon Dışı (off-label) İlaç Kullanımından Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 2017; 8(1): 153-198.
3. Yüzbaşıoğlu E. Endikasyon Dışı Tedavi ve Dünyada Durum. *Türkiye Klinikleri J Ophthalmol* 2015; 8(1): 121-124.
4. Gueudry J, Wechsler B, Terrada C, Gendron G, Cassoux N, Fardeau C et al. Long-term efficacy and safety of low-dose interferon alpha2a therapy in severe uveitis associated with Behçet disease. *Am J Ophthalmol* 2008; 146(6): 837-844.
5. Tabbara KF, Al-Hemidan AI. Infliximab effects compared to conventional therapy in the management of retinal vasculitis in Behçet disease. *Am J Ophthalmol* 2008; 146(6): 845-850.
6. Liu X, Yang P, Wang C, Li F, Kijlstra A. IFN-alpha blocks IL-17 production by peripheral blood mononuclear cells in Behçet's disease. *Rheumatology (Oxford)* 2011; 50(2): 293-298.
7. Tugal-Tutkun I. Behçet's Uveitis. *Middle East Afr J Ophthalmol* 2009; 16(4): 219-224.
8. Hamza MM, Macky TA, Sidky MK, Ragab G, Soliman MM. Intravitreal Infliximab In Refractory Uveitis in Behçet's Disease: A Safety and Efficacy Clinical Study. *Retina* 2016; 36(12): 2399-2408.
9. Martín-Varillas JL, Calvo-Río V, Beltrán E, Sánchez-Bursón J, Mesquida M, Adán A et al. Successful Optimization of Adalimumab Therapy in Refractory Uveitis Due to Behçet's Disease. *Ophthalmology* 2018; 125(9): 1444-1451.
10. Shugaiv E, Tüzün E, Mutlu M, Kiyat-Atamer A, Kurtuncu M, Akman-Demir G. Mycophenolate mofetil as a novel immunosuppressant in the treatment of neuro-Behçet's disease with parenchymal involvement: presentation of four cases. *Clin Exp Rheumatol* 2011; 29(4 suppl 7): 64-67.
11. Hatemi G, Silman A, Bang D, Bodaghi B, Chamberlain AM, Gul A et al. Management of Behçet disease: a systematic literature review for the European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for the management of Behçet disease. *Ann Rheum Dis* 2009; 68(10): 1528-1534.
12. Greco A, De Virgilio A, Ralli M, Ciofalo A, Mancini P, Attanasio G et al. Behçet's disease: New insights into pathophysiology, clinical features and treatment options. *Autoimmun Rev* 2018; 17(6): 567-575.
13. Takeuchi M, Asukata Y, Kawagoe T, Ito N, Nishide T, Mizuki N. Infliximab monotherapy versus infliximab and colchicine combination therapy in patients with Behçet's disease. *Ocul Immunol Inflamm* 2012; 20(3): 193-197.
14. Kotter I, Deuter C, Stubiger N, Zierhut M. Interferon-a (IFN-a) application versus tumor necrosis factor-a antagonism for ocular Behçet's disease: focusing more on IFN. *J*

- Rheumatol 2005; 32(8): 1633; author reply 1634.
15. Hatemi G, Christensen R, Bang D, Bodaghi B, Celik AF, Fortune F et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet's syndrome. *Ann Rheum Dis* 2018; 77(6): 808-818.
 16. Eser Öztürk H, Süllü Y. Behçet hastalığına bağlı üveitin tedavisinde interferonlar. *Güncel Retina* 2018; 2(4): 352-357.
 17. Jung K, LePendu P, Chen WS, Iyer SV, Readhead B, Dudley JT, et al. Automated detection of off-label drug use. *PLoS One* 2014; 9(2): e89324.
 18. Ucar-Comlekoglu D, Fox A, Sen HN. Gender Differences in Behçet's Disease Associated Uveitis. *J Ophthalmol* 2014; 2014: 820710.”
 19. Diwo E, Gueudry J, Saadoun D, Weschler B, LeHoang P, Bodaghi B. Long-term Efficacy of Interferon in Severe Uveitis Associated with Behçet Disease. *Ocul Immunol Inflamm* 2017; 25(1): 76-84.
 20. Yalçındağ FN, Uzun A. Results of interferon alpha-2a therapy in patients with Behçet's disease. *J Ocul Pharmacol Ther* 2012; 28(4): 439-443.
 21. Deuter CM, Zierhut M, Möhle A, Vonthein R, Stöbiger N, Kötter I. Long-term remission after cessation of interferon- α treatment in patients with severe uveitis due to Behçet's disease. *Arthritis Rheum* 2010; 62(9): 2796-805.
 22. Vallet H, Seve P, Biard L, Baptiste Fraison J, Bielefeld P, Perard L et al. French Uveitis Network. Infliximab Versus Adalimumab in the Treatment of Refractory Inflammatory Uveitis: A Multicenter Study From the French Uveitis Network. *Arthritis Rheumatol* 2016; 68(6): 1522-1530.

Covid-19 Pandemisinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve Travma Sonrası Stres Belirtilerinin Sosyodemografik ve Mesleki Değişkenler ile İlişkisi Nasıldır?

What is the Relationship of Depression, Anxiety and Post-traumatic Stress Symptoms with Sociodemographic and Vocational Variables in Healthcare Professionals Who Work in Covid-19 Pandemia?

İmran Gökçen Yılmaz Karaman^{1*}, Cennet Yastıbaş²

¹Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

²Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

ÖZET

Amaç: COVID-19 salgını sırasında bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres seviyelerini ve bunların sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 131 sağlık çalışanı, Mayıs- Temmuz 2020 tarihleri arasında çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu, Hasta Sağlık Anketi-9, Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7, Olayların Etkisi Ölçeği- Gözden geçirilmiş formu kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %13.7'si depresyon, %26.7'si yaygın anksiyete belirtileri göstermektedir. %26.4'ü hafif düzeyde ve daha şiddetli travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri yaşamaktadır. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre: kişinin bir yakınının veya meslektaşının COVID-19 geçirmesinin, enfeksiyon bulaşından korunma ile ilgili bilgisinin yetersiz olmasının TSSB, depresyon ve yaygın anksiyeteyi yordadığı; çalışma arkadaşları ile uyumsuzluğun TSSB ve depresyon belirtileri ile ilişkili olduğu; mesleki tecrübesi az olanların ve geçmiş psikiyatrik hastalık öykü olanların daha yüksek TSSB ve yaygın anksiyete belirtileri yaşadığı; kişisel koruyucu ekipman teminindeki yetersizliklerin daha şiddetli TSSB belirtileri ile, ekip lideri ile uyumsuzluğun daha şiddetli yaygın anksiyete belirtileri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Salgınlar gibi riskli dönemlerde sağlık çalışanlarının tehlikeden nasıl korunacaklarına dair bilgilendirilmesi, yeterli ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanması, olumlu bir çalışma ortamı sağlanması ile iyi liderlik uygulamaları psikopatoloji gelişiminden koruyucu görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sağlık çalışanı, depresyon, anksiyete, travma sonrası stres

ABSTRACT

Introduction: We aimed to examine depression, anxiety, post-traumatic stress levels and their relationship with sociodemographic and occupational variables in health care workers who have been on duty during the COVID-19 outbreak, in a university hospital.

Materials and Methods: 131 health care workers included in the study during May to July 2020. We used sociodemographic data form, Patient Health Questionnaire-9, Generalized Anxiety Disorder-7, Impact of Events Scale-Revised for data collection.

Results: 13.7% of the participants had symptoms of depression and 26.7% of them had generalized anxiety symptoms. 26.4% of them experienced mild and more severe post-traumatic stress symptoms. According to logistic regression analysis: having a relative or colleague with the diagnose COVID-19, insufficient knowledge about infection prevention predict post-traumatic stress, depression and generalized anxiety; discordance with co-workers is related to post-traumatic stress and depression symptoms; persons who have less professional experience and have a history of psychiatric illness experience intenser post-traumatic stress and generalized anxiety symptoms; insufficient personal protective equipment supply is connected to higher post-traumatic stress levels and discordance with the team leader predicts generalized anxiety.

Discussion: In risky periods such as outbreaks, informing health care workers about how to protect them from threats, providing adequate and appropriate personal protective equipment, providing a positive working environment and good leadership practices seem to protect health care workers from psychopathologies like depression, post-traumatic stress and generalized anxiety.

Key Words: COVID-19, health care worker, depression, anxiety, post-traumatic stress

*Sorumlu Yazar: İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye
E-mail: gokcenyilmaz@yahoo.com

ORCID ID: İmran Gökçen Yılmaz Karaman: 0000-0003-2821-7749, Cennet Yastıbaş: 0000-0002-8871-3245

Geliş Tarihi: 12.10.2020, Kabul Tarihi: 02.01.2021

Giriş

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 olarak isimlendirilen yeni koronavirus hastalığı salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir (1). 20 Temmuz 2020 itibarıyla tüm dünyada 14348858 kişinin COVID-19 geçirdiği doğrulanmış ve 603691 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir (2). Bu olağan dışı çalışma ortamlarında görev yapan sağlık çalışanları COVID-19 pandemisinde enfeksiyon bulaşı ve hastalanma riskleri ile karşı karşıya oldukları gibi, travma ve stresör ile ilişkili ruhsal bozukluklar açısından da risk altındadırlar (3). Belirsizlik, artan iş yükü, kişisel koruyucu ekipman eksikliği, tedavilerde kullanılacak ilaç ve malzemelerin yetersizliği, sosyal desteğe ulaşamama, damgalanma sağlık çalışanlarındaki ruhsal yüke yol açan faktörlerdendir (4).

Bir pandemi olmayan ancak sağlık çalışanlarının benzer deneyimler yaşadığı 2004 SARS salgınında, sağlık çalışanlarında salgının hızla yayıldığı dönemlerde anksiyetenin, yayılım kontrol altına alındığında ise depresyon ve travma ilişkili kaçınma davranışlarının sıkça görüldüğü bildirilmiştir (5). Önemli zorluklarla mücadele eden bazı kişilerde ise bir miktar travma sorası gelişim meydana gelebilir. Bu terim psikolojik dayanıklılığın artışı, kişinin sahip olduğu değerlerin güçlenmesi, özsaygısının artması gibi olumlu değişiklikleri kapsar. Kişinin ruhsal durumunun psikolojik dayanıklılık yönüne mi yoksa psikolojik travma yönüne mi evrileceği ise sıkıntı veren durumlar sırasında, öncesinde ve sonrasında nasıl desteklendikleri ile yakından ilgilidir (3). Örneğin destekleyici bir süpervizörle ve uyum içinde bir ekiple çalışmanın askerler için ruh sağlığını koruyucu etkisi bulunmaktadır, travma ile ilişkili ruhsal bozukluklar bu kişilerde daha az görülmektedir (6).

Salgının başlangıç döneminde Türkiye Psikiyatri Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ihtiyaçlarına yönelik telefon hatları, çevrimiçi görüşme platformları kurmuşlardır. Ne var ki ruhsal sorun yaşayan bireyler kimi zaman durumun farkına varamayabilirler. Ek olarak, ruhsal hastalıkların damgalanması nedeniyle bazı kişiler ruhsal destek alırlar ise bunun kariyerlerini kötü etkileyeceğini, çalışma ortamında etiketlenmelerini düşünebilirler (7). Bu nedenle riskli dönemlerde sağlık çalışanlarının sık görülen ruhsal hastalıklara ilişkin taramalarının yapılması,

erken tedavi şansını doğurarak ruhsal hastalıkların getirdiği morbiditeyi azaltacaktır.

Bu çalışma COVID-19 salgını sırasında bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres seviyelerini ve bunların sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç Ve Yöntem

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 131 sağlık çalışanı basit rastgele örnekleme yöntemi ile çalışmaya alınmıştır. Pandemi sürecinde idari izinli veya raporlu olan sağlık çalışanları çalışmadan dışlanmıştır. Temas ile enfeksiyon bulaşı riskine karşı çevrimiçi bir platforma çalışmanın ölçekleri aktararak, taraflar maskeli ve sosyal mesafe kuralına uymakta iken, katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilerek e-mail adreslerine veya cep telefonlarına çalışma anketinin çevrimiçi bağlantısı gönderilmiştir. Kâğıt üzerinde yanıtlamak isteyenlere bu seçenek sunulmuştur. Mayıs 2020 Temmuz 2020 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Bu tarihler arasında çalışmanın yapıldığı hastanede, çeşitli bölümlerdeki sağlık çalışanları COVID-19 servislerinde ve polikliniklerinde dönüşümlü olarak görev almaktaydılar.

Çalışma için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na başvurularak 05.05.2020 karar tarihli ve 01 karar numaralı onay alınmıştır. Bütün katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır.

Sosyodemografik Veri Formu: Çalışmacılar tarafından oluşturulmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi gibi tanımlayıcı demografik bilgilerini ve pandemide sağlık hizmetinde nasıl bir görev aldığı, katılımcılığın kendisinin, yakınlarının ya da çalışma arkadaşlarının COVID-19 tanısı alıp almadığı, katılımcının kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığı bilgilerine ulaşmanın amaçlandığı bir formdur. Bununla birlikte pandemi esnasında katılımcılara enfeksiyondan korunmak için çalıştıkları kurum tarafından verilen bilgiler ve kişisel koruyucu ekipmanlar, katılımcının enfeksiyondan korunma ile ilgili kendi bilgi düzeyi, katılımcıların çalışma arkadaşları ve ekip liderleri ile çalışma uyumlarını değerlendirmeleri amacıyla maddeler oluşturulmuştur. Enfeksiyondan korunmak için gereken bilgi düzeyini ve kişisel

koruyucu ekipmanların yeterliliğini belirlemek için yapılan likert tipi ölçümler lojistik analizi için dikotom (yeterli ve yetersiz) haline getirilmiştir.

Olayların Etkisi Ölçeği- Gözden geçirilmiş formu (OEÖ): Travmatik stres belirtilerini ve travmatik stres belirtilerinin şiddetini değerlendiren 22 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşan bir ölçektir (8). Çorapçıoğlu ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olup iç tutarlık katsayısı toplam puan için 0.94 olarak hesaplanmıştır (9). Ölçekte belirtilen travmatik yaşam olayı “yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınında bir sağlık çalışanı olarak görev yapmak” şeklinde tanımlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek değer 88 olup, 24 veya 24’ten fazla puan kişilerin hafif düzeyde veya daha şiddetli düzeyde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığı belirlenmiştir (10). Mevcut araştırmada da literatür ile uyumlu şekilde kesme puanı 24 olarak değerlendirilmiştir.

Hasta Sağlık Anketi-9 (HSA-9): DSM-IV depresyon kriterlerine göre oluşturulmuş 9 soruluk bir ölçektir (11). Ölçeğin diğer depresyon ölçeklerine göre daha kısa olması, bununla birlikte geçerli ve güvenilir olması, uluslararası yayınlarda sağlık çalışanlarının depresyon taramalarında kullanılmış olması nedenleriyle çalışmamızda tercih edilmiştir (4, 11).

HAS-9 ile yapılan değerlendirmede depresif belirtilerin şiddeti 0-27 puan arasında değerlendirilir. Türkçe uyarılma çalışmasında ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0.84 olarak bulunmuş olup geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirtilmiştir (12). Ölçekten 1-4 puan alanların minimal düzeyde, 5-9 alanlar hafif, 10-14 alanlar orta düzeyde, 15-19 orta düzeyde ciddi ve 20-27 puan alanlar ciddi depresyon yaşadıkları ifade edilmiştir (12). Bununla birlikte yapılan çalışmalarda depresyon riski için kesme puanı olarak 15 belirlenmiştir (13). Mevcut araştırmada depresyon için literatür göz önünde bulundurularak kesme puanı 15 olarak alınmıştır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7): DSM-IV-TR yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) kriterlerine göre yapılandırılmış bir ölçektir (14). Yedi sorudan oluşan ölçeğin toplam skoru 0-21 puan arasında değişmektedir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında iç tutarlık katsayısı 0.85 olarak hesaplanmıştır (15). Ölçeğin orjinal çalışmasında 10 kesme puanının olası YAB tanısı için eşik olduğu belirlenirken, Türkçe uyarılma çalışmasında olası kesme puanı olarak 8 belirlenmiştir (9). Çalışmamızda bu nedenle anksiyete için kesme puanı 8 olarak alınmıştır.

İstatistiksel Analizi: Verilerin analizi için SPSS 23.0 Paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz için ortalama, standart sapma ve frekanslar hesaplanmıştır. Demografik bilgilerin ikili grup karşılaştırmaları için bağımsız örneklem için T-test analizleri yapılmıştır. Travmatik stres, depresyon ve anksiyete ile ilişkili faktörleri belirlemek için alanyazında belirlenen kesme puanlarına göre gruplar oluşturulmuş ve ikili lojistik regresyon analizleri yapılmıştır. Lojistik regresyon uygulamadan önce çoklu bağıntı olmama sayıltısı için korelasyon değerleri incelenmiştir.

Bulgular

Çalışmaya katılmayı kabul eden 131 katılımcıdan %38.9’u (n= 51) erkek, %61.1’i (n= 80) kadındı. Katılımcıların yaş ortalaması 34.67 ± 8.64 idi. Katılımcıların %35.1’i (n= 46) bekârdı. Araştırmaya katılanların %30.5’i (n= 40) doktor ve %30.5’i (n= 40) hemşire, kalan %39’u (n= 51) ise tıbbi sekreter, temizlik görevlisi, tekniker, güvenlik görevlisi gibi çalışanlar oluşturmaktaydı.

Katılımcıların ortalama mesleki tecrübeleri 11.65 ± 9.48 yıl olarak hesaplandı. Katılımcıların %37.4’ü (n= 49) pandemide COVID-19 pozitif hastaların tedavisinde görev yapmamışken, %62.6’sı (n= 82) COVID-19 servislerinde (ayaktan tedavi, yatan hasta tedavisi veya yoğun bakım ünitesinde) görev almıştı. Katılımcılar arasında COVID-19 geçirdiğini rapor eden bulunmamaktaydı. %41.2’sinin (n=54) ise bir yakını ya da meslektaşısı COVID-19 tanısı almıştı. Katılımcıların %17.6’sı (n= 23) kronik fiziksel bir rahatsızlığı bulunduğunu, %6.9’u (n= 9) kronik psikolojik bir rahatsızlığı bulunduğunu bildirmişti. Detaylı betimleyici istatistik Tablo 1’de gösterilmiştir.

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet, medeni durumu, COVID-19 pozitif hasta ile çalışması, yakınının COVID-19 tanısı alması gibi demografik değişkenler ikili gruplar haline getirilerek T-test uygulandı; travma sonrası stres, depresyon ve anksiyete puanları açısından karşılaştırmaları yapıldı. T-test sonuçlarına göre bir yakını ya da meslektaşısı COVID-19 tanısı alan katılımcıların daha yüksek TSSB belirtisi rapor ettikleri bulundu. Bir yakını ya da meslektaşısı COVID-19 tanısı alan katılımcılarda, tanı almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek OEÖ puanı saptandı ($t = -3.15, p < .05$). Bekar olanların ($t = 2.18, p < .01$), yakını veya meslektaşısı COVID-19 pozitif tanısı alanların ($t = -4.22, p < .01$), diğer sağlık çalışanlarına kıyasla doktorların ve hemşirelerin ($t = 3.16, p < .001$), COVID-19 hastalarına hizmet veren birimlerde görev alanların

Tablo 1. Demografik Değişkenler ve Betimleyici İstatistikler

Değişkenler		Sayı, yüzde
Yaş (Ort ± SS)	34.67 ± 8.64	
Cinsiyet	Kadın	80 (%61.1)
	Erkek□	51 (%38.9)
Medeni durum	Bekar	46 (%35.1)
	Evli	85 (%64.9)
Birlikte yaşanılan kişi/kişiler	Var	95 (%72.5)
	Yok	36 (%27.5)□
COVID-19 tanılı yakın ya da meslektaş	Evet	54 (%41.2)
	Hayır	77 (%58.8)
COVID-19 hastası ile doğrudan çalışma	Evet	82 (%62.6)
	Hayır	49 (%37.4)
Ruhsal hastalık öyküsü	Evet	9 (%6.9)
	Hayır	122 (%93.1)
Kronik fiziksel hastalık öyküsü	Evet	23 (%17.6)
	Hayır	108 (%82.4)
Meslek	Doktor	40 (%30.5)
	Hemşire	40 (%30.5)
	Yardımcı meslek elemanları	51 (%39)
Tecrübe süresi (Ort±SS)	11.65 ± 9.48	

Ort: ortalama, SS: standart sapma

($t = -2.49$, $p < .01$) anlamlı olarak daha yüksek depresyon seviyesi rapor ettikleri belirlendi. Bir yakını veya meslektaşı COVID-19 tanısı alanlar ($t = -2.47$, $p < .01$) ve COVID-19 hastalarına hizmet veren birimlerde görev alanlarda ($t = -2.63$, $p < .01$) anksiyete puanları anlamlı olarak daha yüksek bulundu. T-test analiz bulguları Tablo 2’de gösterilmektedir.

Travma sonrası stres, depresyon ve anksiyete düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için üç bağımlı değişken için ikili lojistik regresyon analizleri yürütüldü. Travma sonrası stres belirtileri açısından katılımcılar gruplandırıldı, katılımcıların %26.4’ünün OEÖ puanının 24 ve üzerinde olduğu görüldü. Lojistik regresyon analizi bulgularına göre mesleki tecrübenin az olması (OR=5.97, 95% CI = (1.03, 1.26)), yakınının ya da meslektaşın COVID-19 tanısı alması (OR=9.87, 95% CI = (0.40, 0.47)), kişinin enfeksiyon bulaş riski hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olması (OR=4.48 95% CI = (1.11, 16.01)), kurum tarafından temin edilen koruyucu ekipmanların yetersiz olması (OR=6.13, 95% CI = (1.73, 112.51)), katılımcının çalışma arkadaşları ile iletişimini uyumsuz olarak değerlendirmesi (OR=5.42, 95% CI = (0.17, 0.86)) ve ruhsal bir hastalığının olması (OR=6.54, 95% CI = (0.01, 0.50)) travma sonrası stres için risk oluşturmaktaydı. Depresyon belirtileri açısından

yapılan gruplandırmada, katılımcıların %13.7’sinin HSA-9 puanının 15 ve üzerinde olduğu görüldü. Kişinin bir yakınının ya da meslektaşının COVID-19 tanısı alması (OR=7.02, 95% CI = (0.03, 0.58)), enfeksiyon bulaş riski hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olması (OR=4.56, 95% CI = (1.14, 20.41)) ve çalışma arkadaşları ile iletişimini uyumsuz değerlendirmesi (OR=4.02, 95% CI = (0.15, 0.98)) depresyon için risk oluşturmaktaydı. Araştırmanın bir diğer değişkeni olarak yaygın anksiyete seviyeleri değerlendirildi. Katılımcıların %26.7’sinin YAB-7 ölçeğinde 8 ve üzerinde puan elde ettikleri tespit edildi. Yaygın anksiyete belirtilerinin varlığı daha genç yaşta olma (OR=5.54, 95% CI = (0.81, 0.98)), daha az mesleki tecrübe (OR=6.61, 95% CI = (1.03, 1.28)), yakınının ya da meslektaşının COVID-19 tanısı alması (OR=5.61, 95% CI = (0.11, 0.81)), kişinin enfeksiyon bulaşına dair bilgilerinin yetersiz düzeyde olması (OR=4.03, 95% CI = (1.03, 0.84)), ekip lideri ile iletişiminin uyumsuz olarak değerlendirilmesi (OR=4.49, 95% CI = (0.29, 0.95)) ve ruhsal bir hastalığın olması (OR=8.65, 95% CI= (0.01, 0.39)) ile ilişkiliydi. Travma sonrası stres, depresyon ve yaygın anksiyete düzeylerine ilişkin lojistik regresyon analiz bulguları Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 2. OEÖ, HSA-9 ve YAB-7 puanlarına göre demografik bilgilerin karşılaştırması

Sosyodemografik Değişkenler		OEÖ	HSA-9	YAB-7
Cinsiyet	Kadın	14.84 ± 12.34	7.49 ± 4.93	5.17 ± 5.30
	Erkek	19.20 ± 15.60	8.52 ± 5.78	5.80 ± 5.95
	p	.09	.29	.54
Medeni Durum	Bekar	20.07 ± 14.17	9.52 ± 5.19	6.58 ± 6.29
	Evli	15.94 ± 14.50	7.36 ± 5.49	5.00 ± 5.30
	p	.13	.03*	.13
COVID-19 tanılı yakın ya da meslektaş bulunması	Hayır	14.09 ± 11.29	6.53 ± 4.66	4.54 ± 5.21
	Evet	22.10 ± 17.05	10.39 ± 5.76	7.00 ± 6.09
	p	.002*	.000*	.01*
Görev	Doktor/hemşire	19.24 ± 15.25	9.28 ± 5.83	5.82 ± 5.85
	Diğer	14.30 ± 12.55	6.29 ± 4.29	5.13 ± 5.46
	p	.07	.002*	.50
COVID-19 hastalarına hizmet veren birimlerde çalışmak	Hayır	15.11 ± 12.47	6.61 ± 4.48	4.06 ± 5.41
	Evet	18.72 ± 15.39	9.02 ± 5.82	6.5 ± 5.70
	p	.18	.01*	.02*
Ruhsal hastalık öyküsü	Hayır	17.23 ± 14.57	7.99 ± 5.52	5.29 ± 5.43
	Evet	19.89 ± 13.56	9.89 ± 4.54	9.11 ± 8.10
	p	.59	.32	.05
Kronik fiziksel hastalık öyküsü	Hayır	16.72 ± 15.03	7.87 ± 5.73	5.42 ± 5.79
	Evet	20.68 ± 11.16	9.26 ± 3.94	6.17 ± 5.32
	p	.25	.27	.57

OEÖ: Olayların Etkisi Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu, Hasta Sağlık Anketi-9, YAB-7: Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7

Tartışma

Çalışmamızda katılımcıların %13.7'sinde depresyon, %26.7'sinde yaygın anksiyete belirtileri, %26.4'ünde hafif düzeyde ve daha şiddetli TSSB belirtileri görüldü. Kişinin bir yakınının veya meslektaşının COVID-19 geçirmesi, enfeksiyon bulaşından korunma ile ilgili yetersiz bilgi sahibi olması TSSB, depresyon ve yaygın anksiyete ile ilişkili bulundu. Çalışma arkadaşları ile uyumsuzluk yaşayan katılımcılarda daha şiddetli TSSB ve depresyon belirtileri saptandı. Mesleki tecrübesi az olmak ve daha psikiyatrik hastalık geçirmiş olmak TSSB ve yaygın anksiyete belirtilerini yordamaktaydı. Kişisel koruyucu ekipman teminindeki yetersizlikler daha şiddetli TSSB belirtileri ile, ekip lideri ile uyumsuzluk ise daha şiddetli yaygın anksiyete belirtileri ile ilişkiliydi.

Literatürde kadın sağlık çalışanlarının ve genel olarak kadınların TSSB, depresyon ve anksiyete belirtileri yaşamalarının erkekler ile karşılaştırıldığında daha olası olduğu bildirilmiştir (4, 16-18). Çalışmamızda bu farkın saptanmamış

olması oluşturulan basit rastgele örneklemin bütünü temsil edemiyor oluşu veya verilerin tek bir merkezden toplanması ile ilgili olabilir.

Çalışmamızda evli olanların depresyon puanlarının daha düşük saptanması, evli olan kişilerin evli olmayanlara göre daha az yalnızlık yaşamaları ile ilgili olabilir (19). Ayrıca bekâr olan kişilerin, evlenerek toplumsal beklentileri karşılamamak nedeniyle ayrımcılığa uğramaları oldukça yaygındır, evlilik bu anlamda kronik bir örselenmeden koruyarak ruhsal dayanıklılığı arttırıyor olabilir (20).

Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarında psikiyatrik hastalık öyküsü olması ile TSSB ve yaygın anksiyete belirtileri yaşamalarının ilişkili olduğu bulunmuştur. Literatürde psikiyatrik hastalık geçirmiş olanlarda psikolojik dayanıklılığın daha düşük olduğu, daha yüksek psikolojik dayanıklılığın psikiyatrik hastalığın gelişimini engellediğini gösteren kanıtlar vardır. Travmatik olayların psikolojik dayanıklılığı azaltması ile bu kişilerde psikiyatrik belirtiler görülebilmektedir (21).

Tablo 3. Travma sonrası stres, depresyon ve yaygın anksiyete belirtileri için lojistik regresyon analiz sonuçları

Değişkenler	OR (%95 Güven Aralığı)	p değeri
OEÖ ile ölçülen travma sonrası stres belirtileri için		
Çalışma yılı	5.97 (1.03, 1.26)	.01
COVID-19 tanılı yakın ya da meslektaş (Var/ Yok)	9.87 (.04, .47)	.002
Kişinin enfeksiyon bulaş riski bilgisi (Yeterli/ Yetersiz)	4.48 (1.11, 16.01)	.03
Koruyucu ekipman temini (Yeterli/ Yetersiz)	6.13 (1.73, 112.51)	.01
Çalışma arkadaşları ile iletişim	5.42 (.17, .86)	.02
Ruhsal hastalık öyküsü (Var/ Yok)	6.54 (.005, .50)	.01
HSA-9 ile ölçülen depresyon belirtileri için		
COVID-19 tanılı yakın ya da meslektaş (Var/ Yok)	7.02 (.03, .58)	.008
Kişinin enfeksiyon bulaş riski bilgisi (Yeterli/ Yetersiz)	4.56 (1.14, 20.41)	.03
Çalışma arkadaşları ile iletişim	4.02 (.15, .98)	.04
YAB-7 ile ölçülen yaygın anksiyete belirtileri için		
Yaş	5.54 (.81, .98)	.02
Çalışma yılı	6.61 (1.03, 1.28)	.01
COVID-19 tanılı yakın ya da meslektaş (Var/ Yok)	5.61 (.11, .81)	.02
Kişinin enfeksiyon bulaş riski bilgisi (Yeterli/ Yetersiz)	4.03 (1.02, 9.84)	.04
Ekip liderleri ile iletişim	4.49 (.29, .95)	.03
Ruhsal hastalık öyküsü (Var/ Yok)	8.65 (.01, .39)	.003

OEÖ: Olayların Etkisi Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu, HSA-9: Hasta Sağlık Anketi-9, YAB-7: Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7

Hastaların tedavisinde dolaysız olarak görev ve sorumluluk alan doktor ve hemşire grubunda depresyon belirtilerinin diğer gruplara göre daha yüksek oluşu literatür ile uyumludur (4). Özellikle hemşirelerin anksiyete, depresyon, travmatik stres gibi ruhsal belirtilerin gelişimi açısından risk altında oldukları bilinmektedir (4, 22). Hemşireler ve doktorlar ile diğer sağlık çalışanları arasındaki fark, bu grubun klinik bilgi ve klinik tecrübe ile hastalığın olumsuz sonuçlarını daha iyi kavrayabilmesi ile ilgili olabilir.

Çalışmamızdaki gibi, mesleki tecrübenin daha az ve yaşın daha küçük olmasının salgının getirdiği psikolojik yükün etkisini arttırdığı bilinmektedir (18). Dünya Sağlık Örgütü salgın gibi riskli durumlarda sağlık çalışanlarının stresli görevleri dönüşümlü olarak yerine getirmesini ve deneyimli kişilerin deneyimsizlerle eşleştirilerek bir badi sistemi kurmasını önermektedir (23). Böylece

stres ve fiziksel yorgunluğun izlemi, güvenlik önlemlerine uyumun sürdürülmesi mümkün olacaktır.

Çalışmamızda iş arkadaşları ile uyumsuzluğun TSSB ve depresyonla, ekip lideri ile uyumsuzluğun yaygın anksiyeteye ilişkili olduğu görülmüştür. Benzer şekilde literatürde zorlu koşullardaki psikolojik dayanıklılık bireyin ruhsal yapılanma veya baş etme yöntemlerinden daha çok bireyin ekip üyelerine bağı ile ilgili görünmektedir (7). MERS-CoV epidemisinde ekip içi olumlu tutumların hizmet kalitesini arttırdığı ve stresi azalttığı bildirilmiştir (24). Askeri psikiyatri alanında, ekip üyelerinin ruhsal durumlarının takibi ve ekip içi iletişimin güçlendirilmesinde genç liderlerin performansı önemsenmekte ve etkili oldukları düşünülmektedir. Bu açıdan genç liderlerin ruhsal açıdan iyi durumda olması bütün ekibin ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Genç liderlerin ruh sağlığının korunması konusunda ise kıdemli liderlerin duyarlı ve destekleyici olması, ekibin ruh sağlığı ve çalışma kapasitesinin sürdürülebilmesini sağlayacaktır (3). Psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesi kolektif ve örgütsel bir sorumluluktur (22).

Çalışmanın yapıldığı kurumda tanı alan sağlık çalışanlarının mevcut olduğu bilinmekle birlikte, bu kişilerden hiçbirinin çalışmamıza katılmadığı görülmektedir. Hastalığı deneyimleyen kişinin yaşadığı travmatik stresin daha şiddetli olabileceği, TSSB'nin çekirdek belirtisinin kaçınma olduğu dikkate alındığında bu kişilerin çalışmaya katılmaktan kaçınmış olabileceği, dolayısıyla örneklemedeki ruhsal belirtilerin ölçülenden daha şiddetli olabileceği düşünülmüştür (25).

Bir yakını veya meslektaşı COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerde TSSB, depresyon ve yaygın anksiyete puanlarının daha yüksek seyrettiği saptanmıştır. Bilindiği üzere DSM-5 TSSB kriterlerinde, travmatik olayın yalnızca kişinin kendisinin değil, bir yakının veya yakın bir arkadaşın başına gelmesi de dâhil edilmiştir. Ayrıca TSSB tanısı alan kişide psikiyatrik ek tanı alma sıklığı TSSB tanısı olmayanlara göre %80 daha fazladır (26). Hayatı tehdit eden sonuçları olabilen bir hastalık olan COVID-19'un travmatik bir olay olarak algılanması ve öğrenme yoluyla travmatize olmanın bu sonuçları doğurduğu düşünülmüştür.

Hastalanma riskinin daha yüksek olduğu, kişisel koruyucu ekipmanların daha yoğun kullanımının gerektiği COVID-19 tanısı almış kişilere hizmet veren birimlerde çalışanlar, çalışmamızda ruhsal belirtilerin gelişimi açısından daha riskli bulunmuştur. Sonuçlarımız Lai ve arkadaşlarının Çin'de 1257 sağlık çalışanı ile yaptıkları çalışma ile uyumludur(4). Sytra ve arkadaşları SARS salgınında yüksek riskli alanlarda çalışanlarda daha fazla psikolojik stres görüldüğünü saptamıştır (27). Diğer yandan Liang ve arkadaşları COVID-19 hastalarına hizmet verilen birimlerde çalışmanın ruhsal belirtileri etkilemediğini belirtmiştir. Ancak bu çalışmanın örnekleminin 59 katılımcı ile sınırlı olduğu göz önüne alınmalıdır (28)

Çalışmamızda enfeksiyondan korunma ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak incelenen tüm ruhsal belirtileri azaltmaktadır. Bir salgında enfeksiyondan korunma konusunda güvenilir ve güncel bilgiye sahip olmak salgının psikolojik yükünü hafifletmekte, depresyon, anksiyete ve stresi azaltmaktadır (17). Sağlık çalışanlarının hastalık hakkında bilgi edinmeyi işlevsel bir baş etme yöntemi olarak da kullandıkları bilinmektedir. Hem enfeksiyon yayılımını önlemek

hem de sağlık çalışanlarının ruh sağlığını korumak için sağlık alanında çalışan yöneticilerin, sağlık çalışanlarının salgın hastalık hakkındaki bilgi düzeylerini takip etmeleri, gerekli durumlarda bilgilendirme yapmaları önerilmektedir (29).

Yeterli kişisel koruyucu ekipmana erişimin olması, çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının daha az TSSB belirtisi yaşamaları ile ilişkilidir. Cai ve arkadaşlarının COVID-19 pandemisinde yaptıkları araştırmaya göre efektif kişisel koruyucu ekipmana ulaşabilmek sağlık çalışanlarının yaşadığı stresi azaltmakta, ayrıca motivasyonlarını arttırmaktadır (29). Geçmiş MERS-CoV salgınında da benzer şekilde yeterli ve uygun kişisel koruyucu ekipmana ulaşımın sağlanması sağlık çalışanlarının anksiyetesini azaltmıştır (24).

Sonuç olarak, COVID-19 pandemisinde Türkiye'de bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanları ile yapılan bu çalışmada katılımcıların %13.7'si depresyon, %26.7'si yaygın anksiyete, %26.4'ü TSSB belirtileri göstermektedir. Salgınlar gibi riskli dönemlerde sağlık çalışanlarının tehlikeden nasıl korunacaklarına dair bilgilendirilmesi, yeterli ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanması, olumlu bir çalışma ortamı sağlanması ile iyi liderlik uygulamaları ruhsal bozukluk gelişiminden koruyucu görünmektedir. Ayrıca mesleki tecrübesi az olan kişilerin tecrübeli olanlar tarafından desteklenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Sağlık çalışanlarının genel sağlığının ve ruh sağlığının korunması ile daha uzun süreli ve daha kaliteli hizmet verilmesi mümkün olacaktır.

Teşekkür: Çalışmamıza katılmayı kabul eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. (ET:08.12.2020)
2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report - 182. 2020. <https://app9s.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333568/nCoVsitrep20Jul2020-eng.pdf> (ET: 08.12.2020)
3. Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S, Wessely S. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic. BMJ. 2020;368.

4. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. *JAMA network open* 2020; 3(3): e203976-e.
5. Chong MY, Wang WC, Hsieh WC, Lee CY, Chiu NM, Yeh WC, et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. *The British Journal of Psychiatry* 2004; 185(2): 127-133.
6. Jones N, Seddon R, Fear NT, McAllister P, Wessely S, Greenberg N. Leadership, cohesion, morale, and the mental health of UK Armed Forces in Afghanistan. *Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes* 2012; 75(1): 49-59.
7. Greenberg N, Wessely S, Wykes T. Potential mental health consequences for workers in the Ebola regions of West Africa—a lesson for all challenging environments. Taylor & Francis; 2015.
8. Weiss DS, Marmar CR. The impact of event scale – revised. Wilson JP KT, editor. New York: Guilford Press 1997.
9. Çorapçıoğlu A, Yargıç İ, Geyran P, Kocabaşoğlu N. “Olayların Etkisi Ölçeği” (IES-R) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği. *Yeni Symposium* 2006; 44: 14-22.
10. Creamer M, Bell R, Failla S. Psychometric properties of the impact of event scale—revised. *Behaviour research and therapy* 2003; 41(12): 1489-1496.
11. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of general internal medicine* 2001; 16(9): 606-613.
12. Sari YE, Kokoglu B, Balcioglu H, Bilge U, Colak E, Unluoglu I. Turkish reliability of the patient health questionnaire-9 2016.
13. Rossi R, Soggi V, Pacitti F, Di Lorenzo G, Di Marco A, Siracusano A, et al. Mental Health Outcomes Among Frontline and Second-Line Health Care Workers During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Italy. *JAMA Netw Open*. 2020;3(5):e2010185. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020;10185.
14. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of internal medicine* 2006; 166(10): 1092-1097.
15. Konkan R, Şenormancı Ö, Güçlü O, Aydın E, Sungur MZ. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) Testi Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenilirliği. *Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi* 2013; 50(1):
16. Olf M. Sex and gender differences in post-traumatic stress disorder: an update. *European Journal of Psychotraumatology* 2017; 8(sup4): 1351204.
17. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. *International journal of environmental research and public health* 2020; 17(5): 1729.
18. Kang L, Ma S, Chen M, Yang J, Wang Y, Li R, et al. Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. *Brain, behavior, and immunity* 2020.
19. Adamczyk K. An investigation of loneliness and perceived social support among single and partnered young adults. *Current Psychology* 2016; 35(4): 674-89.
20. DePaulo BM, Morris WL. The unrecognized stereotyping and discrimination against singles. *Current Directions in Psychological Science* 2006; 15(5): 251-254.
21. Shrivastava A, Desousa A. Resilience: A psychobiological construct for psychiatric disorders. *Indian journal of psychiatry* 2016; 58(1): 38.
22. Maben J, Bridges J. Covid-19: Supporting nurses' psychological and mental health. *J Clin Nurs*, 29: 2742-2750. <https://doi.org/10.1111/jocn.15307>
23. World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf;jsessionid=08.12.2020>
24. Khalid I, Khalid TJ, Qabajah MR, Barnard AG, Qushmaq IA. Healthcare workers emotions, perceived stressors and coping strategies during a MERS-CoV outbreak. *Clinical medicine & research* 2016; 14(1): 7-14.
25. Myers CE, Radell ML, Shind C, Ebanks-Williams Y, Beck KD, Gilbertson MW. Beyond symptom self-report: use of a computer “avatar” to assess post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms. *Stress* 2016; 19(6): 593-598.
26. Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5). Ankara: Hekimler Yayın Birliği 2014; 2014: 361.
27. Styra R, Hawryluck L, Robinson S, Kasapinovic S, Fones C, Gold WL. Impact on health care workers employed in high-risk areas during the Toronto SARS outbreak. *Journal of psychosomatic research* 2008; 64(2): 177-183.
28. Liang Y, Chen M, Zheng X, Liu J. Screening for Chinese medical staff mental health by SDS and SAS during the outbreak of COVID-19. *Journal of psychosomatic research* 2020;133:110102.
29. Cai H, Tu B, Ma J, Chen L, Fu L, Jiang Y, et al. Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan Between

January and March 2020 During the Outbreak of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei,
China. Medical science monitor: international

medical journal of experimental and clinical
research 2020; 26: 924171-1.

Yoğun Bakım ve Serviste Takip Edilen Pcr Pozitif Covid 19 Tanılı Hastaların Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Comparison of General Characteristics of Patients Diagnosed of Pcr Positive Covid 19 Followed In Intensive Care and Service

İclal Hocalı^{1*}, Mehmet Kabak²

¹Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa

²Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Mardin

ÖZET

Amaç: 8 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen pnömöni vakaları rapor edildi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ocak 2020'de pnömöni etkeninin insanlarda infeksiyona neden olan yeni bir koronavirüs olduğunu ortaya koymuştur. Bu virüs, DSÖ tarafından 2019-nCoV (2019-novel coronavirus), neden olduğu hastalık ise COVID-19 (coronavirus disease-2019) olarak tanımlanmıştır. Amacımız, yoğun bakım ve serviste yatan covid 19 kesin tanı hastaların genel özelliklerini sunmak ve bu hastalara ait tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Yöntem: 17 Mart 2020 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanede yatırılarak tedavi edilen, PCR Covid 19 test sonucu pozitif olan 103 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 42 (28-58) idi ve %58,3'ü erkekti. Yoğun bakımda takip edilen hastalarda hipertansiyon (HT) ve diyabetes mellitus (DM) sıklığı ile radyolojik olarak tipik görünüm oranı serviste takip edilen hastalara göre anlamlı olarak daha fazlaydı. En sık görülen semptomlar öksürük, ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısıydı. Yoğun bakımda yatan hastalarda lenfosit ve albümin düzeyleri anlamlı olarak daha düşük iken; C- reaktif protein (CRP), D-dimer, Ferritin, laktat dehidrogenaz (LDH), nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO) ve C-reaktif protein albumin oranı (CAR) düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. Yoğun bakıma yatan hastalarda tocilizumab tedavi uygulanma oranı, serviste yatan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Bu çalışmada, yoğun bakım gereksinimi olan hastaların daha yaşlı, BT'de tipik radyolojik görünümü daha sık, komorbid durumlar daha fazla, inflamatuvar parametrelerin daha yüksek olduğunu ve kombine tedavi gereksinimini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, inflamatuvar marker, yoğun bakım

ABSTRACT

Objective: On December 8, 2019, pneumonia cases of unknown cause were reported in Wuhan, China's Hubei province, and the World Health Organization (WHO) revealed on January 7, 2020 that the cause of pneumonia is a new coronavirus that causes infection in humans. This virus has been defined by WHO as 2019-nCoV (2019-novel coronavirus) and the disease it causes as COVID-19 (coronavirus disease-2019). Our aim is to present the general characteristics of covid 19 patients with definite diagnosis in intensive care and service and to share our treatment experiences of these patients.

Methods: 103 patients with positive PCR Covid 19 test results who were hospitalized between March 17, 2020 and May 1, 2020 were retrospectively analyzed.

Results: The median age of the patients was 42 (28-58) and 58.3% of them were male. The frequency of HT and DM and the typical radiological appearance rate were significantly higher in patients followed up in the intensive care unit compared to the patients followed in the service. The most common symptoms were cough, fever, shortness of breath and sore throat. While lymphocyte and albumin levels were significantly lower in intensive care patients; C- reactive protein (CRP), D-dimer, Ferritin, lactate dehydrogenase (LDH), neutrophil lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR) ve C-reactive protein albumin ratio (CAR) levels were significantly higher. The rate of Tocilizumab treatment in intensive care patients was significantly higher than in patients hospitalized in the service.

Conclusion: In this study, we determined that patients in need of intensive care were older, typical radiological appearance on CT was more frequent, comorbid conditions were higher, inflammatory parameters were higher, and combined treatment requirements were found.

Key Words: Covid 19, inflammatory marker, intensive care

Giriş

Koronavirüsler; kedi, köpek, yaras, domuz ve kemirgenlerde bulunan ve hayvanlardan insanlara

bulaşabilen viral patojenlerdir. Daha çok solunum ve gastrointestinal sistem infeksiyonları yapsalar da, nadir olarak hepatik, nörolojik ve nefrotik tutulum gösterirler. Koronavirüslerin HCoV-229E, HCoV-

*Sorumlu Yazar: İclal Hocalı, Harran Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD

E-mail: iclalhocali2163@gmail.com, Tel: 0 (507) 852 82 90

ORCID ID: İclal Hocalı: 0000-0003-3283-9639, Mehmet Kabak: 0000-0003-4781-1751

Geliş Tarihi: 13.10.2020, Kabul Tarihi: 27.02.2021

NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-HKU1 alt tipleri insanlarda genellikle hafif seyirli üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Ancak son iki dekkatta beta koronavirüs ailesinden olan SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) ve MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) enfeksiyonları nedeniyle 10000'den fazla vaka meydana gelmiş ve ağır seyretmiştir. Raporlanan mortalite oranları, SARS-CoV enfeksiyonunda %10 iken MERS-CoV enfeksiyonunda %37 civarındadır (1,2).

8 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen pnömoni vakaları rapor edildi. Bu vakaların çoğu epidemiyolojik olarak Wuhan'daki bir canlı hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı ile ilişkilendirilmiştir 3]. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ocak 2020'de etkenin insanlarda enfeksiyona neden olan yeni bir koronavirüs olduğunu ortaya koymuştur. Genetik sekansları yaklaşık %70 oranında SARS-CoV'a benzeyen etken virüs, DSÖ tarafından 2019-nCoV (2019-novel coronavirus), virüsün neden olduğu hastalık ise COVID-19 (coronavirus disease-2019) olarak tanımlanmıştır (4). DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19'u küresel bir pandemi olarak ilan etmiştir.

Bu çalışmadaki amacımız, yoğun bakım ve serviste yatan covid 19 kesin tanı hastalarının genel özelliklerini sunmak ve bu hastalara ait takip- tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Gereç Ve Yöntem

17 Mart 2020 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılarak takip ve tedavi edilen, PCR Covid 19 test sonucu pozitif olan 103 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışma için Sağlık Bakanlığı'nın Bilimsel Araştırma Platformuna yapılan online başvuru ile 2020-08-14T17_41_55 no'lu gerekli çalışma izni, tüm hastalardan yazılı onam ve Harran Üniversitesi etik kurul biriminden onay alındı (31.08.2020 - HRU/20.15.16). Tüm hastaların orofarengeal ve nazal swap örnekleri deneyimli hekimler tarafından sağlık bakanlığının önerdiği şekilde alınmıştı. Uygun koşullarda ve kaplarda laboratuara ulaştırılan örnekler, RT-PCR (real time polimeraz zincir reaksiyonu) cihazında test edildi ve PCR Covid 19 pozitif olarak sonuçlanan tüm hastalar çalışmaya dâhil edildi.

Tüm hastaların yaş, cinsiyet, başvuru esnasındaki semptom bilgileri, komorbiditeleri, oksijen gereksinimi, hastanede kalış süreleri ve verilen tedavileri ayrıntılı olarak kaydedildi. Ek olarak, hastane bilgi kayıt sisteminden tüm hastaların başvuru anındaki laboratuvar sonuçları geriye dönük olarak kayıtlı datalardan elde edildi.

İki gebe hastaya tüm koruyucu önlemler ve yazılı onay alındıktan sonra, diğer hastalara ise başvuru esnasında semptomatik olmaları nedeniyle, düşük doz kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmişti. Hastaların akciğer tutulumunun radyolojik sınıflandırılması, Radiological Society of North America Expert Consensus 'una göre yapıldı (5). Bu konsensusa göre; bilateral periferik buzlu cam ve ters halo görünümü tipik radyoloji, tek taraflı buzlu cam veya konsolidasyon veya periferik olmayan perihiler buzlu cam görünümü olası radyoloji, izole konsolidasyon kaviter akciğer görünümü, plevral efüzyon gibi görünümüler atipik radyoloji, pnömoniyi düşündürecek herhangi bir patolojinin olmaması negatif radyoloji olarak sınıflandırıldı. Çalışmamızdaki hastalar tipik (tipik + olası BT bulguları) ve atipik (atipik ve normal BT bulguları) şeklinde 2 grupta incelendi.

Tat ve koku duyu kaybı nedeniyle serviste takip edilen sekiz (8) hastaya daha önceden çok rahat algıladıkları limon ve gül kokulu kolonya, kahve çekirdeği koklatıldı. Ancak hastalar kokuların hiçbirini alamamışlardı. Ayrıca hastalara tatlı, tuzlu su ve acı biber tattırılmış ancak herhangi bir tat alamadıklarını sözel olarak ifade etmişlerdi.

Saturasyonu < %88, solunum sayısı/dk >30 ve/veya toraks BT'de bilateral infiltrasyonu olan 11 hasta yoğun bakımda takip edilirken, geri kalan 92 hastanın takibi serviste yapılmıştı. Hastalara yattıktan sonra ilk olarak antiviral(oseltamivir) ve hidrosiklorokin tedavisi verildi. 72 saat içinde radyolojik ve klinik yanıt alınamayan hastaların tedavisine favipravir eklenmişti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid 19 rehberine göre (6), Hidrosiklorokin+Favipravir (kombine tedavi) tedavisine rağmen C-reaktif protein (CRP) de artış, ferritin>500, aspartat transaminaz (AST) yüksekliği, klinik takiplerde ateş 38 derece ve üstü olan hastalara, steril 100 ml izotonik sodyum klorür (%0.9) infüzyon çözeltisinden, aseptik koşullar altında 20 ml sıvı çekilmiş ve daha sonra 400 mg (20 ml) tocilizumab konsantrisi flakondan çekilip, 100 mL'lik infüzyon torbasına eklenmişti. Torba içindeki çözelti yavaşça baş aşağı çevrilerek köpüklenmeden karıştırılıp, intravenöz olarak bir saat içerisinde uygulanmıştı. İki gebe hasta ise nonspesifik tedavi ile takip edilmişti.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler SPSS 23.0 programı ile yapıldı. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Veriler normal normal dağılıma uymadığından, sürekli veriler median (25-75 interquartile range) olarak gösterildi ve Mann-Whitney

Tablo 1. Yoğun bakım ve serviste yatan COVID 19 tanılı hastaların demografik verilerinin karşılaştırılması

	Servis (n= 92)	Yoğun bakım (n= 11)	P
Yaş, yıl	39 (27-51.75)	63 (57-77)	< 0.001
Erkek cinsiyet (%)	51 (55.4)	9 (81.8)	< 0.001
Yatış süresi, gün	9 (6-12)	18 (7-20)	0.033
Hipertansiyon (%)	7 (7.6)	4 (36.4)	0.004
Diyabetes mellitus (%)	10 (10.9)	6 (54.5)	<0.001
Koroner arter hastalığı (%)	4 (4.3)	0 (0)	0.481
Astım (%)	5 (5.4)	1(9.1)	0.625
Gebelik (%)	2 (2.2)	0 (0)	0.619
Nazal oksijen gereksinimi (%)	0 (0)	11 (100)	<0.001
Taburculuk durumu (%)	92 (100)	7 (63.6)	<0.001
Radyolojik tutulum (%)			
Tipik (tipik + olası)	59 (64.1)	11 (100)	0.016
Atipik (atipik + normal)	33(35.9)	0 (0)	

U testi ile karşılaştırıldı. Kategorik veriler sayı ve yüzde olarak gösterildi ve ki-kare veya Fisher exact ki-kare testi ile karşılaştırıldı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya RT-PCR Covid 19 pozitif olan toplam 103 hasta dâhil edildi. Hastaların ortanca yaşı 42 (28-58) idi ve %58,3'ü (n=60) erkekti. 11 (%10.7) hastada hipertansiyon (HT), 16 hastada (%15.5) diyabetes mellitus (DM), 4 (%3.9) hastada koroner arter hastalığı (KAH), 6 (%5.8) hastada Astım ve 2 (%1.9) hastada gebelik mevcuttu. 92 hasta (%89.3) serviste, 11 hasta (%10.7) yoğun bakım ünitesinde takip edildi.

Servis ve yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların demografik verilerinin karşılaştırmaları Tablo 1'de gösterilmektedir. Yoğun bakımda yatan hastalar, serviste yatan hastalara göre anlamlı olarak daha yaşlı idi [63 (57-77) vs. 39 (27-51.75), P < 0.001]. Ek olarak, bu hastalarda HT (36.4% vs. 7.6%, P = 0.004) ile DM sıklığı (54.5% vs. 10.9%, P < 0.001), nazal oksijen gereksinimi (100% vs. 0%, p < 0.001) ve radyolojik olarak tipik görünüm oranı (100% vs. 64.1%, P = 0.016) anlamlı olarak daha fazlaydı.

Hastaların başvuru anında en sık görülen semptomları sırasıyla; öksürük (%68.9), ateş (%42.7), nefes darlığı (%35.9) ve boğaz ağrısı (%12.6) idi. Tat kaybı (7.7%) ve balgam atma (1.9%) ise daha nadir görülen semptomlar idi. Ateş ve balgam atma semptomlarının görülme oranı yoğun bakımda yatan hastalarda,

klonikte yatanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla P = 0.006 ve P < 0.001) (Tablo 2).

Hastaların laboratuvar sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 3'de verilmiştir. Yoğun bakımda yatan hastalarda lenfosit (P < 0.001), hemoglobün (P =0.018), hemotokrit (P = 0.042), albümin (P = 0.001) ve high density lipoprotein (HDL) (P =0.016) düzeyleri anlamlı olarak daha düşük iken; Red cell distribution width (RDW) (P = 0.013), CRP (C-reaktif protein) (P < 0.001), D-dimer (P < 0.001), kreatin (P < 0.001), AST (P = 0.009), ferritin (P = 0.003), laktat dehidrogenaz (LDH) (P =0.001), troponin (P < 0.001), nötrofil lenfosit oranı (NLO) (P = 0.001), platelet lenfosit oranı (PLO) (P = 0.012) ve C-reaktif protein albumin oranı (CAR) (P < 0.001) düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek idi (Tablo 3).

Yoğun bakım ve serviste yatan hastalara uygulanan tedaviler Tablo 4'te sunulmaktadır. 61 hastada (60,3%) sadece hidroklorokin ile klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. Geriye kalan 40 hastanın (39,6%) tedavisine favipravir eklendi. Ancak bu hastaların 13 tanesi (%12,6) hidroklorokin + favipravir kombine tedavisine yanıt vermediği için tedaviye IL-6 monoklonal antikoru olan tocilizumab eklendi. Bu hastaların 9'u (8.7%) tedaviye yanıt verirken, 4 hasta (3.9%) exitus oldu. Yoğun bakıma yatan hastalarda Tocilizumab tedavi uygulanma oranı, serviste yatan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek idi (72.7% vs 0.5%, P < 0.001).

Tablo 2. Yoğun bakım ve serviste yatan COVID 19 tanılı hastaların semptomlarının karşılaştırılması

	Servis (n= 92)	Yoğun bakım (n= 11)	P
Öksürük (%)	62 (67.4)	9 (81.8)	0.328
Nefes darlığı (%)	31 (33.7)	6 (54.5)	0.173
Ateş (%)	35 (38)	9 (81.8)	0.006
Balgam atma (%)	0 (0)	2 (18.2)	<0.001
Boğaz ağrısı (%)	13 (14.1)	0 (0)	0.182
Tat ve koku kaybı (%)	8 (8.7)	0 (0)	0.309

Tartışma

Çalışmamızın ana bulguları; öksürük, ateş ve nefes darlığının en sık başvuru semptomları olması ve yoğun bakım ihtiyacı olanların özellikle ileri yaş, BT'de tipik radyolojik görünüm ve ek komorbidite varlığı ile birlikte hidrosiklorokin+favipiravir kombine tedavisine rağmen Tocilizumab gereksinimi olan hastalardan oluşmasıdır.

2019 nCoV'nün neden olduğu pnömoni türü oldukça bulaşıcıdır ve klinik bulguları diğer viral pnömonilere benzemektedir. Damlacık, temas ve fomit yoluyla insandan insana bulaştığı doğrulanmıştır (7). Yapılan çalışmalarda 2019-nCoV ile enfekte olan hastalarda pnömoni, lenfopeni, sitokin fırtınası ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gelişebileceği gösterilmiştir. Enfekte olanlarda antikor üretimi gözlenir; ancak bunun koruyucu veya patojenik olup olmadığı henüz belirlenmemiştir (8). Covid 19 enfeksiyonu, DSÖ tarafından küresel bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. 17 Eylül 2020'de DSÖ tarafından açıklanan son verilere göre salgın nedeniyle görülen toplam vaka sayısı 29.737.453, toplam ölen vaka sayısı 937.391 iken (9), Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 298.039, toplam ölen vaka sayısı ise 7.315 (%2,4) olarak açıklandı [10]. Toplam 103 hastamızın olduğu bu çalışmada ölen hasta sayımız 4 (%3,8) tü. Exitus olan hastalarda hem başvuru esnasında yoğun bakım takibi gereken ağır klinik durum hemde ek komorbid hastalıklar mevcuttu.

Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle Çin'de yapılan çalışmalarda, hastaneye başvuran hastaların yarısından fazlası erkek cinsiyetindeydi ve ortanca yaşları 55-62/yıl idi (8,11). Wang ve ark.nın çalışmasında, yoğun bakımda yatan hastalar daha yaşlı bulunmuştur (11). Literatür ile uyumlu olacak şekilde, bizim çalışmamızda da hastaların yarısından fazlası (%58) erkekti ve yoğun bakımda yatan hastalar, serviste yatan hastalara göre anlamlı olarak daha yaşlı idi.

Kronik hastalıklar, makrofaj ve lenfosit fonksiyonunu bozarak düşük immün yanıtı neden olabilirler. Hang ve ark., diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastaların mevsimsel influenzada komplikasyon gelişme riskini

arttırdığını ve DM'nin ağır mevsimsel influenza için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermişlerdir (12). Covid 19 salgını nedeniyle yapılan birçok çalışmada HT, DM, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum sistemi hastalıklarının SARSCoV 2 enfeksiyonunda en sık görülen komorbiditeler olduğu belirtilmiştir. (10,13). Bizim çalışmamızda da yoğun bakımda yatan hastalarda en sık tespit edilen komorbiditeler diyabetes mellitus (%54.5) ve hipertansiyon (%36,4) idi. Bulgularımız, ek komorbiditesi olan COVID 19 hastalarında prognoz daha kötü olduğunu ve bu hastalarda yoğun bakım gerekliliğinin daha fazla olduğunu göstermektedir.

Toraks BT, covid 19 enfeksiyonu için yüksek duyarlılık gösterdiği ve erken tanı için kullanılacak bir tetkik olabileceği belirtilmiştir (14). Covid 19 tanısında toraks BT'de görülen bulgular çoğunlukla; bilateral buzlu cam dansiteleri, multifokal opasiteler ve periferik dağılımlı interstisyel değişikliklerdir. 103 olguyu içeren çalışmamızda hastaların yaklaşık %70'inde tipik radyolojik görünüm mevcuttu. Ancak yoğun bakımda takip edilen tüm hastalardaki tipik radyolojik bulguların görülme oranı klinikteki hastalara oranla istatistiksel olarak anlamlı yüksekti.

Viral pnömonilerde tipik olan belirtiler ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı ve kuru öksürüktür. Bir meta analiz sonucuna göre Covid-19 pnömonisinde de ateş, öksürük, halsizlik ve dispne en sık görülen semptomlardır. Wang ve ark. çalışmasında yoğun bakımda takip edilen hastalarda dispne ve anoreksia anlamlı daha sık görülmüştür (11). Benzer şekilde, çalışmamızda da öksürük, ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısı en sık görülen semptomlardı. Diğer çalışmalardan farklı olarak yoğun bakım ünitesinde olan hastalarda ateş ile birlikte balgam atma da anlamlı daha sık görülen semptomlardan biriydi. Tat ve koku kaybı da, Covid 19 tanılı hastalarda görülebilen semptomlar arasında bildirilmiştir, ancak bu hastalığa ait ayırt edici özelliği net değildir (15). Bizim çalışmamızda sadece serviste takip edilen, alınan anamnez bilgileri ve takip edildikleri süreçte yapılan

Tablo 3. Yoğun bakım ve serviste yatan COVID 19 tanılı hastaların laboratuvar verilerinin karşılaştırılması

	Servis (n= 92)	Yoğun bakım (n= 11)	P
WBC, x10 ³ / mL	5.6 (4.6-7.2)	5.2(3.9-7.7)	0.769
Nötrofil, x10 ³ /mL	3.4 (2.6-4.3)	4.0 (2.7-7.5)	0.089
Lenfosit, x10 ³ /mL	1.49 (1.14-2.10)	0.77 (0.54-1.06)	<0.001
Hemoglobin, g/dL	14.2 ± 1.6	12.9 ± 1.5	0.018
Hematokrit, %	41.8 ± 4.3	38.9 ± 4.1	0.042
Platelet, x10 ³ /mL	205 (173.2-248)	149 (116-290)	0.082
MPV, fL	10.5 ± 1	11.0 ± 1.0	0.153
RDW, %	12.8 ± 1.1	13.8 ± 2.3	0.013
PDW, fL	12.0 ± 2.3	12.9 ± 2.0	0.170
CRP, mg/dl	4.9 (1.8-18.5)	49.7 (33.9-58.9)	<0.001
D-dimer, ng/ml	381 (219.5-548.7)	1012 (581-1770)	<0.001
INR	1.1 ± 0.2	1.1 ± 0.1	0.482
PT, SN	14.4 ± 2.1	15.6 ± 3.2	0.262
Üre, mg/dl	29.9 (23.5-37.9)	53.5 (32.1-68.4)	0.002
Kreatin, mg/dl	0.8 ± 0.2	1.1 ± 0.5	<0.001
Sodyum, mg/dl	137.9 ± 3.1	135.3 ± 4.5	0.091
Potasyum, mg/dl	4.0 ± 0.5	4.0 ± 0.3	0.831
AST, U/dL	28 (23-37)	44 (26-63)	0.009
ALT, U/dL	27 (20.2-37.8)	29 (25-44)	0.297
Albumin, g/dl	4.3 ± 0.4	3.6 ± 0.25	0.001
Bilirubin, mg/dl	0.48 (0.37-0.66)	0.57 (0.48-0.58)	0.221
Ferritin, ng/ml	100.9 (38.1-246.1)	796.3 (64-3142.5)	0.003
LDH, u/l	224 (181.2-299.7)	401 (303-491)	0.001
T. kolesterol, mg/dl	157 (134-182.7)	176 (138-202)	0.491
Trigliserit, mg/dl	114.5 (83-166.7)	156 (94-178)	0.329
HDL, mg/dl	41.5 (34-54.7)	33 (29-37)	0.016
LDL, mg/dl	110 (81.5-134.7)	116 (96-166)	0.310
Troponin, ng/ml	2.5 (2.5-2.6)	12.6 (6.7-21.6)	<0.001
NLR	2.3 (1.5-3.6)	6.7 (3.6-10.3)	0.001
PLR	141.5 (104.6-177.4)	258 (138.3-295.5)	0.012
CAR	1.1 (0.4-4.2)	13.4 (9.7-21)	<0.001

WBC, white blood cell; MPV, mean platelet volume; RDW, red cell distribution width;; MCV, mean corpuscular volume; PDW, platelet distribution width; CRP, C reactive protein; INR, international normalized ratio; PT, prothrombin time; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; LDH, lactate dehydrogenase; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; NLR, neutrophil to lymphocyte ratio; PLR, platelet to lymphocyte ratio; CAR, C reactive protein to albumin ratio

birkaç test sonrası tat ve koku kaybı olduğu tespit edilen 8 hasta (%8.7) mevcuttu.

İnflamasyon, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar nedeniyle oluşan hasarlı dokuları ve buna sebep olan etkeni ortamdaki uzaklaştırmak için oluşan hücre immün yanıtıdır. Bazı viruslar, lenfositleri infekte edip yıkımını artırarak lenfopeniye ve negatif akut faz reaktanı olan serum albüminin düşmesine neden olurken, pozitif akut-faz reaktanı olan CRP ve ferritin

düzeylerinin ise yükselmesine neden olur. [13,16]. Ayrıca vücutta birçok dokuda bulunan Laktat dehidrogenaz (LDH) enzim seviyeleri de, viral enfeksiyona bağlı hücre hasarının geliştiği durumlarda yükselebilir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle yapılan çalışmalarından çoğunda, lenfopeni, düşük serum albümin düzeyleri, ile artmış LDH, AST, ALT, CK-MB ve troponin seviyelerinin olduğu görülmektedir (2,17). Çalışmamızda, yoğun bakımda

Tablo 4. Yoğun bakım ve serviste yatan COVID 19 tanılı hastaların tedavi şekillerinin karşılaştırılması

	Servis (n= 92)	Yoğun bakım (n= 11)	P
Hidroksiklorokin (%)	59 (65.5)	2 (18.2)	<0.001
Favipiravir+ hidroksiklorokin (%)	26 (28.8)	1 (9.1)	
Favipiravir+ hidroksiklorokin+tocilizumab (%)	5 (5.5)	8 (72.7)	

Not. Serviste takip edilen iki gebe hastaya, tablo 4' te yer alan tedaviler kontrendike olduğundan verilmedi

takip edilen hastaların laboratuvar parametrelerinde de; lenfosit ve albümin seviyelerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu; CRP, LDH ve ferritin düzeylerinin ise anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmişti. Lenfopeni, düşük serum albümini, yüksek LDH ve enflamatuvar göstergelerde yükseklik kötü prognoz belirleyicileri olarak klinisyene yol gösterebilir.

Nötrofil lenfosit oranı (NLR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve CRP albümin oranının (CAR) inflamasyonu göstermede yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Yapılan çalışmalarda NLR, PLR ve CAR'ın birçok hastalıkta bağımsız bir prognoz göstergesi olduğu gösterilmiştir (18,19,20). Covid 19 pandemi sürecinde yapılan birçok çalışmada, CAR ve NLR' deki artış, covid 19 prognozu değerlendirmede ve hafif/orta kliniği ağır klinikten ayırt edebilen bir biyobelirteç olabileceği vurgulanmıştır (21,22). Bir meta analiz çalışmasında ise ağır Covid 19 hastalarında NLR ve PLR bağımsız prognostik markerlar olarak kullanılabilirliği belirtilmiştir (23). Yukarıda bahsedilen çalışmaları destekler nitelikte olarak bizim çalışmamızda da CAR, PLR ve NLR, yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, yoğun bakımda yatan hastalarda daha geniş yelpazede bir inflamatuvar sürecin tetiklendiğini ve dolayısıyla da bu hastalarda prognozun daha kötü olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle CAR, PLR ve NLR'nin covid 19 kliniğini belirlemede önemli biyobelirteçler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca literatürler tarandığında, ulusal alanda covid 19 ve CAR ile ilgili ilk çalışmanın bize ait olduğunu belirtebiliriz.

Bir fibrin yıkım ürünü olan d-dimer, covid 19 hastalarının kan serumunda yüksek olarak görülmektedir. Bu salgında ölen hastaların yapılan otopsielerde, pulmoner vasküler yapılarda oklüzyon ve mikrotrombüsler görülmüştür. Zhang ve ark. d-dimer düzeylerinin (>2mg/dl) covid 19 pnömonili olgularda mortaliteyi belirlemede önemli bir indikatör olduğunu vurgulamışlardır [24]. Çalışmamızda, yoğun bakımdaki

hastaların d-dimer düzeyleri serviste yatanlara oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni immobilizasyon, komorbiditeler ve yoğun viral inflamasyon olduğunu ve dolayısıyla yoğun bakımda takip edilen hastalarda vasküler oklüzyon ve mikrotrombüslerin daha sık olduğunu düşünmekteyiz.

Jean ve ark. remdesivir, hidroksiklorokin+azitromisin ve favipiravir'in Covid 19 enfeksiyonunda etkin tedaviler olduğunu vurgulamışlardır (25). Tocilizumab, IL 6 antikorudur, romatoid artrit yaygın olarak kullanılmaktadır. TC Sağlık Bakanlığı Covid 19 rehberinde, makrofaj aktivasyon sendromu

(MAC) yada sitokin fırtınası kliniğinde tocilizumab kullanımı önerilmektedir. Xu ve ark. tocilizumabın, COVID-19 klinik semptomlarını etkili bir şekilde iyileştirdiğini ve şiddetli hastalarının kötüleşmesini baskılayarak terapötik bir strateji sağladığını belirtmişlerdir (26). Çalışmamızda, yoğun bakımda yatan hastaların %72.7 (8 hasta)'ine tocilizumab verildi. Bu hastaların 4'ünde tedaviye tam yanıt alınarak klinik düzelme sağlandı.

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Öncelikle küresel salgın olduğu düşünüldüğünde, çalışmamızın en büyük kısıtlılığı hasta sayısının yetersiz olmasıdır. İkinci olarak, çalışmamız geriye dönük bir çalışma idi. Son olarak, hastaların kısa ve uzun dönem takiplerini yapıp prognoz hakkında bilgi sahibi olmak çalışmamıza ek katkı sağlayabilirdi.

Sonuç olarak, çift merkezli olan bu çalışmamızda hemen hemen tüm sistemleri etkileyen Covid 19 enfeksiyon tanısının radyolojik görüntüleme ile desteklenmesi ve hastaların laboratuvar ve klinik bulgularıyla multidisipliner olarak değerlendirilmesinin surveye katkı sunacağı kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. WHO. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003. Dec 31, 2003. https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/ (accessed Jan 19, 2020).

2. WHO. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). November, 2019. <http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/> (accessed Jan 19, 2020).
3. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med* 2020; 382(8): 727-733.
4. World Health Organization (WHO). Erişim tarihi: 17 Mart 2020. Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
5. Simpson S, Kay FU, Abbara S et al. Radiological Society of North America Expert Consensus Statement on Reporting Chest CT Findings Related to COVID-19. Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA - Secondary Publication. *J Thorac Imaging* 2020; 35(4): 219-227.
6. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2020 Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi. <https://covid19.saglik.gov.tr>
7. Chan JF, Yuan S, Kok KH, Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J et al, familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet* 2020; 395(10223): 514-523.
8. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao I, Hu Y et al. Clinical features of patient with novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet* 2020; 395(10223): 497-506.
9. World Health Organization (WHO). Erişim tarihi: 17 Eylül 2020. Available from: <https://covid19.who.int>
10. 10-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Erişim tarihi: 17 Eylül 2020. Available from: <https://covid19.saglik.gov.tr>
11. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA* 2020; 323(11): 1061-1069.
12. Hong KW, Cheong HJ, Choi WS, Lee J, Wie SH, Baek JH et al. Clinical courses and outcomes of hospitalized adult patients with seasonal influenza in Korea, 2011-2012: Hospital-based Influenza Morbidity & Mortality (HIMM) surveillance. *J Infect Chemother* 2014; 20(1): 9-14.
13. K. Kalantar-Zadeh, G.H. Lee, The fascinating but deceptive ferritin: to measure it or not to measure it in chronic kidney disease? *Clin. J. Am. Soc. Nephrol* 2006; 1(1): 9-18.
14. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. *Radiology* 2020; 296(2): E32-E40.
15. Giacomelli A, Pezzati L, Conti F, Bernacchia D, Siano M, Oreni L et al. Self-reported Olfactory and Taste Disorders in Patients With Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 Infection: A Cross-sectional Study. *Clin Infect Dis* 2020; 71(15): 889-890.
16. Jaye DL, Waites KB. Clinical applications of C-reactive protein in pediatrics. *Pediatr Infect Dis J* 1997; 16(8): 735-747.
17. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus. *J Virol* 2020;94(7):e00127-20.
18. N Hamidi, E Süer, Mİ Gökçe, Y Bedük. 'Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağkalım üzerine etkisi. *Van Med J* 2017; 24(3): 135-140.
19. Yodying H, Matsuda A, Miyashita M, Matsumoto S, Sakurazawa N, Yamada M et al. Prognostic Significance of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Oncologic Outcomes of Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Surg Oncol* 2016; 23(2): 646-654.
20. Tanriverdi Z, Gungoren F, Tascanov MB, Besli F, Altiparmak IH. Comparing the Diagnostic Value of the C-Reactive Protein to Albumin Ratio With Laboratory Markers in Patients With Superior Mesenteric Artery Syndrome. *Angiology* 2020; 71(4): 360-365.
21. Wang X, Xu Y, Huang H, Jiang D, Zhou C, Liao H et al. An increased pretreatment C-reactive protein-toalbumin ratio predicts severe novel coronavirus-infected pneumonia. *Research Square* 2020; 05.
22. Yang AP, Liu JP, Tao WQ, Li HM. The diagnostic and predictive role of NLR, d-NLR and PLR in COVID-19 patients. *Int Immunopharmacol* 2020; 84: 106504.
23. Chan AS, Rout A. Use of Neutrophil-to-Lymphocyte and Platelet-to-Lymphocyte Ratios in COVID-19. *J Clin Med Res* 2020; 12(7): 448-453.
24. Zhang L, Yan X, Fan Q, Liu H, Liu X, Liu Z et al. D-dimer levels on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19. *J Thromb Haemost* 2020; 18(6): 1324-1329.
25. Jean SS, Lee PI, Hsueh PR. Treatment options for COVID-19: The reality and challenges. *J Microbiol Immunol Infect* 2020; 53(3): 436-443.
26. Xu X, Han M, Li T, Sun W, Wang D, Fu B et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients with tocilizumab. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2020; 117(20): 10970-10975.

Posterior İnterhemisferik Yaklaşımda Kranyotomi Yerinin 3d Mr Rekonstrüksiyon İle Planlanmasının Cerrahi Önemi

Usefulness of 3d Mr Reconstruction In Determining Smart Craniotomy Location In Posterior Interhemispheric Approach

Mehmet Volkan Harput

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Posterior interhemisferik yaklaşım (PIY) nöroşirürji pratiğinde sık kullanılan girişimlerdendir. Bu girişim ile interhemisferik fissürde derinleşilerek singulat girus arka kısmı, parahippokampal girus üst kısmı, korpus kallozum ve splenium, talamus gibi birçok parasplenal oluşumlara ulaşmak ve burada nörovasküler girişimler yapmak mümkündür. Bu girişim yolunu tam olarak görmek ve yeterli açıklıkta cerrahi koridor oluşturmak için kranyotominin doğru yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ameliyat öncesi manyetik rezonans imajlarının (MRI) 3-boyutlu rekonstrüksiyonu'nun, özel bir teknikle işlenerek paryetal köprü venlerinin ve bu venlerin lambda ile ilişkisinin gösterilmesinin PIY yapılan olgularda katkısı incelendi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Aralık 2011 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla PIY uygulanan vakalarda ameliyat öncesi MR görüntülerinden elde olunan ve yeni bir yöntem ile oluşturulan 3-boyutlu imajların cerrahi planlamadaki etkinliğinin değerlendirilmesi planlandı. Yeniden cerrahi geçiren olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olgular kranyotomi yeterliliği, köprü venlerinin korunması ve 3D imaj ile operasyon görüntüsünün örtüşüp örtüşmediği konularında değerlendirildi.

Bulgular: Verilen tarih aralığında yeniden cerrahi geçiren 3 olgu çıkarıldıktan sonra 24 vaka çalışmaya dahil edildi. Oluşturulan 3D imajlar ile, tüm vakalarda lambda ve paryetooksipital çentik ile paryetal köprü veninin anatomik ilişkisi gösterilebildi. Tüm olgularda cerrahi alan görüntüsü ile 3D imajlar örtüştü. Bu sayede sadece bir vakada kranyotomi genişletme ihtiyacı oldu. Tüm vakalarda paryetal köprü veni korunabildi.

Sonuç: Bu çalışmada tarif edilen yöntem ile PIY uygulanacak olgularda ameliyat öncesi cerrahi sahanın 3D imajlarla görüntülenmesi, akıllı kranyotomi ile ameliyatı kolaylaştırır ve hayati öneme sahip köprü venlerinin korunmasında fayda sağlar. Aynı yöntem, radyolojik görüntüler üzerinden yapılacak bilimsel araştırmalar için de etkili bir araç olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lambda; paryeto-oksipital sulkus; Posterior interhemisferik yaklaşım; talamus cerrahisi; serebral köprü venleri

ABSTRACT

Objective: With posterior interhemispheric approach (PIA) it is possible to reach the cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, splenium of the corpus callosum, thalamus and some other parasplenal neural and vascular structures. To expose this surgical corridor wide enough it is crucial to make a smart bone opening. In this study, usefulness of 3D reconstructions of the preoperative magnetic resonance images (MRI) prepared with a novel technique to reveal parietal bridging-vein and its anatomical relation with lambda is evaluated.

Materials and Methods: Between December 2011 and May 2013, for all virgin cases that were planned to be operated via PIA, 3D reconstructions of the preoperative MRI were prepared and compared with the surgical view. These 3D images were used to plan the craniotomy site. All cases were evaluated in means of adequate craniotomy size and complication of bridging vein injury. **Results:** In the given period 24 virgin cases which were operated via PIA were included in the study. In all cases, the 3D-images were reflective of the surgical view after durotomy. Anatomical relations between lambda, parietooccipital notch and parietal bridging veins were shown and used for preoperative planning for craniotomy-site. Only in one case there were the need to extend the craniotomy caudally. There were no bridging vein injury.

Conclusion: The novel technique described in this study is useful for preoperative planning of craniotomy site in cases to be operated via PIA. This technique also facilitates the protection of bridging veins during craniotomy and durotomy by revealing its location prior to opening.

Key Words: Cerebral bridging veins; Lambda; parieto-occipital notch; posterior interhemispheric approach; thalamic surgery

Giriş

Posterior İnterhemisferik Yaklaşım (PİY) ile paryetal ve oksipital lobların medial yüzleri, singulat girus posterior kısmı, parahipokampal girus superior kısmı, korpus kallosum posterior kısmı (splenium) ve lateral ventrikülde sella media, trigon, posterior horn, temporal horn arka kısmı da dahil parasplenia bölgenin büyük bir kısmına ulaşmak mümkündür (1). PİY'nin subsplenia varyantı ile pineal, parapineal, talamusun pulvinar kısmı, dorsal ve dorsolateral mezensefalon lezyonlarına erişilir (1-4). PİY uygulanırken önemli cerrahi oluşumlardan biri kortikal köprü venleridir (KKV). KKV yapısı, anterior interhemisferik yaklaşıma kıyasla PİY'yi kolaylaştırır (1, 3). Bu bölgede venler bir kavis yaparak superior sagittal sinüse (SSS) girmeden önce yaklaşık 3-4 cm SSS'e paralel seyrederek (1). Bu mesafe interhemisferik fissürden derinleşilerek parasplenia alana ulaşmak için yeterlidir. Kortikal köprü venleri direkt olarak SSS'e boşalabileceği gibi sıklıkla önce dural sinüslere (meningeal sinüs) boşalırlar. Dural sinüslerin boyu 0.5 cm – 3 cm olabilir (5). İşte tüm bu yapıların varlığı ve boyutlarının ameliyat öncesinde bilinmesi, PİY'de kraniotomi ve dural insizyon hatlarını belirlemede oldukça kıymetlidir.

Bu yazıda, ücretsiz olarak sağlanan "OsiriX" (<https://www.osirix-viewer.com/>) isimli dicom görüntüleme yazılımı kullanılarak, ameliyat öncesi manyetik rezonans imajlarının (MRI) 3-boyutlu rekonstrüksiyonu'nun, özel bir teknikle işlenerek paryetal köprü venlerinin ve bu venlerin lambda ile ilişkisinin gösterilmesinin PİY yapılan olgularda katkısı incelendi.

Materyal ve Metot

Aralık 2011 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde, çeşitli endikasyonlarla PİY uygulanan vakalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınma kriterlerinde yaş ve cinsiyet ayrımı gözlenmezken, nüks ya da rezidü tümör nedeni ile tekrar ameliyatı planlanan hastalar çalışma dışında bırakıldı.

<https://www.osirix-viewer.com/> adresinden, yazılım ücretsiz olarak indirildi ve yazılımın önergeleri doğrultusunda kurulum tamamlandı. Ameliyat öncesi hastanemizde çekilen manyetik rezonans imajları, OsiriX yazılımına yüklendi. Ameliyat sabahına hazır olması için bu işlem her vakada bir gece önce yapıldı. T1 ağırlıklı, kontrastlı "3D Turbo Fast Echo" ince kesit seri seçildikten sonra 2D görüntüleme penceresinde açıldı (Fig. 1A). Örnek vakada sol talamus tümörü olduğu görülmektedir (vaka 20). Daha sonra alet çubuğu

üzerinde duran çark simgesi tıklanarak açılan menüde "3D Volume Rendering" seçildi (Fig. 1B). Bu işlem sonucunda hastanın kafasının 3 boyutlu imajı ekranda belirdi (Fig. 1C).

Bu aşamaya kadar olan işlemler yazılımın standart kullanımında mevcuttur. Ancak kafanın arka kısmı için bundan sonra gerçekleştirilecek aşamalar bu çalışmaya özgüdür. Üç boyutlu imajda, ameliyat sahası olan kafanın arka kısmının "scalp" katmanını ayırma işlemi makas aracı yardımı ile yapıldı. Bu katmanı daha net görmek için 3D imaj orta hatta kadar "crop" aleti ile kırpıldı (Fig. 2A). Orta hattan bakınca scalp katmanı duradan net olarak ayrılabilirdi. Pencere kontrast ve parlaklık ayarları değiştirildiğinde bu ayırım daha da netleştirildi. Makas aleti ile görüntüden çıkarmak istediğimiz kısım seçildi (Fig. 2B). Klavyede silme tuşuna basıldığında seçilen alanın yok olduğu görüldü. Bu şekilde yeteri kadar scalp dokusu görüntüden çıkarıldığında ve kırpma işlemi geri alındığında sagittal suture, sol lambdoid suture, lambda görülür hale getirildi (Fig. 2C).

Üç boyutlu imaj ameliyat pozisyonuna getirilerek lambda işaretlendi (Fig. 3A). Pencerenin sadece kontrast ve parlaklık ayarları değiştirilerek serebral yüzey ve damarları görünür hale getirildi. Kontrast ve parlaklık ayarları değiştirildiğinde önceden konulan işaret halen görünür olduğundan lambdanın serebral yüzeydeki izdüşümü rahatlıkla belirlendi (Fig. 3B). Lambda ve paryetal köprü venlerinin göreceli pozisyonları her vaka için ayrı ayrı belirlendi. Ameliyat sırasında, kraniotomi yaparken ve durayı açarken nerelerde dikkat edileceği belirlendi. Her vakada, oluşan 3D imaj yeniden kırılarak paryetookspital sulkusun lambdaya olan mesafesi ölçüldü (Fig. 3C).

Çalışmada betimsel istatistikler, ortalama, standart sapma şeklinde verilmiştir. Çalışmadaki yaş, Lambda - POÇ mesafesi ve Lambda - Köprü veni mesafesi ölçümlerinin dağılımını incelemek amacı ile KS normalite testi yapılmıştır. Sonuçlara göre verilerin dağılımının normalde uymaması ve grup sayılarının az olması nedeni ile parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır ($p < 0,05$).

Yaş, POÇ mesafesi ve ven mesafesi ölçümlerinin cinsiyete farklılığının incelenmesinde Mann Whitney U testi yapılmıştır. Ayrıca yaş ile Lambda - POÇ mesafesi ve Lambda - ven mesafesi arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için spearman korelasyonu uygulanmıştır. Veri analizlerinde kıyaslamaların cinsiyete göre histogram ve yaşa göre de nokta grafikleri çizilmiştir. Analizlerde kritik karar değeri 0,05 olarak alınmıştır. Analizler SPSS 25.00 paket programı ile sonlandırılmıştır.

Tablo 1. Vakaların demografik bilgileri ve MRI üzerinden yapılan ölçüm sonuçları

	Yaş	Cinsiyet	Lambda - POÇ (mm)	Lambda – PKV (mm)	Cerrahi Endikasyon
Vaka 1	53	E	10,00	4,20	Sol precuneus yerleşimli tümör
Vaka 2	24	E	13,70	18,50	Sağ lateral ventrikül içi tümörü
Vaka 3	20	K	10,90	0,00	Sağ brachium kollikulus tümörü
Vaka 4	20	E	20,90	46,50	Sol talamik glial tümör
Vaka 5	63	E	1,50	17,80	Sol talamik glial tümör
Vaka 6	44	K	8,10	24,20	3. ventrikül yerleşimli kistik lezyon
Vaka 7	26	K	28,30	28,30	Sağ talamik glial tümör
Vaka 8	26	E	14,90	14,90	Sol talamik glial tümör
Vaka 9	61	K	8,80	9,50	Sol parietal parasagittal meningiom
Vaka 10	12	K	21,10	21,00	Sol talamik egzofitik kitle
Vaka 11	25	K	13,80	13,00	Sol atrium tümörü
Vaka 12	41	E	7,30	8,90	Sol lateral ventrikül yerleşimli meningiom
Vaka 13	63	E	14,90	20,30	Sağ precuneus yerleşimli metastaz
Vaka 14	31	K	11,70	22,30	Sol isthmus yerleşimli glial tümör
Vaka 15	60	E	19,10	13,90	Splenium yerleşimli kelebek glial tümör
Vaka 16	66	E	11,10	17,10	Sağ posterior fusiform gyrus yerleşimli glial tümör
Vaka 17	9	E	11,80	11,50	Tektum tümörü
Vaka 18	8	K	8,80	4,30	Sağ posterior trigon kavernomu
Vaka 19	54	E	16,40	20,00	Sağ posterior singulat gyrus yerleşimli metastaz
Vaka 20	51	E	22,30	26,10	Sol talamus glial tümör
Vaka 21	36	K	8,10	7,80	Sol limbik sistem tümörü
Vaka 22	18	K	0,00	0,00	Sağ inferior colliculus yerleşimli glial tümör
Vaka 23	19	E	0,00	-4,30	Sağ velum medullare yerleşimli tümör
Vaka 24	40	K	5,70	15,20	Sağ lingual gyrus yerleşimli kanamış kavernom

Kısaltmalar: POÇ = Paryetooksipital Çentik; PKV = paryetal köprü veni

Bulgular

Aralık 2011 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 27 hastaya çeşitli endikasyonlarla 29 posterior interhemisferik yaklaşım uygulandı. Verilen tarih aralığında 27 hastadan 2'si (%7.4) nüks nedeni ile yeniden opere edildi. Üç hastanın da bu dönemdeki ameliyatı nüks nedeni ile gerçekleştiğinden çalışma dışında bırakıldı. Sonuçta 24 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakaların 13'ü erkek (%54.2), 11'i kadın (%45.8) idi. Yaş ortalaması 36.3 yıl (aralık 8-66 yaş) idi. Vakaların demografik bilgileri, uygulanan cerrahi yöntem ve endikasyonları ile yapılan ölçüm sonuçları tablo 1'de verildi. Tüm vakalar Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatların rezeksiyon sonuçları bu çalışmanın konusu dışından olduğundan burada paylaşılmadı. Tüm vakalarda, tarif edilen yöntem ile cerrahi sahanın kemik nirengi noktaları olan

lambda ve Kranyal sütürler ile cerrahi nirengi noktaları olan serebral paryetal köprü venleri, parietooksipital sulkus tepe noktası (parietooksipital çentik POÇ), parietooksipital sulkus gösterilebildi. Hiçbir vakada kranyotomi ve duratomi sırasında paryetal köprü veni hasarı gelişmedi. Kranyotomi bir vakada (vaka 21 - %0.4) kaudale doğru genişletildi. Bu vaka "C" şekilli limbik sistem tümörü olduğundan planlanandan daha geniş bir kranyotomiye ihtiyaç duyuldu. Bunun dışındaki tüm kranyotomiler planlandığı gibi yapıldı ve ek girişim gerekmedi. Vakalarda lambda-poç mesafesi ortalama 12.05 mm (aralık 28.3 mm – 0 mm), lambda-paryetal köprü veni mesafesi ortalama 15,04 mm (aralık 46.50 mm / - 4.30 mm) olarak ölçüldü.

Hastaların Lambda - POÇ mesafesi ölçümlerinin cinsiyete göre farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Kadınların Lambda - POÇ mesafesi ölçümlerinin $11,39 \pm 7,64$, erkeklerin Lambda –

Tablo 2. Cinsiyete Göre Ölçümlerin İncelenmesi

Ölçüm	Cinsiyet	n	X±s.s.	p
Lambda - POÇ mesafesi	Erkek	13	12,61±6,78	0,68
	Kadın	11	11,39±7,64	
Lambda - ven mesafesi	Erkek	13	16,57±11,91	0,47
	Kadın	11	13,24±9,83	

*Mann Whitney U testi yapılmıştır.

Tablo 3. Yaş ve Lambda - POÇ Mesafesi- Lambda - Ven Mesafesi İstatistiksel İlişkileri

Ölçülen	Ameliyat Tarihindeki Yaşı	
Lambda - POÇ mesafesi	r =	-0,03
	p =	0,90
Lambda - Ven mesafesi	r =	0,13
	p =	0,54

* Spearman's Korelasyon Testi Yapılmıştır.

POÇ mesafesi ölçümlerinin 12,61±6,78 olup birbirinden farklı olmadığı görülmüştür (p=0,68).

Hastaların Lambda - ven mesafesi ölçümlerinin cinsiyete göre farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Kadınların Lambda - ven mesafesi ölçümlerinin 13,24±9,83, erkeklerin Lambda - ven mesafesi ölçümlerinin 16,57±11,91 olup bir birinden farklı olmadığı görülmüştür (p=0,47). (Tablo 2)

Çalışmada hastaların ameliyat tarihindeki yaşları ile Lambda - POÇ mesafesi ölçümleri arasında (pr=-0,03,p=0,90) ve hastaların ameliyat tarihindeki yaşları ile Lambda - Ven mesafesi ölçümleri arasında (pr=-0,03,p=0,90) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. (Tablo 3)

Dura açılışı yapıldıktan sonra ana köprü venlerin, ameliyat öncesi elde olunan 3D görüntü ile uyumlu olduğu görüldü. Subkortikal tümör olgularında tümör izdüşümleri de bu sayede belirlendi.

Tartışma

Köprü venleri, subaraknoid boşlukta seyrederek dural venöz sinüslere boşalan damarlardır (6). Serebral köprü venlerinin önemi, ilk kez 1914 yılında Trotter tarafından, kronik subdural kanamaların kaynağı olarak gösterilerek vurgulanmıştır (7). Serebral köprü venlerinin embriyolojik gelişimi incelendiğinde önemleri daha iyi anlaşılmaktadır. Nöral krest hücrelerinden meydana gelen meningeal mezenkim, gebeliğin ilk trimesterinde beyin ile cilt arasında, herhangi bir tabakası olmayan hücresel bir ağ oluşturur. Bu pluripotent yapıya meninks primitiva adı verilir (8). Meninks Primitiva devamlılığı olan 3 tabaka haline evrilirken, venöz drenaj da farklılıklar

göstermeye başlar. İlk başlarda venöz bağlantılar, dural ve pial tabakalar arasında primitif endotelial pleksus şeklindedir. İlk trimesterin erken fazlarından itibaren bu bağlantılar resorbe olurlar. Geriye kalan birkaç anastomoz genişleyerek köprü drenaj venlerini oluştururlar. Son halinde, her iki serebral hemisferin dorsal konveksiteni boşaltan venler birleşerek superior serebral venleri oluşturur ve bunlar da kaynaşarak serebral köprü venlerini oluştururlar (9). Temporal, frontal, parietal, tentorial köprü venlerinin yanı sıra serebellar köprü venleri de mevcuttur.

Dura mater içinde, superior sagittal sinüs komşuluğunda yer alan genişlemiş venöz boşluklara venöz göl, "lacunae, venous lake" adı verilir (1, 5). Venöz göller, parietal ve arka frontal bölgelerde en büyük boyutlara ulaşır (5). Kortikal köprü venleri direkt olarak SSS'e boşalabileceği gibi sıklıkla dural sinüsler (meningeal sinüs) aracılığı ile SSS'e boşalırlar. Dural sinüslerin boyu 0.5 cm – 3 cm olabilir (5). İşte tüm bu yapıların varlığı ve boyutlarının ameliyat öncesinde bilinmesi, PİY'da kranyotomi ve dural insizyon hatlarını belirlemede oldukça kıymetlidir.

Serebral köprü venlerinin lokalizasyonlarının ameliyat öncesinde bilinmesinin iki önemli yararı vardır. Birincisi, bu venler bazı cerrahi girişimler için "landmark" görevi yapmaktadır. İkincisi ve daha önemlisi, kranyotomi ve drotomi sırasında bu venlerin zarar görme riski azaltılır. Bu sonucusu özellikle posterior interhemisferik yaklaşım için önemlidir. Bu yaklaşımı kullanacak her beyin cerrahı üçler kuralını hatırlamalıdır. Superior sagittal sinüsün (SSS) 1/3 ön kısmında oluşacak bir köprü veni hasarının ciddi komplikasyon yapma riski 1/3'ün altında iken SSS 1/3 orta kısmında köprü veni hasarı olduğunda

Fig. 1. OsiriX yazılımının 2-boyutlu imaj görüntüleme penceresi. **A:** MR imajları yazılıma yüklendikten sonra T1 ağırlıklı, kontrastlı “3D Turbo Fast Echo” ince kesit seriden sagittal plan görülmektedir. **B:** Alet çubuğunda “3D Volume Rendering” aletinin yeri gösterilmiştir. **C:** Hastanın ameliyat öncesi MR imajlarından türetilmiş 3-boyutlu Kranyal görüntüsü

Fig. 2. **A:** 3-boyutlu kafa imajının orta hatta kırılması ile elde edilmiş sagittal görüntü. Bu imajda serebral yüzey ile skalp arasındaki boşluk görülebilmektedir. **B:** Skalp-serebral yüzey arasından çizilen kesme sınırı görülmektedir. **C:** Kesme işlemi sonrasında 3-boyutlu kafa imajı ameliyat pozisyonuna getirilmiş

ciddi komplikasyon olma riski 2/3'e ulaşabilir. Bununla birlikte, SSS 1/3 arka kısmına boşalan bir köprü veni hasarında ciddi komplikasyon riski 2/3'ün üzerindedir (10). Komplikasyonlar içerisinde ameliyat sonrası hemiparezi ve epileptik nöbet sayılabilir (1). Bu venler zarar gördüğünde nörovasküler tekniklerle, 6.0 vicryl ile onarılması önerilir.

Posterior interhemisferik yaklaşımda parietookspital kısmın belirgin retraksiyonu gerektiğinden, kranyotominin yeterli genişlikte olması serebral yüzey hasarını önler. Bu yaklaşımda cerrahi hat interhemisferik fissürde

Fig. 3. **A:** Pencere parlaklık ve kontrast ayarları düzenlendiğinde kemik yapılar görüntülenebilir. Kırmızı işaret noktası lamdayı göstermektedir. **B:** parlaklık ve kontrast ayarları değiştirildiğinde serebral yüzey ve kortikal venler görüntülenir. Kırmızı işaret noktası lambda izdüşümünü göstermektedir. **C:** 3-boyutlu kafa imajı bir kez daha orta hatta kadar kırılıp, pozisyonu değiştirildiğinde sol parietookspital sulkus (pos) ve parietookspital çentik görülür. Yeşil işaret noktaları kırılma kutusuna aittir. Yıldızlar parietal köprü venlerini göstermektedir. Kısaltmalar: ls: lambdoid suture; trs: transverse sinus; ss: sagittal suture; sss: superior sagittal sinus

cuneus boyunca ilerler. Bu nedenle ön sınır çoğu vakada parietookspital sulkustur (POS) (1, 2). POS'un hemisferik yüzeye çıktığı noktaya parietookspital çentik (POÇ) denir ve literatürde lokasyonu lambda'nın hemen dış yanında olarak verilir (11). Yine literatürde, tam bu noktada çoğu zaman bir parietal köprü veninin SSS'e boşaldığı vurgulanır (2). Mevcut çalışma göstermiştir ki lambda ile sözü geçen oluşumlar arasında bazen 2 cm'yi geçen mesafeler bulunabilir. Varyasyon varlığını bilmeden lambda'nın üst sınır olarak belirlendiği kranyotomiler yetersiz kalabilir ve ek girişim ihtiyacı doğurabilir. Verilen örnek vakada

Fig. 4. Cinsiyete Göre Ölçümlerin Ortalama ve standart sapma değerleri (Mavi erkek cinsiyeti, kırmızı kadın cinsiyeti göstermektedir.)

POÇ – Lambda arası mesafe 22,3 mm'dir. Bu varyasyonu bilerek operasyona başlamak bu vakada önemli avantaj sağlamıştır.

Bununla birlikte, retraksiyon nedeni ile ameliyat sırasında navigasyon ve ultrason rehberliği güvenilirliği azalacağından, cerrah oryantasyonu anatomik yapıları tanıyarak sağlar. Bölgenin 3 boyutlu MR görüntülerini yukarıda tarif edildiği şekilde oluşturup incelemek, bu anatomik yapıların tümörle ilişkisini ameliyat öncesinde anlamada büyük fayda sağlar.

Tarif edilen 3 boyutlu rekonstrüksiyon yönteminin, subkortikal tümörlerin cerrahi lokalizasyonlarını belirlemede güvenilirliği ve uygulanabilirliği gösterilmiştir (12-14).

Kranyometrik ölçümlerle lambdanın lokalizasyonu nasiondan 24-26 cm, bregmadan 12-14 cm arkada ve opisthocranion'dan 2-4 cm önde olarak belirlenmiştir (5, 11). Bu ölçümlerde verilen 2 cm'lik varyasyon payı, yapılacak kranyotominin idealden uzak olmasına yetecek büyüklüktedir. Bu çalışmada tarif edilen yöntemle, lambdanın kranyal nirengi noktalarından tam uzaklığı rahatlıkla ölçülebilir. Bununla birlikte, lambdanın POÇ ve Paryetal köprü vene uzaklıkları da tam olarak ölçülebilir.

Posterior interhemisferik yaklaşımda dikkate alınacak nirengi noktaları arasında opisthocranion (orta hatta palpasyonda en belirgin oksipital Kranyal bölge – calcarine fissürün en üst noktasına denk gelir), lambda, paryetooksipital çentik, paryetooksipital sulkus, calcarine sulkus, splenium, Rosenthal'in bazal veni sayılabilir. Tüm bu yapılar ameliyat öncesinde 3 boyutlu imajlarda gösterilerek ameliyat planı yapılabilir.

Tarif edilen yöntemin bazı zayıflıkları bulunmaktadır. Öğrenme eğrisi bazı cerrahlar için zorlayıcı olabilir. Bunun yanı sıra korteks üzerinde seyredip, interhemisferik fissür boyunca derinleşen küçük venlerin, köprü venlerinden ayrımı zor

olabilir. Elde olunan MRI kalitesi de sonucu etkilemektedir.

Horos yazılımı yardımı ile, yukarıda tarif edildiği şekilde, 5-10 dakika arasında serebral yüzey ve köprü venleri kolaylıkla görüntülenebilir. Kranyometrik ölçümler ameliyat öncesinde yapılarak, doğru ve akıllıca bir kranyotomi yapmak mümkün olur. Böylece posterior interhemisferik yaklaşım için planlama ameliyat öncesinde yapılır, olası komplikasyon riskleri düşürülür. Bu yöntem diğer cerrahi yaklaşımlar için de kolaylıkla uygulanabilir. Son olarak, aynı yöntemle cerrahi nöroanatomi çalışmaları MR imajları üzerinden yapılabilir.

Referanslar

1. Yaşargil MG. *Microneurosurgery*: Thieme; 1996.
2. Harput MV, Ture U. *Microneurosurgical Removal of a Posterior Thalamic Glioma via Posterior Interhemispheric Subsplenial Approach in Lateral Oblique Position*. *Oper Neurosurg (Hagerstown)* 2017; 13(5): 643.
3. Ozek MM, Ture U. *Surgical approach to thalamic tumors*. *Childs Nerv Syst* 2002; 18(8): 450-456.
4. Serra C, Ture U, Krayenbuhl N, Sengul G, Yasargil DC, Yasargil MG. *Topographic Classification of the Thalamus Surfaces Related to Microneurosurgery: A White Matter Fiber Microdissection Study*. *World Neurosurg* 2017; 97: 438-452.
5. Rhoton AL. *Rhoton Cranial anatomy and surgical approaches*. New York: Oxford University Press; 2020. xv, 746 pages p.
6. Schünke M, Ross LM, Lamperti ED, Schulte E, Schumacher U. *Head and neuroanatomy*. Stuttgart ; New York: Thieme 2007; 412 p. p.
7. Trotter W. *Chronic subdural hemorrhage of traumatic origin, and its relation to pachymeningitis hemorrhagica interna*. *BJS (British Journal of Surgery)* 1914; 2(6): 271-291.
8. Gagan JR, Tholpady SS, Ogle RC. *Cellular dynamics and tissue interactions of the dura mater during head development*. *Birth Defects Res C Embryo Today* 2007; 81(4): 297-304.
9. Mack J, Squier W, Eastman JT. *Anatomy and development of the meninges: implications for subdural collections and CSF circulation*. *Pediatr Radiol* 2009; 39(3): 200-210.
10. Mortazavi MM, Denning M, Yalcin B, Shoja MM, Loukas M, Tubbs RS. *The intracranial bridging veins: a comprehensive review of their history, anatomy, histology, pathology, and neurosurgical implications*. *Childs Nerv Syst* 2013; 29(7): 1073-1078.
11. Ribas GC. *Applied Cranial-Cerebral Anatomy: Brain Architecture and Anatomically Oriented*

- Microneurosurgery. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.
12. Harput MV, Gonzalez-Lopez P, Ture U. Three-dimensional reconstruction of the topographical cerebral surface anatomy for presurgical planning with free OsiriX Software. *Neurosurgery* 2014; 10(3): 426-435.
 13. Lovato RM, Araujo JLV, Paiva ALC, Pesente FS, Yaltirik CK, Harput MV, et al. The Use of Osirix for Surgical Planning Using Cranial Measures and Region of Interest Tools: Technical Note. *Asian J Neurosurg* 2019; 14(3): 762-766.
 14. Serra C, Ture H, Yaltirik CK, Harput MV, Ture U. Microneurosurgical removal of thalamic lesions: surgical results and considerations from a large, single-surgeon consecutive series. *J Neurosurg* 2020; 1-11.

Stajyer Diş Hekimliği Öğrencileri ve Asistan Diş Hekimlerinin Edinilmiş Immün Yetmezlik Sendromu (AIDS) Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes of Intern Dentistry Students and Assistant Dentists about Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı*, Yasemin Beliz Önder

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) aşısı bulunmayan ve hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu çalışmada stajyer diş hekimliği öğrencileri (grup 1) ve asistan diş hekimlerinin (grup 2) AIDS ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma için gönüllü olan katılımcılara 3 bölümden oluşan (demografik özellikler, AIDS bilgi düzeyi ve tutum) ve çoktan seçmeli soruları bulunan bir anket dağıtılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmayı yaş ortalaması 24,26 ($\pm 2,52$) olan 89 katılımcı (46 kadın, 43 erkek) tamamlamıştır. Gönüllüler gruplara %64 (grup 1) ve %36 (grup 2) oranında dağılmıştır. %97,8 oranında katılımcı AIDS'in cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu belirtmiştir. Anketin ilk kısmı olan bilgi ölçeği bölümünde yalnızca "AIDS hastasının öksürmesi hastalığı bulaştırabilir" ifadesine verilen yanıtlar iki grup arasında anlamlı şekilde farklıdır ($p=0,023$). Tüm tutum ölçeği sorularına verilen yanıtlarda ise, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, AIDS hastalığını tanıma ve bulaş yolları açısından her iki grup için de kabul edilebilir bir farkındalığı gösterse de hastalığa bakış açısı ve tutum açısından halen önyargılar mevcuttur. Hekim ve hekim adaylarının hastalığa dair daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için eğitici programlar planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, HIV, AIDS, Bilgi Düzeyi, Tutum

ABSTRACT

Objective: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is an infectious disease that does not have a vaccine and negatively affects the quality of life of patients. In this study, it was aimed to investigate the knowledge levels and attitudes of intern dentistry students (group 1) and assistant dentists (group 2) about AIDS.

Materials and Methods: Participants who volunteered for this cross-sectional study were distributed a questionnaire consisting of 3 parts (demographic characteristics, AIDS knowledge level and attitude) and multiple choice questions. Chi-square test was used in the statistical analysis. Statistical significance level was accepted as $p < 0.05$.

Results: 89 participants (46 female, 43 male), with an average age of 24.26 (± 2.52) completed the study. The volunteers were distributed to the groups at a rate of 64% (group 1) and 36% (group 2). 97.8% of the participants stated that AIDS is a sexually transmitted disease. In the knowledge scale part of the questionnaire, only the answers given to the statement "Coughing of an AIDS patient can transmit the disease" are significantly different between the two groups ($p=0.023$). In all attitude scale questions, there was no statistically significant difference between the two groups ($p > 0.05$).

Conclusion: Although the results of this study show an acceptable awareness for both groups in terms of recognizing the AIDS and its transmission routes, there are still prejudices in terms of perspective and attitude towards the disease. Educational programs should be planned for physicians and physician candidates to have more information about the disease.

Key Words: Dentistry, HIV, AIDS, Knowledge Level, Attitude

Giriş

Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS), insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu sağlık sorunlarından biri olup, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfeksiyon yoluyla gelişmektedir (1). 2017 yılında dünyada HIV ile yaşayan 36,9 milyon kişi olduğu hatta bu sayıya yıl sonuna kadar 1,8 milyon yeni enfekte kişi eklendiği bildirilmiştir (2). Artan prevalans neticesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hastalığın önlenmesinde yeni, etkili ve güvenli müdahalelerin aciliyeti konusuna dikkat çekmiştir (3).

Son 40 yılda AIDS hastalığının prognozu çarpıcı bir biçimde değişmiştir. Bağışıklık fonksiyonunda dramatik düşüslere neden olması ve yaşamı değiştiren çeşitli hastalıkların eşlik etmesi sebebiyle bir zamanlar yüksek ölüm oranına sahip olan bu hastalık, artık yönetilebilir kronik bir durum haline gelmiştir. Hastalığın prognozundaki bu değişiklik, büyük ölçüde, antiretroviral kombinasyon tedavilerindeki gelişmelere atfedilebilmektedir (2). Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere, HIV ile enfekte olan bireylerin demografik özellikleri değişmiş olup, bu popülasyonun yarısından fazlasının 50 yaş üzerindeki bireylerden oluştuğu görülmektedir (4). Bu durum periodontal hastalıklar gibi yaşla artan hastalıkların tedavisi için diş hekimine olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca bu bireyler periodontal hastalık insidansı ve ciddiyetine katıda bulunabilme ihtimali olan ve HIV enfeksiyonu, antiretroviral tedavi veya her ikisinin kombinasyonu ile ilişkili başka komorbiditeler ile de diş hekimine başvurabilmektedir (2). Örneğin oral kandidiyazis, komorbid bir durum ve hastalığın erken bir belirtisi olarak ABD’ de ilk bildirilen AIDS vakalarında tespit edilmiştir (5). Oral Kaposi sarkoma (6) ve oral tüylü lökoplaki (7) de yine ilk AIDS vakalarında hastalıkla ilişkili ağız lezyonları olarak tanımlanmıştır. Ağız ortamında bu lezyonların görülmesi tanı konulmamış bireylerde HIV enfeksiyonu şüphesini artıran klinik göstergeler olarak kabul edilmektedir. Çeşitli mantar ve virüs enfeksiyonları, idiyopatik lezyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, tükürük bezi hastalıkları ve çeşitli neoplazmlar da yine HIV bulunan bireylerde karşılaşılan ağız bulgularındandır (8). Tüm bu nedenler hem erken teşhis hem de hastalıkla ilişkili ağız lezyonlarının tedavisi için diş hekimliği hizmetlerinin önemini vurgulamaktadır.

Diş hekimlerinin AIDS hakkındaki yeterli bilgileri ve HIV pozitif hastalara karşı olumlu tutumları

son derece önemlidir. Ancak çoğu zaman bu hastaların tedavisine çekingen hatta korkuyla yaklaşmaktadırlar. Bu durum büyük oranda hastalığın kendisi, bulaş yolları, risk faktörleri ve alınabilecek önlemler noktasındaki yetersiz bilgidir kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yanlış bir risk anlayışı ve asılsız korkular hastaların güvenli bir ortamda gerçekleşmesi muhtemel diş tedavilerine erişimini ve hekimin göstermesi gereken davranış değişikliğini engellemektedir (9). Diş hekimliği öğrencilerinin AIDS hastalığı ile ilgili ön bilgileri ve tutumlarının anlaşılması, daha iyi eğitim programları oluşturmak ve tabularla mücadele etmek için bir araç olarak hizmet edebilir ve enfekte hastalarla empatiyi teşvik edebilir. Yapılan araştırmalar, diş hekimliği öğrencilerinin HIV/AIDS bulaş yollarını bilecek kadar eğitilmediğini ortaya koymaktadır (10,11). Bu çalışmanın boş hipotezi diş hekimliği fakültesi stajyer lisans öğrencileri ve mezun diş hekimleri arasında AIDS farkındalığı ve enfekte hastaların tedavisine olan yaklaşımın farklı olmayacağıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda; diş hekimliği fakültesinde öğrenim gören klinik dönem lisans öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören diş hekimlerinin AIDS farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYU) girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır (17/01/2020-2020/01-14). Çalışma popülasyonu YYU Diş Hekimliği Fakültesi’ nde öğrenim gören stajyer öğrenciler [grup 1 (4. ve 5. Sınıf)] ile asistan diş hekimlerinden [grup 2 (doktora ve uzmanlık eğitimi öğrencileri)] gönüllü olanlar içerisinde oluşturulmuştur. Grup ataması lisans eğitimine stajyer diş hekimleri olarak devam etme veya diş hekimliği fakültesi mezunu olma kriterine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma için uygunluk kriterleri, 18 yaşını doldurmuş olmak, gönüllü olmak ve ankette sorulan soruları cevaplayabilecek bilişsel yeteneği olmak olarak sıralanmıştır. Ankete katılmak istemeyen bireyler, preklinik öğrencileri ve diş hekimliği mensubu olmayanlar çalışma dışı bırakılmıştır. 46’ sı kadın 43’ ü erkek toplam 89 katılımcıya 43 sorudan oluşan, Türk nüfusu üzerinde test edilen ve kabul edilebilir psikometrik değerlerle sonuçlanan ve geçerlilik/güvenilirliği onaylanmış HIV/AIDS bilgi ve tutum anketi uygulanmıştır (12).

Tablo 1. Katılımcılara Ait Sosyodemografik Özellikler

Özellikler	N	%
Toplam katılımcı	89	%100
Cinsiyet		
Kadın	46	%51,7
Erkek	43	%48,3
Eğitim Seviyesi		
Lisans öğrencisi	57	%64
Lisansüstü öğrenci	32	%36

N: Birey sayısı, %: Yüzde

Anket: Araştırmada kullanılan HIV/AIDS bilgi ve tutum ölçeği (12) 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım gönüllülerin cinsiyet, yaş ve eğitim seviyesini gösteren demografik bilgilerini içermektedir. Anketin ikinci kısmı AIDS bilgi ölçeği kısmı olup, ilk 5 soru çoktan çok seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Bu bölüm hastalık hakkında herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıkları ya da sahip oldukları bilgiyi öğrenme kaynaklarını değerlendirmektedir. Bilgi ölçeğinin kalan 21 maddesinde ise hastalığın bulaşma yollarını, korunma ve tedavisini içeren kapalı uçlu sorular bulunmakta olup, katılımcıların bilgi seviyesi tespit edilmektedir. Bu kısımda soruların katılımcılar için tamamen doğruysa “doğru”, bir fikirleri yoksa “kararsızım” ve tamamen yanlışsa “yanlış” olarak işaretlenmiş ve sırasıyla 2, 1 ve 0 şeklinde skorlanmıştır. Anketin üçüncü ve son kısmı ise 17 kapalı uçlu sorudan oluşan AIDS tutum ölçeği olup, bireylerin bu hastalığa bakış açısını incelemektedir. Bu bölümde soruların, katılımcılar için tamamen doğruysa, “tamamen katılıyorum”, kısmen doğruysa “katılıyorum”, hiçbir fikirleri yoksa “fikrim yok”, kısmen yanlışsa “katılmıyorum” ve tamamen yanlışsa “hiç katılmıyorum” olarak işaretlenmiş ve 5 puanlık likert ölçeği şeklinde skorlanmıştır. Anketler doldurulurken, mahremiyete özen gösterilmiş, herhangi bir sorumlu personelin müdahalesi olmamıştır. Formlar katılımcılar tarafından kapalı bir zarf içerisinde araştırmacıya teslim edilmiştir.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve standart sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada istatistik anlamlılık

düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmış ve hesaplamalar için “The Statistical Package for the Social Sciences 22.00 (SPSS)” istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’ de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan 89 bireyin yaş ortalaması 24,26 ($\pm 2,52$) olup, %51,7’ si kadın ($n=46$), %48,3’ ü erkektir ($n=43$). Gruplar arasında yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p=0,059$). Gönüllüler gruplara %64 ($n=57$, grup 1) ve %36 [$n=32$, grup 2) oranında dağılmıştır. Cinsiyete göre incelenen konularda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p=0,323$).

AIDS bilgi ölçeğinin ilk bölümüne ait çoktan çok seçmeli sorular ve cevapları Figür 1 ve 2’ de gösterilmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı (%97,8) AIDS’ in cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu ifade etmişler ve bu bilgilere okul ve internet seçeneği çoğunlukta olmak üzere birçok şekilde eriştiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların HIV/AIDS hakkındaki bilgi seviyelerini değerlendiren kapalı uçlu 21 soruya verilen yanıtlar Tablo 2’ de gösterilmiştir. “İlaçlarla AIDS yavaşlatılabilir” sorusunu katılımcıların %69,7’ si ($n=62$) “doğru” olarak yanıtlarken, %30,3’ ü ($n=27$) “kararsızım” veya “yanlış” seçeneklerini işaretlemiştir. Grup 1’ de ilgili soruya verilen “doğru” yanıtlarının oranı %68,4 olup, grup 2’de %71,9’ dur. Gruplar arasında bu soru için verilen yanıtlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p=0,784$). “AIDS hastasıyla aynı eşyaları (çay fincanı, havlu, giysi vb.) paylaşmak hastalığı bulaştırabilir” sorusuna “yanlış” seçeneğini işaretleyen toplam %65,2 oranında

Tablo 2. Katılımcıların HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

	Doğru		Kararsızım		Yanlış	
	N	%	N	%	N	%
İlaçlarla aids yavaşlatılabilir.	62	%69,7	20	%22,5	7	%7,8
Tek gecelik ilişkiden kaçınmak aids'ten korunmaya yardımcı olur.	79	%88,8	6	%6,7	4	%4,5
Partnerini iyi tanımak aids'ten korunmaya yardımcı olur.	83	%93,3	3	%3,35	3	%3,35
Aids hastasıyla aynı tabaktan yemek yemek hastalığı bulaştırabilir.	14	%14,6	6	%6,7	69	%78,7
Aids hastasıyla aynı eşyaları (çay fincanı, havlu, giysi vb.) paylaşmak hastalığı bulaştırabilir.	21	%23,6	10	%11,2	58	%65,2
Aids anne karnındaki bebeğe geçebilir.	70	%78,7	7	%7,9	12	%13,5
Aids hastasıyla aynı havuzda yüzmek hastalığı bulaştırabilir.	16	%18	21	%23,6	52	%58,4
Aids bağışıklık sistemini yok eden bir hastalıktır.	78	%87,6	6	%6,7	5	%5,7
Sağlıklı beslenmek aids'den korunmaya yardımcı olur.	16	%18	17	%19,1	56	%62,9
Aids hastasının öpmesi hastalığı bulaştırabilir.	27	%30,3	14	%15,7	48	%54
Aids tedavisinde kullanılan ilaçlar vardır.	68	%76,4	13	%14,6	8	%9
Aids hastasının öksürmesi hastalığı bulaştırabilir.	14	%15,6	13	%14,6	62	%69,8
Aids hastası birini öpmek, hastalığı bulaştırabilir.	20	%22,5	15	%16,9	54	%60,7
Aids'in bir aşısı vardır.	15	%16,9	19	%21,3	55	%61,8
Aids'in tedavi edilmemesi kısırlığa yol açabilir.	12	%13,5	26	%29,2	51	%57,3
Düzenli egzersiz yaparak aids'den korunulabilir.	9	%10,1	13	%14,6	67	%75,3
Aids hastasıyla aynı tualeti kullanmak hastalığı bulaştırabilir.	22	%24,7	12	%13,5	55	%61,8
Tek eşlilik, aids'den korunmaya yardımcı olur.	82	%92,1	2	%2,2	5	%5,7
Fazla stresli yaşam aids'e sebep olabilir.	3	%3,4	12	%13,5	74	%83,1
Kondom kullanmak aids'den korunmaya yardımcı olur.	66	%74,2	16	%18	7	%7,8
Tamamen temizlenmemiş, dövme aletlerinden aids bulaşabilir.	79	%88,8	6	%6,7	4	%4,5

katılımcı mevcuttur. Bu oran grup 2' de, grup 1'e oranla daha yüksek olsa da (%75' e %59,6) her iki grup arasında istatistiksel olarak anlam ifade etmemiştir ($p=0,155$). Bulaş yolu olarak anneden bebeğe geçişin mümkün olduğunu düşünen katılımcı sayısı 70 (%78,7) olup, bu soru için de her iki grup arasında anlamlı fark bulunmamaktadır ($p=0,885$). AIDS hastası bir bireyin öpmesi ile enfekte olabileceğini düşünen veya bu konuda kararsız kalan hekim ve hekim adayı sayısı tüm katılımcıların %46' sını oluşturmaktadır ($n=41$). Bu soru için de gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir ($p=0,433$). AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu belirten %76,4 oranında katılımcı mevcuttur. Soruya verilen yanıtlar gruplar arasında

anlamlı farklılık göstermemektedir ($p=0,164$). "AIDS hastasının öksürmesi hastalığı bulaştırabilir" sorusuna iki grup arasında verilen yanıtlar istatistiksel olarak anlamlıdır ($p=0,023$). Grup 1' de, cevabı "yanlış" olarak belirten bireylerin oranı %59,6 iken, grup 2'de bu oran %87,5'tir. AIDS' in bir aşısı olup olmadığı veya kısırlığa yol açıp açmadığı sorularına verilen yanıtlar da yine gruplar arasında anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$).

Bireylerin hastalığa karşı olan bakış açılarını ve tutumlarını değerlendiren AIDS tutum ölçeğine verilen yanıtlar Tablo 3' te gösterilmiştir. AIDS hastası olsa, bunu arkadaşlarından gizleyeceğini ifade eden 22, bu konuda fikir belirtmeyen 35

	Hiç Katılmıyorum		Katılmıyorum		Fikrim Yok		Katılıyorum		Tamamen Katılıyorum.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. AIDS hastası olsaydım, bunu arkadaşlarımdan gizlerdim.	14	%15,7	18	%20,2	35	%39,3	20	%22,5	2	%2,3
2. AIDS hastası olan biriyle aynı evde yaşarım.	10	%11,2	23	%25,8	36	%40,4	19	%21,3	1	%1,3
3. AIDS hastası olan biriyle evlenirdim.	37	%41,6	27	%30,3	20	%22,5	5	%5,6	0	%0
4. Çocuğumun AIDS hastası olan biriyle evlenmesine karşı çıkardım.	0	%0	5	%5,6	12	%13,5	34	%38,2	38	%42,7
5. Sevgilim AIDS hastası olduğunu söylerse, ondan ayrılırım.	4	%4,6	10	%11,2	39	%43,8	23	%25,8	23	%14,6
6. AIDS hastası olan birinden uzak durmayı tercih ederim.	4	%4,5	28	%31,5	22	%24,7	27	%30,3	8	%9
7. AIDS hastası olan biriyle çalışmak beni rahatsız eder.	3	%3,4	43	%48,3	13	%14,6	12	%13,5	18	%20,2
8. AIDS hastası olan birisi ile aynı iş yerinde çalışmak istemezdim.	22	%24,7	39	%43,8	13	%14,6	12	%3,5	3	%3,4
9. Bir arkadaşım AIDS hastası olsaydı, ondan uzak dururdum.	17	%19,1	38	%42,7	20	%22,5	10	%11,2	4	%4,5
10. İş veren olsam, AIDS hastası olan birini işe alırdım.	5	%5,6	15	%16,9	26	%29,2	37	%41,6	6	%6,7
11. AIDS hastası olan biriyle flört ederdim.	21	%23,6	28	%31,5	33	%37,1	7	%7,9	0	0
12. AIDS testi yaptırmak için doktora gitmeye utanırım.	42	%47,2	32	%36	4	%4,5	9	%10,1	2	%2,2
13. AIDS hastası olmak utanılacak bir durumdur.	36	%40,4	39	%43,8	5	%5,6	7	%8	2	%2,2
14. AIDS hastası olan birinin yanında kendimi rahat hissedirim.	4	%4,5	19	%21,3	37	%41,6	24	%27	5	%5,6
15. AIDS testi yaptırsaydım, bunu arkadaşlarımdan gizlerdim.	20	%22,5	22	%24,7	22	%24,7	22	%24,7	3	%3,4
16. AIDS hastalarının başkalarıyla sosyal temas kurmasının tehlikeli olduğunu düşünürüm.	25	%28,1	42	%47,2	12	%13,5	9	%10,1	1	%1,1
17. Ailemden birinin AIDS hastası olması bana utanç verirdi.	31	%34,8	27	%30,3	23	%25,8	7	%7,9	1	%1,2

Tablo 3. Katılımcıların HIV/AIDS'e Karşı Olan Tutum ve Davranışlarına Göre Dağılımı

birey popülasyondaki tüm katılımcıların %64,1' ini teşkil etmektedir. "AIDS hastası olan birisi ile aynı iş yerinde çalışmak istemezdim" sorusuna %68,5 oranında birey katılmamaktadır. Her iki soruya verilen yanıtlar için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (sırasıyla $p=0,467$; $p=0,136$). Katılımcı hekim ve hekim adaylarının büyük çoğunluğu AIDS hastalığının utanılacak bir durum olmadığını düşünmektedir (%84,2). AIDS tutum ölçeği değerlendirmeleri diğer tüm sorular için de verilen her bir yanıt ayrı ayrı incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemektedir ($p>0,05$).

Tartışma

Bu araştırma diş hekimliği fakültesinde lisans eğitimi gören stayjer öğrenciler ve lisansüstü eğitim gören diş hekimlerinin AIDS konusundaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın bilgi ölçeği kısmında, katılımcıların genelini kabul edilebilir seviyede bilgiye sahip olduğu gözlenmesine rağmen tutum ölçeği Mezuniyet sonrası grupta, lisans öğrencilerine göre daha doğru yanıtlar verilmiş, ancak genel değerlendirmede istatistiksel anlam ifade etmemiştir. Bu durum boş hipotezimizi doğrularken, HIV/AIDS hakkındaki eğitim yetersizliğinin de altını çizmektedir. Oysa sağlık profesyonelleri ekibinin bir parçası olan diş

Fig. 1. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sorusuna Verilen Yanıtlar

kısımında halen birçok konuda yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir.

hekimlerinin HIV pozitif hastalara yönelik farkındalıkları, bilgi ve tutumları büyük önem taşımaktadır (13). HIV, diş hekimlerinin erken teşhiste yardımcı olabileceği, sağlık sonuçlarını iyileştirebileceği ve yaşam kalitesini artırabileceği sistemik bulaşıcı bir hastalıktır. HIV' nin erken teşhisi, daha sağlıklı ve daha üretken bir yaşam sağlamakta ve antiretroviral tedavinin sonuçlarını iyileştirebilmektedir. Ayrıca, erken teşhis, HIV+ olduklarını öğrenen kişilerin başkalarını riske atacak davranışlarını önemli ölçüde azaltmakta, HIV bulaşma oranlarını düşürebilmektedir (9). Hastalara rutin diş hekimliği uygulamaları esnasında hekimler tarafından ücretsiz ve hızlı bir HIV testi önerildiğinde, yüksek hasta kabul oranı olduğu gösterilmiştir (14).

Çalışma katılımcılarının önemli bir kısmı, AIDS' in cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu onaylamış ve hastalığa ilişkin bilgilere okul, internet, sağlık personeli ve TV gibi araçlarla eriştiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç literatürle uyum göstermekte olup, günümüz koşullarında beklenen bir bulgudur (15).

Mevcut araştırmada sorulara verilen yanıtlar cinsiyetler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Yapılan bazı araştırmalarda ise AIDS hastalığı ile ilgili farkındalığın kadınlarda daha fazla olduğu bulunmuştur (11,16). Bu çalışmada cinsiyetler arasında değerlendirilen parametreler açısından bir farklılık görülmemesinin, kısıtlı sayıda katılımcıyı içeren tek merkezli bir araştırma olması nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

AIDS bilgi ölçeği soruları değerlendirildiğinde popülasyonun büyük çoğunluğunun hastalığı tanıdığı ve bulaş yollarını bildiği görülmektedir. Ancak katılımcıların sağlık mensubu olması ve meslek hayatları boyunca bu tür hastalarla karşılaşma olasılıkları bulunması nedeniyle bilgi düzeylerinin her bir soru için çok daha yüksek grup arasında anlamlı farklılık gösteren tek soru, k seviyelerde olması gerekmektedir. Bu kısımda iki

Fig. 2. HIV/AIDS Hakkındaki Bilgileri Edinme Kaynağını İnceleyen Soruya Verilen Yanıtlar

öksürük ile bulaş olup olmayacağı sorusudur. Grup 1' de bulaş ihtimalinin olabileceği yanıtını veren bireyler 2. gruba oranla daha yüksektir. Tüm popülasyonda ayrıca HIV+ bir bireyle aynı tabağı paylaşma veya öpüşme gibi eylemler neticesinde hastalığın bulaşabileceğini düşünen hatırı sayılır sayıda hekim ve hekim adayı olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç tükürüğün AIDS yayılmasında rol oynayabilecek bir vücut sıvısı olabileceğini düşünen başka katılımcıların olduğu diğer bazı çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir (15,16). HIV bulaş yolları üzerine Çin'de yapılan bir araştırmada (17); hemofili hastalarında ve plazma donörleri arasında kan transfüzyonu ile; eroin ve diğer uyuşturucu bağımlıları arasında ilaç enjeksiyonu ile; transseksüel ve homoseksüel bireylerde cinsel temas ile tekrarlayan düşük nedeniyle hastaneye başvuran bireylerde kontamine kan ürünleri ile ve %0,1' den az da olsa anneden bebeğe plesanta veya emzirme yolu ile bulaş gerçekleşebileceği vurgulanmıştır. HIV gibi bir çok enfeksiyöz virüsün oral sıvılarda tespitine rağmen bulaşıcılığının olmaması ya da çok nadir olması, bu virüslerin tükürük tarafından inaktivasyonu ve enfeksiyonun defans mekanizmaları ile inhibisyonu ile açıklanmaktadır (18,19). Bu nedenle tartışmalı da olsa HIV ana bulaş yollarında tükürük gösterilmemektedir (20).

Diş hekimi, HIV hastalarını tedavi etmeden önce mesleki maruziyet ve bulaşmayı önlemek için standart önlemlerin yeterli olduğundan emin olmalıdır. Diş hekimliği uygulamalarında hastalık bulaşma riski en yaygın olanı enjektörle yaralanma vakalarıdır. İyi alınmış tıbbi geçmiş, hekim potansiyel bir risk konusunda uyarabilmektedir. Bununla birlikte, bariyer koruması, etkili sterilizasyon teknikleri ve iğne için güvenlik cihazları ile standart enfeksiyon kontrolü sağlanarak risk büyük ölçüde azaltılır (9). ABD' de 1999 yılından beri tıp alanında yalnızca bir HIV bulaşma vakası olduğu bildirilmiştir (2008' de canlı bir HIV kültürü ile çalışırken iğne ile enfekte olan bir laboratuvar teknisyeni) (21). Tükürüğün HIV

ana bulaş yolları içerisinde gösterilmediği ve gerekli tedbirler alındığında kan yolu ile bulaş riskinin azaltılabildiği bilgilerine sahip diş hekimi sayısının artması, klinisyenlerin hastalarına yaklaşımını pozitif yönde etkileyebilir.

Çalışma katılımcılarının %86,5' i AIDS hastalığının kısırlığa neden olmayacağını ya da bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Literatür ise HIV' nin erkek üreme sistemi organları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekmektedir. HIV+ erkek bireylerde testis hasarı ve endokrin bozukluklar olduğu belirtilmektedir. AIDS hastalarında mevcut düşük serum testosteron seviyeleri ile yüksek Luteinleştirici Hormon (LH) ve yüksek Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) seviyeleri testiste testosteron sentezinin birincil olarak bozulduğunu düşündürmektedir (22). Mevcut araştırma örnekleme diş hekimliği mensubu olan bireyleri içerdiğinden, ilgili sorunun doğru yanıtlanamaması beklenen bir bulgudur. Tıp doktorları üzerinde çalışılacak bir popülasyonda, ilgili konulardaki tedavi yaklaşımlarına hakim olunması dolayısıyla nispeten daha doğru yanıtlar verilmesi olasıdır.

AIDS tutum ölçeği değerlendirmesi yapıldığında, AIDS hastalığına bakış açısında gruplar arası herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Bireylerin büyük bir kısmı AIDS hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirtse de, her iki grup içerisinde AIDS hastası olsa bunu arkadaşlarından gizleyeceğini ifade eden veya AIDS hastası olan birisi ile aynı iş yerinde çalışmak istemeyen katılımcılar mevcuttur. Bu çelişkili tutum, toplumumuzdaki tabular, sosyal uygulamalar ve bazı çalışmaların sonuçları ile tutarlı olup (10,11), HIV+ hastaların damgalandığı gerçeğini desteklemektedir (23). Oysa ki bu önyargılar AIDS ile etkili bir şekilde mücadele etmek için ciddi bir engel oluşturmakta, hekimlerde enfeksiyon kapma korkusunu artırmakta ve empati yeteneğini azaltarak etik ilkelere uzaklaşmalarına neden olmaktadır (24).

Diş hekimleri arasında bu hastaları tedavi etmeyi reddetme veya isteksizlik nedenleri; etik sorumluluk eksikliği, çapraz enfeksiyon veya tedavinin komplikasyonu ile ilgili korkular, personel kaygısı ve isteksizliği, çapraz enfeksiyon prosedürlerine uymada mali yük, HIV negatif hastaları kaybetme korkusu, HIV hakkında bilgi eksikliği ve gelişmekte olan ülkelerde sınırlı kaynaklar olarak sayılabilmektedir (9). HIV ile enfekte bireylere tedavi sağlama istekliliğinin ülkeden ülkeye değişmesi ise eğitimin ve gelişmişliğin önemini vurgulamaktadır. Örneğin bu oran İran' da %14,7, Ürdün' de %15, Pakistan' da %23,3 olup, oldukça düşük seviyelerdedir.

Amerika ve Avrupa ülkelerine bakılacak olursa, Kanada' da %81, Danimarka' da %78,7, Meksika' da %74,2, İngiltere' de %63, Hırvatistan' da %56,6 ve Brezilya' da %55 oranında olup görece olarak daha yüksektir (9). Diş hekimlerinin HIV ile enfekte hastaları tedavi etme istekliliğini artırmada eğitim başarısının net bir örneği, Kanada' daki McCarthy ve Koval tarafından yapılan araştırmada (25) görülebilmektedir. Araştırmada diş hekimlerinin son 2 yılda HIV/AIDS konusunda devam eden bir eğitim kursuna katılımının, bu hastaları tedavi etme istekliliğini önemli ölçüde artırdığı ve personelin korkularıyla baş etmedeki zorluklarıyla ilgili olumsuz tutumlarını azalttığı ifade edilmiştir. Yazarlar sonuç olarak HIV' nin mesleki geçişiyle ilgili daha fazla eğitimin aşırı korkuları ortadan kaldırdığını vurgulamıştır.

HIV/AIDS eğitimi hala küresel bir zorluk olsa da başarılı çabaların kanıtları cesaret vericidir. AIDS hastaları için kaliteli bakım sağlamaya istekli ve etik ilkelerin bilincinde olan diş hekimi ve diş hekimliği öğrencilerinin sayısını artırmak için eğitim programları planlanması kritik öneme sahiptir.

Örnekleme büyüklüğünün kısıtlı olduğu bu çalışmanın sonuçları, katılımcıların çoğunun AIDS bulaşma yolları hakkında doğru bilgiye sahip olmalarına rağmen, özellikle hastalığa bakış açısına dair bazı konularda eksik kaldıklarını göstermiştir. Lisans öğrencisi ve lisansüstü hekimler arasında ne bilgi ölçeğine; ne de tutum ölçeğine verilen yanıtlarda önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Bu durum hekimlerin lisans eğitimini tamamlamış olsalar da; HIV/AIDS konusunda bilgi düzeylerini artırıcı bir faaliyete veya eğitime katılmadıklarına işaret etmektedir. Fakülteler, diş hekimliği öğrencileri için HIV bulunan hastaların dental tedavisinin geniş yönlerini kapsayan daha etkili bir müfredat veya yöntem geliştirmeli, diş hekimliği dernekleri ise eğitimin araştırmaya dayalı geliştirilmesi yoluyla dental tedavi kalitesini iyileştirmeye devam etmelidir.

Kaynaklar

1. Green CJ. HIV infection and AIDS. In: Monahan FD, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Green CJ, editors. Phipps' Medical-Surgical Nursing: Health and Illness Perspectives. 8th ed. St. Louis, Missouri, USA: Mosby Inc.; 2007.
2. Ryder MI, Shiboski C, Yao TJ, Moscicki AB. Current trends and new developments in HIV research and periodontal diseases. Periodontol 2000 2020; 82(1): 65-77.

3. Tetteh RA, Yankey BA, Nartey ET, Lartey M, Leufkens HG, Dodoo AN. Pre-exposure prophylaxis for HIV prevention: safety concerns. *Drug Saf* 2017; 40(4): 273-283.
4. Luther VP, Wilkin AM. HIV infection in older adults. *Clin Geriatr Med* 2007; 23(3): 567-583.
5. Gottlieb MS, Schanker HM, Fan PT, Saxon A, Weisman JD, Pozalski I. Pneumocystis pneumonia—Los Angeles. *Mmwr* 1981; 30(21): 250-252.
6. Centers for Disease Control (CDC). Kaposi's sarcoma and pneumocystis pneumonia among homosexual men—New York City and California. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 1981; 30(25): 305-308.
7. Greenspan JS, Greenspan D, Lennette ET, Abrams DI, Conant MA, Petersen V, et al. Replication of Epstein-Barr virus within the epithelial cells of oral hairy leukoplakia, an AIDS-associated lesion. *N Engl J Med* 1985; 313(25): 1564-1571.
8. Patton LL. Progress in understanding oral health and HIV/AIDS. *Oral Dis* 2014; 20(3): 223-225.
9. Reznik DA, Croser D, Kadrianto TH, Lavanya R. Ethics, research and HIV: lessons learned—a workshop report. *Oral Dis* 2016; 22(1): 193-198.
10. Recen D, Kaki G, Kaki B. The knowledge and attitude of Turkish pre-clinic and clinic dental students towards the dental treatment of patients with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS). *J Oral Health Oral Epidemiol* 2019; 8(3): 124-130.
11. Ali A, Ali NS, Nasir U, Aadil M, Waqas N, Zil-E-Ali A, et al. Comparison of knowledge and attitudes of medical and dental students towards HIV/AIDS in Pakistan. *Cureus* 2018; 10(4): e2426.
12. Aydemir N, Yakın I, Arslan HS. AIDS bilgi ve tutum ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. *Psikoloji Çalışmaları* 2018; 38(1): 73-93.
13. İnce N. Dış Hekimlerinin HIV/AIDS ve oral lezyonlar hakkındaki bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi. *Konuralp Tıp Dergisi* 2019; 11(2): 202-207.
14. Dietz CA, Ablah E, Reznik D, Robbins DK. Patient's attitudes about rapid oral HIV screening in an urban, free dental clinic. *AIDS Patient Care STDS* 2008; 22(3): 205-212.
15. Grover N, Prakash A, Singh S, Singh N, Singh P, Nazeer J. Attitude and knowledge of dental students of National Capital Region regarding HIV and AIDS. *J Oral Maxillofac Pathol* 2014; 18(1): 9-13.
16. Cabbar F, Suer BT, Capar GD, Yildiz H, Ozcakil Tomruk C. Dental patients' knowledge and awareness about transmission ways of acquired immune deficiency syndrome (AIDS). *J Istanbul Univ Fac Dent* 2016; 50(1): 19-26.
17. Wu Z, Chen J, Scott SR, McGoogan JM. History of the HIV epidemic in China. *Current HIV/AIDS Reports* 2019; 16(6): 458-466.
18. Corstjens PL, Abrams WR, Malamud D. Saliva and viral infections. *Periodontol* 2000 2016; 70(1): 93-110.
19. Malamud D, Wahl SM. The mouth: a gateway or a trap for HIV? *AIDS* 2010; 24(1): 5-16.
20. Alsamghan AS. Knowledge and attitude of male dental students toward HIV/AIDS in King Khalid University, Saudi Arabia. *Int J Public Health Epidemiol* 2012; 1(1): 1-9.
21. Joyce MP, Kuhar D, Brooks J. Notes from the field: occupationally acquired HIV infection among health care workers – United States, 1985–2013. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2015; 63(53): 1245-1246.
22. Liu W, Han R, Wu H, Han D. Viral threat to male fertility. *Andrologia* 2018; 50(11): 13140.
23. Brown MJ, Serovich JM, Kimberly JA, Hu J. Psychological reactance and HIV-related stigma among women living with HIV. *AIDS Care* 2016; 28(6): 745-749.
24. Hafeez T, Riaz SH, Ali I, Irum N. A study of knowledge and attitude of health care providers working at tertiary care hospitals of Lahore, Pakistan (having HIV/AIDS treatment facility) towards HIV/AIDS. *Acta Med Int* 2017; 4: 124-131.
25. McCarthy GM, Koval JJ. Changes in dentists' infection control practices, knowledge, and attitudes about HIV over a 2-year period. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1996; 81(3): 297-302.

Intraoperative Anesthesia-Related Mortality: A 10-Year Survey in a Tertiary Teaching Hospital

İntraoperatif Anestezi İlişkili Mortalite: Bir Yükseköğretim Hastanesinde 10 Yıllık Bir Araştırma

Mehmet Selim Çömez^{1*}, Hilmi Demirkıran²

¹Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Hatay

²Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde son 10 yılda anestezi ilişkili mortalite ve intraoperatif mortalite (IOM) insidansları ile birlikte ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. **Materyal ve Metod:** 2010-2019 yıllarını içeren operasyonlar retrospektif olarak tarandı. Son 10 yılda anestezi uygulanan 351.930 hastadan 87 nin ex olduğu belirlendi. Ex olan her hasta hasta/durum ilişkili, cerrahi işlem ilişkili ya da anestezi ilişkili mortalite grubundan birine toplandı. Hasta özellikleri yaş, cinsiyet, ASA skoru ve komorbiditeler olarak belirlendi. Cerrahi işlemler minör/intermediate, major ve major kompleks olarak sınıflandırıldı. Anestezi tipi, cerrahi işlem süresi, vazopressor ihtiyacı, invazif monitorizasyon tipi belirlendi.

Bulgular: İntraoperatif mortalitenin genel insidansı 10.000 de 2,47 idi. Anestezi ilişkili mortalite insidansı 10.000 de 0,28 idi. IOM grubundaki hastalar mesai dışı çalışma, cerrahi aciliyet, uzun cerrahi süresi, yüksek komorbidite oranı, yüksek ASA skoru, yüksek kompleks cerrahilere, vp kullanımına, invazif monitorizasyon kullanımına sahipti. Çok yönlü lojistik regresyon modeli cerrahi aciliyeti (p:0,000), vp kullanımı (p:0,002) ve invazif monitörizasyonu (p:0,000) IOM nin bağımsız belirleyicileri olarak tanımladı. Anestezi ilişkili mortalite gelişen hastalarda ise yüksek kompleks cerrahiler (p: 0.007), cerrahi aciliyet (p: 0.000), vp kullanımı (p: 0.002) ve invazif monitorizasyon (0.000) potansiyel olarak ilişkili özelliklerdi.

Sonuç: Mortalite oranları anestezi ilişkili 10.000 de 0,28, genel IOM 10.000 de 2,47 idi. Anestezi ilişkili mortalitenin havayolu yönetimi veya ilaç verilmesiyle ilişkili olması önleyici tedbirlerin gelişimi için önemlidir. Kötü ASA skoruna bağlı yüksek fatalite oranını azaltmada primer önleme kilit rol oynayabilir. Bu bulgular yüksek riskli ve acil hastalarda tıbbi perioperatif uygulamaları geliştirme ihtiyacını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, mortalite, insidans, ASA skoru

ABSTRACT

Purpose: This study aimed to determine anesthesia-related mortality and intraoperative mortality (IOM) incidences and the associated risk factors.

Material and Methods: The operations between the years of 2010-2019 were retrospectively reviewed. It was found that 87 of 351,930 patients who were anesthetized in the last 10 years died. Each patient who died was recruited into one of the patient/condition-related, surgical-related, or anesthesia-related mortality groups. Patient characteristics were determined as age, gender, ASA PS score, and comorbidities. Surgical procedures were classified as minor/intermediate, major, and major complex. Anesthesia type was recorded. Operative time, the requirement for vasopressor and the invasive monitoring were determined.

Results: The incidence of IOM and anesthesia-related mortality were 2.47 and 0.28 per 10,000 patients, respectively. The IOM group had a higher rate of out-of-hours work, surgical emergency, prolonged operative time, high comorbidity rate, high ASA PS score, major complex surgeries, use of VP, and invasive monitoring. Surgical emergency (p: 0.000), use of VP (p: 0.002), and invasive monitoring (p: 0.000) were independent determinants of IOM. Major complex surgeries (p: 0.007), surgical emergency (p: 0.000), use of VP (p: 0.002), and invasive monitoring (0.000) were potentially associated factors in anesthesia-related mortality. **Conclusion:** The incidence of IOM and anesthesia-related mortality were 2.47 and 0.28 per 10,000 patients, respectively. The fact that anesthesia-related mortality was associated with drug administration is important for the development of preventive measures. Primary prevention may play a key role in reducing the high fatality. These results indicate the need for improving medical perioperative practices in high-risk and emergency patients.

Key Words: Anesthesia, mortality, incidence, ASA PS

*Sorumlu Yazar: Mehmet Selim Çömez, Department of Anesthesiology and Reanimation, Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

E-mail: drmcomez313@gmail.com, phone: +090 (506) 509 09 53

ORCID ID: Mehmet Selim Çömez: 0000-0003-0821-5148, Hilmi Demirkıran: 0000-0001-8116-3933

Geliş Tarihi: 26.11.2020, Kabul Tarihi: 04.02.2021

Introduction

Perioperative cardiac arrest and mortality are the most important and feared complications of surgical operations (1) Not only anesthesia-related events, but also surgical technique and patient / condition-related events cause intraoperative mortality (IOM) (2). Most of IOM is unrelated to anesthesia (2, 3).

Anesthesia has the potential to induce physiological changes that can lead to morbidity and mortality and is widely considered a high-risk activity. However, many researchers have reported that anesthesia-related mortality has decreased for the last two decades. This reduction has been attributed to several safety developments, including improved monitoring techniques, the development and extensive use of practice guidelines, and other systematic approaches to reduce errors (4). Thus, the evaluation of intraoperative mortality enables us to know the quality of anesthesia management.

Anesthesia-related mortality is investigated in some countries (USA, France). Numerous publications on perioperative cardiac arrest have shown significant differences between countries. This heterogeneity stems from the definition of anesthesia-related mortality, age populations, surgical populations, time periods, and studies in different developing countries (5, 6). The evaluation of intraoperative mortality provides information on the quality of anesthesia management, enables preventive measures to be taken, and guides future research (1-3, 7). To our latest knowledge, the number of studies on anesthesia-related mortality in Turkey is limited.

This study aimed to determine anesthesia-related mortality and IOM incidences of a training and research hospital in Turkey in the last 10 years and the associated risk factors.

Materials and Methods

After obtaining the approval of the Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee of Hatay Mustafa Kemal University (HMKU) numbered 27.02.2020/10, the operations of all clinics that were performed in the operating room of HMKU Research Hospital between the years of 2010 and 2019 were retrospectively reviewed. Cardiac, non-cardiac and obstetric surgeries in all age groups were included in the study. The dead fetus in cesarean operation and the patients who came to the operating room with cardiopulmonary

resuscitation and who did not undergo anesthesia and surgery were excluded from the study. Retrospective results were obtained from the Hospital Information Management System and the archives of the Department of Anesthesiology. HMKU Research Hospital is a hospital with 503 beds, 15 operating rooms including all surgical specialties, and 64 ICU beds. Anesthetic care is carried out by 7 anesthesiologist lecturers, 16 residents, and 43 anesthesia technicians. For the objective of the present study, the intraoperative period was defined as the time between the patient's arrival to the operating room and leaving the recovery room. Since patients who received anesthesia but did not die were required to determine the risk factors for mortality, for each patient who died, patients operated just before and after them in the same operating room on the same day were selected, if there were no patients, patients operated in the previous and next days were selected. Thus, 2 other patients who did not die were selected for each patient who died.

Based on the available literature, each patient who died was recruited into one of the patient/condition-related (P/C-IOM), surgical procedure-related (S-IOM), totally anesthesia-related (TA-IOM), or partially anesthesia-related (PA-IOM) mortality groups. TA-IOM was defined as patients who developed arrest immediately after administering an anesthetic drug to a stable patient or who developed arrest due to all obvious adverse events in airway management. PA-IOM was defined as arrests that occurred in unstable patients (such as hemorrhagic shock) after the administration of an anesthetic induction agent. S-IOM was defined as mortality due to technical surgical problems alone or majorly. P/C-IOM was defined as mortality related to the patient's disease or condition. Patient characteristics were determined as age, gender, ASA PS score, and comorbidities. Surgical procedures were classified as minor/intermediate, major, and major complex depending on the severity of physiological stress, estimated blood loss, invasiveness, and operative time. Minor and intermediate surgical procedures included varicose vein removal, laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic appendectomy, hemorrhoidectomy, thyroidectomy, transurethral prostate surgery, parathyroidectomy, and carpal tunnel. Major surgical procedures included craniotomy, colectomy, nephrectomy, bariatric surgery, and splenectomy. Major complex surgical procedures included coronary artery bypass grafting surgery, ruptured aortic aneurysm, radical cystoprostatectomy, mitral valve replacement.

Table 1. Classification, number and incidences of IOM

Years	Total IOM	Number of operation	Anesthesia-related IOM	Surgery-associated IOM	Patient / condition related IOM	T-IOM incidence	A-IOM incidence	S-IOM incidence	P/C-IOM incidence
2010	6	15153	1	0	5	3,95	0,65	0	3,29
2011	2	19732	0	1	1	1,01	0	0,5	0,5
2012	13	25941	1	2	10	5,01	0,38	0,77	3,85
2013	11	22848	1	2	8	4,81	0,43	0,87	3,5
2014	9	37303	0	2	7	2,41	0	0,53	1,87
2015	11	40538	2	2	7	2,71	0,49	0,49	1,72
2016	7	38772	1	2	4	1,8	0,25	0,51	0,98
2017	6	43149	0	3	3	1,39	0	0,69	0,69
2018	12	57535	3	4	5	2,08	0,52	0,69	0,86
2019	10	50959	1	4	5	1,96	0,19	0,78	0,98
Total	87	351930	10	22	55	2,47*	0,28*	0,62*	1,56*

IOM: Intraoperative mortality; T-IOM: Total IOM; A-IOM: Anesthesia-related IOM; S-IOM: Surgery-related IOM; P/C-IOM: Patient/condition-related IOM;

* 10-year average incidence

Fig.1. Annual incidences of IOM T-IOM: Total IOM; A-IOM: Anesthesia-related IOM; S-IOM: Surgery-related IOM; P/C-IOM: Patient/condition-related IOM

Anesthesia type was recorded as general, regional, sedoanalgesia, and monitored anesthesia care. In addition, operative time (min), hemodynamic stability, the requirement for vasopressor (VP), invasive monitoring type were determined. Primary ECG rhythm (Asystole, VF, PEA), time of cardiac arrest (induction, maintenance, awakening, recovery room), number of cardiac arrests during the same event, cardiac arrest time associated with standard working hours (08.00-16.00, 16.00-08.00, weekend)) were recorded to determine the etiology and time of the arrest.

Descriptive statistics for the continuous variables were presented as mean and standard deviation while categorical variables as count and percent. Student t test was performed to compare IOM and Non-IOM groups for the continuous variables. Pearson correlation analysis was carried out to examine linear relationships among these variables. In addition, Pearson Chi-square test

was used to determine relationships between categorical variables. Multiple logistic regression was performed to determine effective variables on the mortality. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (ver: 23) statistical program was used for all statistical computations.

Results

Incidence of Mortality: During the 10-year course of the study, 351,930 patients were anesthetized at HMKU Research Hospital. A total of 87 patients died. The overall incidence of intraoperative mortality was 2.47 per 10,000 patients (Table 1). Ten patients who developed anesthesia-related mortality were identified (Table 2). One of them was neuraxial anesthesia-related, nine of them were partially anesthesia-related. The incidence of anesthesia-related mortality was 0.28 per 10,000 patients. The changes in incidence by years are shown in Figure 1. Of the patients who died, 36 were Syrian (refugee), 51 were citizens of the Republic of Turkey.

Analysis of mortality-related factors: The mean age of 87 patients who intraoperatively died was 47.16 years. Of these patients, 4 were newborns. One of them was operated for diaphragmatic hernia, one for omphalocele, one for atrial septal defect + patent ductus arteriosus (PDA), and the other for firearm injury (FAI) (craniotomy). Seven patients, excluding newborns, were under 18 years of age. A 1.5-year-old patient underwent laparotomy (Hypovolemic shock, Hirschsprung disease, Electrolyte disorder). A 4-year-old patient

Table 2. Intraoperative mortality related to anesthesia

Patient n (year)	Age (years)	ASA PS class	Arrest type	Resuscitation time (minutes)	Time of arrest	Probable cause of mortality
1 (2010)	92	3E	VF	65	Post-surgery	Hypovolemic shock, Heart failure
2 (2012)	0	3E	VF	45	Induction	Neonatal respiratory failure, Diaphragmatic hernia
3 (2013)	63	4E	VF	60	Induction	Hypovolemic shock due to massive bleeding
4 (2015)	42	4E	Asistol	50	Induction	Cardiogenic shock following induction
5 (2015)	29	3E	VF	45	Induction	Hypovolemic shock, septic shock
6 (2016)	79	4E	Asistol	45	Induction	Hypovolemic shock, Aort dissection
7 (2018)	20	3E	PEA	45	Induction	Hypovolemic shock due to massive bleeding
8 (2018)	89	4E	Asistol	45	Post-NAA	Hypovolemic shock after spinal anesthesia *
9 (2018)	31	3E	PEA	45	Induction	Hypovolemic shock due to massive bleeding, gunshot injury, Post-CPR
10 (2019)	1,5	3E	Asistol	60	Induction	Hypovolemic shock, electrolyte imbalance, hirschsprung disease

ASA PS - American Society of Anesthesiology physical status; VF: Ventricular fibrillation; PEA: Pulseless electrical activity; NAA: Neuroaxial anesthesia; CPR: Cardiopulmonary resuscitation

* Totally-anesthesia related

underwent PDA closure with thoracotomy (Aortic Stenosis, Aortic Insufficiency, PDA). A 7-year-old patient from the Syrian civil war (FAI, Multiple Trauma) underwent craniotomy. An 8-year-old patient who came from the Syrian civil war underwent thoracotomy and laparotomy (FAI, Post CPR, Multiple Trauma). A 9-year-old patient underwent limb lengthening implantation (Motor Mental Retardation, musculoskeletal deformity). A 12-year-old patient underwent laparotomy (acute abdomen, sepsis). A 12-year-old patient underwent arterial and venous repair (Arteriovenous malformation). Twenty patients, 17 of whom were from the Syrian civil war, were operated on for firearm injury and multiple trauma. Thirty-three patients underwent major complex cardiovascular surgery (CVS). Seven patients were operated on by obstetric surgery. Of the patients, 24.1% were elective and 75.9% were emergency cases.

Compared to the patients in the non-IOM group, the patients in the IOM group had higher rate of out-of-hours work (41.4% vs. 8.7%; $p: 0.001$), higher rate of surgical emergency (75.9% vs. 24.1%; $p: 0.001$), longer operative time ($p: 0.001$),

higher rate of comorbidity (97.7% vs. 49.7%; $p: 0.001$), higher ASA PS score (97.7% vs. 32.4%; $p: 0.001$), higher rate of complicated surgery ($p: 0.001$), use of VP (89.7% vs. 20.3; $p: 0.001$), and higher invasive monitoring use (98.9% vs 33.1%; $p: 0.001$). There was no difference between the groups in terms of age and gender (Table 3). The multiple logistic regression model defined surgical emergency ($p: 0.001$), use of VP ($p: 0.002$), and invasive monitoring ($p: 0.001$) as independent determinants of IOM (Table 4).

Analysis of factors associated with the risk of anesthesia-related IOM: Major complex surgeries ($p: 0.007$), surgical emergency ($p: 0.001$), use of VP ($p: 0.002$), and invasive monitoring (0.001) were the potentially associated factors in patients who developed anesthesia-related mortality (A-IOM) (Table 5).

Discussion

Incidence of intraoperative mortality: It is difficult to compare the IOM rates in our study with the results of previous studies, as there are

Table 3. Characteristics of intraoperative mortality (IOM) cases and those in the non-IOM comparison group

	IOM cases (n=87) Count or n (%)	Non-IOM cases (n=173) Count or n (%)	P
Nationality	37 (42,5%)	32 (20,5%)	0,001*
Syria (refugee)	50 (57,5%)	124 (79,5%)	
Türkiye			
Age**	47,16 (24,630)	43,61 (19,533)	0,210
Gender	38 (43,7%)	78 (45,1%)	0,829
Female	49 (56,3%)	95 (54,9%)	
Male			
Working hours	51 (58,6%)	157 (91,3%)	0,001*
Standard	36 (41,4%)	(8,7%)	
Non-standard			
ASA PS class	2 (2,3%)	117 (67,6%)	0,001*
ASA 1,2	85 (97,7%)	56 (32,4%)	
ASA 3,4,5			
Comorbidity	85 (97,7%)	86 (49,7%)	0,001*
Yes	2(2,3%)	87 (50,3%)	
No			
Urgency	21 (24,1%)	129 (74,6%)	0,001*
Elective	66 (75,9%)	44 (25,4%)	
Urgent			
Type of surgery	10 (11,5%)	73 (42,2%)	0,001*
Minor/intermediate	45 (51,7%)	60 (34,7%)	
Major	32(36,8%)	40 (23,1%)	
Major complex			
Type of anesthesia	83 (95,4%)	131 (75,7%)	
General	3 (3,4%)	27 (15,6%)	0,001*
Regional	1(1,1%)	15 (8,7%)	
Sedoanalgesia			
Duration of surgery**	157,92 (131,502)	103,96 (72,361)	0,001*
Use of vasopressors	78 (89,7%)	35 (20,3%)	0,001*
Yes	9 (10,3%)	137 (79,7%)	
No			
Use of arterial line and CVP monitor	86 (98,9%)	57 (33,1%)	0,001*
Yes	1(1,1%)	115 (66,9%)	
No			

n: number; ASA PS: American Society of Anesthesiology physical status; CVP: central venous pressure;

□ p values < 0.05;

**Mean (Standard Deviation)

significant differences between studies (3) in terms of method, surgical procedures, time periods, and patient population. Despite the differences in methodology, studies (2, 8, 9) have shown mortality rates between 2.4 and 3.5 per 10,000 patients (10, 11). Throughout the 10-year period, 351,930 patients received anesthesia in all surgical clinics of our institution. Over the 10-year period, the IOM rate was 2.47 per 10,000 patients. The A-IOM (TA-IOM + PA-IOM) rate was 0.28 per 10,000 patients (Table 1). These rates included

refugee patients, CVS cases, and obstetric cases. In the study by Sobreira-Fernandes D et al. (2) the anesthesia-related mortality rate was 0.65 per 10,000 patients, and in their study in France, Lienhart et al. (12) found that it was 0.54 per 10,000 patients nationwide. There was only one TA-IOM over 10 years and its incidence was 0.028 per 10,000 patients. In the present study, the annual analysis of IOM showed an increase in the incidence due to the cases from the Syrian civil war in 2012-15 (Figure 1).

Table 4. Multivariate analysis of the characteristics potentially associated with mortality

	B	S.E.	Wald	P	OR	95% C.I.for OR	
						Lower	Upper
Urgency	-2,443	,529	21,331	0,000*	,087	,031	,245
Use of vasopressors	-2,042	,667	9,358	0,002*	,130	,035	,480
Invasive monitorizasyon	-4,901	1,325	13,677	0,000*	,007	,001	,100

Table 5. Multivariate analysis of the characteristics potentially associated with anesthesia-related mortality

	B	S.E.	Wald	p	OR	95% C.I.for EXP(B)	
						Lower	Upper
Type of surgery (major complex)	-2,753	1,013	7,393	0,007*	,064	,009	,464
Urgency	-2,443	,529	21,331	0,000*	,087	,031	,245
Use of vasopressors	2,042	,667	9,358	0,002*	7,703	2,082	28,492
Invasive monitorization	4,901	1,325	13,677	0,000*	134,393	10,009	1804,450

OR – odds ratio;
 CI - confidence interval;
 □ p values < 0.05.

The incidence of P/C-IOM was higher than the incidence of anesthesia- and surgery-related mortality (Table 1, Figure 1). We can appreciate the significant contribution of the patient's illness to their outcome following perioperative cardiac arrest. This highlights the importance of adequate preoperative preparation in the process in which the anesthesiologist should have a leading role. Arbous et al. (7) mentioned that factors contributing to coma or death determined preventive measures to improve both quality and safety.

Factors associated with the risk of anesthesia-related mortality: The characteristics of the patients who developed anesthesia-related mortality are shown in Table 2. IOM was not correlated with age and gender. There were no ASA 1, 2, or elective patients in A-IOM. All patients were ASA 3E or 4E. The potentially associated factors with A-IOM were major complex surgeries, surgical emergency, use of VP, and invasive monitoring (Table 5). The emergency of the surgery is a well-established preoperative predictive factor for A-IOM, as shown in our study and other studies (3, 13). In emergency surgeries, mortality risk depends on many factors such as the impossibility of adequate evaluation and preoperative patient preparation-optimization. Sobreira-Fernandes D et al.(2) found that anesthesia-related mortality was associated with medication with 44% and airway/ventilation with 44%. Sprung et al (14) reported these rates as

54.2% and 45.8%, and Newland et al.(5) reported these rates as 40% and 20%. In our study, there were no respiratory causes for A-IOM. In medication-related mortality, 8 patients had a relative overdose for the patient or an abnormal response to a standard dose. In a study designed to evaluate perioperative medication errors and adverse drug events, inappropriate medication doses were reported as the most common type of error. The most common drugs associated with this were reported as propofol, phenylephrine, and fentanyl (15). Sprung et al (14) reported that 37.5% of cardiac arrests developed due to the use of NMB agents. In our study, 8 of the PA-IOM developed during induction and due to relative overdose in unstable patients. Most of the PA-IOMs were associated with cardiovascular dysfunction, in line with the study of Sobreira-Fernandes D et al. (2). It has been shown that targeted fluid therapy reduces postoperative morbidity and mortality in patients with limited cardiovascular reserve (16). Arbous et al. (7) discovered that 52% of A-IOMs were associated with inadequate cardiovascular management and that the most critical period was induction and maintenance. In our study, we determined that 1 patient died after neuraxial anesthesia (NAA), 1 patient died after surgery, and the other 8 patients died during induction. However, no patient died during the maintenance period. One patient died after the administration of NAA. In the loss of sympathetic system-mediated vasoconstriction

after NAA, vascular resistance may be decreased and sympathetic system-mediated loss of cardiac tone can reduce both heart rate and stroke volume. Vasodilation causes peripheral blood to pool and a decrease in the end-diastolic volume (17).

Factors associated with the risk of intraoperative mortality: Factors associated with the risk of intraoperative mortality: Compared to patients in the non-IOM group, the patients in the IOM group (Table 3) had higher out-of-hours work, higher surgical emergency, longer operative time, higher comorbidity rate, higher ASA PS score, major complex surgery, use of VP, higher use of invasive monitoring. Sobreira-Fernandes D et al. (2), on the other hand, found advanced age, high ASA PS score, cardiac diseases, surgery type, and use of VP. In addition, high ASA PS scores, high comorbid diseases, and use of VP were determined as predictive factors. Newland et al. (5) also determined ASA PS, emergency surgery, thoracic and spinal surgery as predictive factors. The predictive factors in our study were a surgical emergency, use of VP, and invasive monitoring (Table 4).

The most important limitation of this study is that it represents only a tertiary research hospital. Another limitation is the lack of follow-up records of the cases from the postoperative period to discharge. Despite the limitations of this study, to our latest knowledge, it is the first retrospective observational study including all age groups and all surgical clinics in Turkey over a 10-year period. Multicenter and standardized studies can contribute to the development of universally acceptable strategies.

Conclusion: The majority of IOMs were caused by anesthesia-unrelated factors. The incidence of anesthesia-related mortality was 0.28 per 10,000 patients and the overall IOM incidence was 2.47 per 10,000 patients. There were no ASA 1, 2, and elective patients in any anesthesia-related mortality. All patients were ASA 3E and 4E. The fact that anesthesia-related mortality was associated with airway management or drug administration is important for the development of preventive measures. Primary prevention may play a key role in reducing the high fatality rate in surgical patients due to poor ASA PS scores. These results indicate the need for improving medical perioperative practices in high-risk and emergency patients.

References

1. Turgay Yıldırım Ö, Turgay A, Aksoy Ö, Lafli Tunay D. Perioperatif Kardiyak Arrest ve Mortalite. *Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi* 2019; 2(1): 5-10.
2. Sobreira-Fernandes D, Teixeira L, Lemos TS, Costa L, Pereira M, Costa AC, et al. Perioperative cardiac arrests—A subanalysis of the anesthesia-related cardiac arrests and associated mortality. *Journal of clinical anesthesia* 2018; 50: 78-90.
3. Nunes JC, Braz JR, Oliveira TS, de Carvalho LR, Castiglia YM, Braz LG. Intraoperative and anesthesia-related cardiac arrest and its mortality in older patients: a 15-year survey in a tertiary teaching hospital. *PloS one* 2014; 9(8): e104041.
4. Cooper JB, Gaba D. No myth: anesthesia is a model for addressing patient safety. *The Journal of the American Society of Anesthesiologists* 2002; 97(6): 1335-1337.
5. Newland MC, Ellis SJ, Lydiatt CA, Peters KR, Tinker JH, Romberger DJ, et al. Anesthetic-related cardiac arrest and its mortality: a report covering 72,959 anesthetics over 10 years from a US teaching hospital. *Anesthesiology* 2002; 97(1): 108-115.
6. Prin M, Pan S, Phelps J, Phiri G, Li G, Charles A. Intraoperative mortality in Malawi. *Anesthesia & Analgesia* 2019; 128(6): 1286-1291.
7. Arbous MS, Grobbee D, Van Kleef J, De Lange J, Spoormans H, Touw P, et al. Mortality associated with anaesthesia: a qualitative analysis to identify risk factors. *Anaesthesia* 2001; 56(12): 1141-1153.
8. Braz LG, Braz DG, Cruz DSd, Fernandes LA, Módolo NSP, Braz JRC. Mortality in anesthesia: a systematic review. *Clinics* 2009; 64(10): 999-1006.
9. Bainbridge D, Martin J, Arango M, Cheng D, Group E-bP-oCOR. Perioperative and anaesthetic-related mortality in developed and developing countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet* 2012; 380(9847): 1075-1081.
10. Olsson G, Hallen B. Cardiac arrest during anaesthesia. A computeraided study in 250 543 anaesthetics. *Acta anaesthesiologica scandinavica* 1988; 32(8): 653-664.
11. Pottecher T, Tiret L, Desmots J, Hatton F, Bilaine J, Otteni J. Cardiac arrest related to anaesthesia: a prospective survey in France (1978-1982). *European journal of anaesthesiology* 1984; 1(4): 305-318.
12. Lienhart A, Auroy Y, Pequignot F, Benhamou D, Warszawski J, Bovet M, et al. Survey of anesthesia-related mortality in France. *The Journal of the American Society of Anesthesiologists* 2006; 105(6): 1087-1097.
13. Tuchinda L, Sukchareon I, Kusumaphanyo C, Suratsunya T, Hintong T, Thienthong S. The Thai

- Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS): an analysis of perioperative complication in geriatric patients. *J Med Assoc Thai* 2010; 93(6): 698-707.
14. Sprung J, Warner ME, Contreras MG, Schroeder DR, Beighley CM, Wilson GA, et al. Predictors of Survival following Cardiac Arrest in Patients Undergoing Noncardiac SurgeryA Study of 518,294 Patients at a Tertiary Referral Center. *Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists* 2003; 99(2): 259-269.
 15. Nanji KC, Patel A, Shaikh S, Seger DL, Bates DW. Evaluation of perioperative medication errors and adverse drug events. *The Journal of the American Society of Anesthesiologists* 2016; 124(1): 25-34.
 16. Arulkumaran N, Corredor C, Hamilton M, Ball J, Grounds R, Rhodes A, et al. Cardiac complications associated with goal-directed therapy in high-risk surgical patients: a meta-analysis. *British journal of anaesthesia* 2014; 112(4): 648-659.
 17. Rooke GA. Cardiovascular aging and anesthetic implications. *Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia* 2003; 17(4): 512-523.

Searching For Influenza Virus In Upper Respiratory System Samples of Patients From Our Region

Yöremizde Gribal Enfeksiyonlu Hastaların Üst Solunum Yolu Örneklerinde Influenza Virus Arastırılması

Özgür Çelebi*, Ahmet Ayyıldız

Atatürk University Faculty of Medicine Department of Clinical Microbiology, Erzurum

ABSTRACT

Objectives: In this study, we have planned to evaluate the frequency of Influenza virus in our region and estimate Influenza virus prevalence using Immune Fluorescent Antibody (IFA) technique.

Materials and Methods: Nasopharyngeal swab samples were included in our study. Simultaneously, the patients giving samples were asked if they had been vaccinated against flu in that year. The samples identified as Influenza in our study were included in subtyping research using Real Time PCR. And Influenza virus prevalence using Immune Fluorescent Antibody (IFA) technique is identified.

Results: At the end of this study, 4 (2.4%) of all patients were detected with RSV 16 (9.8%) with Influenza A, and 1 (1.1%) with H5N1. 2 of the adults (2.7%) were RSV positive and 7 (9.4%) of them were Influenza A-positive. In this study Influenza B was not identified in any of the patients. There was not any significant difference between the test results of those vaccinated and not vaccinated; between children and adults, or between males and females.

Conclusions: Influenza is an acute infection characterised with rapid onset of fever, fatigue, headache and myalgia. It is a disease that limits itself and the signs and symptoms fade, unless there are any complications. Epidemic Influenza that arises at specific periods is mostly caused by Influenza A and B subtypes. Subtype C, causing epidemics rarely is seen as a masked infection where no signs or symptoms are present, or as a mild disease in children. In the light of above introduction. Influenzae A,B Infection rates should be investigated periodically.

Key Words: Flu, Influenza, IFA

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada bölgemizde İnfluenza virüs sıklığını değerlendirmeyi ve İnfluenza virüs prevalansını İmmün Floresan Antikor (IFA) tekniği ile belirlemeyi planladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza nazofarengeal sürüntü örnekleri dahil edildi. Eş zamanlı olarak örnek veren hastalara o yıl grip aşısı olup olmadıkları soruldu. Çalışmamızda İnfluenza olarak belirlenen örnekler Real Time PCR kullanılarak alt tiplere araştırmasına dahil edildi. İnfluenza virus prevalansı ise Immune Fluorescent Antibody (IFA) tekniği kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Çalışmamızda tüm hastaların 4'ü (% 2.4) RSV, 16'sı (% 9.8) İnfluenza A ve 1'i (% 1.1) H5N1 olarak tespit edildi. Yetişkinlerin 2'si (% 2.7) RSV pozitif, 7'si (% 9.4) İnfluenza-A pozitif. Bu çalışmada İnfluenza B hiçbir hastada tespit edilmemiştir. Aşısı olan - aşısı yaptırmayanlar arasında çocuklar- yetişkinlerde erkek ve kadın hastaların test sonuçları arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: İnfluenza, hızlı başlayan ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve miyalji ile karakterize akut bir enfeksiyondür. Herhangi bir komplikasyon olmadıkça kendini sınırlayan ve belirti ve semptomları kaybolan bir hastalıktır. Belirli dönemlerde ortaya çıkan epidemik influenza, çoğunlukla İnfluenza A ve B alt tiplerinden kaynaklanmaktadır. Nadiren salgınlara neden olan alt tip C, hiçbir belirti veya semptomun olmadığı maskeli enfeksiyon veya çocuklarda hafif bir hastalık olarak görülür. Yukarıdaki tanıtım ışığında, İnfluenzae A, B Enfeksiyon oranları periyodik olarak araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Grip, İnfluenza, İFA

*Sorumlu Yazar: Özgür Çelebi, Atatürk University Faculty of Medicine Department of Clinical Microbiology, Erzurum
E-mail: ozgur.celebi@atauni.edu.tr, Tel: 442 231 7036

ORCID ID: Özgür Çelebi: 0000-0003-4578-9474, Ahmet Ayyıldız: 0000-0001-4531-7856

Geliş Tarihi: 30.11.2020, Kabul Tarihi: 23.12.2020

Introduction

Upper Respiratory System Infections are the most common diseases that affect public health. Majority of these diseases lead to significant labour loss although they are not life-threatening. Even though causes of the mentioned diseases vary, viruses make up most of them. (1-3)

More than 200 viruses causing respiratory system infections are identified up to date. However, all of these viruses do not lead to disease at the same frequency, especially influenza viruses (A and B subtypes), adenoviruses, parainfluenza 1, 2 ve 3 viruses and Respiratory Syncytial virus (RSV) are responsible for most of the diseases that have a serious course in adults as well as children (2-4). While these pathogens may also lead to nosocomial infections, they are significant causes of morbidity and mortality in immunodeficient patients. The definitive diagnosis and efficient treatment of these clinically alike and mostly mistaken diseases are possible through detection and identification of the agent (5).

Currently, three main methods are used in the laboratory for diagnosing these diseases. Those are: Identification of the virus itself or its antigens in the infectious material; virus isolation via cell culture and serologically antibody detection. In the recent years, molecular methods have started to be used in this field as well (6-8).

Each of these techniques have specific advantages and disadvantages, and these factors as well as laboratory needs are considered for deciding which of them should be used. Antigen identification techniques such as direct immunofluorescent and rapid tests are carried out in first-line healthcare facilities where drug usage and infection control is an issue, therefore early diagnosis is essential. In this case, virus isolation and detailed antigenic information isn't needed, what matters is the test's specificity and sensitivity to be high (9).

On the other hand, while treating upper respiratory system infections, it is chosen to use antibiotics before laboratory research and identifying the agent thoroughly. This situation doesn't favor the treatment, has a negative impact on the country's economy and accelerates the formation of antibiotic-resistant strains. Considering such cases, evidence based medical applications should be regarded for treatment of upper respiratory system infections (9).

In humans, researches carried out to identify the viruses causing many acute, chronic, latent and

persistent infections, are relatively challenging and costly compared to other microorganisms. (8,9)

In the last six years at the end of XX. century and the beginning of XXI. century, when microbiological research rapidly developed, studies and scientific research on diagnosis and treatment of viral diseases have developed at a fascinating pace. (9)

In this study, we aimed to identify the most common viral pathogens found in the nasopharynx swab samples of patients applying with symptoms of upper respiratory system infection, using IFAT technique and search how frequently these agents are present in our region.

Materials and Method

Nasopharyngeal swab samples were included in our study, that were collected from 164 patients being treated for the flu at inpatient health centers in Erzurum. In order to gather nasopharyngeal swab samples from patients applying to hospital, rayon swabs with tips covered in cotton were inserted in the patients' nose, held still for 2-3 seconds for the cotton to absorb nasal secretions, then gently rotated and removed. Simultaneously, the patients giving samples were asked if they had been vaccinated against flu in that year. The samples taken were immediately put into the viral transport medium and kept tightly closed in -20°C temperature, until the time of identification. The kits from Biotrin firm, prepared appropriately for IFA method were used to detect viral respiratory pathogens' antigens on these clinical samples kept in -20°C.

At the end of the study, under the fluorescent microscope: nuclear and/or cytoplasmic bright green fluorescent image was evaluated as Influenza A and/or B.

During the time this study was carried out, avian influenza pandemic was present in Turkey and all the other countries. The samples identified as Influenza in our study were included in subtyping research using Real Time PCR.

Ethical Approval: There was no requirement of ethical approval form in the official protocol, in 2008.

Results

74 adults, 90 children and in total 164 patients being treated in hospitals in Erzurum were included in this study. 47 (52.2%) of the children were male, and 43(47.8%) were female. 29

Table 1. Distribution of Patients In Terms of Age and Gender

	Male	Female	Total
Ages 0 - 1	0	1	1
Ages 2 - 5	17	7	24
Ages 6 - 10	12	13	25
Ages 11 - 15	18	22	40
Subtotal for Children	47 (52.2%)	43 (47.8%)	90
Ages 15 - 40	26	40	66
Ages 40 - 65	3	4	7
Ages over 65	0	1	1
Subtotal for Adults	29 (39.2%)	45 (60.8%)	74
Total	76 (46.3%)	88 (53.7%)	164

Table 2. Distribution of Patients In Terms of Cities

	Male	Female	Total	%
Ağrı	18	26	44	26.8
Ardahan	2	-	2	1.2
Bayburt	2	2	4	2.5
Erzincan	3	5	8	4.8
Iğdır	9	11	20	12.2
Kars	5	3	8	4.9
Mus	7	7	14	8.6
Erzurum	30	34	64	39.0
Toplam	76	88	164	100

(39.2%) of the adults, were male, and 45'i (60.8%) were female. The distribution of the cases in terms of age group and gender are displayed on table 1, and the city they are in are displayed on table 2. The patients taking part in the study were asked if they had been vaccinated against flu during the year or not and the results are displayed on table 3.

17 (10.4%) of the patients were found to be positive for Influenza A. A child of age between 1-5 years was found to be positive for H5N1. Distribution of the viral pathogens amongst children and adults is displayed on table4 and the cities in which they are present are displayed on table 5 Patients from any other city were not found to be Influenza-positive.

During the time this study was carried out, avian influenza pandemic was present in Turkey and all the other countries. The samples identified as Influenza in our study were included in subtyping research using Real Time PCR and only 1 sample out of these was found to be avian Influenza-positive.

Discussion

The most important feature of the Influenza A virus due to it's problematic causes in public health and economical conditions; the subgroups specific for different types are open to exchange genetic materials. If a new virus takes a genetic code from a human-specific virus, it can gain a feature to spread among humans. The genetic structure and the antigenic alteration due to this genetic structure cause some serious problems in public health. (10-12)

According to the results of the rapid antigen tests which were performed on 100 patients who applied to Anatolia Medical Center in Kocaeli, between September 2006 and March 2007, influenza antigen was detected on 24 patients (24%), 2 of them was detected as influenza B (8.5%), 22 of them was detected as influenza A (91.5%). (9) When our study is compared to this study, we find out that our results are in lower levels. We can explain this situation according to procedure of the test or the affinity between antibody of the test kits and the virus' genetic structure.

Table 3. Distribution of Patients In Terms of Vaccine Application

	Children	Adults	Total	%
Vaccinated	-	14	14	8.5
Not Vaccinated	90	60	150	91.5
Total	90	74	164	100

Table 4. Distribution of Viral Pathogens In Terms of Ages and Gender

Ages	İnfluenza A		H5N1	
	Male	Female	Male	Female
0-1	0	0	0	0
2-5	3	1	1	
6-10	2	2		
11-15	0	1		
16-40	2	5		
41-65	0	0		
66+	0	0		
Toplam	7	9	1	0

Table 5. Distribution of Viral Pathogens Amongst Cities

	İnfluenza A		H5N1		Total
	Male	Female	Male	Female	
Ağrı	2	1	1	0	4
İğdir	0	1	0	0	1
Muş	1	0	0	0	1
Erzurum	4	7	0	0	11
Toplam	7	9	0	0	17

Önlen and his friends analyzed 90 children's levels of IgG and IgM, age differs from 0 to 15, with the symptoms of high fevered upper airway tract infections caused suspiciously by Influenza A and Influenza B in Antakya; Influenza A IgG was detected in 3 of 48 girls (6.25%) and 2 of 42 boys (4.8%) while Influenza B IgG was detected in 6 girls (12.5%) and 11 boys (26.2%). In total, Influenza A IgG seropositivity was 5.6% (5/90), while Influenza B IgG seropositivity was 18.9% (17/90). IgM antibodies weren't detected in any Influenza A and Influenza B cases. (13) In our study, seropositivity of Influenza A was 9,8% (16/164) while the seropositivity of Influenza B wasn't able to be detected. Even though the results of the study in Antakya may seem similar to our study, since the experimental methods are different (we used IFA, Önlen and his friends used ELISA), the similarity between those results is open to questioning.

The viral infections of the airway tracts are common in our country just like in the other

countries and these infections may cause different symptoms in different age groups. There are intense studies about influenza virus, parainfluenza virus, adenovirus and respiratory syncytial virus which are the most common agents of the airway tract infections (14, 15).

Yılmaz and his friends (14) studied randomized 44 children (12-59 months old) and 48 adults in influenza season, in Ankara, and the 29 children (65%) detected as Influenza A IgG positive, since 2 of the 44 children (4.5%) detected as both influenza A virus IgG and IgM. It was stated that any of the children wasn't detected as positive on Influenza IgA in serum. The 8 children (18.1%) detected as Influenza B IgG positive, since 5 of the 44 children (11.3%) detected as both influenza B virus IgG and IgM positive. It is also stated that 1 case (2%) was observed as Influenza B IgG, IgM and IgA positive. The 38 adults (79.16%) detected as Influenza A IgG positive, since 3 of the 48 adults (6.25%) detected as both Influenza A IgG and IgM positive. On the other side 3 of the 48

adults observed as Influenza A IgM positive, 16 of them (33.33%) were both IgM and IgG positive, and the 13 of the 48 adults (27,08%) were detected as Influenza B IgG positive. When we analyze the study of Yılmaz and his friends, we observe similarities between their study and our study about the IgM antibodies against Influenza viruses. Also, when the national and international results are analyzed, it can be understood that the titers of IgG against Influenza viruses are in high levels. When the Influenza IgG focused epidemiological studies are observed, 100% seropositivity must be assessed as normal. If the influenza outbreaks were seen in the same ratios without antigenic shift or antigenic drift, the tests would have showed 100% positivity for IgG levels. Because almost everyone has been infected by the influenza virus. The reason why our studies don't show 100% IgG positivity is our antigens only react with one year old antibodies utmost, they don't react with older antibodies or even if they do, they may show cross-reactivity.

In studies that focused on our country, there is not any differences among years. In the matter of comparing, results of the recent studies and the result of the previous studies, which were analyzed 5-years periodically, also don't show any significant differences. (14,15)

Yılmaz and his friends' study which is known as "The research of the atypical agents in airway tract infections via IFA method" showed the ratio of Influenza A virus infection as 4,%, the ratio of Influenza B virus infection as 45.8%, in 2002, Trabzon. (16) On the otherside, Yarkın and his friends' study which is known as "The incidence of the viral lower airway tract infection in pediatric population" showed the ratio of Influenza A virus infection as 2.4%, the ratio of Influenza B virus infection as 9.9%. (17)

Influenza virus, as one of the viruses which cause airway tract infections, has an important place due to its capacity of causing an epidemia or/and a pandemia and due to its pulmonary complications which they show mortal course. The epidemics of influenza mostly seen between December and April in North Hemisphere. A surveillance research of influenza virus' in between 2002-2006 showed that the infection mainly seen in January in Turkey, according to the isolation amount of the collected samples were utmost in January (18-21).

Influenza A (H3N2) was the most common virus that has been reported between in November-May 2004-2006, worldwide. Alongside with H3N2,

Influenza A (H1N1) and Influenza B also has been seen, even if in the small amounts. The most common virus of the recent years is A / H3N2, A / Fujian / 411 / 02- Like ve A / Wyoming / 03 / 2003. Influenza A (H1N1) / New Caledonia / 20 / 99 was reported poorly. Influenza B is detected as two different antigenic types; B / Yamagata / 16 / 88 and B / Victoria / 2 / 87 (22-24).

Çelikbaş and his friends (27) reported the ratio of Influenza A as 4.5% and the ratio of Influenza B also as 4.5% in their studies, in 2008. When the studies which are performed in Turkey and in some other countries are compared, the ratios can be observed as similar (25-27).

In our study, 14 of the patients were vaccinated while 150 of them were not. The vaccinated patients were adults and 2 of them (12.5%) were infected by Influenza A virus. The reason why those patients were infected by the virus even though they were vaccinated is, they were vaccinated in inappropriate time or, the strain that causes the infection and the strain that the vaccine includes, were different. As a result, the vaccines must be prepared by the instructions which are given by WHO and the people must be vaccinated before the influenza season.

The signs and symptoms of influenza which is commonly seen globally just like in our country, may differ from mild to severe. Even though there are so many studies targeting the Influenza virus, there hasn't been any decrease in the number and in the severity of the infection. The virus renovates itself and keeps infecting the people with the same number and the same severity as if competing with the new procedures and new methods suggested by studies, researches.

The new studies that are performed by our country and also by the world, show that these kind of studies must be repeatedly performed and new vaccines must be developed for the new strains of the virus. The new antivirals must be developed or new additions must be arranged for the existing medicines' root structure in case of the virus gain resistancy against to present antivirals. Maybe the most important step is to research the genetic structure of the virus retrospectively and with the help of the information that is collected by the previous studies, we can foresee and calculate the genetic alterations of the virus and we can prepare new vaccines for any possible genetic structure.

References

- Kobasa D, Takada A, Shinya K, Hatta M, Halfmann P, Theriault S, et al. Enhanced Virulence of influenza A viruses with the haemagglutinin of the 1918 pandemic virus. *Nature* 2004; 431(7009): 703-707.
- Dharmage SC, Rajapaksa IC, Fernando DN. Risk factors of lower respiratory tract infections in children under five years of age. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 1996; 27: 107-110.
- Gruber WB. Bronchiolitis, In: Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. *Pediatric Infection Diseases* 1st ed. New York: Churchill Livingstone 1997; 246-250.
- Bright RA, Shay DK, Shu B, Cox NJ, Klimov AI. Amantadine resistance among influenza A viruses isolated early during the 2005-2006. Influenza season in the United State. *JAMA* 2006; 295: 891-894.
- Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. *Lancet* 2003; 362: 1733-1745.
- Johnston SL, Siegel CS. Evolution of direct immuno fluorescence, enzyme immunoassay centrifugation culture and conventional culture for the detection of respiratory syncytial virus. *J Clin. Microbiol* 1990; 28: 2394.
- Govorkova EA, Leneva IA, Golubeva OG, Bush K, Webster RG. Comparison of efficacies RWJ- 270201, Zanamivir and oseltamivir against H5N1, H9N2 and other influenza viruses. *Antimicrob Agents Chemother* 2001; 45: 2723-2732.
- Rota S, Solunum Sinsityal Virus. In: Mutlu G, imir T, Cengiz AT, Ustaçelebi S, Tümbay E, Mete Ö eds. *Temel ve Klinik Mikrobiyoloji*. Günes Kitabevi, Ankara 1999; 941-43.
- Özdamar M, Türkoğlu S, Hakko E, Tahmaz EF. İstanbul ve Kocaeli'nde influenza prevalansının hızlı antijen testi ile belirlenmesi. *Ankem Dergisi*, 2007; 21:51-52.
- Akan E, Ortomyxoviridae, Genel ve Özel Viroloji. *Türkiye Klinikleri yayınevi*, 2.Baskı, Ankara 1996; 333-352.
- Ustaçelebi S. Genel Viroloji. Ankara, 1991: 31-32.
- David T. Kingsburg, Gerald E. Wagner. *Microbiology*. 2 nd ed. New York 1990; 251-252.
- Önlen Y, Duran N, Savas L, İncecik F, Tas S. Antakya'da 0-15 yaşları arasındaki ÜSYE şüpheli çocuklarda influenza A ve influenza B virusu seroprevalansı. *Klimik Kongre Kitabı* 2005; 21: 315.
- Yılmaz N, Yıldırım R, Artuk C. Investigation of influenza A and B virus seroprevalence among children and adults. *Microbiol Bült* 1998; 32: 329-335.
- Yamazhan T, Dereli D, Ertem E, Serter D. 1995-1996 Kış Mevsiminde, hücre kültürü yöntemi ile bölgemizde saptanan adenovirus, solunum sinsityal virusu ve parainfluenza virusu enfeksiyonları. 27.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı Antalya 1998: 58.
- Yılmaz G, Çaylan R, Kostakoğlu U, Sucu N, Köksal İ. Solunum yolu enfeksiyonların da IFA yöntemi ile atipik ajanların araştırılması. 30.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, Antalya 2002; 379.
- Yarkin F, Alhan E, Kibar F, Karabay A, Köksal F. Pediatrik popülasyonunda viral alt solunum yolu enfeksiyonlarının insidansı. 25.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, Antalya 1994; 225.
- Treanor JJ. İnfluenza virus. Mandell GL, Mennett JE, Dolin R, eds. *Principles and Practice of Infectious Disease*. 5 th ed. Philadelphia: Chuchill Livingstone 2000; 1823-1849.
- Arslan S, Önal A. Türkiyede 2002-2003 Kış mevsiminde İnfluenza virusu sürveyans araştırması. [http:// www.gribeson.son/ovep images/Flusurveyans 2002-2003 Turkey.pdf](http://www.gribeson.son/ovep/images/Flusurveyans2002-2003Turkey.pdf).
- Leblebicioğlu H. İnfluenza: Klinik Tanı ve Tedavi İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 2001; 4: 174-6.
- Kaygusuz S, Köksal İ. Investigation of atypical bacteria and virüs antigens in respiratory tract infections by use of immunofluorescence metod. *Jpn. J. Infect Dis* 41 2004; 57: 33-6.
- CDC. Prevention and control of İnfluenza: recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR* 2004; 53 (No.RR-6).
- CDC. Update: İnfluenza Activity-United States and Worldwide, May-October 2004. *MMWR* 2004; 53: 993-995.
- CDC, 2003-2004 İnfluenza (flu) Weekly report İnfluenza season summary [http://www.cdc.gov/flu/weekly//weeklyarchives 2004-2005/weekly48.htm](http://www.cdc.gov/flu/weekly//weeklyarchives2004-2005/weekly48.htm)
- WHO Collaborating Centre for Reference and Research on İnfluenza, London: Agust 2003 to July 2004; Report
- Weekly Epidemiological Record, 14 March 2003. 78 th Year, No.11, 2003: 78,73.80. [http:// www.Who.int/wer](http://www.Who.int/wer).
- Çelikbas AK, Yılmaz N, Ulu A, Ergönül Ö, Dokuzoğuz B, Kara S, Toprak S. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında viral etkenlerin araştırılması. *İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection)* 2005; 19(3): 377-380.

Computerized Tomography Findings of Neutropenic Enterocolitis and Its Relationship With Prognosis

Nötropenik Enterokolitin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Ve Prognozla İlişkisi

Ali Mahir Gündüz*, Nursen Toprak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü

ABSTRACT

Objective: Neutropenic Enterocolitis (NE) is a serious complication characterized by transmural inflammation of the large and small intestines, with especially the cecum. The diagnosis of NE is usually based on a combination of clinical and radiological findings, and the most reliable method in diagnosis is computed tomography (CT).

In this study, we wanted to investigate which intestinal segments are affected in 15 patients we diagnose NE with CT and whether there is a relationship between intestinal involvement and prognosis.

Materials and Methods: After the CTs of all patients were examined in detail, they were divided into groups according to the intestinal segments held. Then, by measuring the size of the intestinal wall where it is the thickest, it was investigated whether there is a relationship between intestinal involvement and prognosis.

Results: We detected an increase in mucosal enhancement and wall thicknesses of at least 11 mm in the terminal ileum and other intestinal segments, primarily in the cecum and the ascending colon. The mesentery adjacent to the thickened intestinal segments had inflammatory contamination-heterogeneity and secondary mesenteric stranding, some local lymphadenopathies (LAPs), and free fluid appearance.

Conclusion: As a result, we obtained detailed information in determining intestinal involvement, the length of the affected intestine segment and mesenteric involvement with contrasted abdominal CT. Assuming that the cecum and right colon are affected in almost all cases, we found that additionally terminal ileum involvement is more likely to affect the prognosis than the additional left colon involvement.

Key Words: Computerized tomography, ileocecal involvement, neutropenic enterocolitis

ÖZET

Amaç: Nötropenik enterokolit (NE), başta çekum olmak üzere kalın ve ince bağırsakların transmural inflamasyonu ile karakterize ciddi bir komplikasyondur. NE tanısı genellikle klinik ve radyolojik bulguların bir kombinasyonuna dayanmakta olup tanıda en güvenilir yöntem bilgisayarlı tomografi (BT)'dir.

Bu çalışmada BT ile NE tanısı koyduğumuz 15 hastada hangi bağırsak segmentlerinin etkilendiğini ve bağırsak tutulumu ile prognoz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak istedik.

Gereçler ve Yöntem: Tüm hastaların BT'leri detaylı bir şekilde incelendikten sonra tutulan bağırsak segmentlerine göre gruplara ayrıldı. Daha sonra en kalın olduğu yerdeki bağırsak duvarının boyutu ölçülerek bağırsak tutulumu ile prognoz arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Başta çekum ve çıkan kolon olmak üzere terminal ileum ve diğer bağırsak segmentlerinde en az 11 mm olan cidar kalınlaşmaları ve mukozal kontrastlanmada artış saptadık. Kalınlaşmış bağırsak segmentlerine komşu mezenterde enflamatuvar kirlenme-heterojenite ve buna sekonder mezenterik stranding, yer yer LAP'lar ve serbest sıvı görünümleri mevcuttu.

Tartışma: Sonuç olarak kontrastlı abdomen BT ile bağırsak tutulumunu saptamada, yaygınlığını belirlemede ve mezenterik tutulumda detaylı bilgiler elde ettik. Çekum ve sağ kolonun hemen hemen tüm durumlarda etkilendiğini varsayarsak ilave sol kolon tutulumundansa ilave terminal ileum tutulumunun prognozu etkileme ihtimalini daha yüksek bulduk.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, ileoçekal tutulum, nötropenik enterokolit

Introduction

Neutropenic Enterocolitis (NE) is a serious complication characterized by transmural inflammation of the large and small intestines, mainly cecum. It is characterized by the development of ulceration, necrosis and perforation in the intestinal

segment. NE is also called "typhlitis", and "ileocecal syndrome", and it is an acute condition that can progress quite mortally if not treated effectively (1,2). Neutropenia is the main risk factor for the development of NE, and NE is most common in patients with hematological malignancies with neutropenia. These patients are thought to develop

*Sorumlu Yazar: Ali Mahir Gündüz, Department of Radiology, Faculty of Medicine, VanYuzuncu Yıl University, 65100, Van, Turkey
E-mail: alimahir72@hotmail.com, phone: +90 (545) 250 02 65

ORCID ID: Ali Mahir Gündüz: 0000-0002-4471-4596, Nursen Toprak: 0000-0002-9759-9093

Geliş Tarihi: 10.02.2021, Kabul Tarihi: 06.03.2021

this condition through the translocation of bacteria along the weakened, fragile intestinal mucosa, which has been damaged by cytotoxic chemotherapy (3,4). NE can also develop after multiple myeloma, aplastic anemia, acquired immunodeficiency syndrome, lymphoma, cyclic neutropenia, and solid organ transplantation (5,6). The clinical picture is the presence of ileocolonic inflammation in patients with neutropenia, fever and abdominal pain. Since there are many diseases whose clinical features are similar to NE, other possible diagnoses should be excluded. Pseudomembranous colitis, acute appendicitis, appendix abscess, ischemic colitis, mesenteric lymphadenitis, inflammatory bowel disease and infectious colitis can be stated as some of these diseases (7,8).

Although histological examination is the gold standard in the diagnosis of NE, patients generally do not allow endoscopic examination and surgical intervention because they are in critical condition (9). In addition, colonoscopy is contraindicated in patients with NE due to the risk of intestinal perforation (7). The diagnosis of NE is usually based on a combination of clinical and radiological findings. Direct radiography and ultrasonography (US) findings are nonspecific for the diagnosis of NE, and computed tomography (CT) is the most reliable method in the diagnosis of NE. It is much more possible and easier to detect all radiological findings that can be seen in the course of NE, especially intestinal wall thickening, by CT compared to other methods. In neutropenic patients presenting with fever and abdominal pain, diagnosis is made by detecting characteristic CT findings (8). Treatment consists of IV antibiotics in addition to supportive therapy. Supportive measures are mainly intestinal rest through decompression by nasogastric probe, IV fluids, and parenteral nutrition, if required (10). Surgery may be required in patients who do not improve despite medical treatment, and whose condition worsens, or complications develop (intestinal perforation, abscess, pneumoperitoneum, gastrointestinal bleeding, etc.) (11).

In this study, we wanted to investigate which intestinal segments are affected in patients we diagnose NE with CT and whether there is a relationship between intestinal involvement and prognosis.

Materials and Methods

Our retrospective study was carried out according to the World Helsinki Declaration and was approved by the local ethics committee. The informed consent form was obtained from the patients or their relatives.

Abdominal CT of 15 patients were evaluated in detail. The affected intestinal segments were identified and grouped as follows:

Group A (only right colon involvement): Cecum and ascending colon involvement. In addition, intestinal involvements up to the hepatic flexure and the right half of transverse colon are also included in this group.

Group B (right colon and left colon involvement): In addition to Group A, one or more of the left colon segments (transverse colon left half, splenic flexura, descending colon, sigmoid colon and rectum) are affected.

Group C (right colon and terminal ileum involvement): In addition to Group A, the involvement of terminal ileum.

Group D (right colon, left colon and terminal ileum involvement): In addition to Group B, the involvement of terminal ileum.

Then, the size of the intestinal wall where it was the thickest was measured. Also, contamination-heterogeneity, lymphadenopathy (LAP) and free fluid findings in the surrounding mesentery were recorded as additional findings. Finally, the presence of primary disease, therapies applied, and the prognosis of the patients were investigated from the hospital records.

All contrast-enhanced abdominal CT images were performed with 128 slice CT [Siemens Definition AS + (Plus) Siemens AG, Munich, Germany] devices. On the CT image, the thickness of the section was 3 mm and the non-ionic contrast medium was applied as IV by an average flow of 2 mL/s.

Patients who did not show signs of NE on CT were excluded from the study.

Statistical Analysis: Descriptive statistics for the continuous variables were presented as Mean, Standard deviation, minimum and maximum values while count and percentages for categorical variables. Mann-Whitney U test was used to compare the group of living and dying patients. Chi-square test was performed to determine the relationship between categorical variables. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (ver: 20) statistical program was used for all statistical computations.

Results

A total of 15 patients, 3 of whom were children, who were diagnosed with NE using contrast-enhanced abdominal CT, were included in the study. The patient group was between 1-64 years of age (mean age 38.5), where 5 of them were females and 10 were males. Five patients had acute myeloid leukemia

Figure 1-4. In the contrast-enhanced abdominal CT examination of 17-year-old patient with acute lymphoblastic leukemia, the following findings are compatible with NE;

Fig. 1. In axial image, wall thickening in the cecum (star), adjacent mesentery contamination and secondary fat stranding, lymphadenopathy and free fluid observed (arrows)

Fig. 2. Axial image shows wall thickening in the cecum (vertical arrow) and terminal ileum (horizontal arrow)

(AML), 6 had acute lymphoblastic leukemia (ALL), 2 had lymphoma, 1 had lung cancer (Ca), 1 had stomach cancer, and all patients had a history of chemotherapy. A total of 9 patients, 6 males and 3 females, deceased, including one child (9/15: 60%). Of the exitus patients 8 had leukemia (8/9: 89%) (5 AML, 3 ALL), one had lung cancer (1/9: 11%). The average age is 45.67 in exitus patients, 27.83 in surviving patients, and mortality increases as the age progresses. This increase was not statistically significant due to the low number of patients.

The main CT findings observed in patients with whom we diagnosed NE are as follows:

- We detected an increase in mucosal enhancement and wall thicknesses of at least 11 mm in the terminal ileum and other intestinal segments, primarily in the cecum and the ascending colon (Figures 1,2). Cecum and ascending colon involvement were present in all patients.
- The mesentery adjacent to the thickened intestinal segments had inflammatory contamination-heterogeneity and secondary mesenteric stranding, some local LAPs, and free fluid appearance (Figures 3,4). Mesenteric contamination-heterogeneity was observed in all of the patients, LAP was observed in 11 patients, and free fluid in 8 patients. Patient grouping according to patient information and bowel involvement is shown in table 1. Accordingly, the number of mortality in patients with only right colon involvement (group A) is 3. The total of B and D groups shows the

number of patients with additional left colon involvement, and here the number of exitus patients is 2. The total of C and D groups shows the number of patients with additional terminal ileum involvement, and here the number of exitus patients is 6. In other words, the mortality rate in patients with additional terminal ileum involvement is higher than in patients with additional left colon involvement. However, due to the small number of cases, this difference was not statistically significant ($p=0.580$).

The average intestinal wall thickness detected in CT examinations was 20 mm and the difference between surviving and exitus patients was found statistically significant ($p=0.018$) (Table 2).

Discussion

NE was first identified in 1960 in patients with leukemia by Bierman and Amronin. These patients had inflammation and/or necrosis in the cecum, appendix and/or ileum, and they named it the ileocecal syndrome (12). This complication, which usually develops due to chemotherapeutics used in treatment during the course of malignant disease, may also develop depending on the primary disease itself (13,14).

The effectiveness of radiological imaging methods used in the diagnosis of NE is as follows. Direct radiography is useful for detecting free air. Intraabdominal free air and local pneumatosis coli are rarely seen. Diffuse distention in the cecum, mass appearance and thumbprinting symptoms due to

Fig. 3. Widespread thickening is observed in the ascending (stars) and descending colon (arrows) in coronal reformat image

clustered distended bowel loops in the right lower quadrant can be observed (8,15). Barium x-ray and colonoscopy are contraindicated due to the possible risk of perforation (7).

Ultrasonography (US) findings are useful in patients supported by clinical findings. It can be used especially in the follow-up of pediatric patients due to its lack of radiation. US examination may show a decrease in intestinal peristalsis in the lower right quadrant of the abdomen, thickening of the intestinal wall, dilatation in the cecum, mass appearance, pericecal inflammation and free fluid. In ultrasonography with colored doppler, an increase in vascularity can be observed in the mucosa and in the intestinal wall. In severe cases, the cecum wall thickness is over 1 cm (16).

The most useful radiological method in the diagnosis of NE is oral and intravenous contrast abdominal CT. Normally, in the CT, the colon wall thickness is maximum 3 mm and the colon wall cannot be clearly selected due to the content or distention due to liquid-oral contrast. Pericolonic mesentery is homogeneous. The most common CT finding in NE is intestinal wall thickening. Intestinal distension, an

Fig. 4. Axial image shows wall thickening in the sigmoid colon (vertical arrow) and rectum (horizontal arrow). There is also free fluid and contamination in the adjacent mesentery (stars)

increase in mucosal enhancement, submucosal edema and pneumatosis coli can be observed. Inflammatory contamination-heterogeneity and related secondary mesenteric stranding appearance are common in the surrounding mesentery. Mesenteric LAP and free fluid can be monitored (8). The cecum and the right colon can be affected in almost all cases, and the terminal ileum, transverse and left colon segments can be affected at different rates (7). Complications such as pneumoperitoneum, pericolonic fluid collection and abscess can develop, and these complications can be easily observed with CT (17).

Although no complications were observed in the CT examinations of our patient group, there were other findings described above. Intestinal wall thickening in all patients was 11 mm and above. There are various findings and opinions that support the importance of intestinal wall thickness in terms of diagnosis and prognosis (18,19). Colon wall thickening suggests the need for surgical treatment and affects the prognosis (20). The reported mortality rates for NE are up to 50%, especially if the patient has transmural inflammation or intestinal perforation (21). In a US study of NE patients, Cartoni et al reported a 60% mortality in those patients with an intestinal wall thickness of 10 mm and above, and a 4.2% mortality in those with less than 10 mm (22). However, early recognition and good management of NE improves prognosis as seen in case-controlled studies (3,10). In a recent study, the mortality rate in intensive care units was 32.1% and hospital mortality was 38.8% (10). Dorantes et al. in their study, which included 117 patients, 75% of whom had leukemia, they detected NE in 8 patients, all of whom had leukemia. Three of these patients deceased (37.5%). They found no relationship between the severity of neutropenia and NE development and NE-related mortality (23). The mortality rate in our patient group was 60% (9/15), and of the exitus patients, 8 had leukemia, one had lung cancer. We did not find a relationship between

Table 1. Patient information and intestinal involvement findings

Patients	Age	Gender	Affected intestinal segments	Intestinal wall thickness (mm)	Surviving patients	Exitus patients
1	55	M	A	18		+
2	64	M	A	26		+
3	8	M	A	25		+
4	19	M	A	11	+	
5	60	M	A	24	+	
6	46	F	B	13	+	
7	56	M	C	25		+
8	50	F	C	30		+
9	34	M	C	30		+
10	48	M	C	15		+
11	1	F	C	11	+	
12	33	F	D	18		+
13	63	F	D	20		+
14	24	M	D	18	+	
15	17	M	D	17	+	

A: Patients with only right colon involvement.

B: Patients with only right colon and left colon involvement.

C: Patients with only right colon and terminal ileum involvement.

D: Patients with right colon, left colon and terminal ileum involvement.

F: Female

M: Male

Table 2. Descriptive statistics and comparisons related to wall thickness (mm) in surviving and exitus patients

Groups	Mean	Stdandard Deviation	Minimum	Maximum	p
Surviving patients	15.67	5.05	11.00	24.00	0.018
Exitus patients	22.89	5.53	15.00	30.00	

the severity of neutropenia and mortality. All patients had cecum and ascending colon, ie right colon involvement. The detection of additional left colon involvement in 2 of the deceased patients and additional terminal ileum involvement in 6 may make additional terminal ileum involvement more important in terms of poor prognosis.

The limitations of our study are that it is retrospective, the number of patients is small, and there is no histopathological diagnosis of the patients.

In conclusion, we obtained detailed information in determining intestinal involvement, the length of the affected intestine segment and mesenteric involvement with contrasted abdominal CT. Assuming that the cecum and right colon are affected

in almost all cases, we found that the mortality rate increased in the additional terminal ileum involvement rather than the additional left colon involvement. This finding should be confirmed by studies with a high number of cases.

References

1. Davila ML. Neutropenic enterocolitis. *Curr Treat Options Gastroenterol* 2006; 9: 249-255.
2. Hsu TF, Huang HH, Yen DH, Kao WF, Chen JD, Wang LM, et al. ED presentation of neutropenic enterocolitis in adult patients with acute leukemia. *Am J Emerg Med* 2004; 22: 276-279.

3. Moran H, Yaniv I, Ashkenazi S, Schwartz M, Fisher S, Levy I. Risk factors for typhlitis in pediatric patients with cancer. *J Pediatr Hematol Oncol* 2009; 31: 630-634.
4. Portugal R, Nucci M. Typhlitis (neutropenic enterocolitis) in patients with acute leukemia: a review. *Expert Rev Hematol* 2017; 10: 169-174.
5. Pelletier JH, Nagaraj S, Gbadegesin R, Wigfall D, McGann KA, Foreman J. Neutropenic enterocolitis (typhlitis) in a pediatric renal transplant patient. A case report and review of the literature. *Pediatr Transplant* 2017; 21: e13022.
6. Chow EJ, Bishop KD. Painless neutropenic enterocolitis in a patient undergoing chemotherapy. *Curr Oncol* 2016; 23: e514-516.
7. Sachak T, Arnold MA, Naini BV, Graham RP, Shah SS, Cruis M, et al. Neutropenic Enterocolitis: New Insights Into a Deadly Entity. *Am J Surg Pathol* 2015; 39: 1635-1642.
8. Rodrigues FG, Dasilva G, Wexner SD. Neutropenic enterocolitis. *World J Gastroenterol* 2017; 23: 42-47.
9. Mourad N, Michel RP, Marcus VA. Pathology of Gastrointestinal and Liver Complications of Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Arch Pathol Lab Med* 2019; 143: 1131-1143.
10. Duceau B, Picard M, Pirracchio R, Wanquet A, Pène F, Merceron S, et al. Neutropenic Enterocolitis in Critically III Patients: Spectrum of the Disease and Risk of Invasive Fungal Disease. *Crit Care Med* 2019; 47: 668-676.
11. Bagnoli P, Castagna L, Cozzaglio L, Rossetti C, Quagliuolo V, Zago M, et al. Neutropenic enterocolitis: is there a right timing for surgery? Assessment of a clinical case. *Tumori* 2007; 93: 608-610.
12. Bierman HR, Amronin G. The ileocecal syndrome in the leukopathic conditions. *Clin Res* 1960; 8:134
13. Yuluğkural Z, Üçkardeş H, Mutlu B, Hacıhanefioğlu A. Nötropenik enterokolit: olgu sunumu. *Balkan Med J* 2007; 24: 162-164.
14. Robaday S, Kerleau JM, Tapon E, Levesque H, Marie I. Typhlitis: report of a case and review of the literature. *Rev Med Interne* 2008; 29: 224-227.
15. Vogel MN, Goeppert B, Maksimovic O, Brodoefel H, Faul C, Claussen CD, et al. CT features of neutropenic enterocolitis in adult patients with hematological disease undergoing chemotherapy. *Rofo* 2010; 182: 1076-1081.
16. Tamburrini S, Setola FR, Belfiore MP, Saturnino PP, Della Casa MG, Sarti G, et al. Ultrasound diagnosis of typhlitis. *J Ultrasound* 2019; 22: 103-106
17. Patel JD, Gale HI, Chang KJ. Imaging of Large Bowel with Multidetector Row CT. *Multislice CT* 2019; 641-665.
18. Davila ML. Neutropenic enterocolitis: current issues in diagnosis and management. *Curr Infect Dis Rep* 2007; 9: 116-120.
19. Dietrich CF, Hermann S, Klein S, Braden B. Sonographic signs of neutropenic enterocolitis. *World J Gastroenterol* 2006; 12: 1397-1402.
20. Cardona Zorrilla AF, Reveiz Herault L, Casasbuenas A, Aponte DM, Ramos PL. Systematic review of case reports concerning adults suffering from neutropenic enterocolitis. *Clin Transl Oncol* 2006; 8: 31-38.
21. Gorschlüter M, Mey U, Strehl J, Ziske C, Schepke M, Schmidt-Wolf IG, et al. Neutropenic enterocolitis in adults: systematic analysis of evidence quality. *Eur J Haematol* 2005; 75: 1-13.
22. Cartoni C, Dragoni F, Micozzi A, Pescarmona E, Mecarocci S, Chirletti P, et al. Neutropenic enterocolitis in patients with acute leukemia: prognostic significance of bowel wall thickening detected by ultrasonography. *J Clin Oncol* 2001; 19: 756-761.
23. Dorantes-Díaz D, Garza-Sánchez J, Cancino-López JA, Rocha-Ramírez JL, Rojas-Illanes FM, Parrado-Montaño JW, et al. Prevalence of neutropenic enterocolitis in adults with severe neutropenia and associated mortality. *Rev Gastroenterol Mex* 2009; 74: 224-229.

Hastanemize Başvuran Gebe Hastalarda *Rubella*, *Cytomegalovirus*, *Toxoplasma Gondii* Seroprevalansı, Ölü Doğum ve Erken Doğum Oranları, Igg Pozitif Hastalarda Igg Avidite Karşılaştırılması

Comparison of Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma Gondii Seroprevalence, Still Birth and Preterm Birth Rates In Pregnant Patients Admitted To Our Hospital, Igg Avidity In Igg Positive Patients

Esra Gürbüz^{1*}, Ali Irfan Baran²

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Van

²Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Van

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, gebelerde *Rubella*, *Cytomegalovirus* ve *T. gondii* seroprevalansını belirlemek, ölü doğum ve erken doğum oranlarının saptanması ayrıca IgG antikorları pozitif olan gebe hastalarda avidite bakılarak IgG avidite değerlerinin karşılaştırılmasıdır.

Çalışma, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran 18-48 yaş aralığındaki gebe hastalardan alınan 300 kan örneğinde *Cytomegalovirus*, *Rubella* ve *T.gondii* IgG ve IgM antikorlarının araştırılması amacıyla ELISA yöntemi ile yapıldı. Gebelerden alınan kan örneklerinde *Rubella* IgG %96 ve *Rubella* IgM %4, CMV IgG %99 ve CMV IgM %1,3, *T.gondii* IgG %56,3 ve IgM %7,6 oranında seropozitiflik tespit edildi. Ölü doğum/erken doğum olan gebelerde alınan kan örneklerinde oranlar sırasıyla *Rubella* IgM 2 (%18,1) / 4 (%17,3), *Rubella* IgG 11 (%100) / 22 (%95,6), CMV IgM 1 (%9) / 2 (%8,6), CMV IgG 11 (%100) / 23 (%100), *T.gondii* IgM 1 (%9) / 3 (%13), *T.gondii* IgG 4 (%36,3) / 8 (%34,7) olarak saptandı. Avidite değerlerinin sırayla düşük/gri zon/yüksek değerlerin *Rubella*'da 3/0/2, *Cytomegalovirus*'te 0/0/3 ve *T.gondii*'de 8/1/12 şeklinde olduğu saptandı.

Sonuç olarak, düşük veya ölü doğumlara sebep olabilen *T. gondii*, *Cytomegalovirus* ve *Rubella* etkenleri, bölgemizdeki gebe hastalarda halen önemini koruyan sağlık sorunları arasındadır. Serolojik yöntemlerin, bu enfeksiyonların teşhisinde ve IgG avidite testi yapılarak şüpheli durumların netleştirilmesinde, hekime yol gösterici bir yöntem olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Seroprevalans, *Toxoplasma gondii*, CMV, *Rubella*, Avidite

ABSTRACT

The aim of this study is to identify seroprevalence of *Rubella*, *Cytomegalovirus* and *T. gondii* in pregnancies, determination of stillbirth and preterm delivery rates and comparison of IgG avidity with avidity in pregnant patients with positive IgG antibodies.

The study was carried out by ELISA method in order to investigate *Cytomegalovirus*, *Rubella* and *T.gondii* IgG and IgM antibodies in 300 blood samples taken from pregnant patients between the ages of 18-48 who applied to the Gynecology and Obstetrics Outpatient Clinic.

Rubella IgG 96% and *Rubella* IgM 4%, CMV IgG 99%, CMV IgM 1.3%, *T. gondii* IgG 56.3% and IgM 7.6% seropositivity were detected in pregnant blood samples. In the blood samples taken in pregnant women with stillbirth / preterm birth, the rates were *Rubella* IgM 2 (18.1%) / 4 (17.3%), *Rubella* IgG 11 (100%) / 22 (95.6%), CMV IgM 1 (9%) / 2 (8.6%), CMV IgG 11 (100%) / 23 (100%), *T.gondii* IgM 1 (9%) / 3 (13%), *T.gondii* IgG 4 (36%, 3) / 8 (34.7%). The avidity values were determined as 3/0/2 in *Rubella*, 0/0/3 in *Cytomegalovirus* and 8/1/12 in *T. gondii* in low / gray zone / high values respectively.

As a result, *Toxoplasma gondii*, *Cytomegalovirus* and *Rubella*, which may cause abortions or stillbirths, are among the important health problems in pregnant patients in our region. It has been concluded that serologic methods may be a method of guiding medicine in diagnosing these infections and clarifying suspicious cases by performing IgG avidity test.

Key Words: Pregnancy, Seroprevalence, *Toxoplasma gondii*, CMV, *Rubella*, Avidite

Giriş

Gebelerde geçirilen enfeksiyonlar, özellikle perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerindedir. Fetüsteki enfeksiyonlar, herhangi bir sorun oluşturmayaabileceği gibi gebelik döneminde, abortusa, intrauterin ölüme, konjenital anomalilere, daha sonraki yaşlarda ise sağırılık ve siroz gibi komplikasyonlara yol açabilir. En fazla karşılaşılan konjenital enfeksiyonlar, TORCH grubu içinde yer alan *Toxoplasma gondii* (*T.gondii*), *Rubella* ve *Cytomegalovirus* (CMV)'tür (1,2). Bu tür heterojen hastalık grubunun spesifik antikörlerinin bir panel olarak çalışıldığı serolojik testler, tanı için kullanılabilirliği gibi gebelik sırasında enfeksiyona açık seronegatif kişilerin tespiti amacıyla da tarama testi olarak kullanılabilir (3).

Transplental yolla bulaşabilen enfeksiyonlar, düşük ve ölü doğumun yanı sıra canlı doğan bebeklerde koryoretinit, hidrosefali, körlük, mikrosefali, strabismus ve serebral kalsifikasyonlar gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedirler. Çoğunlukla, gebelik döneminde annenin enfekte olması sonucu fetusa bulaş olabilmekteyken nadiren de olsa hamilelikten 6-8 hafta öncesinde, akut enfeksiyonu olan, immünitesi sağlam olan bir gebenin de enfeksiyonu fetüse bulaştırabileceği ihtimali düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı uygun tanı yöntemi kullanılarak akut enfeksiyonların tanısı ve gerektiği zaman fetüsün araştırılması değer taşımaktadır (4).

Bu çalışmada, gebe hastalarda hem ölü doğum, erken doğum oranları hem de *Rubella*, CMV ve *T.gondii* enfeksiyonlarının seroprevalansının belirlenmesi, İmmunoglobulin G (IgG) ve İmmunoglobulin M (IgM) pozitif olan hastaların IgG avidite karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma için gerekli etik kurul onayı 182 referans numarasıyla 08.10.2015 tarihinde kurumumuz etik kurulundan alınmıştır.

Çalışma hastanemizde Eylül 2015-Eylül 2017 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Gebe Takip Polikliniklerine başvuran 300 gebe üzerinde yürütülmüştür. Gebelerden alınan kan örneklerinde *Cytomegalovirus*, *Rubella* ve *T.gondii* IgG ve IgM antikör seviyeleri ELISA (Diapro (Milano)–İtalya) yöntemi ile belirlenmiştir. -80 C'de bekletilen kan serumu örnekleri belirtilen testler kit protokolüne uygun şekilde çalışıldı.

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma,

minimum ve maksimum değerler ifade edilirken, kategorik değişkenler için de sayı ve yüzde ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler için oranların karşılaştırılmasında Z (t) testi kullanılmıştır. Ayrıca kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:13) ve MINITAB (ver:14) istatistik paket programları kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen toplam 300 gebenin yaş aralığı 18-48 ve yaş ortalaması $29 \pm 6,9$ olarak belirlendi. Ayrıca gebelik haftalarının 11-32 ($21,5 \pm 3,4$) aralığında, toplam gebelik sayısı (gravide) ortalamasının $3,2 \pm 1,6$ olduğu saptandı

Çalışmaya dahil edilen gebelerin 196'sının (%65,3) şehirde, 104'ünün (%34,6) kırsal bölgede ikamet ettiği saptandı. Tespit edilen seropozitifliklerin yerleşim yerine göre oranları Tablo 2'de verilmiştir.

Gebelerin eğitim durumları değerlendirildiğinde, okur-yazar olmayan ve okur yazar olup da herhangi bir okul mezuniyeti olmayanların sayısının 122 (%40,7), ilköğretim mezunu olanların sayısının 126 (%42), lise ve sonrası okullardan mezun olanların sayısının 52 (%17,3) olduğu görüldü (Tablo 3).

Çalışmaya dahil edilen gebelerden alınan anamnez ile bunların son bir yıl içerisinde, döküntü, lenfadenopati, vb. gibi herhangi bir hastalık geçirmediikleri belirlendi. Gebelerin 11'inde (%3,6) ölü doğum, 23'ünde (%7,6) erken doğum görüldü (Tablo 4). Tüm gebelerde daha önceki toplam ölü doğum sayısı 82 ve erken doğum sayısı 64 olarak belirlendi. Ölü doğum yapan iki gebenin daha önceki gebeliklerinde de ölü doğum hikayesinin olduğu saptandı. Ölü doğum yapan tüm gebelerin CMV ve *Rubella* IgG değerlerinde seropozitiflik saptandı. Ölü doğumlardan dördünde (%36,3) multiple konjenital anomali, ikisinde (%18,1) nedeni bilinmeyen hidrops fetalis saptanırken diğer beşinin (%45,4) ise sebebi belirlenemedi.

Çalışmada, ELISA yöntemi ile gebelerin 283'ünde (%94,3) sadece *Rubella* IgG, yedisinde (%2,3) sadece *Rubella* IgM pozitif saptandı. *Rubella* IgG ve IgM pozitif saptanan beş (%1,7) hastaya *Rubella* avidite testi çalışıldı. *Rubella* IgG ve IgM pozitif olanlardan üç (%60) gebenin düşük avidite (avidite indeks değeri $< \%40$ 'nin altında) değerine sahip olduğu tespit edildi. Takiplerinde, düşük avidite değeri ve IgM pozitifliği devam eden gebelerin *Rubella* IgG değerlerinde belirgin artış saptanmadı. Şüpheli avidite değerine uyan (avidite indeks değeri %40-60) hiçbir gebe tespit edilmedi. *Rubella* IgG ve IgM pozitif olan gebelerin ikisinde (%40) *yüksek* avidite (avidite indeks değeri

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Gebelerde Pozitiflik Oranları

	Sadece IgM+ Sayı (%)	Sadece IgG+ Sayı (%)	IgG +, IgM+ Sayı (%)
Rubella	7 (2,3)	283 (94,3)	5 (1,7)
CMV	1 (0,3)	294 (98)	3 (1)
T.gondii	2 (0,7)	148 (49,3)	21 (7)

Tablo 2. Gebelerin Yaşadığı Bölgeye Göre Seropozitiflik Oranları

	Toplam (n:300) Sayı (%)	Şehir (n:196) Sayı (%)	Kırsal (n:104) Sayı (%)	p değeri
Rubella IgG	288 (96)	192 (98)	96 (92,3)	*0,027
CMV IgG	297 (99)	195 (99,5)	102 (98,1)	0,277
T.gondii IgG	169 (56,3)	86 (43,9)	83 (79,8)	*0,001

*p<0,05

>%60) değeri saptandı. ELISA yöntemi ile gebelerin yedisinin (%2,3) serumunda *Rubella* IgM pozitif saptandı. Düşük titre pozitifliği (<%2) saptanan gebelerin normal bebek doğumu yaptığı saptandı.

Ölü doğum tespit edilen *Rubella* IgM ve IgG pozitifliği olan iki (%18,1) gebenin IgM değeri düşük titrede (<%2) pozitifken, gebelerin avidite değerlerine bakıldığında bir (%9) gebenin yüksek *Rubella* IgG avidite değerine sahip olduğu, diğer gebenin ise düşük avidite değerine sahip olduğu ve tekrarlayan düşükleri olduğu belirlendi. Ölü doğumların sebebi bulunamamakla birlikte her iki ölü doğum da 20. gebelik haftasından önce meydana gelmiştir.

Çalışmaya dahil edilen gebelerin 294'ünde (%98) sadece CMV IgG, birinde (%0,3) sadece CMV IgM ELISA yöntemi ile pozitif saptandı. CMV IgG ve IgM pozitif olan üç (%1) gebede düşük avidite (avidite indeks değeri <%45'in altında) ve şüpheli avidite değerine uyan (avidite indeks değeri %45-55) hiçbir gebe tespit edilmedi. CMV IgG ve IgM pozitif olan gebelerin üçünün de (%100) yüksek avidite değerine (avidite indeks değeri >%55) sahip olduğu saptandı. Gebelerden birinin (%33,3) serumunda CMV IgM pozitif tespit edildi. Hikayesi sorgulanan gebede CMV kliniği saptanmadı. Düşük değerde IgG seropozitifliği (<%2) olan üç gebenin de sağlıklı bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. IgM pozitifliği olan ve yüksek avidite değerine sahip bir (%9) gebede ölü doğum saptandı. Ölü doğum nedeni multiple konjenital anomali olarak tespit edildi.

Gebelerin 148'inde (%49,3) sadece *Toxoplasma* IgG, ikisinde (%0,6) sadece *Toxoplasma* IgM pozitifliği saptandı. *Toxoplasma* IgG ve IgM pozitif olan 21 (%7) kişinin *Toxoplasma* IgG avidite değerleri araştırıldı. Düşük avidite (avidite indeks değeri <%70'nin altında) değerine sahip 8 (%38,1), yüksek avidite (avidite indeks değeri >%80) değerine sahip 12

(%57,1) ve şüpheli avidite (avidite indeks değeri %70-80) değerine sahip bir (%4,8) gebe tespit edildi. Gebelerden ikisinin (%0,6) serumunda *Toxoplasma* IgM ELISA ile tek başına pozitif tespit edildi. Hikayesi sorgulanan gebelerde toksoplazmozis kliniği saptanmadı. *Toxoplasma* IgM pozitif olan gebelerin birinde (%9) ölü doğum tespit edildi ve 14. haftada abortusla sonuçlandığı öğrenildi. Sadece IgM pozitifliği olan gebelerin birinde (%4,3) erken doğum saptandı.

Tartışma

Prenatal ve perinatal enfeksiyonlara en fazla neden olan etkenler *T.gondii*, CMV ve *Rubella*'dır. Toplumda konjenital enfeksiyonlar açısından risk oluşturanlar, doğurganlık çağındaki seronegatif kadınlardır (4).

Ülkemizin değişik bölgelerinde gebelerde yapılan çalışmalarda, *Rubella* IgG pozitiflik oranı %76,5-99,5 arasında ve *Rubella* IgM pozitiflik oranı %0,1-1,8 arasında olduğu bildirilmiştir (5-8). Bu çalışmada, sadece *Rubella* IgM pozitifliği %2,3, sadece *Rubella* IgG pozitifliği %94,3, toplam *Rubella* IgM pozitifliği %4, toplam *Rubella* IgG pozitifliği %96 olarak bulunmuştur. Gebelerin beşinde (%1,6) *Rubella* IgM ve *Rubella* IgG pozitif bulunmuştur. Gebelerin takiplerinde bulunan ve titre artışı saptanmayan *Rubella* IgM pozitifliği, anlamlı kabul edilmeyen düşük seropozitiflik değeri olarak düşünülmüştür. Bulunan *Rubella* IgG pozitifliği, yapılan bazı çalışmalarla uyumlu bulunmuştur (1-3, 5, 6, 8-10). Ayrıca çalışmamızda da *Rubella* IgG ve IgM pozitif olan hastalarda yapılan avidite testinde dört gebenin üçünde (%75) yüksek avidite bulunmuş ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla benzer sonuçlar saptanmıştır (11,13). Total *Rubella* IgM pozitifliği (%4) ise yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre daha yüksektir.

Tablo 3. Seropozitif Gebelerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

	OYD-OY (n=122) [sayı (%)]	İlköğretim (n=126) [sayı (%)]	Lise-Yüksekokul (n=52) [sayı (%)]	OYD – İlköğretim p	OYD – Lise p	İlköğretim- Lise p
Rubella IgG	118 (96,7)	124 (98,4)	46 (88,4)	0,441	0,067	*0,008
CMV IgG	121 (99,1)	126 (100)	50 (96,1)	0,492	0,213	0,084
<i>T.gondii</i> IgG	86 (70,4)	45 (35,7)	38 (73)	*0,001	0,727	*0,001

*p<0,05

Tablo 4. Gebelerin Ölü Doğum, Erken Doğum Oranlarına Göre Dağılımı

	Ölüm Sayı (%)	Erken Doğum Sayı (%)	P değeri (Totale göre ölüm-erkendoğum ilişkisi)
GENEL	11 (3,6)	23 (7,6)	
Rubella IgM	2 (18,1)	4 (17,3)	0,955
Rubella IgG	11 (100)	22 (95,6)	0,307
CMV IgM	1 (9)	2 (8,6)	0,970
CMV IgG	11 (100)	23 (100)	1,000
Toxoplasma IgM	1(9)	3 (13)	0,723
Toxoplasma IgG	4 (36,3)	8 (34,7)	0,928

* P<0,05

ve bunun yalancı pozitif değerlerin fazla olmasından kaynaklandığı kanaatindeyiz. (13).

Cytomegalovirus gebelerde prenatal ve perinatal enfeksiyonlara neden olan önemli patojenlerden biridir. Yapılan çalışmalarda genç, sosyoekonomik düzeyi düşük kadınlarda CMV enfeksiyonunun yaygınlığının daha fazla olduğu bildirilmektedir (14). Dünyada değişik bölgelerde seropozitivite oranları değişmekle birlikte, az gelişmiş ülkelerde ve sosyoekonomik düzeyi düşük olan kadınlarda CMV seropozitiflik oranı %100'lere kadar çıkabilmektedir (15). Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan araştırmalarda bu oranın %92,6-99 arasında olduğu bildirilmiştir. (7, 13). Çalışmamızda CMV seropozitiflik oranı %99 ile yüksek ve literatür ile uyumlu bulunmuştur (16-19). Ayrıca CMV IgM seropozitifliği; %1,3 olarak saptanmıştır. Bulunan bu sonuç, ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir (20).

Ülkemizde yapılan farklı çalışmalara bakacak olursak, Uzun ve arkadaşlarının İzmir'de yaptıkları çalışmada, 81 gebenin 14'ünde (%17,3) düşük avidite değeri, 52'sinde(%64,1) yüksek avidite değeri, Us ve arkadaşlarının Eskişehir'de yaptıkları çalışmada, 93 gebenin 34'ünde(%36,6) düşük avidite değeri, yedisinde(%7,6) yüksek avidite değeri, İstanbul'da Ziver ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, 53 gebenin beşinde(%9,4) düşük, 45'inde (%84,9) ise yüksek avidite değeri saptanmıştır (12, 21, 22). Yurt dışından bildirilen çalışmalarda Leruez-Ville ve

arkadaşlarının 201 gebe kadında avidite değerlerini %58,7 yüksek, %22,3 düşük bulmuşlardır. Mısır'da 546 gebe kadın incelenmiş, IgM reaktif bulunan 32 gebenin hiçbirinde düşük IgG avidite değeri saptanmamıştır. Kore'de gerçekleştirilen bir çalışmada CMV IgM pozitif saptanan gebelerin hepsinde avidite yüksek saptanmıştır (23-25). Çalışmamızda bulunan yüksek avidite değeri (%100'ünde) ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki oranların bir kısmıyla benzer olmakla beraber genel olarak yüksek bulunmuştur. Bu değerlendirmede CMV enfeksiyonu açısından IgG ve IgM pozitif bulunan az sayıdaki gebede avidite testi yapıldığı görülmüştür. CMV ile ilgili avidite testlerinin sınırlı sayıda çalışılmış olması sonuçlar hakkında yorum yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ülkemizde CMV avidite ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu, bu alanda çalışmaların artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca gebelerde CMV enfeksiyon bulaş riski genellikle düşüktür. Tarafımızdan yapılan bu çalışma ile bölgemizde CMV seropozitifliğinin yüksek seyrettiği saptanmıştır.

Toksoplazmozis tüm dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve çevresel etkenler ile yakından ilişki gösteren paraziter bir hastalıktır. Dünya genelinde *T.gondii* seropozitifliği incelendiğinde, Amerika ve İngiltere'deki gebe kadınlarda %16-40, Fransa'da %80, İran'da ise %51,8 olarak tespit edilmiştir (9, 26-28). Ülkemizde son yıllarda yürütülen çalışmalarda enfeksiyon oranları %28 ile %69,6 arasında değişmektedir (29-33). Çalışmamızdaki sonuçlara

göre, bölgemizde *T.gondii* IgG seropozitiflik oranı %56,3 saptanmıştır. Bu oran kısmen yüksek bulunmuş olsa da yurt içinde yapılan çalışmaların sonuç aralığında bulunmuştur. Bu oran, gebelerin *T.gondii* ile daha fazla oranda karşılaştığını göstermektedir. Ancak gebelik boyunca parazite maruz kalabilecek çok sayıda seronegatif gebe olabileceği de unutulmamalıdır. Bu çalışmada elde edilen *T. gondii* IgM pozitifliği literatürdeki sonuçlara göre yüksek (%7,6) bulunmuştur. İlimizde olduğu gibi bazı bölgelerdeki *T.gondii* IgG pozitifliğinin yüksek olmasının, fazla çığ et tüketimine, kötü hijyen koşullarına ve bunlar gibi durumlara bağlı olabileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızda elde edilen verilere bakıldığında ve yaş gruplarına göre seropozitiflik oranları incelendiğinde, yaş büyüdükçe *T.gondii* IgG seropozitiflik oranının arttığı gözlemlendi. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda yaşla birlikte seropozitiflik oranlarının arttığı yönünde bulgular mevcuttur (34-38).

Babür ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, Van ili köpeklerinde *Toxoplasma gondii*'nin oldukça yüksek oranda görüldüğü belirlenmiştir (39). Kırsalda köpeklerle ve toprakla temasın daha fazla olmasına bağlı olarak *Toxoplasma gondii* seropozitifliğinin sebebi açıklanabilmektedir. Yapılan bir tez çalışmasında da benzer bulgular elde edilmiştir (34). Yılmaz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, şehir merkezinde veya kırsal kesimde yaşayan gebeler arasında seropozitiflik açısından istatistiksel farklılık saptanmamıştır (40).

Tarafımızdan yapılan bu çalışmada CMV IgG ile kırsal bölgelerde yaşayanlar ve şehirde yaşayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamasına rağmen *Rubella* IgG ile şehirde yaşayanlar arasında, *Toxoplasma* IgG ile kırsalda yaşayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0,05$). Çalışmamızda, *Rubella* enfeksiyonunun kırsal bölgelere göre şehirde yaşayan gebelerde daha fazla görülmesinin sebepleri arasında, şehirde yaşayan insanların toplu taşıma araçları, hastaneler ve eğitim kurumları gibi ortak yaşam alanlarında bulunmaları sayılabilir. Solunum yolu ile bulaşan *Rubella* enfeksiyonundan korunmak için gebelerin toplu yaşam alanlarında mümkün olduğu kadar az bulunmaları gerektiği kanaatindeyiz.

Gebelik döneminde geçirilen ve konjenital anomalilere neden olan intrauterin enfeksiyonlarda prenatal serolojik taramanın gerekliliği konusunda tartışmalar olmakla beraber, bir bölgede rutin tarama yapılıp yapılmamasına karar verebilmek için çeşitli faktörlerin, özellikle de o bölgeye ait seropozitiflik oranlarının bilinmesi çok önemlidir. Hijyen kurallarına uyulduğunda enfeksiyon riskinin azalacağı öğretilmelidir. Potansiyel olarak enfekte olabilecek

atıklarla temasta bulunurken dikkat edilmesi, etrafında immünitesi zayıf bireyler ve küçük çocuk varsa el yıkamanın alışkanlık haline getirilmesi, eşyaların ortak kullanımından kaçınılması, özellikle altı yaş altındaki çocukların öpülmemesi gibi konularda önlemler alınmalıdır. Gebelikte yeni bir enfeksiyon geçirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek problemler düşünüldüğü zaman, *Rubella* enfeksiyonu açısından aşılamanın, CMV ve *T. gondii* açısından ise gebelik öncesi bağışıklık durumunun belirlenmesinin ve gebelik döneminde CMV ve *T.gondii* bulaşının önlenmesi konusunda gebenin bilgilendirilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Evlilik öncesinde risk gruplarının belirlenmesi konjenital sendromların önlenmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Ayrıca ülkemizdeki ticari kitlerdeki yalancı pozitiflik oranlarının dikkate değer ölçüde fazla olduğunun ve bu nedenle kitlerin yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak; Çalışmamızda *Rubella* IgG %96, *Rubella* IgM %4, CMV IgG %99, CMV IgM %1,3, *T.gondii* IgG %56,3 ve IgM %7,6 seropozitiflikleri tespit edildi. Ölü doğum/erken doğum oranları sırasıyla *Rubella* IgM 2 (%18,1) / 4 (%17,3), *Rubella* IgG 11 (%100) / 22 (%95,6), CMV IgM 1 (%9) / 2 (%8,6), CMV IgG 11 (%100) / 23 (%100), *T.gondii* IgM 1 (%9) / 3 (%13), *T.gondii* IgG 4 (%36,3) / 8 (%34,7) olarak bulundu. Avidite değerleri sırayla düşük/gri zon/yüksek değerler *Rubella*'da 3/0/2, *Cytomegalovirus*'te 0/0/3, *T.gondii* enfeksiyonunda ise 8/1/12 şeklinde oranlar elde edildi.

Çalışmamızda bulunan oranlar, gebelik öncesinde ve gebelik sırasında *Rubella*, CMV, *T.gondii* serolojilerinin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu veriler antenatal takipte seropozitiflerin taranmasının önemini ortaya koymaktadır ve anne adaylarının, *T.gondii*, CMV ve *Rubella* enfeksiyonlarından korunma, bulaş yolları ve kontrolü konusunda eğitilmeleri çok önemlidir.

Kaynaklar

1. Güngör Ç, Özsan M, Karaaslan A. Hamilelerde *Toxoplasma* total, IgM ve IgG antikör pozitifliğinin araştırılması. Ankara Tıp Mecmuası 2000; 53: 91-93.
2. Yazar S, Yaman O, Şahin İ. *Toxoplasma gondii* seropozitif gebelerde IgG-avidite sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2005; 29(4): 221-223.
3. Weiner P. The elusive search for fetal infection: Changing the gold standards. Obstetrics and gynecology clinics of North America 1997; 24(1): 19-32.

4. Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 2014; 2.
5. Tekin A, Deveci Ö, Yula E. Mardin'de doğurganlık çağındaki kadınlarda *toksoplazma* ve *rubella* antikor seroprevalansı. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2010; 1(2): 81-85.
6. Bakacak M, Bostancı MS, Köstü B, Ercan Ö, Serin S, Avcı F, ve ark. Gebelerde *Toxoplasma gondii*, *rubella* ve *sitomegalovirüs* seroprevalansı. Dicle Med J 2014; 41(2): 326-31.
7. Pekintürk N. Seroprevalence of *Rubella* and *Cytomegalovirus* Among Childbearing Aged Women. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015; 6(1): 69-71.
8. Satılmış ÖK. Sorgun Devlet Hastanesine başvuran gebelerde *rubella*, *sitomegalovirüs* ve *toksoplazma* antikorlarının seroprevalansı. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2014; 6(2): 90-96.
9. İnci A, Yener C, Güven D. Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda *toksoplazma*, *rubella* ve *sitomegalovirüs* seroprevalansının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi 2014; 2: 143-146.
10. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii*, *rubella* and *cytomegalovirus* among pregnant women in western region of Turkey. Clinical and investigative medicine 2009; 43-47.
11. Seker S, Abasiyanik MF, Salih BA. Rubella immune status of pregnant and non-pregnant women in Istanbul, Turkey. Saudi medical journal 2004; 25(5): 575-579.
12. Ziver T, Yüksel P, Aslan M, Sarıbaş S, İzmirli S, Güngördü Z, et al. *Toxoplasma gondii*, *Sitomegalovirus* ve *Rubella* Enfeksiyonlarının Tanısında Avidite Testleri: Ocak 2008-Aralık 2009 Tarihleri Arasındaki Sonuçların Değerlendirilmesi. Klimik Journal/Klimik Dergisi 2010; 23(3).
13. Akpınar O, Akpınar H. Gebe kadınlarda *rubella* ve *sitomegalovirus* seroprevalansının elisa yöntemi ile araştırılması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6(1): 11-15.
14. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. Yenen OŞ. Akut Viral Hepatitler. 2nci Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002: 820-834.
15. Aynalı A, Aridogan BC, Tola EN, Önal S, Cetin E. Seropositivity Rates of *Cytomegalovirus* Among Women in Isparta Region; 2015.
16. Akıncı P, Altuğlu İ, Sertöz R, Zeytinoğlu A. İzmir'deki gebelerde *rubella* ve *sitomegalovirüs* enfeksiyonu seroprevalansı. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21(4): 183-186.
17. Efe Ş, Kurdoğlu Z, Korkmaz G. Van yöresindeki gebelerde *Sitomegalovirüs*, *Rubella* ve *Toksoplazma* antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Derg 2009; 16(1): 6-9.
18. Bulut Y, Tekerekoğlu MS, Otlu M, Durmaz B, Özerol İ. Malatya'da doğurganlık yaşındaki kadınlarda *sitomegalovirus* seropozitifliği. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi; Cilt: 8 Sayı: 4, 2001.
19. Varıcı Balcı FK, Rslan A, Sertöz R, Altuğlu İ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde *rubella* ve *sitomegalovirüs* seroprevalansı. Ege Tıp Dergisi 2014; 53(4): 179-183.
20. Duran B, Toktamış A, Erden Ö, Demirel Y, Mamik BA, Çetin M. Doğum öncesi bakımda tartışmalı bir konu: TORCH taraması. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 24(4): 185-190.
21. Us T, Akgün Y, Özünel L. Gebelerde *sitomegalovirus* (CMV) enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında CMV IgG avidite testinin değeri. İnfeksiyon Dergisi 2002; 16(4): 411-414.
22. Uzun B, Güngör S, Er H, Gökmen A, Pektaş B, Şener AG. Gebelerde *rubella* ve *sitomegalovirus* IgG avidite testlerinin değerlendirilmesi: dört yıllık deneyim. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2014; 5(3): 420-423.
23. Leruez-Ville M, Sellier Y, Salomon LJ, Stirnemann JJ, Jacquemard F, Ville Y. Prediction of fetal infection in cases with *cytomegalovirus* immunoglobulin M in the first trimester of pregnancy: a retrospective cohort. Clinical infectious diseases 2013; 56(10): 1428-1435.
24. Kamel N, Metwally L, Gomaa N, Sayed Ahmed WA, Lotfi M, Younis S. Primary *cytomegalovirus* infection in pregnant Egyptian women confirmed by *cytomegalovirus* IgG avidity testing. Medical Principles and Practice 2014; 23(1): 29-33.
25. Seo S, Cho Y, Park J. Serologic screening of pregnant Korean women for primary human *cytomegalovirus* infection using IgG avidity test. The Korean journal of laboratory medicine 2009; 29(6): 557-562.
26. Çelebi S, Öcal M, *Toksoplazmozis* 2004(2): 152-156
27. Saraçoğlu F, Şahin İ. Gebe popülasyonunda *toksoplazma* prevalansı ve duyarlı gebelerde serolojik dönüşüm oranı. T Klin Jinekoloj Obst 2001; 11: 326-8.
28. Çalgın MK, Çetinkol Y, Altunçekiç AY. Ordu ilindeki gebelerde *Toxoplasma gondii* seroprevalansının değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2017; 14(1): 22-24.
29. Kaleli B, Kaleli İ, Aktan E, Akalın H, Akşit F. Gebelerde *Toxoplasma* IgG ve IgM Seropozitifliği. Türkiye Parazitoloj Derg 1997; 21(3): 241-3.
30. Ocak S, Zeteroglu S, Ozer C, Dolapcioglu K, Gungoren A. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii*, *rubella* and *cytomegalovirus* among pregnant women in southern Turkey. Scandinavian journal of infectious diseases 2007; 39(3): 231-234.
31. Kayran E, Yılmaz U, Östan İ, Özbilgin A. Manisa yöresinde toxoplasmosis şüpheli kişilerde

- Toxoplasma gondii*'ye karşı oluşmuş IgG ve IgM antikorlarının dağılımı. Türkiye Parazitoloj Derg 2002; 26(2): 137-139.
32. Malatyalı E, Yıldız İ, Tileklioğlu E, Ertabaklar H, Ertuğ S. 2002 Yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Toxoplasmosis Araştırılması Amacıyla Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2019 ; 43(1): 1-4
 33. Maral I, Aksakal N, Yalınay M, Kayıkçıoğlu F, Bumin MA. Sosyal sigortalar kurumu Ankara doğumevi ve kadın hastalıkları eğitim hastanesinde doğum yapmış kentli kadınlarda anti-toksoplazma antikorlarının saptanması. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology 2002; 12(2): 139-141.
 34. Oral H. Birinci Trimesterdeki Gebelerde *Toxoplazma*, *Sitomegalovirüs*, *Rubella*, *HIV*, *Hepatit B/C* Prevalansı ve Risk Faktörleri. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2016.
 35. Doğan K. Gebelerde *Toxoplasma gondii* ve *sitomegalovirüs* seropozitiflik, serokonversiyon ve fetusa geçiş oranının değerlendirilmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.
 36. Baysal B, Yüksel A, Eserol F, Antenatal bakım sistemimizde *Toksoplazmozis* ve *Rubella* taraması gerekli mi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 49-53.
 37. Özkan S, Maral I, Bumin MA, Gölbaşı'nda birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe, hemşire ve doktorlarda *toksoplazma*, *rubella*, *sitomegalovirus*, *herpes simplex* ve *human immunodeficiency virus* seroprevalansı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2002; 12: 258-261.
 38. Dündar Ö, Çelik S, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. 2000-2005 yılları arasında kliniğimizde doğum yapan gebelerde *hepatit-B*, *hepatit-C*, *HIV*, *toksoplazma* ve *rubella* prevalansının araştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009; 40(1): 1-9.
 39. Babür C, Göz Y, Altuğ N, Özkan AT, Kılıç S. Van ili köpeklerinde Sabin-Feldman boya testi ile *Toxoplasma gondii*'nin seroprevalansı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007; 18(2): 1-4.
 40. Yılmaz M, Altındış M, Cevrioğlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sırthan E. Afyon Bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda *toksoplazma*, *sitomegalovirus*, *rubella*, *hepatit B*, *hepatit C* seropozitiflik oranları. Kocatepe Tıp Dergisi 2004; 5(2): 49-53

Morning Glory Sendromuna Eşlik Eden Keratokonus

Olgusu

A Case of Keratoconus Associated With Morning Glory Syndrome

Halit Öcal*, Muhammed Batur, Erbil Seven, Serek Tekin, Muhammed Derda Ozer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖZET

Morning Glory Sendromu, çevresine göre daha kabarık korioretinal pigment epitel halkasıyla çevrelenmiş, huni şeklindeki bir optik disk anomalisidir. Bu çalışmada Morning Glory Sendromu olan bir olgunun klinik özellikleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Morning Glory Sendromu, Keratokonus, Görme kaybı

ABSTRACT

Morning Glory Syndrome is a the funnel shaped optic disc anomaly which is surrounded by chorioretinal pigment epithelium ring and an elevated in comparison with its surrounding. In this study, clinical features of a case who has morning glory syndrome was offered.

Key Words: Morning Glory Syndrom, Keratoconus, Visual impairment

Giriş

Morning Glory Sendromu (MGS), 1970 yılında Kindler tarafından nadir görülen konjenital disk anomalisini tanımlamak için kullanılmıştır. Optik diskin şekli İngilizcede “morning glory” adı verilen çiçeğe benzerliğinden sendrom bu isimle tanımlanmıştır (1). MGS, çevresine göre daha kabarık korioretinal pigment epitel halkasıyla çevrelenmiş, huni şeklindeki bir optik disk ile karakterizedir. Oküler komplikasyonlar şaşılık, azalmış görme keskinliği, katarakt, aniridi, primer persistan hiperplastik vitreus ve retina dekolmanı olabilmektedir (2,3). Ayrıca, MGS’e eşlik edebilen diğer anomaliler yarık damak, hipertelorizm, korpus kollozum agenezi ve kiazma agenezidir(4).

MGS doğumsal bir defektir. Uzun süre optik disk kolobomunun bir varyantı olarak, beyin ve retrobulber sinir ile sınırlı olduğu düşünülmüştür. Ancak mezenşimal bir anomali olduğunu düşündüren bulgular da mevcuttur. Örneğin peripapiller sklerada glial doku, vasküler anomali, yağ, düz kas dokusu ve skleral defektin olması bu düşünceyi desteklemektedir. MGS oluşumu ile ilgili başka bir teoride ise optik disk sapının oluşum esnasında MGS karakteristik yapısının meydana gelmesidir(5). MGS’de tanı fundus muayenesi ile konulur, ultrasonik muayene, manyetik

rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile doğrulanır.(6)

Bu çalışmanın amacı, MGS olan bir olgunun klinik özelliklerini sunmaktır.

Olgu Sunumu

Yirmi dört yaşında bayan hasta, her iki gözde az görme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) sağda 0.2, solda 0,5 düzeyinde alındı (Snellen eşeli). Otofrefraktometre değeri sağda -6.25-1.50x44, solda -16.50 -4.75 x12 olarak ölçüldü. Keratometri değerleri sağda K1:46.75x58, K2: 48.25x145 ve solda K1: 55.25x165, K2: 61.50x75 idi. Ön segment muayenesinde: Retinoskopi ile bilateral makaslama refleksi alındı. Santral kornea kalınlığı sağ gözde 527, sol gözde 412 idi. Fundus muayenesinde sağda MGS ile uyumlu çevresine göre daha kabarık korioretinal pigment epitel halkasıyla çevrelenmiş optik diskte geniş huni görüntüsü izlendi (Resim 1), sol göz tabii idi. Hastanın yüksek astigmatizma değerleri nedeniyle çekilen kornea topografisi bilateral keratokonus ile uyumlu izlendi (Resim 2 A-B).

*Sorumlu Yazar: Halit Öcal, Göz Hastalıkları Polikliniği, Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
E-posta: halitocal@gmail.com, Tel: 0 (539) 870 28 90

ORCID ID: Halit Öcal: 0000-0001-7392-7876, Muhammed Batur: 0000-0003-3748-4646 Erbil Seven: 0000-0001-5629-291X, Serek Tekin: 0000-0002-6660-8313, Muhammed Derda Ozer: 0000-0002-3954-270X

Geliş Tarihi: 11.06.2018, Kabul Tarihi: 22.03.2020

Resim 1. Olgu'nun Fundus Görüntüsü

Tartışma

MGs sağ veya sol gözde eşit olasılıkla tek taraflı görülse de bilateral de görülebilmektedir. MGs'de EDGK genellikle parmak sayma ile 20/200 arasındadır. Ancak EDGK 20/20 olan vakalar olduğu gibi, ışık hissi algılamayan vakalarda bildirilmiştir(7). 32qMGs'nin embriyolojik temelleri belirsizdir (8). Ancak PAX6 geni mutasyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir(9). Nadir görülen bileteral vakaların genetikten kaynaklandığı, daha sık görülen tek taraflı vakaların nedeni ise daha çok rastlantısal bir süreç olabileceği belirtilmiştir. MGs, posterior sklera oluşumunda nöral dokunun sekonder herniasyonu ve primer hyaloidal elementlerin emiliminde bozulma sonucu olabilmektedir. Orta hat santral sinir sistemi ve kraniyofasiyal anomalilerin birlikteliği, gelişme sırasında orta hat indüksiyonunda bir defekt olduğunu düşündürmektedir(10).

Literatüre uygun olarak MGs tanısı konulmuş olgumuzda tek taraflı gözlerde görülmektedir. Retina dekolmanı, MGs'nin en sık görülen komplikasyonlarından biridir (11). Ancak olgumuzun tanı ve takiplerinde retina dekolmanı görülmemiştir. MGs'de retina dekolmanının başarılı tedavisi için retinadaki lokalizasyonu kesin olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Literatürde MGs'ye eşlik eden oküler durumlar arasında katarakt, aniridi, primer persistan hiperplastik vitreus ve retina dekolmanı bildirilmiştir(2,3). Ancak yaptığımız literatür taramasına göre MGs ile keratokonus gibi korneal anormallik birlikteliğini saptamadık. Olgumuzdaki bu birliktelik bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Sonuç olarak, MGs az görme şikayeti ile gelen hastalarda dikkat edilmesi gereken bir sendromdur.

A

B

Resim 2. Olgu'nun korneal Orb-Scan görüntüsü; A: Sağ göz, B: sol göz

Bu hastalarda görme azlığı ile arka segment anormalliyi ilişkilendirilebileceği gibi, ön segment ve topografik anormallikler açısından da ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. MGs'nin spesifik bir tedavisi olmamakla beraber, hastaların yaş grubuna göre doğru yaklaşımla takip edilmesi olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayabilmektedir (8). Beraberinde görülen ek anomalilerin tedavi edilmesi ile hastanın görme keskinliği üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Kaynakça

1. Kindler P. Morning glory syndrome: unusual congenital optic disk anomaly. Am J Ophthalmol 1970; 69(3): 376-384.
2. Magdalene D, Kalita L, Deka A, Deka C. Midline craniofacial defects and morning glory disk anomaly with clinical an ophthalmos- A distinct clinical entity. Orbit 2010; 29(1): 57-59.
3. Tunç M, Durukan H, Kara C. Morning glory sendromuna eşlik eden primer persistan hiperplastik vitreus. Journal of Retina-Vitreous 2000; 8(2): 184-186.
4. Chan RT, Chan HH, Collin HB. Morning glory syndrome. Clin Exp Optom 2002; 85: 383-388.

5. Murphy BL, Gnffin JF. Opticnervecoloboma (mominglorysyndrome): CT findings. Radio 1991; 191: 59-61.
6. Yaşar T, Çınal A, Andı İ. Bilgisayarlı tomografi bulguları ile birlikte bir optik disk kolobomu (morning glory sendromu). Journal of Retina-Vitreous 2000; 8(2): 181-183.
7. Brodsky MC. Congenital optic disk anomalies. Surv Ophthalmol 1994; 39(2): 89-112.
8. Cavazos-Adame H, Olvera-Barrios A, Martinez-Lopez-Portillo A, Mohamed-Hamsho J. Morning glory disc anomaly, a report of a successfully treated case of functional amblyopia. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR. 2015; 9(10): ND01-ND03.
9. Kanski JJ. Neuroophthalmology. *ClinicalOphthalmology*. Eighthedition. New York: Butterworth-Heinemann/Elsevier 2016; 802.
10. Traboulsi EI. Morningglory disk anomaly—more than meets the eye. Journal of AAPOS 2009, 13(4): 333-334.
11. Samimi S, Antignac C, Combe C, Lacombe D, Renaud Rougier MB, Korobelnik JF. Bilateral macular detachment caused by bilateral optic nerve malformation in a papillorenal syndrome due to a new PAX2 mutation. Eur J Ophthalmol 2008; 18(4): 656-658.

Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Kidney With Splenic Flexure Invasion

Splenik Fleksura Tutulumlu Böbreğin İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü

Tolga Kalaycı^{1*}, Ümit Haluk İliklerden², Rahmi Aslan³

¹*İğdir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İğdir, Türkiye*

²*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Van, Türkiye*

³*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, Van, Türkiye*

ABSTRACT

In the urinary system, inflammatory myofibroblastic tumors, mostly located in the kidney, are rare benign spindle cell tumors. In this case, it was aimed to present diagnostic and treatment approach to an inflammatory myofibroblastic tumor of kidney with invasion of the splenic flexure. A 58-year-old female patient who had left flank pain for one month applied to urology clinic. There was no pathology except tenderness on deep palpation in the left upper quadrant of the abdomen. Laboratory parameters were normal. Computed tomography (CT) was planned for further examination when there was a cystic area adjacent to left kidney in ultrasonography. Tomography revealed a cystic area between left kidney and splenic flexure. Percutaneous catheter was inserted to drain the cyst. When suspicious gastrointestinal content came out during drainage, contrast transition was evaluated by applying contrast from the drain. Contrast transition occurred towards the left colon during the CT scan. Therefore, surgery was planned. The patient underwent nephrectomy, splenectomy, and left colon resection anastomosis with midline incision. One drain was placed in the left pararectal area and the other in the pelvic cavity. The patient was discharged on the postoperative 9th day without complication. In the histopathological evaluation, it was observed that the pathology was compatible with the inflammatory myofibroblastic tumor (IMT). IMT is a rare tumor, and there is no sufficient examination alone for diagnosis. IMT is diagnosed with a multidisciplinary approach that includes clinical findings, laboratory parameters, imaging tools and immunohistochemistry studies.

Key Words: Kidney, Inflammatory myofibroblastic tumor, Invasion, Splenic flexure

ÖZET

Üriner sistemde, çoğunlukla böbrekte bulunan inflamatuvar myofibroblastik tümörler, nadir görülen benign iç hücreli tümörlerdir. Bu vakada, splenik fleksura tutulumu görülen, böbrek kaynaklı inflamatuvar myofibroblastik tümöre olan tanı ve tedavi yaklaşımı sunulması amaçlanmıştır. 58 yaşında bir bayan hasta, 1 aydır süren sol yan ağrısı olması üzerine üroloji kliniğine başvurdu. Batın sol üst kadranda derin palpasyonda hassasiyet dışında patoloji yoktu. Laboratuvar parametreleri normaldi. Ultrasonografide sol böbreğe komşu kistik bölge olduğundan; ileri tetkik için bilgisayarlı tomografi planlandı. Tomografide sol böbrek ile splenik fleksura arasında kistik bir alan görüldü. Kisti boşaltmak için perkütan katater yerleştirildi. Drenaj sırasında şüpheli gastrointestinal içerik ortaya çıktığından; drenajdan kontrast uygulanarak kontrast geçişi değerlendirildi. CT taraması sırasında sol kolona doğru kontrast geçişi meydana geldi. Bu nedenle ameliyat planlandı. Preoperatif hazırlıklar sonrasında, hastaya orta hat insizyon ile nefrektomi, splenektomi ve sol kolon rezeksiyon anastomozu uygulandı. Hasta postoperatif 9. günde, takibi sırasında komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. Histopatolojik değerlendirilmede, patolojinin inflamatuvar myofibroblastik tümör (İMT) ile uyumlu olduğu görüldü. İMT nadir görülen bir tümör olup, tanı için tek başına yeterli bir tetkik yoktur. Sonuç olarak İMT, klinik bulgular, laboratuvar parametreleri, görüntüleme araçları ve immünohistokimyasal çalışmaları içeren multidisipliner bir yaklaşımla teşhis edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, İnflamatuar myofibroblastik tümör, İnvazyon, Splenik fleksura.

Introduction

Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) is a rare type of benign tumor which is mostly seen at respiratory system especially at lungs. Other potential sites where IMT may occur include the

abdominal cavity, retroperitoneal area, pelvic cavity, head and neck region (1). This tumors can also occur in the bladder and prostate, but kidney involvement is rare (2).

In this case report, an IMT of kidney with splenic flexure invasion is described, which presented with

*Sorumlu Yazar: Tolga Kalaycı, General Surgery Clinic, Iğdir State Hospital, Iğdir, Turkey

E-mail: dr.tolgakalayci@gmail.com, Telephone: +90 0 (542) 219 41 61

ORCID ID: Tolga Kalaycı: 0000-0002-6977-1757, Ümit Haluk İliklerden: 0000-0003-3950-5535, Rahmi Aslan: 0000-0002-4563-0386

Geliş Tarihi: 07.11.2018, Kabul Tarihi: 05.03.2020

Fig.1. Pre-contrast BT Image

Fig.3. Contrast Transition Through Splenic Flexure

Fig.2. Pre-contrast MRI Image

Fig.4. CD68 painting of Tumor

left flank pain for a month. A possible cystic mass of left kidney was seen on imaging tools. After surgery, the pathologists showed the painting of CD68 and vimentin at spindle cells from the mass at the paraffin sections.

Case Report

A 58-year-old female, presenting with left flank pain for a month, was applied to the Department of Urology of Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey in November 2017. There was no trauma exposure and operation on history. On physical examination, there was no pathology except tenderness on deep palpation in the left upper quadrant of the abdomen. Laboratory parameters of the patient were normal. There was a cystic area adjacent to the left kidney in ultrasonography. Thus, computed tomography

(CT) was planned for the patient. CT scan showed a large cystic mass, 69*67 mm in size, between kidney and splenic flexure with suspicious distal pancreas and splenic invasion (Fig.1). On the other hand, origin of tumor was obscure. At the Magnetic Rezonance Imaging (MRI), there was a large cystic mass originated possibly from left kidney, 50*40 mm in size (Fig. 2). A catheter inserted into cystic tumoral mass to drainage. When suspicious gastrointestinal content came out during drainage, contrast transition was evaluated by applying contrast from the drain. Contrast transition occurred towards the left colon during the CT scan. Therefore, a mass originating from the left kidney with invasion of the splenic flexure was considered in the patient (Fig. 3). After preoperative preparations, the patient underwent nephrectomy, splenectomy, and left colon resection anastomosis with midline incision. One

drain was placed in the left pararectal area and the other in the pelvic cavity. The patient was followed up in the service in the postoperative period. Oral feeding was opened on the 3rd day of the postoperative follow-up and all the drains placed in the abdomen were removed on the 7th day. Oral feeding was opened on the 3rd day of the postoperative follow-up and all the drains placed in the abdomen were removed on the 7th day. The patient was discharged on the postoperative 9th day without complication during follow-up. In the histopathological evaluation of the surgical resection material, it was observed that the pathology was compatible with the inflammatory myofibroblastic tumor (IMT). Analysis of the postoperative paraffin section showed spindle cells. Immunohistochemistry assay of paraffin section was positive for CD68 (Fig. 4), vimentin and calponin, but negative for desmin, CD10 and RCC (Renal Cell Cancer). The Ki67 proliferation index of the tumor was 10%.

Discussion

Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) is a rare tumor, which is firstly reported in the lung in 1937 by Bahadori and Liebow (3). The first IMT of the kidney was reported in 1972 by Davides et al. as plasma cell granuloma (4). Although it is more common in women than men, it has been reported that individuals of both sexes are affected. Cases have been reported in patients between the ages of 3 and 72 years, and there is a wide age range (5).

IMT which is also called as inflammatory pseudotumor or plasma cell granuloma, is a reactive tumoral process. Reactions like surgery, trauma, and infections such as Epstein-Barr Virus or Herpes Simplex Virus are some of the etiological factors. ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) receptor also roles as a neoplastic origin (6).

Patients usually present with abdominal pain (38%), haematuria (28%), constitutional symptoms (23%) and occasionally a mass. However, incidental cases are also seen often. On the other hand, in some cases, diagnosis is made during surgery (7).

The imaging findings of IMT of kidney are also nonspecific. On ultrasonography, the tumor can be seen as a heterogeneous echoic mass, appearing either hyperechoic or hypoechoic (8). On CT scan, renal IMT shows poorly defined, hypovascular, homogeneous borders (2).

The diagnosis of IMT remains unfortunately difficult (9). Nephrectomy is usually performed in most of the renal IMTs due to the mimicry of malignancy on imaging tools (10). In literature, preoperative methods like aspiration, biopsy or intraoperative frozen section were applied to confirmation of IMT (11,12).

In immunohistochemical evaluation, IMT are strongly positive for CD34. ALK can be also positive half of the cases. At the same time, vimentin or CD68 are also positive at IMT (13). In our case, the tumour was positive for vimentin and CD68 and was negative for CD10 and RCC.

IMTs are considered to be of low malignant potential and recurrence. Recurrence has also been reported by authors in the literature (14).

In conclusion, patients who applied to you, need detailed examination by using screening methods like ultrasonography, CT and MRI scan. There is no specific indicator to give a definitive diagnosis. A rare clinical presentation of IMT is demonstrated in this case report. Before the surgery, aspiration biopsy can give an idea to approach these kind of cystic masses. Postoperative paraffin sections have the most important role of identify the mass. The pathologists show the painting of CD68 and vimentin at spindle cells from the mass. There is no single method sufficient for the diagnosis of inflammatory myofibroblastic tumors. In conclusion, IMT is diagnosed with a multidisciplinary approach that includes clinical findings, laboratory parameters, imaging tools and immunohistochemistry studies.

Conflicts of Interest and Support: There are no conflicts of interest regarding the publication of this paper. And there was not any support for the study.

References

1. Coffin CM, Watterson J, Priest JR, Dehner LP. Extrapulmonary inflammatory myofibroblastic tumor (inflammatory pseudotumor): a clinicopathologic and immunohistochemical study of 84 cases. *Am J Surg Pathol* 1995; 19(8): 859-872.
2. Nakamura Y, Urashima M, Nishihara R. Inflammatory pseudotumor of the kidney with renal artery penetration. *Radiat Med* 2007; 25(10): 541-547.
3. Bahadori M, Liebow AA. Plasma cell granulomas of the lung. *Cancer* 1973; 31(1): 191-208.

4. Davides KC, Johnson SH, Marshall M, Price SE, Stavrides A. Plasma cell granuloma of the renal pelvis. *J Urol*. 1972; 107(6): 938-939.
5. Pettinato G, Manivel JC, De Rosa N. Inflammatory myofibroblastic tumor (plasma cell granuloma). Clinicopathologic study of 20 cases with immunohistochemical and ultrastructural observations. *Am J Clin Pathol* 1990; 94(5): 538-46.
6. Gleason BC, Hornick JL. Inflammatory myofibroblastic tumours: Where are we now? *J Clin Pathol*. 2008; 61(4): 428-37.
7. Ma Y, Zieske AW, Fenves AZ. Bilateral infiltrating renal inflammatory pseudotumour responsive to corticosteroid therapy. *Am J Kidney Dis*. 2008; 51(1): 116-120.
8. Patnana M, Sevrakov AB, Elsayes KM, Viswanathan C, Lubner M, Menias CO. Inflammatory pseudotumor: the great mimicker. *AJR Am J Roentgenol* 2012; 198(3): 217-227.
9. Tazi K, Ehirchiou A, Karmouni T, Maazaz K, el Khadir K, Koutani A, et al. Inflammatory pseudotumors of the kidney: a case report. *Annal Urol* 2001; 35(1): 30-3.
10. Aessopos A, Alatzoglou K, Korovesis K, Tassiopoulos S, Lefakis G, İsmailou-Parassi A. Renal pseudotumor simulating malignancy in a patient with Adamantiades-Behcet's disease: case report and review of the literature. *Am J Nephrol* 2000; 20(3): 217-21.
11. Kobayashi TK, Ueda M, Nishino T, Kushima R, Kato K, Katsumori T. Inflammatory pseudotumor of the kidney: report of a case with fine needle aspiration cytology. *Acta Cytol* 2000; 44(3): 478-80.
12. Wu S, Xu R, Zhao H, Zhu X, Zhang L, Zhao X. Inflammatory myofibroblastic tumor of renal pelvis presenting with iterative hematuria and abdominal pain: a case report. *Oncol Lett* 2015; 10(6): 3847-9.
13. Selvan DR, Philip J, Manikandan R, Helliwell TR, Lamb GH, Desmond AD. Inflammatory pseudotumour of the Kidney. *World J Surg Oncol*. 2007; 5: 106.
14. Lee NG, Alexander MP, Huihong Xu, Wang DS. Renal Inflammatory Myofibroblastic Tumour: A Case Report and Comprehensive Review of Literature. *World journal of oncology* 2011; 2(2): 85-88.

Parotis Yerleşimli Warthin Tümörü ve Larinkste Onkositik Duktal Kist Birlikteliği

Coexistence of Parotid Warthin Tumor and Oncocytic Ductal Cyst in the Larynx

Şeyma Öztürk*, Selma Erdoğan Düzcü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZET

Warthin tümörü parotis bezinin sık görülen iyi huylu tümörlerindedir. Görülme sıklığı pleomorfik adenomdan sonra ikinci sırada gelmektedir. Histolojik olarak Warthin tümörü kapsülle çevrili, onkositik epitel ve lenfoid stroma içeren benign tükrük bezi tümörüdür. Onkositik lezyonların laringeal biyopsilerde görülme insidansı %0,5-1'dir. Baş ve boyun bölgesinde sıklıkla parotis bezinde görülürler. Bu olgu 57 yaşında erkek hastada parotis yerleşimli Warthin tümörü ve larinks yerleşimli nadir görülen onkositik kist birlikteliği nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Warthin tümörü, onkositler, kist, larinks

ABSTRACT

Warthin tumor is one of the common benign tumors of the parotid gland. Its incidence comes in second place after pleomorphic adenoma. Histologically, Warthin tumor is a benign salivary gland tumor surrounded by capsule and containing oncocytic epithelium and lymphoid stroma. The incidence of oncocytic lesions in laryngeal biopsies is 0.5-1%. They are often seen in the parotid gland in the head and neck region. This case is presented due to the association with Warthin tumor located in parotid gland and rare oncocytic cyst of larynx in a 57-year-old male patient.

Key Words: Warthin tumor, oncocytes, cyst, larynx

Giriş

Warthin tümörü parotis bezinin sık görülen iyi huylu tümörlerindedir. Görülme sıklığı pleomorfik adenomdan sonra ikinci sırada gelmekte olup %5-%10 arasındadır (1). Histolojik olarak Warthin tümörü onkositik epitel ve lenfoid stroma içeren kapsülle çevrelenmiş bir lezyondur (2). Warthin tümörü erkeklerde baskın olmak üzere sıklıkla yaşamın altıncı ve yedinci dekadında görülür. Tümör ağrısız, yavaş büyüyen, sert veya fluktuan bir kitle olarak ele gelebilir, multisentrik ve bilateral olabilir (3).

Larinksin onkositik kistleri hiperkromatik ve sıklıkla bizar nükleuslu, eozinofilik granüler sitoplazmaya sahip onkositik hücrelerden kurulu nadir görülen, benign karakterde, yavaş büyüyen lezyonlardır. Laringeal biyopsilerde görülme insidansı %0,5-1 arasındadır (4). Onkositik lezyonlar baş ve boyun bölgesinde sıklıkla parotis bezinde görülebileceği gibi submandibular bez, nazal kavite, larinks, maksilla, akciğer ve tiroitte de bulunabilirler (5).

Bu olgu 57 yaşında erkek hastada parotis yerleşimli

Warthin tümörü ve larinks yerleşimli nadir görülen onkositik kist birlikteliği nedeniyle sunulmuştur.

Olgu Sunumu

57 yaşında erkek hasta uzun zamandır var olan boğazda takılma hissi, yanak sağ tarafında şişlik şikayetiyle kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sağ inferior parotis kökenli submandibular alana uzanım gösteren 2x2 cm' lik kitle izlendi. Larinksin endoskopik muayenesinde sol aryeepiglottik fold yerleşimli retansiyon kisti izlendi. Diğer yapılar doğal görünümdeydi. Laboratuvar sonuçlarında C-reaktif protein'in hafif yüksekliği (6 mg/dl, referans 0-5 mg/dl) dışında bir özellik görülmedi. İntravenöz kontrast madde (İVKM) verilerek yapılan boyun magnetik rezonans görüntülemesinde (MRG) sağ parotid gland kuyruğunda 10x14 mm boyutunda düzgün sınırlı lezyon izlendi. Bu lezyon warthin tümörü lehine yorumlandı. Ayrıca boyun MRG' de sol aryeepiglottik katlantı düzeyinde 10 mm çapında mukozal yerleşimli, T1A'da kas planlarına göre

*Sorumlu Yazar: Şeyma Öztürk, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi, 14030 Merkez/Bolu
E-mail: seymoozturk@gmail.com, Tel: 0 (374) 254 10 00

ORCID ID: Şeyma Öztürk: 0000-0002-2167-4253, Selma Erdoğan Düzcü: 0000-0001-6768-1275

Geliş Tarihi: 30.05.2020, Kabul Tarihi: 17.08.2020

Resim 1. Normal tükürük bezinden düzgün bir sınırla ayrılan tümör (HEX40)

Resim 2. Lenfoid stromada çift sıralı onkositik hücrelerle döşeli gland yapıları (HEX200)

izointens, T2A'da hiperintens, İVKM enjeksiyonu sonrası kontrast tutulumu göstermeyen lezyon saptanmış olup retansiyon kisti olarak değerlendirildi.

Genel anestezi altında rijit laringoskop ile sol aryeepiglottik fold yerleşimli retansiyon kisti lazer ile eksize edildi ve sonrasında sağ yüzeysel parotidektomi ve kitle eksizeyonu operasyonu yapıldı. Postoperatif fasyal fonksiyonlar normal olarak izlendi.

Eksize edilen kitlelerin patolojik incelenmesinde 6x3x2,5 cm boyutunda düzensiz görümlü kesit yüzünde 2x1,5x1 cm ölçüsünde düzgün sınırlı kirlı beyaz renkte tümöral oluşum görülen parotidektomi materyali ile larinks dokusuna ait olduğu belirtilen 1,2x1x0,5 cm boyutunda bir adet yumuşak doku izlendi.

Sağ parotidektomi materyalinin mikroskopik incelenmesinde, tükürük bezinden belirgin fibröz bir kapsülle ayrılan tümör izlendi. Tümör yer yer germinal merkezleri aktif lenfoid oluşumlarının da

Resim 3. Respiratuvar mukoza altında eozinofilik sitoplazmalı onkositik hücreler ile döşeli kistik oluşum (HEX40)

Resim 4. Eozinofilik sitoplazmalı, oval nükleuslu onkositik hücreler (HEX400)

izlendiği lenfoid bir stromada papiller uzantılar gösteren çift sıralı epitel ile döşeli, eozinofilik sitoplazmalı, oval nükleuslu epitelyal hücrelerden oluşmaktaydı (Resim 1,2). Tümörün en büyük çapı 2 cm idi ve cerrahi sınırların lezyonsuz olduğu görüldü. Bu bulgularla Warthin tümörü tanısı konuldu.

Larinks biyopsi materyalinin mikroskopik incelenmesinde çok katlı yassı epitel ile örtülü dokuda epitel altında eozinofilik sitoplazmalı, oval nükleuslu silyalı hücrelerden oluşan kist yapısı görüldü. Bu bulgularla laringeal onkositik kist tanısı konuldu (Resim 3,4).

Bu bulgularla birlikte olgu Warthin tümörü ve laringeal duktal kist (onkositik kist) olarak raporlandı.

Tartışma

Warthin tümörü parotis bezinin ikinci sıklıkta görülen iyi huylu tümörlerindedir ve histolojik olarak onkositik epitel ve lenfoid stromadan oluşan bir tümördür (1,2). Onkositik lezyonlar ise sıklıkla parotis bezinde görülebileceği gibi submandibüler bezde, nazal kavitede, larinkste, maxilla, akciğer ve tiroitte de bulunurlar (5,6). Larinksin onkositik kistleri genellikle soliter lezyon olarak supraglottik bölgede serömüsünöz glandların bol olduğu yalancı vokal kordlar ve ventriküllerde görülürler (4).

Nohteri (6), 1946 yılında bir ilk olarak laringeal kistlerin onkositik kökenini, tükürük bezi ve tiroiddeki onkositik kökenli lezyonlarla ilişkisini tespit etmiştir. Onkositik değişim genellikle yüksek metabolik aktiviteye sahip epitelyal endokrin hücrelerde görülen bir metaplazi türü olup inflamasyon, dejeneratif süreçlerle ve artan yaşla birliktelik gösterir (5).

Warthin tümörü ve larinksin onkositik kisti sıklıkla altıncı ve yedinci dekada görülmektedir (3). Warthin tümörü belirgin olarak erkek predominansı gösterirken yapılan çalışmalarda larinks onkositik kistinin kadın predominansı gösterdiği bulunmuştur (3,6). Warthin tümörünün patogeneziyle ilgili yapılan bazı araştırmalarda sigara kullanımında tütün dumanına bağlı gelişen duktal epitel hasarının tümör oluşumunu başlatabileceği gösterilmiştir. Son yıllarda ise kadın hastaların sayısında erkeklere oranla belirgin bir artış görülmektedir. Bu değişiklik kadınlarda sigara alışkanlığının artmasına bağlı olabilir (3).

Warthin tümörü parotiste nodüler ve ağrısız bir kitle olarak prezente olabilirken fasyal sinir basısına bağlı olarak nadiren yüzde ağrıya sebep olabilirler (3). Onkositik kistler ise larinks yerleşimine bağlı olarak ses kısıklığına neden olurlar. Daha az oranda ise hastalar disfoni, stridor, ağrı ve disfaji şikayetleriyle kliniğe başvururlar. Bu semptomlar onkositik lezyonların sıklıkla supraglottik yerleşimli olması ile ilişkilidir (6). Bu olguda da onkositik lezyonun yerleşimi supraglottik bölge olup hasta kliniğe boğazda takılma hissi ile başvurmuştur.

Loennecken (7)'in 1989 yılında, Pätz ve Mobius (7)'un 1997 yılında bildirdiği iki vakada eş zamanlı larinks ve parotis bezinde Warthin tümörü tespit edilmiştir. Bu olgu warthin tümörü olan hastaların uzun süre takip edilmesinin gerekip gerekmediği sorusunu akla getirmekle birlikte daha fazla vaka

bildirimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Warthin Tümörü pleomorfik adenomdan sonra ikinci sıklıkta görülen tükürük bezi tümörü iken larinksin onkositik kisti nadir görülen bir antitedir (2,4). Literatürde her iki patoloji eş zamanlı olarak nadiren bulunmaktadır. Noyek ve ark. (8), 1980 yılında anne ve oğlunda parotis bezinde ailesel warthin tümörü ve larinkste kistik onkositik metaplazi ilişkisini bildirmişlerdir.

Sonuç olarak Warthin tümörü ve Larinksin Onkositik Kisti birlikte çok nadir olarak görülmektedir. Her iki antitenin de tanıları histopatolojik olarak konulur. Warthin tümörünün bulunduğu parotis lobunun ve laringeal kistin tam olarak çıkarılması hastada kür sağlar. Onkositik dönüşüm Warthin tümörü ve onkositik kist gelişimiyle ilişkilidir. Özellikle ileri yaştaki hastaların onkositik kökenli lezyon varlığında eş zamanlı gelişebilecek patolojiler açısından taranabileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Liang CH, DI WY, Ren JP, Zhou FM, Hu Y, Mao HJ et al. Imaging, clinical and pathological features of salivary gland adenolymphoma. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2014; 18: 3638-44.
2. Dăguci L, Stepan A, Mercut V, Dăguci C, Bătăosu M, Andrei OC et al. Immunohistochemical study of the epithelial and stromal components of Warthin 's tumor. *Rom J Morphol Embryol* 2016; 57: 179-184.
3. Faur A, Lazăr E, Cornianu M, Dema A, Vidita CG, Gălușcan A. Warthin tumor: a curious entity – case reports and review of literature. *Rom J Morphol Embryol* 2009; 50: 269-273.
4. Salerno G, Mignogna C, Cavaliere M, D'Angelo L, Galli V. Oncocytic cyst of the larynx: an unusual occurrence. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2007; 27: 212-215.
5. Saravana Selvan V, Mekaladevi A, Ramya M. *Oncocytic cyst of larynx: a rare case*. *Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg* 2018; 4: 839-842.
6. Lundgren J, Olofsson J and Hellquist H. *Oncocytic Lesions of the Larynx*. *Acta Otolaryngol* 1982; 94: 335-344.
7. Nisa L, Landis BN, Salmina C, Ailianou A, Karamitopoulou E, Giger R. Warthin's tumor of the larynx: a very rare case and systematic review of the literature. *J Otolaryngol Head Neck Surg* 2015; 44: 16.
8. Ferlito A and Recher G. *Oncocytic Lesions of the Larynx*. *Acta Otorhinolaryngol* 1981; 232: 107-115.